

Institut National des Langues et Civilisations Orientales

École doctorale n°265

Langues, littératures et sociétés du monde

Habilitation à diriger des recherches

présentée par

Shahzaman HAQUE

soutenue le 18 juin 2025

Développement des études d'ourdou en France

Garant :

Monsieur Thomas SZENDE PU, INALCO

MEMBRES DU JURY :

Monsieur Salih AKIN	PU, Université de Rouen-Normandie
Monsieur Olivier MARTY	MCF-HDR, Aix-Marseille Université
Monsieur Étienne NAVEAU	PU, INALCO
Monsieur Thomas SZENDE	PU, INALCO
Monsieur Heinz Werner WESSLER	Full Professor, Uppsala University

Développement des études d'ourdou en France

Mémoire de synthèse et orientation des recherches

Présentation faite au Conseil scientifique de Inalco

afin d'obtenir l'habilitation à diriger des recherches en ourdou et en sociolinguistique

SHAHZAMAN HAQUE

Maître de Conférences

Composition du jury :

- Monsieur Salih Akin, Professeur des universités, Université de Rouen-Normandie
- Monsieur Olivier Marty, Maître de conférences, HDR, Aix-Marseille Université
- Monsieur Étienne Naveau, Professeur des universités, INALCO
- Monsieur Thomas Szende, Professeur des universités, INALCO
- Monsieur Heinz Werner Wessler, Full Professor, Uppsala University

- 18 juin 2025 –

Garant : Professeur Thomas Szende

Remerciements

L'entreprise qui consistait à retracer mon parcours linguistique et à en dresser une cartographie raisonnée dans le cadre de cet exercice académique qu'est *l'Habilitation à Diriger des Recherches* ne fut point aisée. À maintes reprises, j'ai médité sur l'élaboration de ce mémoire de synthèse ou d'un mémoire inédit. L'année précédant sa disparition, en 2021, mon père, lors de chacun de nos entretiens téléphoniques depuis l'Inde, m'encourageait à envisager la préparation de mon HDR. Je tiens à lui exprimer, ma plus profonde gratitude pour son indéfectible soutien depuis mes années de doctorat, et tout particulièrement pour la rédaction de ce mémoire durant laquelle sa présence spirituelle n'a cessé de m'accompagner, malgré son absence physique. Je tiens à renouveler l'expression de ma plus profonde reconnaissance envers ma mère qui, par sa clairvoyance, m'a encouragé à quitter le confort de ma ville natale, Patna, pour poursuivre des études supérieures. Elle a su entendre avec une bienveillance particulière ma passion naissante pour les langues et, par sa confiance indéfectible, m'a convaincu qu'une carrière vouée à l'étude et à l'enseignement des langues était non seulement envisageable, mais également porteuse de sens.

Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude envers les éminentes personnalités scientifiques qui, tant en France qu'à l'étranger, m'ont chaleureusement reçu, leurs encouragements, leur patience et leurs précieux conseils tout au long de mon parcours doctoral. Sans leur bienveillant soutien, je n'aurais certainement pas pu poursuivre cette voie de recherche ni devenir l'universitaire que je suis aujourd'hui.

Je tiens tout particulièrement à témoigner ma reconnaissance aux professeurs de l'Université Grenoble III : Jacqueline Billiez, Marinette Matthey, Cyril Trimaille et Sandra Canelas-Trévisi. Ma gratitude s'étend également aux éminents collègues des universités nordiques : Jan Blommaert de l'Université de Tilburg, Jukka Havu, Tero Autio et Sirkku Latomaa de l'Université de Tampere, Anju Saxena de l'Université d'Uppsala, ainsi que les Professeurs Åsa Abelin, Kaarlo Voionmaa, Jens Allwood et Beatriz Dorriots de l'Université de Göteborg et Sirpa Leppänen à l'université de Jyväskylä et enfin Olaf Husbyà NTNU (Norvège). Je ne saurais oublier la Directrice de recherche Isabelle Léglise du laboratoire SeDYL-CNRS.

Je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance à l'ensemble de mes collègues de l'INALCO, tout particulièrement à Peter Stockinger, Georges Alao, Matteo Di Chiara, Brigitte

Rasoloniaina, Michel Liu et plus singulièrement encore à Thomas Szende, directeur du laboratoire PLIDAM, qui, par son soutien constant, m'a encouragé à m'engager dans cette entreprise académique et m'a fait l'honneur d'en être le garant.

Une part substantielle de mes travaux de recherche n'aurait pu voir le jour sans la précieuse collaboration des familles issues de l'immigration, établies en France et dans divers pays d'Europe. Leur concours inestimable s'est révélé déterminant, non seulement dans la conduite de mes enquêtes sociolinguistiques, mais également dans la définition de ma vocation de chercheur, d'abord en sociolinguistique des pratiques langagières chez les familles, puis plus spécifiquement dans le domaine de la sociolinguistique de l'ourdou. Qu'elles trouvent ici l'expression de ma plus profonde gratitude pour leur contribution essentielle à ces travaux.

Je tiens à exprimer ma plus vive reconnaissance envers mes collègues du département *Études indiennes sud-asiatique et tibétaines*¹ qui m'ont honoré de leur confiance absolue, tant dans le domaine de la recherche que dans les sphères administrative et pédagogique. Leur appui infaillible s'est révélé d'une valeur inestimable. Qu'il me soit permis d'adresser mes remerciements les plus sincères à Annie Montaut, Laurent Maheux, Anne Viguière, Harit Joshi, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Philippe Benoît, Rémi Bordes, Stéphane Arguillère et Marcel Courthiade, dont le soutien constant a significativement contribué à l'aboutissement de mes travaux.

Ma collaboration étroite avec Françoise Le Lièvre dans le domaine de la politique linguistique familiale s'est notamment concrétisée par l'organisation conjointe de deux colloques internationaux et la coordination de deux ouvrages scientifiques. Sa remarquable rigueur professionnelle, conjuguée à son dynamisme gestionnaire et à sa passion pour la recherche, a permis l'aboutissement de travaux dont la qualité scientifique mérite d'être soulignée. À cet égard, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à l'ensemble des éminents chercheurs qui m'ont fait l'honneur de leur collaboration scientifique, tout particulièrement aux membres du comité scientifique, et plus singulièrement encore aux Professeurs Jan Blommaert, Bernard Spolsky, Xiao Lan Curdt-Christiansen, Annick De Houwer, John E. Joseph, Salih Akin, Giovanni Agresti, Josianne Boutet, Christine Deprez, James Costa, Gilles Forlot dont l'expertise et le concours ont significativement enrichi ces travaux.

¹ Auparavant Asie du sud et Himalaya (ASUH).

Je souhaite adresser des remerciements tout particuliers à mes collègues spécialistes de l'ourdou, dont la contribution s'est révélée déterminante dans l'élaboration de mes recherches. Nos échanges informels, d'une rare richesse, ont permis d'approfondir notre réflexion commune sur les enjeux pédagogiques propres à l'enseignement de l'ourdou, notamment dans un contexte où cette langue ne bénéficie pas encore d'une didactique spécifique destinée aux apprenants étrangers. Ma gratitude va tout particulièrement à Yuan Yuhang, Thomas Wolfgang Peter Danhardt, Emel Siyilm Basarir et Arian Hopf, dont les conversations éclairantes ont substantiellement enrichi ma démarche pédagogique et scientifique.

Ma reconnaissance va également à ma mère, Aiman Haque, qui a consenti de nombreux sacrifices pour m'offrir la meilleure éducation possible en Inde, m'initiant au multilinguisme et acceptant de me voir partir au loin pour mes études. Elle m'a enseigné l'importance cruciale de préserver notre langue d'héritage dans la diaspora. Je remercie mes sœurs Eram, Najam, Faiza et Suraya pour leur affection ainsi que mes oncles Syed Shahzad Haque, Dr. Munawar Haque, Dr. Ambar Haque et Dr. Tanweer Shahab pour leur soutien depuis mon enfance. Ma gratitude la plus sincère s'adresse à Xavier Mezerette et Elisabeth Calandry, envers lesquels je demeure profondément redevable, tant pour leur confiance et leur soutien bienveillant que pour nos échanges féconds sur les langues et les politiques en général, échanges qui ont contribué de manière significative à mon épanouissement personnel. Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à Dominique Pradet pour la minutie de ses relectures et la pertinence de ses observations générales, qui ont contribué de manière significative à l'amélioration de ce mémoire.

Enfin, mes pensées à mes enfants, Nayma et Aydin, dont la patience et la compréhension ont été admirables face aux nombreuses heures que mes travaux de recherche ont dérobées à notre vie familiale. Qu'ils trouvent dans l'aboutissement de ce travail la justification de leurs sacrifices et l'expression de mon éternelle reconnaissance.

Préambule

Cet exercice d'écriture réflexive, qui m'amène à prendre la parole de manière personnelle, répond à la nécessité de retracer et d'analyser mes parcours personnels, académiques et professionnels, qui s'étendent sur une décennie. À ce stade de mon cheminement, je me sens investi du devoir de dresser un bilan introspectif, d'en proposer une analyse critique et d'esquisser mes perspectives.

Au cœur de ce mémoire se trouve la langue, ou plus précisément ma passion pour les langues, tant dans leur dimension scientifique et politique que dans leur résonance personnelle. La langue constitue un instrument remarquable dont l'apprentissage, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère, ouvre des horizons vers l'altérité.

Ce mémoire de synthèse m'offre l'opportunité privilégiée de structurer ma réflexion et de présenter, avec le recul nécessaire, un panorama détaillé de mes travaux de recherche ainsi que de mon implication au sein de la communauté scientifique, où se côtoient linguistes, sociolinguistes et orientalistes. Cette démarche réflexive me permet non seulement de faire le point sur mon parcours intellectuel, mais aussi de témoigner de mon engagement dans ces domaines d'expertise qui me passionnent.

à mon père

Dr. Shahnawaz Haque

Table des matières

I. INTRODUCTION GENERALE AU DOSSIER	1
A. PARCOURS PERSONNEL ET BAINS SOCIOLINGUISTIQUES CULTURELS	3
B. MA RELATION AVEC L'OURDOU, MA LANGUE MATERNELLE	11
C. ÉTUDES.....	12
1. <i>Avant la thèse</i>	12
2. <i>Pendant la thèse</i>	15
D. ENSEIGNEMENTS	16
1. <i>Avant la thèse</i>	16
2. <i>Après la thèse</i>	18
E. RECHERCHES	29
1. <i>Avant la thèse</i>	29
2. <i>Organisation de colloques et séminaires</i>	32
F. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES	38
G. ÉVALUER.....	43
1. <i>Évaluation des mémoires et thèses</i>	44
2. <i>Évaluation des articles dans des revues à comité de lecture</i>	48
3. <i>La recherche n'est pas un long fleuve tranquille</i>	52
H. ÉDITER	56
1. <i>Réflexions sur mon rôle dans les comités éditoriaux internationaux</i>	57
2. <i>Direction des ouvrages collectifs</i>	59
3. <i>La diffusion numérique de savoir</i>	62
II. THEMES	65
A. ACCENT.....	65
1. <i>Accent et lutte des castes</i>	70
B. RELIGIONS ET LANGUES.....	72
1. <i>Le paysage épigraphique des mosquées du Bihar</i>	72
2. <i>Langues sacrées pour les familles indiennes immigrantes en Europe – une étude monographique</i> ..	73
3. <i>La langue sacrée pour maintenir la langue d'héritage : Le cas du hmong en France</i>	77
4. <i>Pratique islamique dans une Europe multilingue : une étude de cas</i>	80
C. L'OURDOU – ASPECT SOCIOLINGUISTIQUE	87
1. <i>L'ourdou pour la communauté Hakka au Pakistan : étude monographique</i>	87
2. <i>L'ourdou dans la diaspora et en France</i>	91
3. <i>L'ourdou dans le marché clandestin en France</i>	94
4. <i>L'ourdou pour les demandeurs d'asile en France</i>	98
D. IDEOLOGIES ET REPRESENTATIONS LINGUISTIQUES : MATRICES DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE AU SEIN DE LA FAMILLE ?	102
E. LA POLITIQUE LINGUISTIQUE FAMILIALE : CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES APPROCHES FRANÇAISES ET ANGLO-SAXONNES.....	108
1. <i>Divergences épistémologiques anglo-francophones – conceptualisation de la famille et de la politique dans le cadre de la politique linguistique familiale</i>	111
F. TRANSMISSION DE L'OURDOU DANS LA DIASPORA ET EN ASIE DU SUD.....	115
G. ÉMOTIONS ET LANGUES	117
H. ENSEIGNER LA LITTÉRATURE D'OURDOU : DEFIS ET PERSPECTIVES	121
1. <i>L'ourdou comme vecteur d'identité littéraire : des écrivains aux salles de classe</i>	124
I. VULGARISATIONS SCIENTIFIQUES	125
J. TRADUCTIONS LITTÉRAIRES EN OURDOU ET EN FRANÇAIS	129
K. ÉCRITS ET FICTIONS EN OURDOU	136
III. AXES PROSPECTIFS ET ORIENTATIONS HEURISTIQUES : VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE RECHERCHE	139
A. RECENSION CRITIQUE DES PÉRIODIQUES OURDOUS DU XIXE SIÈCLE : ANALYSE COMPARATIVE DES SOURCES REPERTORIEES ET OMISES PAR GARCIN DE TASSY – CHANTIER EN COURS	139
1. <i>Objectif de l'ouvrage</i>	141
2. <i>Démarches et Conclusion</i>	142

B.	LE DICTIONNAIRE DES PRENOMS EN OURDOU	143
1.	<i>Méthodologie</i>	145
C.	PRATIQUES LANGAGIERES ET DEFIS DE MAINTENIR LA LANGUE D'HERITAGE AU SEIN DE LA DIASPORA OURDOUPHONE EN FRANCE ET EN EUROPE.....	148
1.	<i>Méthodologie</i>	151
2.	<i>Les partenariats scientifiques sur les terrains</i>	152
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES DES TRAVAUX CITES	155
	ANNEXES	165
	<i>ANNEXE 1 : CURRICULUM VITAE</i>	167
	<i>ANNEXE 2 : LISTE DES TRAVAUX ET ACTIVITES</i>	171
	<i>ANNEXE 3 : TABLE SYNOPTIQUE DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS</i>	191
	<i>ANNEXE 4 : ORGANISATION D'EVENTEMENT SCIENTIFIQUE (2016-2025)</i>	193
	<i>ANNEXE 5 : INVITATIONS DANS DES UNIVERSITES ETRANGERES (2008-2024)</i>	195
	<i>ANNEXE 6 : ITINERAIRE ACADEMIQUE ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE (2002-2025)</i>	197
	<i>ANNEXE 7 : LISTE DES TABLEAUX</i>	236
	<i>ANNEXE 8 : LISTE DES ABREVIATIONS</i>	239
	<i>ANNEXE 9 : INDEX</i>	241

I. Introduction générale au dossier

Ce mémoire de synthèse rédigé pour l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches tient au fait que depuis 2012, l'année de la soutenance de ma thèse, l'ensemble de mon travail est régenté par un questionnement central qui se concrétise en une seule quête du savoir : appréhender le système de la politique linguistique régie au niveau familial, particulièrement chez des familles immigrantes installées en Europe, mais aussi sur des individus d'origine migrante, plus généralement, sur des familles diasporiques, notamment chez des ourdouphones. L'étude s'intéresse à la fonction fédératrice de l'ourdou, à travers les prismes sociolinguistique et littéraire, dans la construction d'identités linguistiques distinctes. Si au XIXe siècle, l'ourdou portait une dimension à la fois religieuse et séculière, au tournant du milieu du XXe siècle, l'ourdou a acquis un statut territorial et confessionnel au Pakistan, tout en demeurant déterritorialisé mais confessionnel en Inde.

À mon arrivée à Grenoble, vingt-trois ans plus tôt, en 2002, en qualité d'étudiant bénéficiant d'une bourse du ministère des Affaires étrangères, je me suis inscrit en Licence de Français Langue Étrangère (FLE) à l'université Stendhal, Grenoble III. Très rapidement, mes interactions avec de jeunes immigrés au sein de l'université, ainsi que mes observations dans les commerces alimentaires et les restaurants tenus par les communautés pakistanaise, sri-lankaise, italienne et indienne, m'ont amené à m'interroger sur les pratiques langagières de ces individus dans leur vie quotidienne et au sein de leurs cellules familiales respectives. Tant sur les marchés locaux que dans les établissements de restauration, j'observais, de manière inconsciente, que les pères exerçant leur profession s'adressaient à leurs enfants principalement en français, et beaucoup moins fréquemment dans leur langue d'héritage. Cette dernière n'était souvent employée que par bribes, essentiellement pour exprimer la joie. Je me suis donc interrogé sur la place qu'occupait la langue d'héritage au sein de la famille. Quel était le devenir des langues parlées par les parents issus de l'immigration ? Arrivé donc récemment d'Inde,

pays multilingue par excellence, je me questionnais sur les modalités des échanges linguistiques dans mon nouveau continent, lui aussi multilingue, mais dont les pays sont majoritairement monolingues, s'agissant du point de vue de la politique linguistique nationale. Ces questions bouillonnant dans mon esprit, je me suis engagé dans l'aventure de la recherche quatre ans plus tard, après m'être inscrit au doctorat en sociolinguistique². Au terme de mon parcours doctoral, force est de constater que, nonobstant les avancées significatives dans ce domaine, le champ d'investigation demeure considérablement vaste et en grande partie inexploré. Cela est

² En choisissant le milieu familial comme terrain d'étude, j'ai été frappé par l'apparente absence d'intérêt concret pour les pratiques langagières réelles au sein des familles immigrées. Certes, des travaux notables avaient déjà été menés sur la thématique générale de la transmission et des pratiques linguistiques dans les familles immigrées en particulier chez les jeunes issus des quartiers populaires (Billiez et al. 2003 ; Billiez et Merabti 1990). À partir des années 1980-1990, dans le cadre des travaux menés au sein du laboratoire LIDILEM (*Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles*) de l'Université Grenoble Alpes, sous la direction de Louise Dabène, la thématique centrale des « parlers jeunes » a émergé comme un domaine sociolinguistique particulièrement fécond. Cette orientation de recherche s'est révélée être un champ d'investigation prolifique, attirant l'attention de nombreux chercheurs et générant une production scientifique significative. Dans cette lignée, nous pouvons citer les contributions notables de Jacqueline Billiez (*op. cit.*), Cyril Trimaille (2010) et Patricia Lambert (2005), qui ont approfondi et enrichi ce domaine d'étude. Leurs travaux ont permis d'explorer les multiples facettes des pratiques langagières des jeunes, en les situant dans leur contexte social, culturel et identitaire. Il est pertinent de noter que la thématique des « parlers jeunes » peut être considérée comme une extension ou une évolution de la notion de « langage populaire », conceptualisée notamment par Pierre Bourdieu. Ce dernier avait mis en lumière les relations entre les pratiques linguistiques et les structures sociales, ouvrant ainsi la voie à une analyse plus fine des variations langagières au sein de différents groupes sociaux. À partir de cette base conceptuelle, une nouvelle orientation de recherche s'est progressivement dessinée, s'intéressant plus spécifiquement au « langage des jeunes » issus de familles migrantes ou non, bilingues ou monolingues. Cette approche a permis d'élargir le champ d'investigation au-delà des seules considérations socio-économiques, pour prendre en compte les dynamiques linguistiques liées aux phénomènes migratoires et au plurilinguisme. Dans ce contexte, mes propres recherches se sont focalisées sur les pratiques langagières au sein des familles immigrantes. L'objectif était de comprendre les mécanismes sous-jacents à l'élaboration et à l'usage du langage des jeunes dans leur environnement familial. Il convient de souligner qu'au-delà de la réalité sociale immédiatement perceptible, incarnée par la jeunesse et ses pratiques langagières, se profile une autre réalité sociale d'une importance capitale : celle de la cellule familiale. Cette entité sociale, souvent reléguée au second plan dans les études sociolinguistiques focalisées sur les « parlers jeunes », mérite une attention toute particulière, notamment dans le contexte des dynamiques migratoires. En effet, il apparaît primordial d'appréhender et d'analyser en profondeur les facteurs socio-pratiques, culturels et linguistiques qui exercent une influence déterminante sur le langage des jeunes issus de l'immigration. Force est de constater que, en France, les études approfondies à l'échelle microsociale, adoptant une perspective diachronique et se concentrant sur l'unité familiale immigrante, demeurent relativement peu nombreuses. Ce constat est d'autant plus frappant lorsqu'il s'agit d'examiner de manière exhaustive les répertoires verbaux, les attitudes linguistiques, les stratégies de gestion des langues, les représentations et les usages linguistiques au sein de ces familles. Cette lacune dans la recherche sociolinguistique française a été soulignée par plusieurs chercheurs. Ainsi, Deprez (1994) dans son ouvrage « Les enfants bilingues : langues et familles » mettait déjà en exergue la nécessité d'une approche plus fine des pratiques langagières familiales en contexte migratoire. De même, Leconte (1998), dans ses travaux sur « La famille et les langues : Une étude sociolinguistique de la deuxième génération de l'immigration africaine dans l'agglomération rouennaise », a ouvert la voie à une analyse plus approfondie des dynamiques linguistiques intrafamiliales. Plus récemment, les recherches de Filhon (2009) sur « Langues d'ici et d'ailleurs : Transmettre l'arabe et le berbère en France » ont apporté un éclairage précieux sur les processus de transmission linguistique intergénérationnelle au sein des familles issues de l'immigration maghrébine. Ces travaux ont mis en lumière la complexité des enjeux identitaires et culturels liés aux pratiques langagières familiales. Dans la même veine, les études de Biichlé (2007) sur « Langues et parcours d'intégration d'immigrés maghrébains en France » ont contribué à une meilleure compréhension des interactions entre les pratiques linguistiques, les trajectoires migratoires et les processus d'intégration sociale.

particulièrement manifeste en ce qui concerne l'analyse diachronique des pratiques langagières au sein des familles issues de l'immigration pakistanaise ou indienne, pour lesquelles l'ourdou constitue la langue d'héritage.

A. Parcours personnel et bains sociolinguistiques culturels

Il me paraît pertinent de retracer mon parcours linguistique, qui s'avère être le reflet d'un riche héritage culturel et d'une histoire complexe. Originaire de Patna, une métropole indienne dont la superficie surpasse deux fois celle de Paris et qui abrite environ trois millions d'âmes, j'ai eu le privilège d'être immergé dès mon plus jeune âge dans un environnement multilingue. Cette ville, située au nord de l'Inde, m'a offert une exposition naturelle non seulement à la langue ourdoue, deuxième langue officielle de l'État du Bihar, mais également au hindi, qui occupe le rang de première langue officielle dans cette région. Mon initiation à l'arabe coranique et au persan débuta précocement, dès l'âge de trois ans, grâce à l'intervention d'un précepteur. J'ai appris des sourates et oraisons jaculatoires en arabe coranique par cœur sans en connaître le sens. Il convient de souligner ici l'importance historique et linguistique de l'ourdou, langue dont les racines plongent dans le sanscrit, notamment le prakrit, et qui, à la suite des invasions islamiques dès le onzième siècle, a été profondément influencée par l'arabe et le persan, tant sur le plan lexical et scripturaire que syntaxique³. L'apprentissage de ces deux langues était considéré par mes parents, et surtout par mon père, comme un prérequis indispensable à la maîtrise de l'ourdou. T. Rahman (2000, p. 32) va jusqu'à affirmer que, dans l'Inde pré-britannique du début du XVIIe siècle, l'apprentissage du persan formel équivalait à celui de l'ourdou. Mon père, quant à lui, soutenait que la compétence par production orale au niveau phonémique de l'alphabet ourdou passait nécessairement par l'apprentissage du persan et de l'arabe coranique⁴.

³ En 1027, Mahmoud de Ghazni, souverain originaire de la région correspondant à l'Afghanistan actuel, procéda à l'annexion du Pendjab. Cette conquête s'inscrivait dans la stratégie expansionniste de l'Empire ghaznévide vers le sous-continent indien. L'établissement de ses forces militaires à Lahore, ville qui allait ultérieurement s'affirmer comme un centre névralgique du pouvoir ghaznévide, a engendré des conséquences profondes et durables sur les configurations politiques, culturelles et linguistiques de la région.

⁴ Il est important de souligner ici que l'apprentissage trilingue - arabe coranique, arabe standard et persan - faisait partie de l'éducation des éminents poètes de langue ourdoue, comme en témoignent leurs biographies linguistiques exhaustivement documentées (Rahman, 2011). Ce phénomène, loin d'être anecdotique, s'inscrit dans une tradition littéraire et intellectuelle profondément ancrée dans le sous-continent indien (Alam, 2004). Ainsi, Faiz Ahmad Faiz (1911-1984), considéré comme l'un des derniers grands maîtres de la poésie ourdoue, incarne parfaitement ce paradigme d'érudition linguistique (Kiernan, 1971). En remontant la chronologie littéraire, on constate que ses illustres prédécesseurs, tels que Asadullah Khan Ghalib (1797-1869) et Muhammad Iqbal (1877-1938), ont suivi des parcours linguistiques analogues, comme l'attestent leurs œuvres et les études critiques qui leur sont consacrées (Prigarina, 2000 ; Schimmel, 1963). Cette tradition plurilingue, qui a façonné l'excellence poétique

Parallèlement, à l'âge de trois ans et demi, je fus inscrit dans une école protestante où l'enseignement était dispensé exclusivement en anglais. Il est important de souligner ici le lien étroit entre l'anglais et le christianisme en Inde, particulièrement dans le nord du pays où la quasi-totalité des écoles privées anglophones étaient gérées par la communauté chrétienne⁵. Le désir ardent de mes parents, en particulier de ma mère, était que je reçoive une éducation en anglais d'une qualité telle que cette langue devienne un atout majeur dans ma future carrière⁶. Il est intéressant de noter que, bien que né dans une famille sunnite traditionnelle, ma première expérience d'un lieu de culte fut une église protestante située sur le campus de mon école, avant même de fréquenter une mosquée.

Mes instituteurs et institutrices, tous originaires de l'Inde du Sud, maîtrisaient une ou deux langues dravidiennes et excellaient en anglais. Cependant, leur manque de compétence en hindi ou en ourdou contraignait notre communication à se dérouler exclusivement en anglais, ce qui correspondait d'ailleurs aux attentes de tous les parents. Il convient de mentionner par ailleurs l'influence significative de l'environnement mystique islamique dans lequel j'ai été immergé dès mon plus jeune âge. Cette expérience a profondément marqué ma sensibilité linguistique et spirituelle. Je garde un souvenir vivace de l'enthousiasme qui m'animait à l'approche des célébrations dédiées aux saints musulmans du sanctuaire de Phulwarisharif, une commune située dans le district de ma ville natale, Patna. Ces festivités étaient caractérisées par la prédominance du *qawwali*, un genre musical mystique issu de la tradition soufie, dont les paroles, composées dans un persan vernaculaire, demeuraient largement incompréhensibles pour la majorité des participants. Au sein de ma famille, nombreux étaient ceux qui pratiquaient

ourdou pendant des siècles, semble toutefois connaître un déclin progressif. Les recherches sociolinguistiques contemporaines suggèrent en effet une érosion de ce modèle d'apprentissage trilingue au sein des nouvelles générations de lettrés et de poètes (Farooqi, 2008).

⁵ L'anglais a indéniablement joué un rôle déterminant dans la diffusion du christianisme en Inde, servant de vecteur principal d'évangélisation. Cette stratégie trouve une illustration significative en 1792, lorsque Charles Grant, directeur de l'*East India Company*, présente son traité intitulé « L'introduction de l'éducation anglaise est un devoir moral de l'État et non pas un danger politique » (Mahmood, 1895, p. 10). La position de Grant s'inscrit dans une vision plus large de l'entreprise coloniale, où l'anglais devait servir d'instrument privilégié pour la transmission des valeurs chrétiennes auprès de la population hindoue. Cette approche reflète la convergence entre les objectifs missionnaires et la politique éducative coloniale, caractéristique de l'administration britannique en Inde à la fin du XVIIIe siècle.

⁶ On se référera à ce propos à la notion de *chronotope*, théorie empruntée au philosophe et littéraire russe Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1981) en sociolinguistique pour désigner la fonction de la langue à l'avenir dans un espace donné.

la danse derviche, s'abandonnant à l'extase au rythme des chants interprétés par les *qawwals*⁷. Dès mon enfance, j'ai été initié à cette pratique, m'intégrant ainsi à cette tradition ancestrale.

L'apprentissage du persan sous la tutelle d'un précepteur, conjugué à mon exposition régulière à ces assemblées poétiques et musicales, a joué un rôle déterminant dans mon développement linguistique. Cette immersion m'a permis, d'une part, de perfectionner mes connaissances rudimentaires en persan et, d'autre part, d'affiner ma maîtrise des phonèmes spécifiques à la langue ourdoue.

Le sanctuaire *Khanquah Mujibiah* de Phulwarisharif revêtait une signification particulière pour ma famille, car certains de ses membres masculins y exerçaient la fonction d'intercesseurs, jouant ainsi un rôle d'intermédiaires entre la divinité et les saints musulmans vénérés. Cette pratique n'est pas sans rappeler, *mutatis mutandis*, ce que M. Cohen (1971, p. 10) évoque à propos des « litanies catholiques adressées à la Vierge ». Dans le contexte de ce sanctuaire musulman, les intercesseurs accueillaient les fidèles de toute confession religieuse et procédaient, à l'invocation des saints locaux, établissant ainsi un pont spirituel entre le divin et l'humain.

Durant les vacances scolaires, j'avais l'opportunité de séjourner auprès de cette branche de ma famille, ce qui me permettait d'observer de près ces pratiques culturelles. Ces expériences se sont avérées particulièrement enrichissantes d'un point de vue linguistique. En effet, j'ai pu constater l'usage simultané de différentes variétés de la langue ourdoue : des formes

⁷ Les *qawwals*, interprètes de cet art vocal mystique, occupent une place prépondérante dans la tradition musicale soufie. Parmi les figures emblématiques de ce genre, Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997) se distingue comme un artiste d'une envergure exceptionnelle. Ce musicien pakistanais, reconnu comme un maître incontesté du *qawwali*, a su porter ce style musical soufi à un niveau d'excellence et de renommée internationale rarement atteint. L'importance de Nusrat Fateh Ali Khan dans le paysage musical et culturel se reflète notamment dans le cursus académique de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) à Paris. En effet, ses œuvres constituent un élément central du cours intitulé « Paroles et musiques en ourdou », proposé aux étudiants de troisième année de Licence en ourdou. Il est particulièrement notable que Nusrat Fateh Ali Khan demeure l'un des rares musiciens pakistanais dont les enregistrements sont toujours disponibles à la vente dans les grandes enseignes culturelles françaises, telles que la Fnac entre autres enseignes. Ce fait, que je ne manque pas de porter à l'attention de mes étudiants, revêt une importance pédagogique significative. En effet, il offre aux apprenants la possibilité de créer un lien tangible avec la langue ourdoue par le biais de la musique, tout en inscrivant cette expérience dans un contexte culturel français familier.

vernaculaires utilisées dans les interactions quotidiennes aux registres plus élevés employés dans le contexte religieux, sans oublier l'utilisation de l'arabe coranique.

Cette immersion m'a offert un aperçu précieux de la stratification linguistique au sein d'une même communauté, illustrant la coexistence et l'interaction entre différents niveaux de langue. L'ourdou, dans ses multiples variétés, se trouvait ainsi au cœur de pratiques religieuses et sociales, tandis que l'arabe coranique conservait sa place privilégiée dans certains aspects du rituel. Cette expérience syncrétique, alliant éducation informelle et immersion culturelle, a considérablement enrichi mon répertoire linguistique et ma compréhension des subtilités phonétiques propres à ces langues. Elle illustre la complexité des interactions entre les différentes strates linguistiques et culturelles qui ont façonné mon parcours personnel et académique.

En grandissant, vers l'âge de quatorze ou quinze ans, donc assez tôt, j'ai redouté que mes compétences linguistiques même rudimentaires pour les langues non-maternelles - anglais, arabe coranique et persan – ne périclitent. Je me suis rendu compte que ma compétence dans chacune des langues y compris mes deux langues maternelles – ourdou et hindi - était en quelque sorte tronquée. Cette expression me paraissait toutefois inadéquate, peut-être en raison de sa tonalité négative accentuée. C'est pourquoi ma directrice de thèse, Marinette Matthey, m'a proposé ultérieurement le terme de « compétence segmenté » à la place du terme *Truncated competency* figurant dans certaines littératures scientifiques anglophones (Blommaert et Backus 2011 ; Blommaert et al. 2005 ; Dyers 2008). Par compétence segmentée, j'entends dire des compétences inabouties ou fragmentées dans une langue acquise selon la fonction requise⁸.

⁸ Inspiré par les ateliers animés par Jan Blommaert à l'université de Jyväskylä en 2009, j'ai rédigé, durant mon doctorat, un article traitant de la compétence tronquée chez des familles immigrantes dans trois pays européens - la France, la Norvège et la Finlande (Haque 2011b). La notion de compétence tronquée, centrale dans cette étude, se manifeste par une maîtrise partielle mais fonctionnelle de différentes langues. Les membres de ces familles développent des compétences linguistiques segmentées, adaptées à leurs besoins spécifiques. Ainsi, un parent peut parfaitement mener une conversation professionnelle en anglais, tout en ayant une maîtrise limitée de la langue dans d'autres contextes. Ce phénomène ne constitue pas une déficience mais représente plutôt une adaptation pragmatique à leur environnement multilingue. Cette segmentation des compétences linguistiques s'observe particulièrement dans la différence entre les générations. Les parents, originaires d'Inde, possèdent généralement une maîtrise plus approfondie de leurs langues d'origine (haryanvi, ourdou, hindi), tandis que leurs enfants développent des compétences plus limitées dans ces langues, mais souvent plus avancées dans la langue du pays d'accueil. Cette distribution inégale des compétences linguistiques ne compromet pas la communication familiale ; au contraire, elle permet une adaptation efficace aux différents contextes sociaux. La compétence tronquée se manifeste également dans la pratique des langues religieuses, comme l'arabe coranique ou le sanskrit, où les familles développent des compétences très spécifiques, limitées au contexte rituel. Cette spécialisation linguistique témoigne de la capacité des individus à développer des compétences ciblées, répondant à des besoins précis sans nécessairement viser une maîtrise exhaustive de la langue. Cette recherche démontre que la compétence tronquée,

Autrement dit, que ma compétence en arabe coranique était limitée à la lecture du coran dont je ne pouvais pas comprendre le sens. De la même manière, ma compétence en persan était limitée à la lecture de base et à la compréhension écrite de texte de niveau rudimentaire. En hindi et en ourdou, les compétences étaient élargies comme un locuteur natif qui peut lire et écrire la langue. C'était effectivement mes compétences en anglais qui étaient les mieux abouties étant donné ma scolarisation en anglais. Je possédais un lexique riche en anglais scientifique (physique, chimie, biologie) mais aussi en sciences humaines (histoire, géographie) que mes deux langues maternelles⁹ : ourdou et hindi¹⁰. Cette compétence acquise d'une manière

loin d'être un handicap, constitue une stratégie d'adaptation permettant aux familles immigrantes de maintenir leurs liens culturels tout en s'intégrant dans leur société d'accueil. Elle remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle la maîtrise parfaite d'une langue serait nécessaire pour son utilisation efficace dans la vie quotidienne.

⁹ Bien que j'adhère généralement au terme « langue première », usité dans le jargon sociolinguistique contemporain, j'opte ici délibérément pour l'emploi de l'expression « langue maternelle » plus particulièrement en référence à l'ourdou. Cette décision terminologique mérite quelques éclaircissements. Premièrement, il convient de noter que l'ourdou constituait non seulement ma langue maternelle au sens strict, mais également ma langue paternelle, créant ainsi une symétrie linguistique au sein de mon environnement familial primaire. L'utilisation du terme « langue maternelle » dans ce contexte s'ancre dans une perspective autobiographique : il s'agit de la terminologie que j'employais spontanément durant mon enfance, reflétant ainsi une conceptualisation précoce et intuitive de mon rapport à la langue. De plus, cette désignation trouve un écho direct dans la langue ourdou elle-même, qui dispose d'un équivalent littéral pour le concept de « langue maternelle ». Cette correspondance lexicale renforce la pertinence de l'emploi de ce terme dans le cadre de notre discussion, établissant un pont conceptuel entre les traditions linguistiques française et ourdoue. Il est également important de mettre en lumière un autre terme significatif dans ce contexte : « *ahl-e-zubaan* ». Cette expression, utilisée par les locuteurs ourdouphones, se traduit littéralement par « ceux qui possèdent la langue ». Sa richesse sémantique mérite une analyse approfondie. D'une part, elle peut être interprétée comme une référence à la langue maternelle, rejoignant ainsi la notion précédemment discutée. D'autre part, et c'est là que réside sa particularité, elle véhicule l'idée que la langue – en l'occurrence l'ourdou – peut être détenue ou possédée par une communauté spécifique, héritière de cette langue et de la culture qui lui est associée. Cette conception de la langue comme patrimoine collectif, incarnée dans l'expression *ahl-e-zubaan*, offre une perspective fascinante sur la relation entre langue, identité et héritage culturel. Elle suggère une forme de propriété linguistique collective, où la maîtrise de la langue n'est pas simplement une compétence acquise, mais un héritage transmis et partagé au sein d'une communauté. Cependant, il est impératif de souligner les implications sociales ambivalentes de ce concept. Si d'un côté il évoque une forte fierté culturelle et un sentiment de privilège parmi ceux qui se considèrent comme *ahl-e-zubaan*, de l'autre, il peut revêtir un caractère potentiellement exclusif, voire discriminatoire. En effet, cette notion peut être perçue comme dépréciative ou condescendante envers ceux qui ne maîtrisent pas l'ourdou ou qui ne sont pas considérés comme faisant partie de cette communauté linguistique "élue". Cette dualité intrinsèque au concept *ahl-e-zubaan* soulève des questions cruciales sur les dynamiques de pouvoir et d'inclusion/exclusion au sein des communautés linguistiques. Elle met en lumière la tension entre la préservation de l'héritage linguistique et culturel d'une part, et les risques de marginalisation des locuteurs non natifs ou des apprenants de la langue d'autre part. Cette dialectique entre fierté linguistique et potentiel d'exclusion reflète des enjeux plus larges de la sociolinguistique, notamment en ce qui concerne les attitudes linguistiques, les hiérarchies sociales basées sur la compétence linguistique, et les défis de l'intégration linguistique dans des contextes multiculturels.

¹⁰ Dans le cadre de mon répertoire linguistique personnel, le hindi occupe une position singulière que l'on pourrait qualifier de langue première ou, plus précisément, de langue sociale. La proximité structurelle entre le hindi et l'ourdou, tant sur le plan syntaxique que lexical, ainsi que leur coexistence dans une même aire géographique, ont contribué à créer une situation de quasi-équivalence dans mon expérience linguistique personnelle. Cette similitude a engendré un continuum linguistique où le hindi jouissait d'un statut comparable à celui de l'ourdou dans mon répertoire communicatif. Cependant, il est essentiel de souligner que cette apparente symétrie linguistique s'inscrit dans un contexte socio-culturel plus large, marqué par des démarcations communautaires significatives. En effet, une distinction sociolinguistique notable s'est opérée, associant le hindi de manière prépondérante à la communauté pratiquant l'hindouïsme. Cette association a engendré une différenciation linguistique qui transcende les simples aspects structurels de la langue pour s'ancrer dans des pratiques culturelles et culturelles spécifiques. Ainsi, bien que le hindi et l'ourdou partagent une base linguistique commune, ils se sont

rhapsodique a transformé ma vision en me permettant d'établir un lien entre la hiérarchisation des langues et l'influence déterminante de l'espace dans la valorisation ou la dévalorisation d'un répertoire multilingue.

Vraisemblablement, si j'avais eu une maîtrise adéquate dans les langues de mes répertoires verbaux, j'aurais peut-être perdu tout intérêt dans l'aspect linguistique et social de la langue. Ce processus de fragmentation linguistique a orienté mon parcours vers l'acquisition approfondie de compétences en anglais, langue dominante sur le plan international, au détriment de mon patrimoine linguistique initial : l'ourdou, ma langue maternelle, et le hindi, langue quasi maternelle, qui se sont trouvés relégués au second plan malgré leur primauté acquisitionnelle. L'objectif d'acquisition des compétences en compréhension écrite de l'arabe coranique a été atteint. Je pouvais lire le coran et faire la prière en arabe coranique vers l'âge de sept ou huit ans. L'apprentissage du persan a été brusquement interrompu après un an. Je n'ai aucun souvenir de la raison pour laquelle il en a été ainsi. La fragmentation de compétence ou compétence segmentée a également compartimenté le rôle des langues dans ma vie en fonction de leur prestige, l'anglais dominant, puis, l'ourdou et le hindi dans la vie quotidienne, et pour finir l'arabe coranique, très peu écouté en dehors de pratiques culturelles. Il convient de souligner ici que je suis devenu sensible à l'inégalité des langues dès ce jeune âge.

Soucieux de préserver mes compétences linguistiques, j'ai développé une stratégie personnelle de gestion de mon répertoire plurilingue. J'ai commencé à faire un lexique multilingue. Ainsi, chaque mot entré trouvait sa correspondance dans les cinq ou six autres langues. Par exemple, si j'écrivais le mot « main » en ourdou, je notais dans les colonnes suivantes réservées pour chaque langue, « hand » en anglais, « *haath* » en hindi, « *dast* » en persan et ainsi de suite. J'ai commencé à mettre progressivement les dictons, les proverbes et d'autres expressions linguistiques avec leurs traductions ou leurs équivalents dans les autres langues que je connaissais. L'idée était de réviser et de pratiquer voire maîtriser ces termes épars pour acquérir finalement une compréhension globale de la langue. Je me rappelle aussi qu'à cette époque-là lorsque j'avais 15 ou 16 ans, je rêvais de devenir un guérisseur. Cette passion s'est développée non pas à travers l'étude de la médecine mais grâce à mes rencontres quotidiennes avec des médecins et des guérisseurs aux pratiques diverses et riches. Dans mon quartier, il y avait un

vus attribuer des valeurs symboliques et identitaires distinctes, reflétant et renforçant les frontières communautaires existantes. Dans ce cas précis, la frontière entre le hindi et l'ourdou ne se définit pas tant par des critères linguistiques intrinsèques que par des facteurs socioculturels et religieux extrinsèques. Ce phénomène met en lumière la complexité des interactions entre langue, identité et appartenance communautaire dans des contextes multilingues et multiculturels.

homéopathe de confession hindoue, très probablement de haute caste, qui murmurait, me semble-t-il, des hymnes sacrés en sanscrit. J'étais vraiment fasciné par son aura et son emploi du hindi excessivement sanscritisé à un point tel que les patients ne le comprenaient pas et on aurait dit qu'il le faisait exprès pour créer une ambiance ultra-savante autour de sa pratique de la guérison. Je le fréquentais non pour recevoir un soin mais pour écouter les mots sanscrits utilisés dans la conversation et je les notais dans mon lexique du guérisseur¹¹. Ensuite, j'ai connu un guérisseur quasi analphabète dont la tâche était de traiter des torticolis à l'aide d'une corde. Il n'avait pas de cabinet médical et pratiquait son métier sur un trottoir au bord de la route. Son langage correspondait à un très bas registre de hindi et d'ourdou que j'ai pris en compte pour mon lexique. J'ai également connu des médecins – au sein de ma famille ou des proches – dont le langage professionnel était truffé de termes en anglais mais qui, tous, prétendaient s'exprimer en latin. Selon eux, si deux médecins ne parlent pas la même langue, ils peuvent converser en latin.

Naviguer entre plusieurs langues pendant mon enfance ne m'a jamais posé de problème identitaire bien que, dans un contexte multilingue, les rapports de force entre les langues ou selon Heinz Wismann (2012, p. 13) « les champs de force que les langues créent entre elles » soient évidents. Vers la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix dans l'Inde du nord multilingue, la pratique plurilingue des langues a été vécue comme un bilinguisme harmonieux¹². La pratique de plusieurs langues n'a jamais été une source de conflit ou de tension en Inde, encore moins aujourd'hui, mais depuis une dizaine d'années, nous observons une montée du radicalisme chez les partisans des hindiphones à l'encontre de l'ourdou en raison de son affiliation avec l'islam. On reviendra plus loin sur ce point de manière circonstanciée afin de préciser la fonction et le statut de l'ourdou et cette prise de position presque anti-gouvernementale. Parmi toutes ces langues (ourdou, arabe, persan, hindi et anglais), deux sont restées en arrière-plan : l'arabe coranique et le persan que je ne parlais pas. S'agissant de l'anglais, j'ai toujours eu à cœur de le pratiquer dans mon quotidien, en dehors de l'espace scolaire, car c'était la langue de communication obligatoire. Pendant la récréation, alors que tous mes camarades s'exprimaient en hindi, en ourdou ou dans leurs variantes dialectales, le proviseur avait tenté d'instaurer un système d'amendes pour sanctionner ceux qui seraient surpris à parler leurs langues d'héritage plutôt que l'anglais. Cette initiative n'a

¹¹ En rédigeant ce mémoire, je prends conscience que j'ai commencé à pratiquer l'observation du terrain multilingue dès mon plus jeune âge, et ce, sans en avoir conscience.

¹² Le terme est emprunté à Annick De Houwer. Voir ses travaux (2006, 2015 et 2017).

jamais abouti malgré le soutien des parents d'élèves, qui encourageaient l'administration à nous sanctionner si nous ne conversions pas en anglais. Je pense que dans une société multilingue, particulièrement dans les pays dit « du Sud global » marqués par une histoire coloniale, les parents considèrent l'anglais comme un vecteur essentiel d'ascension sociale¹³. Vers l'âge de seize ou dix-sept ans, avec un camarade de classe, j'ai commencé à repérer les établissements, notamment les instituts privés, qui dispensaient des cours d'informatique ou d'anglais « parlé » (*spoken English*). Nous nous y rendions pour nous renseigner sur les programmes proposés, saisissant ainsi l'occasion de converser en anglais pendant vingt à trente minutes. C'était un exercice ludique, constitué de dialogues badins, qui ne nous engageait à rien et nous offrait, au contraire, une excellente opportunité de pratiquer l'anglais.

Malgré ma pratique de plusieurs langues, incluant le français appris à l'université, mon statut de « polyglotte » s'est révélé relatif lors de mon changement d'environnement. En visitant le Pendjab, en 1997, un État de l'ouest de l'Inde, j'ai vécu un véritable choc linguistique. Je me suis rendu compte que j'étais illettré face au paysage linguistique de mon propre pays. L'écriture gurmukhi du pendjabi et même ses chiffres m'étaient hermétiques. Les locaux s'adressaient à moi dans un mélange du hindi, de pendjabi et d'ourdou. Certains étudiants de l'université du Pendjab m'ont appris que leurs grands-parents sikhs ne pouvaient lire que l'ourdou, ignorant les autres langues locales¹⁴. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la complexité linguistique de cette région et des limites de mon multilinguisme supposé.

¹³ À propos des travaux sur « du Sud global » voir les travaux de Léglise (2017).

¹⁴ Le rôle de l'ourdou dans la vie quotidienne des populations indiennes après la partition de 1947 reste un sujet peu exploré par la recherche scientifique. Avant la création de l'Inde et du Pakistan, l'ourdou occupait une place prépondérante dans le système éducatif de certaines régions du sous-continent indien. Au début du XX^{ème} siècle, il était souvent la langue principale, voire unique, d'enseignement dans de nombreuses écoles, principalement dans le nord de l'Inde. Cette prédominance de l'ourdou dans l'éducation a eu des conséquences durables : d'innombrables communautés, y compris non musulmanes, se sont retrouvées alphabétisées principalement ou uniquement en ourdou. Deux figures politiques sikhs de premier plan en Inde illustrent l'importance historique de l'ourdou dans l'éducation, même après la partition : Manmohan Singh, Premier ministre de l'Inde de 2004 à 2014, illustre parfaitement cette réalité. Incapable de lire le hindi, il devait recevoir ses discours rédigés en ourdou, utilisant l'écriture perso-arabe. Cette anecdote révèle la persistance de l'ourdou comme langue d'alphabétisation pour certaines générations, y compris au sommet de l'État indien. Dans la même veine, Giani Zail Singh, né en 1916 et devenu le premier Président sikh de l'Inde de 1982 à 1987, avait reçu une éducation en ourdou. Sa propension à réciter des poèmes dans cette langue témoigne de l'importance culturelle et éducative de l'ourdou, qui transcende les frontières religieuses. On se doit de mentionner également l'éminent écrivain ourdou, Rajinder Singh Bedi (1915-1984), figure emblématique et adepte du sikhisme, il s'est particulièrement distingué par ses nouvelles en langue ourdoue. Ainsi, même après la partition et le changement de statut de l'ourdou en Inde, une partie significative de la population - toutes religions confondues - conservait cette langue comme principal moyen d'accès à l'écrit. Ce phénomène souligne la complexité de l'héritage linguistique dans le sous-continent indien et mériterait une étude plus approfondie pour comprendre ses implications sociales, culturelles et éducatives à long terme.

B. Ma relation avec l'ourdou, ma langue maternelle

Dans un environnement multilingue, définir sa langue première est particulièrement complexe. Quelle fut la première langue dans laquelle on s'est adressé à moi ? Mes parents s'exprimaient dans une variante régionale de l'ourdou, celle du Bihar¹⁵. L'ourdou était donc, *de facto*, ma langue maternelle. La construction de notre répertoire verbal ne résulte pas uniquement de l'influence familiale, mais s'inscrit également dans un contexte social et environnemental plus large. Dans cette perspective, je peux affirmer que le hindi s'est imposé comme une seconde langue maternelle, ayant été acquis simultanément à l'ourdou durant mon enfance¹⁶. Lors de mes interactions avec des personnes extérieures à mon État d'origine, mon accent régional reflétait immédiatement mes origines : on reconnaissait aisément la variante du hindi propre au Bihar.

L'usage de l'ourdou, quant à lui, demeurait circonscrit à des cercles spécifiques. Il se limitait aux échanges au sein de la communauté ourdouphone ou entre les musulmans du nord de l'Inde. Ces derniers partageaient des particularités linguistiques communes de l'ourdou, s'étendant de l'est à l'ouest du pays. Cette unité linguistique s'accompagnait d'un patrimoine culturel commun, se manifestant à travers les pratiques religieuses, les traditions matrimoniales, le respect de certains tabous sociaux, ainsi que le partage d'un corpus littéraire et narratif spécifique. Cette dualité linguistique précoce illustre parfaitement la complexité des situations de multilinguisme, où les frontières entre première et seconde langue peuvent devenir poreuses, tandis que les usages de chaque langue s'inscrivent dans des contextes socioculturels bien définis. Mon expérience personnelle révèle également comment l'identité linguistique se construit à l'intersection des sphères familiale, sociale et culturelle.

¹⁵ Selon le recensement indien de 2011, l'Inde comptait environ 50 millions de locuteurs de l'ourdou, dont 8,42% au Bihar (Census of India, 2011, p. 68). Les variétés d'ourdou, en général, sous l'étiquette du terme dialecte sont nombreuses. Outre l'ourdou bihari que je pratique, on recense en Inde : le bhansari, le rajasthani, le bambaiyya (de Mumbai), le kalkatya (de Kolkata), le karkhandari (du quartier ancien de Delhi), le rohilkhandi, le bhopali, le dakani, ainsi qu'au Pakistan : le lahori, le balochi, le sindhi, l'ourdou pashto, l'ourdou pendjabi et l'ourdou de Karachi.

¹⁶ Si la notion de deuxième langue maternelle, ou plus largement celle de pluralité des langues maternelles, peut sembler singulière, elle trouve néanmoins une illustration éclairante dans l'ouvrage de Claude Hagège, « Le linguiste et les langues » (2019), où il évoque sa propre expérience du bilinguisme maternel français-italien.

C. Études

1. Avant la thèse

Comme évoqué précédemment de manière contextuelle, mon parcours éducatif s'est amorcé de façon quasi simultanée dans deux sphères distinctes : au sein du cadre familial, par l'apprentissage des préceptes religieux dès l'âge de trois ans et demi, et dans une école protestante dispensant un enseignement en langue anglaise. L'ourdou, bien que seconde langue officielle de l'État du Bihar, n'y figurait qu'en tant que matière optionnelle. J'ai choisi cette option alors même que ma formation en ourdou touchait à sa fin dans le cadre familial, ayant achevé l'étude des quatre manuels¹⁷ canoniques de Patna, ma ville natale. Par un heureux concours de circonstances, mon institutrice d'ourdou, une résidente de notre quartier connaissant mes parents, fréquentait régulièrement notre domicile. Elle m'encourageait à explorer la dimension littéraire de cette langue, malgré mon jeune âge (classe de sixième)¹⁸.

Ultérieurement, rassuré par mes progrès en anglais, mon père prit la décision de m'inscrire en classe de troisième dans l'établissement où il enseignait l'histoire : une école publique bénéficiant d'un statut particulier destiné aux minorités musulmanes¹⁹. Cette décision semblait motivée par son désir de me voir approfondir ma connaissance des langues orientales, notamment le persan et l'arabe, tout en me sensibilisant à l'éducation des minorités en milieu public. Ma mère manifesta une vive opposition à ce changement, craignant que la fréquentation d'élèves issus de quartiers défavorisés ne constitue un obstacle durant cette période fondamentale du cycle des approfondissements. Cette situation cristallisait les enjeux de la politique linguistique familiale. Mon père parvint néanmoins à nous convaincre, ma mère et moi, que ce changement d'environnement n'affecterait pas négativement mon éducation. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique dans cet établissement en 1995, bien que mon parcours semblât s'orienter vers une carrière d'ingénieur, ma passion pour les langues et les

¹⁷ Les quatre manuels étaient : *urdu ki pehli kitaab* (premier livre d'ourdou), *urdu ki dusri kitaab* (deuxième livre d'ourdou), *urdu ki tisri kitaab* (troisième livre d'ourdou) et *urdu ki tchauthi kitaab* (quatrième livre d'ourdou).

¹⁸ Ma première rencontre avec un texte en ourdou fut, à proprement parler, un texte non littéraire présenté comme une nouvelle par le beau-frère de ma grand-mère, l'éminent psychologue indien Syed Muhammad Mohsin. Sa nouvelle « *anokhi muskurahat* » (Un sourire singulier), initialement rédigée en ourdou et traduite en plusieurs langues, me marqua profondément. Malgré son caractère non littéraire, elle éveilla mon intérêt pour l'ourdou au-delà de sa simple fonction communicative. Il convient de souligner que, sur les conseils de mon institutrice, mes parents m'abonnèrent par la suite à plusieurs revues littéraires en ourdou destinées à la jeunesse.

¹⁹ L'établissement, couvrant les cycles du primaire au lycée, portait le nom de « *Patna Muslim High School* » et existe encore aujourd'hui.

sciences humaines s'intensifia. Dans le programme de ce baccalauréat, l'anglais était une langue obligatoire, et, ayant eu à choisir entre le hindi et l'ourdou, j'ai choisi le ourdou comme option de deuxième langue.

Mes parents m'ont envoyé à New Delhi pour effectuer des études supérieures. Je me suis inscrit en Licence de commerce à la *Jamia Millia Islamia* de New Delhi. L'anglais figurait à nouveau comme une langue obligatoire. Plus tard, en troisième année, en 1998, j'ai entrepris l'apprentissage du français dans le cours du Certificat de français dispensé au département d'anglais de la *Jamia Millia Islamia*. Le choix de cette langue ne relevait pas du hasard : le français jouissait alors d'une grande popularité et demeure aujourd'hui l'une des langues étrangères privilégiées en Inde²⁰. Le français présentait également l'avantage d'une accessibilité remarquable dans les métropoles indiennes, notamment à New Delhi.

À l'issue de ma Licence, je me suis inscrit à l'Alliance Française de New Delhi. Parallèlement, je me suis également inscrit en 1999 au certificat d'arabe moderne à la *Jamia Millia Islamia*. Possédant de solides connaissances en arabe coranique et ayant déjà choisi l'arabe moderne lors des épreuves du brevet, j'ai été reçu troisième à l'examen de ce certificat. Mon attachement pour le français s'est intensifié, me contraignant à interrompre mon apprentissage de l'arabe. C'est à cette étape essentielle de mon parcours que le soutien de mes parents s'est révélé déterminant. Originaire d'un État où les aspirations professionnelles s'orientaient traditionnellement vers la médecine, l'ingénierie ou la fonction publique, j'ai fait le choix singulier de me tourner vers une carrière dans le domaine des langues, orientation qui, selon leurs appréhensions bienveillantes, ne m'offrirait que de modestes ressources, me destinant ainsi à une vie de gagne-petit.

Au terme de cinq semestres d'études, j'ai pris la décision de me rendre à Pondichéry (désormais Puducherry), ayant été informé dans le cercle francophone à New Delhi que le français demeurait largement pratiqué dans les anciens comptoirs français, dont cette ville demeurait un

²⁰ Pour rappel, l'anglais occupe une position paradoxale en Inde. Il n'a jamais été considéré comme une langue étrangère, ayant obtenu le statut de langue officielle de l'Union indienne dans la Constitution dès 1952. Par ailleurs, il s'est imposé comme une langue majeure au sein de la *Sahitya Akademi* (Académie de littérature), créée en 1954, institution ayant décerné des prix à plusieurs écrivains indiens pour leurs œuvres en langue anglaise dès 1960. L'anglais fait office de langue véhiculaire et de *lingua franca* entre l'administration des différents États et leurs citoyens, tout en conservant son rôle primordial de langue obligatoire dans de nombreux concours nationaux. Il sert enfin de langue d'enseignement pour plusieurs disciplines dans l'enseignement supérieur.

exemple emblématique. Mon objectif était d'y perfectionner ma maîtrise de la langue française, particulièrement dans sa dimension orale²¹. À l'issue d'un séjour de cinq mois à Pondichéry et après l'achèvement de mon sixième semestre, je suis retourné à New Delhi afin de m'inscrire en double Licence de français à l'Université Jawaharlal Nehru en 2001. Mon niveau de compétence linguistique m'a permis d'intégrer directement la deuxième année du cursus. Parallèlement à mes études de français, j'ai développé un intérêt particulier pour le sanskrit cette année-là. J'ai ainsi entrepris un semestre d'initiation à cette langue classique de l'Inde ancienne. Étant déjà familiarisé avec le hindi et son écriture, l'apprentissage du sanskrit s'est révélé plus accessible, tant pour la maîtrise de l'écriture que pour l'acquisition du vocabulaire, nombre de termes hindi étant empruntés au sanskrit. Cette formation introductive m'a permis d'approfondir ma connaissance de la grammaire sanskrite, de son système d'écriture devanāgarī, ainsi que de sa phonétique particulièrement riche. Cette première approche de la langue sacrée de l'hindouisme m'a offert un aperçu fascinant de sa complexité structurelle et de son importance historique dans le développement des langues indo-européennes. J'ai eu la chance que l'ourdou fût également proposé parmi les langues indiennes de ce programme. J'ai choisi un cours de littérature intitulé « Les perspectives de la littérature ourdoue », qui me permettait de me perfectionner dans la discipline littéraire figurant au programme de ma licence.

Au terme de ma troisième année, j'ai obtenu une bourse octroyée par le ministère français des Affaires étrangères pour entreprendre une année des enseignements FLE (Français Langue Étrangère) complémentaires des Licences à l'université Stendhal, Grenoble 3 pour l'année universitaire 2002-2003²². Il convient également de préciser que, dans le cadre du module d'apprentissage d'une langue étrangère, j'ai suivi deux semestres d'initiation au grec moderne.

²¹ Comme évoqué précédemment au sujet de la stratégie que j'avais adoptée pour pratiquer l'anglais dans ma ville natale de Patna, il était également essentiel pour moi de trouver une approche similaire me permettant de pratiquer le français lors de mon séjour à Pondichéry. Contrairement à l'idée répandue à New Delhi parmi les apprenants indiens de français selon laquelle « tout le monde parle français à Pondichéry », ce n'était pas le cas. Les quelque dix mille Français qui y résidaient n'interagissaient guère avec la population locale qui ne parlait que le tamoul. Je me trouvais donc confronté à une situation similaire à celle de Patna : en dehors de l'Alliance Française de Pondichéry, il n'y avait personne avec qui pratiquer le français. Heureusement, j'ai fait la connaissance d'un franco-pondichérien ayant grandi et fait ses études en France, qui m'a proposé des séances de conversation en tandem chaque soir, en échange de quelques leçons de hindi.

²² Il me semble important de souligner que ma passion pour les langues était si forte que j'éprouvais constamment le désir d'en découvrir de nouvelles. Ma rencontre avec un touriste israélien à New Delhi a éveillé mon intérêt pour l'hébreu, notamment en raison de son histoire singulière : cette langue a été revitalisée en Israël grâce à une politique linguistique nationale, un processus comparable à l'imposition de l'ourdou au Pakistan après la partition de l'Inde en 1947 (comme l'ont montré les travaux de Faisal Devji en 2013). À l'époque, en 2002 à New Delhi, seul le service culturel de l'ambassade d'Israël proposait des cours d'hébreu. Cependant, ayant obtenu une bourse pour poursuivre mes études en France, je n'ai pas eu l'opportunité d'apprendre cette langue.

Une fois en France, j'ai sollicité la prolongation de cette bourse afin de poursuivre une Maîtrise en FLE au sein de la même université, requête qui a été accueillie favorablement.

C'est durant mon cursus de Maîtrise que j'ai suivi deux enseignements dispensés par Jacqueline Billiez : « Plurilinguisme et école » et « Plurilinguisme et identité ». Ces cours ont eu une influence déterminante sur mon parcours intellectuel, et c'est grâce à l'enseignement de Jacqueline Billiez qu'en 2004, à l'issue de ma maîtrise FLE, ma vocation s'est dessinée clairement. Je me suis inscrit à un Master en sociolinguistique, ou plus précisément avec spécialité de Linguistique, Sociolinguistique et Développement Langagier, toujours au sein de l'université Grenoble III en 2004. J'ai alors choisi d'orienter mon mémoire vers la sociolinguistique, en conduisant une recherche empirique sur les pratiques langagières d'une famille indienne résidant à Grenoble. Ce travail, intitulé « Choix ou alternance des langues au sein de la famille indienne immigrée en France », a été mené sous la direction de Jacqueline Billiez en 2006.

2. *Pendant la thèse*

Mon inscription en doctorat de sociolinguistique a été effectuée en décembre 2006 à l'université Grenoble 3 (désormais Université Grenoble Alpes), sous la houlette de Marinette Matthey. Ma thèse portait principalement sur les pratiques langagières des familles indiennes immigrées en Europe, en articulant cette problématique avec les politiques linguistiques tant nationales que familiales. Ne bénéficiant pas d'un financement doctoral, j'ai dû rechercher des sources de financement alternatives. J'ai ainsi pu obtenir plusieurs bourses de recherche auprès de différentes institutions universitaires et organismes gouvernementaux, me permettant d'effectuer des séjours de recherche essentiels à l'avancement de mes travaux²³. Cette démarche de recherche de financements, bien que contraignante, m'a offert l'opportunité d'enrichir mon terrain d'étude et de développer un réseau académique international. Cette expérience de mobilité scientifique a considérablement enrichi ma recherche doctorale, en me permettant d'appréhender la diversité des contextes migratoires et des politiques linguistiques en Europe.

²³ *Scholarship Young Researcher* "Aires culturelles", Suisse (2007); *Swedish Institute Scholarship* en Suède (2008); *CIMO Scholar Fellowship* en Finlande (2009 et 2010).

Durant mon séjour en Finlande en qualité de doctorant bénéficiaire d'une bourse *CIMO Scholar Fellowship*, effectué sur deux périodes (neuf mois en 2009 et six mois en 2010) pour mener une enquête auprès d'une famille indienne habitant en Finlande (Helsinki), je me suis inscrit à des cours de finnois pour une durée de soixante heures au mois d'août 2009²⁴. J'ai acquis des notions de base de la langue finnoise mais n'ai malheureusement pas pu poursuivre cet apprentissage en raison de mes obligations de recherche, notamment la collecte de données et la rédaction de plusieurs chapitres pendant ce séjour. Je me suis également inscrit au cours « *Academic Writing for PhD Students* » équivalent à 1 ECTS crédits pendant un semestre en octobre 2009.

D. Enseignements

1. Avant la thèse

Baigné dans un environnement écolier au sein du domicile même, j'ai été imprégné par la pédagogie et l'administration scolaire grâce à mes parents. En fait, mon père, Shahnawaz Haque, titulaire d'un doctorat histoire d'antiquité, a travaillé en tant que professeur d'histoire dans une école publique puis il a opté pour une retraite volontaire afin de pouvoir ouvrir une école privée (*Patna Academy*) au sein de la maison ancestrale. Ma mère a pris la fonction de proviseure. Ma fratrie composée de cinq enfants était exposée à une double vie scolaire : l'une à l'extérieur correspondant à notre propre scolarisation, l'autre, dispensée à d'autres par nos parents, que nous frôlions tous les matins en quittant la maison. Étant l'aîné de la famille, j'étais invité par mon père à partir de douze ou treize ans à certaines réunions de parents d'élèves. La scolarisation de l'école de mes parents se faisait en anglais avec des frais de scolarité peu élevés pour aider les familles démunies à inscrire leurs enfants. J'ai compris alors ce que représentait

²⁴ Mon engouement pour les langues ne s'est pas limité à l'apprentissage du finnois. Au terme de mon doctorat, je me suis initié, en autodidacte, au pendjabi et au bengali grâce aux ressources pédagogiques disponibles sur la chaîne *YouTube*. Cette démarche d'apprentissage procédait d'une double motivation : d'une part, ma profonde admiration pour la culture bengalie, tant pour sa littérature que pour sa cinématographie, notamment l'œuvre magistrale de Satyajit Ray ; d'autre part, mes échanges avec la communauté pakistanaise en France, qui m'avaient permis de découvrir que la majorité de ses locuteurs s'exprimait en pendjabi plutôt qu'en ourdou. Ces incursions linguistiques, bien qu'éphémères - elles ne durèrent que quelques semaines -, furent néanmoins enrichissantes. Je ne puis m'empêcher de penser aux propos éclairants de Tomson Highway (2021, p. 59), selon lesquels « l'avantage d'avoir grandi dans un environnement trilingue réside dans la capacité ultérieure à assimiler d'autres langues, telle une éponge ». Cette observation trouve en mon parcours une parfaite illustration.

pour ces familles la scolarisation de leurs enfants en milieu anglophone : l'espoir d'une ascension sociale justifiant tous les sacrifices.

Mon parcours dans l'enseignement a débuté de manière précoce, dès l'âge de seize ou dix-sept ans, lorsque j'ai été amené à assurer occasionnellement le remplacement d'instituteurs absents au sein de l'établissement scolaire de mes parents et ce, durant les périodes de fermeture de mon école, le samedi, quand l'école de mes parents était ouverte un samedi sur deux. À l'âge de seize ans, en 1994, j'ai été recruté à temps partiel par un autre établissement privé, *Iqra Academy*, Patna, comme assistant du professeur d'anglais pour assurer des cours de conversation. Ma mission consistait à dispenser un enseignement hebdomadaire, tous les samedis, jour de fermeture de mon école. Ma charge d'enseignement comprenait un cours de quatre heures dédiées à la conversation anglaise, destiné aux élèves de la cinquième à la troisième²⁵. À mon arrivée en France en septembre 2002, et après y avoir séjourné pendant quelques années, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes activités d'enseignement au sein d'une structure privée dénommée LOGOS (Formation, Relocation, Traduction, Interprétariat). Dans le cadre de cette collaboration, j'ai assumé le rôle de formateur de hindi, en dispensant des cours particuliers²⁶.

Pendant mon séjour en Finlande à l'université de Tampere, j'ai été invité à dispenser deux enseignements au sein du Département *Language Studies* (anciennement Département du français).

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
<i>Language and Migration</i>	Master 1	2009-2010	4 h	TD
<i>Bilinguisme</i>	Licence 3	2010-2011	4 h	TD
TOTAL			8h	

Tableau 1 : Enseignements sociolinguistiques à l'université de Tampere 2009-2010 et 2010-2011

²⁵ Ce contrat a pris fin, après un an et demi, le 31 mai 1995.

²⁶ Le contrat d'enseignement a couvert, du 10 janvier 2006 au 7 mai 2008 une période d'activité totalisant 105 heures d'enseignement du hindi dans l'agglomération grenobloise. À noter que mon inscription en doctorat à l'École doctorale de l'Université Grenoble III a été effectuée fin décembre 2006, marquant ainsi le début de mon parcours doctoral, concomitamment à mes activités d'enseignement.

2. *Après la thèse*

À l'issue de ma soutenance de thèse, intervenue le 3 juillet 2012, j'ai été recruté en qualité de chargé de cours afin d'assurer quatre enseignements de hindi auprès des étudiants de troisième année de Licence et de première année de Master durant l'année universitaire 2012-2013.

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
Traduction littéraire et lecture de textes socio-culturels (SEM A)	Master 1	2012-2013	19,5 h	TD
Traduction littéraire et lecture de textes socio-culturels (SEM B)	Master 1	2012-2013	19,5 h	TD
La notion de modernité dans le discours culturel hindi	Licence 3	2012-2013	19,5 h	TD
Expression Orale – VI (Hindi)	Licence 3	2012-2013	26 h	TD
TOTAL			84,5 h	

Tableau 2 : Enseignements du hindi à l'INALCO 2012-2013

Parallèlement à mes activités d'enseignement universitaire, j'ai été sollicité par la société ABEELITY SARL pour dispenser quarante heures de formation en langue française à destination d'ouvriers d'origine indienne, allophones à la pratique de cette langue. Cette mission pédagogique poursuivait un triple objectif : permettre aux apprenants d'assimiler les consignes de sécurité sur leur lieu de travail, de comprendre les directives de leur employeur et, plus largement, de faciliter leur insertion dans le tissu social français.

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
Formation inter-entreprises « Français Langue Étrangère »	Niveau A1 CECRL	2012-2013	40 heures	TD

Tableau 3 : Enseignements du FLE pour la société privée, Pontoise 2012-2013

Au titre de l'année universitaire 2013-2014, j'ai été reconduit dans mes fonctions d'enseignement précédentes et me suis vu confier de nouvelles responsabilités pédagogiques au sein de la section de hindi.

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
La notion de modernité dans le discours culturel hindi	Licence 3	2013-2014	19,5 h	TD
Politique et histoire nationale dans le théâtre hindi	Licence 3	2013-2014	19,5 h	TD
Expression Orale – VI (Hindi)	Licence 3	2013-2014	26 h	TD
Presse économique en hindi	Master 1	2013-2014	15 h	TD
Traduction littéraire et lecture de textes socio-culturels	Master 1	2013-2014	19,5 h	TD
Traduction littéraire et lecture de textes socio-culturels	Master 1	2013-2014	19,5 h	TD
TOTAL			119h	

Tableau 4 : Enseignements du hindi à l'INALCO 2013-2014

Pour l'année universitaire 2014-2015, la responsabilité de l'intégralité des enseignements assurés par Alain Désoulières²⁷, mon prédécesseur, partant à la retraite, m'a été confiée. J'ai ainsi repris l'intégralité de ses enseignements, tandis que les miens ont été attribués à une chargée de cours en ourdou. Mon service d'enseignement s'est établi à hauteur de 192 heures, dans le cadre d'un recrutement en qualité d'agent contractuel pour ladite année universitaire. Ayant obtenu mon contrat au mois de juin 2014, j'ai consacré la période estivale de cette même année à la préparation minutieuse des enseignements du premier semestre et du second semestre.

²⁷ Maître de conférences, Hors classe en ourdou à l'INALCO rattaché au laboratoire CERLOM (1982-2014). Parmi ses publications, on pouvait lire « Anthologie de la poésie ourdoue : Reflets du Ghazal » (2005).

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 1	Licence 1	2014-2015	19,5 h	TD
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 2	Licence 1	2014-2015	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 2	Licence 1	2014-2015	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 3	Licence 2	2014-2015	19,5 h	TD
Littérature ourdoue et cinéma	Licence 3	2014-2015	29,25 h	CM
Histoire de la littérature classique ourdoue	Licence 3	2014-2015	29,25 h	CM
Pratique orale de l'ourdou 5	Licence 3	2014-2015	19,5h	TD
Compréhension et expression écrite en ourdou 5	Licence 3	2014-2015	19,5h	TD
Romans et nouvelles en ourdou	Licence 3	2014-2015	29,25 h	CM
Poésie ourdoue	Licence 3	2014-2015	29,25 h	CM
Compréhension orale de l'ourdou 4	Licence 3	2014-2015	19,5h	TD
Perfectionnement 1	Master 1	2014-2015	13h	TD
Lecture de textes critiques 1	Master 1	2014-2015	13h	TD
Sociolinguistique de l'espace indopakistanaï	Master 1	2014-2015	13h	TD
Langue des médias	Master 1	2014-2015	13h	TD
Multilinguisme en Asie du Sud	Master 1	22014-2015	6h	CM
TOTAL			311,50 h	

Tableau 5 : Mes enseignements à l'INALCO 2014-2015

En septembre 2015, à l'issue du concours de recrutement des enseignants-chercheurs relevant de la 15^{ème} section du Conseil National des Universités (CNU), au titre d'un poste de Maître de conférences en ourdou, j'ai été nommé Maître de conférences en ourdou au sein du département Asie du Sud et Himalaya (ASUH) de l'INALCO. Au titre de l'année universitaire 2015-2016, j'ai maintenu la charge d'enseignement présentée dans le tableau 5 en y apportant un seul changement. En effet, mon collègue responsable de la section de bengali et des enseignements de littérature, Philippe Benoît, m'a invité à intervenir à deux reprises lors de son séminaire de Master 1 intitulé « Littératures et idées de la modernité ». J'ai ainsi pu présenter aux étudiants,

les écrivains ourdouphones du début du XXe siècle, une occasion précieuse que j'ai saisie pour introduire l'œuvre du célèbre nouvelliste Saadat Hassan Manto²⁸.

L'année universitaire 2016-2017 a marqué une période de restructuration de certains enseignements. L'intitulé « Littérature ourdoue et cinéma » a ainsi évolué vers « Textes, contextes et cinéma en ourdou », transformation qui visait à circonscrire notre étude aux seules œuvres cinématographiques ourdoues adaptées de textes littéraires. Cette nouvelle orientation permettait également de mettre en exergue la contextualisation des œuvres, tant dans leur genèse littéraire que dans leur adaptation cinématographique, en accordant une attention particulière à l'environnement culturel musulman dans lequel elles s'inscrivent. J'ai également procédé à la transformation du cours « Histoire de la littérature classique ourdoue » en « Histoire de la littérature classique et sociolinguistique 1 et 2 ». Mon intention était d'y intégrer l'histoire sociolinguistique de l'ourdou comme composante essentielle, en proposant l'étude de textes littéraires depuis le XIII^{ème} siècle selon une approche sociolinguistique. J'ai dispensé cet enseignement aux deux semestres de la troisième année. Pour adapter l'enseignement au second semestre, j'ai fusionné les cours « Romans et nouvelles en ourdou » et « Poésie en ourdou » en un enseignement unique intitulé « Romans, nouvelles et poésie en ourdou ». Enfin, j'ai remplacé le cours « Pratique orale de l'ourdou 6 » par un nouvel enseignement intitulé « Sociophonétique de l'ourdou ». Dans le cadre de ce dernier, je me suis attaché à présenter les pratiques orales authentiques de l'ourdou, ses variétés et ses diverses réalisations phonétiques en Inde et au Pakistan. Ma démarche pédagogique s'appuie sur l'analyse collective de documents audiovisuels permettant d'étudier les variations et les accents de l'ourdou. Je demande également à mes étudiants de réaliser des enregistrements de locuteurs ourdouphones au sein de leur réseau personnel ou auprès des communautés pratiquant cette langue à Paris ou en France.

Des modifications substantielles ont également été apportées concernant la révision des intitulés et le retrait de certains enseignements. La question des débouchés professionnels après une formation en ourdou (LLCER) demeure une préoccupation centrale. Les étudiants nouvellement inscrits s'interrogent systématiquement sur leurs perspectives professionnelles. En France, et plus particulièrement à Paris, le premier débouché se situe dans le domaine de

²⁸ Les nouvelles de Manto avaient déjà été présentées par P. Benoît, mais son invitation sous-entendait que je traduise un plus grand nombre de ses nouvelles de l'ourdou vers le français et que je les présente aux étudiants. Il conviendra de se référer aux travaux d'Alain Désoulières (2008), lequel a traduit plusieurs nouvelles de Manto vers le français dans son ouvrage intitulé « Toba Tek Singh et autres nouvelles ».

l'interprétariat et de la traduction, notamment auprès des services d'accompagnement des demandeurs d'asile²⁹. J'observe également une tendance croissante d'inscriptions d'étudiants semi-bilingues d'origine pakistanaise, désireux de perfectionner leur maîtrise de l'ourdou à travers notre formation. Pour répondre à ces besoins spécifiques, j'ai instauré un cours de « Traduction littéraire en ourdou », que j'envisage désormais de restructurer en deux volets distincts : l'un consacré à la traduction littéraire, l'autre axé sur la traduction et l'interprétation dans le contexte des demandes d'asile. En complément, j'ai créé deux autres enseignements : « Presse écrite en ourdou » et « Étude des documents audiovisuels en ourdou ». Ces cours visent particulièrement à préparer les étudiants aux concours, notamment ceux du ministère des Affaires étrangères.

Voici un bref résumé de toutes les modifications depuis 2016 :

Semestres 1 et 2 : changement des intitulés des deux EC des UE *Ourdou écrit 1 et 2*

Semestre 3 : suppression de l'UE *Grammaire 3*. Refonte de l'UE *Ourdou écrit 3* (dédoublement de *Compréhension et expression écrite ourdou 3* en *Compréhension écrite de l'ourdou 3* et

Expression écrite de l'ourdou 3)

Semestre 4 : suppression de l'EC *Travail personnel encadré* et de l'EC *Initiation à la langue de la presse*. Refonte de l'UE *Ourdou écrit 4* (remplacement de l'EC *Initiation à la langue de la presse* par l'EC *Initiation à la littérature moderne* et dédoublement de *Compréhension et expression écrite ourdou 4* en *Compréhension écrite de l'ourdou 4* et *Expression écrite de l'ourdou 4*)

Semestre 5 : suppression de l'EC *Travail personnel encadré*. Changement des intitulés des EC de l'UE *Littérature ourdou 1*. Refonte des UE *Ourdou oral 5* et *Ourdou écrit 5* en deux nouvelles UE *Expression en langue ourdou 1* et *Langue des médias et préparation aux concours 1*.

²⁹ À cet égard, plusieurs institutions sont particulièrement concernées : la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), ainsi que les Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA). Ces structures accueillent et auditionnent un nombre important de demandeurs d'asile d'origine pakistanaise, dont l'afflux mensuel reste significatif. Il convient également de noter la présence croissante de demandeurs d'asile d'origine afghane qui, par mesure de précaution, privilégient l'ourdou comme langue d'interprétariat, préférant éviter le recours à des interprètes de leur propre nationalité.

Semestre 6 : suppression de l'EC *Travail personnel encadré*. Changement des intitulés des EC de l'UE *Littérature ourdou 2*. Refonte des UE *Ourdou oral 6* et *Ourdou écrit 6* en deux nouvelles UE *Expression en langue ourdou 2* et *Langue des médias et préparation aux concours 2*.

Depuis 2016, la structure fondamentale de mes enseignements en ourdou est demeurée sensiblement identique jusqu'à ce jour, enrichie toutefois par des interventions ponctuelles dans le cadre des enseignements transversaux, notamment dans les disciplines littéraires et sociolinguistiques, pour lesquelles j'ai été sollicité.

Intitulé	Niveau	Année	Heures	Cours
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 1	Licence 1	2016-2017	19,5 h	TD
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 2	Licence 1	2016-2017	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 2	Licence 1	2016-2017	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 3	Licence 2	2016-2017	19,5 h	TD
Compréhension écrite de l'ourdou 3	Licence 2	2016-2017	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 4	Licence 2	2016-2017	19,5 h	TD
Compréhension écrite de l'ourdou 4	Licence 2	2016-2017	19,5 h	TD
Textes, contextes et cinéma en ourdou	Licence 3	2016-2017	29,25 h	CM
Histoire de la littérature classique et sociolinguistique 1	Licence 3	2016-2017	29,25 h	CM
Pratique orale 5	Licence 3	2016-2017	19,5 h	TD
Romans, nouvelles et poésie en ourdou	Licence 3	2016-2017	29,25 h	CM
Histoire de la littérature classique et sociolinguistique 2	Licence 3	2016-2017	29,25 h	CM
Sociophonétique de l'ourdou	Licence 3	2016-2017	19,5 h	TD
Lecture de textes critiques 1	Master 1	2016-2017	13 h	TD
Langue des médias	Master 1	2016-2017	13h	TD
Sociolinguistique de l'espace indo-pakistanaï	Master 1	2016-2017	13 h	TD
Littératures et idées de la modernité	Master 1	2016-2017	6 h	CM
Perfectionnement 1	Master 1	2016-2017	13 h	TD
Multilinguisme en Asie du Sud	Master 1	2016-2017	6h	CM
TOTAL			356,50 h	

Tableau 6 : Mes enseignements à l'INALCO 2016-2017

Les années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 se sont inscrites dans la continuité pédagogique des années précédentes. Cette période m'a permis de maintenir l'essentiel de mes enseignements, tout en me dessaisissant de certains cours afin de dégager du temps pour mes responsabilités administratives et mes activités de recherche. Ainsi, dès 2017, j'ai progressivement confié certains de mes enseignements, notamment les cours de « Pratique orale 5 » et de « Compréhension écrite de l'ourdou 4 », à mes collègues, locuteurs natifs originaires d'Inde ou du Pakistan.

Depuis l'année universitaire 2021-2022, j'assume la responsabilité principale du séminaire intitulé « Multilinguisme en Asie du Sud et Himalaya ». Auparavant contributeur ponctuel à raison de deux à trois séances annuelles depuis 2014, j'ai entrepris une refonte substantielle de cet enseignement. Cette restructuration s'est articulée autour d'une analyse approfondie des politiques linguistiques – qu'elles soient nationales, éducatives ou familiales – en vigueur dans les pays d'Asie du Sud. Pour enrichir cette approche, j'ai sollicité le concours de mes collègues, chacun expert dans la langue et la région de sa spécialité. Cette nouvelle configuration a suscité un vif intérêt auprès des étudiants issus de diverses facultés, notamment de la Sorbonne Nouvelle, établissement avec lequel l'INALCO entretient, entre autres, des liens de co-accréditation. Mon intervention représente un volume horaire de vingt-sept heures de cours magistraux, réparties sur neuf séances. Les quatre séances complémentaires sont dispensées par mes collègues spécialistes des langues d'Asie du Sud et de l'Himalaya - hindi, bengali, népalais, télougou ou tibétain - selon leurs disponibilités respectives.

Je présente ci-après deux tableaux détaillant mes enseignements dispensés au cours des deux dernières années universitaires (2023-2024 et 2024-2025). Cette présentation permettra d’appréhender avec précision la nature et l’étendue de mes engagements pédagogiques.

Intitulé	Niveau	Année	Heures éq TD	Cours
Phonologie de l’ourdou et laboratoire 1	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Phonologie de l’ourdou et laboratoire 2	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Pratique orale de l’ourdou 1	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Pratique orale de l’ourdou 2	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Pratique orale de l’ourdou 3	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Initiation à la littérature ourdoue moderne	Licence 1	2023-2024	24,38 h	CM/TD
Textes, contextes et cinéma en ourdou	Licence 1	2023-2024	24,38 h	CM/TD
Histoire de la littérature classique et sociolinguistique	Licence 1	2023-2024	24,38 h	CM/TD
Romans, nouvelles et poésies en ourdou	Licence 1	2023-2024	24,38 h	CM/TD
Traduction littéraire en ourdou	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Sociophonétique de l’ourdou	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Multilinguisme en ASUH	Licence 1	2023-2024	27 h	CM
Littératures et idées de la modernité en ASU XIX & XX siècle	Licence 1	2023-2024	3 h	CM
Relations Internationales en ourdou	Master 1	2023-2024	50 h	CM/TD
Interprétation dans les institutions publiques	DU-H2M	2023-2024	12,5 h	CM/TD
Fondamentaux de la méthodologie du mémoire & de la recherche	Master 1	2023-24	4,5	CM
TOTAL			331,02 h	

Tableau 7 : Mes enseignements à l’INALCO 2023-2024

Durant l’année universitaire 2023-2024, j’ai reçu deux sollicitations exceptionnelles qui ont considérablement alourdi ma charge d’enseignement. La première émanait de la filière des Relations Internationales, qui souhaitait que je dispense un cours d’ourdou « sur mesure » spécialement conçu pour une ancienne étudiante de cette langue. Ce cours, d’un volume horaire de quarante heures (cours magistraux et travaux dirigés confondus), réparties sur deux

semestres, devait porter sur des questions d'actualité liées aux relations internationales, à l'économie et à la sociologie, ainsi qu'à l'analyse de la presse.

Par ailleurs, j'ai été sollicité pour assurer un enseignement de dix heures (Interprétation dans les institutions publiques) auprès des étudiants du Diplôme Universitaire « Hospitalité, Médiation, Migration », abordant la thématique de l'interprétariat et l'importance des langues dans les institutions publiques.

De manière ponctuelle, sans pour autant suivre une périodicité régulière, je dispense également un enseignement sur la méthodologie du mémoire et de la recherche auprès des étudiants inscrits en Master Didactique des Langues, sous la forme d'une séance de trois heures. Au cours de cette intervention, j'expose de façon circonstanciée les différentes approches méthodologiques de terrain - sociolinguistique et ethnographique - en m'appuyant sur des études de cas. Par la suite, j'invite les étudiants à présenter et à analyser leurs propres démarches méthodologiques, déployées dans le cadre de leurs recherches pour leur mémoire de Master.

Compte tenu de mon volume horaire d'enseignement particulièrement conséquent, s'élevant à plus de trois cents heures (331 heures précisément), j'ai entrepris d'en réduire la charge en confiant certains cours à mes collègues spécialistes de l'ourdou. Néanmoins, je me retrouve toujours avec un service dépassant les deux cent cinquante heures, ce qui restreint considérablement le temps que je peux consacrer à mes activités de recherche et à la préparation approfondie de mes enseignements. Cette situation est d'autant plus complexe qu'elle s'ajoute à mes responsabilités au sein de la section d'ourdou, ainsi qu'à d'autres charges administratives plus générales, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement.

Intitulé	Niveau	Année	Heures éq TD	Cours
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 1	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Phonologie de l'ourdou et laboratoire 2	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Pratique orale de l'ourdou 3	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Initiation à la littérature ourdoue moderne	Licence 1	2023-2024	24,375 h	CM/TD
Textes, contextes et cinéma en ourdou	Licence 1	2023-2024	24,375 h	CM/TD
Histoire de la littérature classique et sociolinguistique	Licence 1	2023-2024	24,375 h	CM/TD
Romans, nouvelles et poésies en ourdou	Licence 1	2023-2024	24,375 h	CM/TD
Traduction littéraire en ourdou	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Sociophonétique de l'ourdou	Licence 1	2023-2024	19,5 h	TD
Multilinguisme en ASUH	Licence 1	2023-2024	27 h	CM
Littératures et idées de la modernité en ASU XIX & XX siècle	Licence 1	2023-2024	3 h	CM
Relations Internationales en ourdou	Master 1	2023-2024	22,5 h	CM/TD
Interprétation et médiation en contexte	DU-H2M	2023-2024	12,5 h	CM/TD
Fondamentaux de la méthodologie du mémoire & de la recherche	Master 1	2023-24	4,5	CM
TOTAL			264,5 h	

Tableau 8 : Mes enseignements à l'INALCO 2024-2025

Je présente ci-après un tableau synoptique offrant une vision d'ensemble de mes enseignements, désormais stabilisés tant dans leur nature que dans leur répartition disciplinaire. Cette présentation permet d'appréhender la distribution de ma charge pédagogique entre cours magistraux, travaux dirigés et enseignements mixtes, ainsi que leur inscription dans les différents champs disciplinaires.

Cours	Nombre	Discipline
CM	3	Sociolinguistique, Didactique des langues
CM/TD	6	Ourdou (Langue, linguistique, littérature et sociolinguistique), Cours transversaux
TD	5	Ourdou (Langue, linguistique, littérature et sociolinguistique)

Tableau 9 : Distribution des enseignements assurés : typologie pédagogique et ancrage disciplinaire en ourdou et sciences du langage

Cette répartition reflète par ailleurs l'équilibre existant entre les enseignements théoriques et pratiques, conjuguant ma spécialisation en ourdou avec des approches transversales en sciences du langage. Les cours magistraux sont principalement dédiés aux aspects théoriques de la sociolinguistique et de la didactique, tandis que les enseignements mixtes et les travaux dirigés permettent d'approfondir les différentes facettes de l'ourdou, de ses aspects linguistiques à ses dimensions littéraires et socioculturelles.

Force est de constater que le profil des étudiants en ourdou présente certaines particularités préoccupantes. La grande majorité d'entre eux, principalement des jeunes femmes, est issue de la diaspora pakistanaise de deuxième ou troisième génération. J'observe un taux d'abandon significatif dès la deuxième année, phénomène qui n'est pas imputable à la qualité de la formation dispensée, mais plutôt à des structures familiales fortement traditionnelles, peu enclines à encourager la poursuite d'études supérieures chez les jeunes femmes. Ces dernières, souvent contraintes par des pressions familiales, se marient en deuxième ou troisième année, privilégiant la fondation d'une famille au détriment de leur parcours universitaire. Ce phénomène avait d'ailleurs particulièrement préoccupé mon ancienne collègue, Mariam Abou Zahab, qui s'était engagée avec ferveur à conseiller aux étudiantes d'achever au minimum leur cycle d'études. Selon les estimations officielles, la diaspora pakistanaise en France compterait environ cent mille personnes. Toutefois, l'enseignement de l'ourdou ne semble pas y occuper une place prépondérante. Cette situation est paradoxale : d'une part, l'ourdou revêt une importance particulière pour les locuteurs de pendjabi, qui constituent une proportion significative de cette diaspora et peuvent donc encourager leurs enfants à étudier cette langue à l'INALCO ; d'autre part, une partie de la communauté ne perçoit pas la maîtrise de l'ourdou comme un atout essentiel pour une carrière en France. Néanmoins, la section d'ourdou bénéficie d'un rayonnement international, notamment à travers le programme Erasmus, qui nous permet d'accueillir régulièrement des étudiants, particulièrement en provenance d'Italie. Ces derniers manifestent un vif intérêt pour notre programme et font preuve d'une progression linguistique remarquable dans des délais relativement courts.

Par ailleurs, notre section d'ourdou revêt également une importance particulière pour les chercheurs du Centre d'Études des Sociétés et Aires culturelles Himalayennes (CESAH), anciennement Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud (CEIAS), dont les travaux de recherche se concentrent sur le Pakistan. Leurs investigations portent notamment sur les lieux

de culte, tels que les sanctuaires, ainsi que sur les dynamiques de circulation religieuse et les mouvements de populations dans certaines régions. À titre d'exemple, des chercheurs reconnus de ce laboratoire, tels que Rémy Delage et Delphine Ortis, ont suivi une formation en ourdou au sein de notre établissement, témoignant ainsi de l'importance de cette langue dans la recherche académique sur l'Asie du Sud.

E. Recherches

1. Avant la thèse

Il convient de noter que mon initiation à la recherche s'est produite de manière fortuite, lors d'une rencontre avec Anne Vaugier-Chatterjee à l'occasion d'un événement culturel organisé par l'Alliance Française de New Delhi en 2002. Elle était à la recherche d'un collaborateur pour mener une enquête auprès des établissements scolaires³⁰. L'objectif de cette étude était double : d'une part, évaluer les infrastructures et les conditions d'enseignement, et d'autre part, analyser la politique linguistique éducative dans les écoles publiques où l'ourdou était la langue d'enseignement. Mon profil était particulièrement adapté aux exigences de cette mission. En effet, ma maîtrise du français, associée à ma langue maternelle, l'ourdou, constituait un atout indéniable. C'est dans ce contexte que j'ai été sollicité pour occuper la fonction d'assistant de recherche, avec pour mission de mener à bien un travail approfondi de recherche et de documentation³¹. Cette opportunité s'inscrivait dans le cadre d'un projet de recherche d'envergure, intitulé « *Politique des langues : l'Urdu* », placé sous la direction de Anne Vaugier-Chatterjee³². Mon travail de terrain a consisté en une étude minutieuse au sein des établissements scolaires gouvernementaux spécialisés dans l'enseignement en langue ourdoue. L'enquête a nécessité la conduite d'entretiens semi-directifs auprès du personnel administratif

³⁰ Anne Vaugier-Chatterjee travaillait en tant que chercheuse dans le domaine de la science politique au Centre de Sciences Humaines de New Delhi.

³¹ La mission de recherche s'est déroulée du 25 juin au 31 juillet 2002, période pendant laquelle je me suis pleinement investi dans ce projet passionnant. Cependant, le destin m'a réservé une surprise : j'ai eu l'immense privilège d'obtenir une bourse EGIDE, octroyée par le ministère français des Affaires étrangères, m'offrant ainsi l'opportunité exceptionnelle de poursuivre mes études en France. J'ai pris la décision d'interrompre prématurément mes travaux de recherche. J'ai alors rédigé et soumis mon rapport, conscient qu'il ne reflétait qu'une partie du potentiel de l'étude. Force est de constater que cette première expérience de recherche a été le terreau fertile dans lequel ont germé les graines d'une passion profonde pour l'investigation scientifique, tout particulièrement dans le domaine de la sociolinguistique de l'ourdou. Par un heureux concours de circonstances, qui témoigne de la convergence entre les aspirations personnelles et les opportunités professionnelles, cette vocation initiale a trouvé son plein accomplissement en tant que Maître de conférences en ourdou, concrétisant ainsi les ambitions académiques esquissées lors de mes premiers pas dans le monde de la recherche.

³² Plus tard, le projet de recherche s'est affiné et a été intitulé « L'état de l'éducation et les conditions d'enseignement dans les écoles dans un quartier de basse classe moyenne à New Delhi ».

et du corps enseignant, dans l'objectif d'appréhender les conditions de fonctionnement de ces institutions. Les résultats ont mis en lumière une situation particulièrement préoccupante, révélatrice d'une gestion institutionnelle défailante. L'analyse des données collectées a permis de dégager plusieurs constats alarmants. Premièrement, les enseignants, malgré leur statut de fonctionnaires, étaient confrontés à des retards de rémunération considérables, oscillant entre six mois et un an³³. Cette précarité financière les contraignait fréquemment à s'absenter de leur poste principal pour exercer des activités professionnelles annexes, au détriment de la continuité pédagogique.

Par ailleurs, les conditions matérielles d'enseignement se sont révélées d'une privation flagrante : absence de mobilier adéquat obligeant les élèves à s'asseoir à même le sol, pénurie de fournitures élémentaires telles que les craies ou les manuels scolaires. Face à cette situation, certains enseignants, faisant preuve d'un dévouement remarquable, allaient jusqu'à financer l'achat de matériel pédagogique sur leurs deniers personnels.

Dans le cadre de cette étude, j'ai également eu l'opportunité de m'entretenir avec un responsable du *National Council for Promotion of Urdu Language* (NCPUL)³⁴.

³³ Il convient de mettre en exergue une observation significative concernant la situation dans l'État du Bihar, notamment pendant la période de gouvernance de Lalu Prasad Yadav, que j'évoquerai plus loin dans la section consacrée au thème « Accent » (cf. page 65). Une situation alarmante a été constatée : les fonctionnaires enseignants d'ourdou ainsi que le personnel des établissements scolaires publics destinés aux communautés minoritaires (entendons par là les groupes religieux minoritaires en Inde, tels que les musulmans, les chrétiens, les sikhs, etc.) étaient confrontés à des retards de rémunération d'une amplitude considérable, pouvant atteindre une durée de deux ans. Cette situation soulève des interrogations quant aux motivations sous-jacentes d'une telle politique, qui semble paradoxalement cibler les institutions et les communautés minoritaires. Ce paradoxe est d'autant plus frappant que ces mêmes groupes avaient manifesté un soutien significatif au régime de Lalu Prasad Yadav. Il est à noter que ce dernier, issu lui-même d'une caste considérée comme inférieure dans la hiérarchie sociale traditionnelle, s'était érigé en défenseur autoproclamé des minorités au Bihar, positionnant son action politique comme un rempart contre les politiques hégémoniques et discriminatoires attribuées aux castes supérieures. Cette apparente contradiction entre le discours politique et la réalité administrative soulève des questions fondamentales quant à la nature des relations entre le pouvoir politique et les communautés minoritaires dans le contexte spécifique du Bihar. Cette observation empirique, bien que limitée dans sa portée, pourrait constituer un point de départ pertinent pour une étude plus exhaustive des politiques éducatives et de leur impact sur les communautés minoritaires dans le contexte indien, en particulier dans des États caractérisés par une forte diversité sociale et religieuse comme le Bihar.

³⁴ Le Conseil *National pour la Promotion de la Langue Ourdoue* (NCPUL, selon son acronyme anglais) se présente comme une institution dotée d'une autonomie administrative, tout en étant placée sous l'égide du ministère de l'Éducation, plus précisément au sein du Département de l'Enseignement Supérieur du Gouvernement indien. Cette entité a été instituée afin de promouvoir, développer et diffuser la langue ourdoue en Inde. La genèse de cet organisme remonte au 1er avril 1996, date à laquelle il a officiellement entamé ses activités dans la capitale indienne, New Delhi. La mission du Conseil s'articule autour de plusieurs axes, incluant la recherche linguistique, la production de matériel pédagogique, l'organisation d'événements culturels, ainsi que la coordination d'initiatives visant à renforcer la position de l'ourdou dans les sphères éducative et publique. Par son statut autonome, le NCPUL bénéficie d'une certaine latitude dans la conception et la mise en œuvre de ses programmes, tout en s'inscrivant dans le cadre plus large des politiques linguistiques et éducatives du gouvernement indien. Au Pakistan, son institution homologue, poursuivant des objectifs similaires pour la promotion de l'ourdou, a été créée le 4 octobre 1979 sous le nom de *National Language Promotion Development* (NLPD).

Paradoxalement, cet organisme, dont la vocation première est la promotion de la langue ourdoue, s'est manifesté être essentiellement un porte-parole du gouvernement central. L'analyse de ces échanges a mis en évidence une tendance à minimiser la gravité des problèmes observés dans les écoles publiques ourdoues, au détriment d'une approche critique et constructive qui aurait pu favoriser l'amélioration de la situation. Cette enquête a ainsi permis de mettre en exergue les défis considérables auxquels sont confrontés la plupart des établissements d'enseignement en langue ourdoue. Elle souligne l'urgence d'une réforme structurelle et d'un engagement plus prononcé des instances gouvernementales dans le soutien à cette filière éducative, essentielle à la préservation et à la promotion de la diversité linguistique et culturelle de l'Inde.

Il convient désormais d'explicitier les raisons qui ont conduit à une focalisation précoce sur la famille comme terrain et objet d'étude. Cette double dimension de la famille, à la fois comme espace d'investigation et comme sujet d'analyse, a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la problématique de recherche. Dans le cadre du cursus de Master en sociolinguistique à l'université Grenoble III (anciennement Université Stendhal), un travail de recherche monographique a été mené, portant sur les pratiques langagières d'une famille d'origine indienne immigrée et établie à Grenoble. Cette étude initiale, s'étendant sur une période d'observation participante de plus d'un an et demi, a constitué le fondement de mon mémoire de Master. L'immersion prolongée dans le quotidien de cette famille a permis une analyse approfondie des dynamiques sociolinguistiques à l'œuvre dans ce contexte migratoire spécifique. Cette expérience de terrain a suscité une réflexion sur la pertinence d'élargir le champ d'investigation à une échelle européenne, en intégrant des familles de même origine indienne résidant dans différents pays d'Europe.

Cette extension du cadre de recherche visait à appréhender les variations potentielles dans les pratiques langagières et les stratégies de maintien ou d'abandon des langues d'héritage en fonction des contextes nationaux et socioculturels distincts. L'objectif était de dégager des modèles communs ou divergents dans les dynamiques linguistiques familiales, tout en tenant compte des spécificités des politiques linguistiques et d'intégration propres à chaque pays d'accueil.

Cette démarche s'est inscrite dans une perspective comparative, permettant d'enrichir la compréhension des processus d'adaptation linguistique et culturelle des familles indiennes en contexte migratoire européen. Elle offre également l'opportunité d'explorer l'influence des facteurs macrosociaux (politiques nationales, contexte socioéconomique, présence communautaire) sur les micro-dynamiques familiales en matière de pratiques langagières. L'élargissement de l'étude à l'échelle européenne représente ainsi une évolution naturelle de la recherche initiale, ouvrant la voie à une analyse plus complexe et nuancée des enjeux sociolinguistiques liés à la migration indienne en Europe. Cette orientation de recherche s'est dessinée à la confluence de plusieurs facteurs : observations empiriques préliminaires, sensibilité personnelle aux questions de plurilinguisme, et identification d'un besoin de recherche dans le domaine de la sociolinguistique des migrations centré sur l'unité familiale.

2. *Organisation de colloques et séminaires*

Les colloques et séminaires constituent des espaces privilégiés de rencontres scientifiques, propices aux échanges fructueux, tant formels qu'informels, entre chercheurs sur leurs travaux en cours. La portée de ces manifestations académiques revêt une importance capitale qu'il convient de souligner. Si certains chercheurs accordent une prépondérance à la publication d'ouvrages et y consacrent l'essentiel de leurs efforts, d'autres s'attachent à la diffusion du savoir par l'organisation de colloques, rassemblant des chercheurs éminents dont les interventions enrichissent considérablement leurs pairs et les doctorants. Ces conférences, bien que circonscrites dans le temps, offrent une densité intellectuelle remarquable. Les débats et les échanges qui s'ensuivent constituent, par ailleurs, des moments féconds de réflexion collective.

Les vertus des colloques sont nombreuses. À l'INALCO, j'ai la chance d'évoluer dans un environnement où je n'ai jamais rencontré de difficultés de financement pour l'organisation de colloques internationaux, ce que j'ai pu entreprendre à deux reprises. J'ai également eu l'opportunité d'organiser plusieurs séminaires. À l'INALCO, nous bénéficions d'un fort soutien de la Direction de la recherche, de la valorisation et des études doctorales (Dirved), ainsi que des directeurs de nos laboratoires, qui nous accompagnent et nous encouragent tout au long des projets d'organisation de telles manifestations.

Année : 2025, projet en cours.

Intitulé du colloque : Colloque international sur les études d'ourdou à Paris

Intervenant : Alain Désoulières, Khalid Jawed, Heinz Werner Wessler, Yuan Yuhang

Discipline : Ourdou

J'ai l'intention d'organiser, en octobre 2025 à Paris, le premier colloque international consacré aux études ourdoues en France. Cette manifestation scientifique inédite abordera plusieurs axes de recherche majeurs. Le colloque explorera la sociolinguistique de l'ourdou, notamment les politiques linguistiques et le rôle des académies, aux échelles régionale et nationale. La didactique de l'ourdou pour les apprenants non natifs constituera un axe important, incluant les méthodologies d'enseignement de l'oral et de l'écrit, ainsi que l'étude du système graphique et de la calligraphie *nastaliq*. Les aspects linguistiques seront examinés dans une perspective comparative, situant l'ourdou dans le contexte indo-européen moderne, avec une attention particulière portée aux études lexicologiques, syntaxiques et aux influences indo-persanes. La lexicographie moderne et ses enjeux technologiques seront également abordés, notamment les questions de classification, de translittération et de transcription. Un volet important sera consacré à la traductologie, explorant l'ourdou comme langue source et cible, notamment dans ses rapports avec le français et l'anglais, tant dans le domaine de l'interprétation que de la traduction littéraire. L'historiographie de l'ourdou en Asie du Sud sera étudiée sous ses aspects régionaux et nationaux, couvrant les périodes coloniales et postcoloniales. La littérature ourdoue occupera une place centrale, déclinée en plusieurs sous-thèmes : les adaptations audiovisuelles, notamment les questions de scénarisation et de sous-titrage ; l'édition et la publication, y compris la critique littéraire et les éditions bilingues ; les tendances contemporaines en poésie, prose, théâtre et roman dans une perspective sociologique. Enfin, une attention sera portée aux écrivaines de langue ourdoue, analysant leur production littéraire avant et après 1947, tant dans la poésie que dans les nouvelles, sous l'angle féminin et féministe.

Année : 2024

Intervenante : Meilutė Ramonienė

Discipline : Sociolinguistique

J'ai eu le grand plaisir d'inviter Meilutė Ramonienė, spécialiste reconnue des politiques linguistiques familiales au sein de la diaspora lituanienne, à intervenir dans le cadre d'un séminaire doctoral du laboratoire PLIDAM (Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations). M. Ramonienė y a présenté ses travaux, « Politique linguistique et situation sociolinguistique en Lituanie », le 22 mars 2024 à l'INALCO. Son expertise approfondie du contexte sociolinguistique lituanien constitue un apport particulièrement enrichissant pour notre compréhension des dynamiques linguistiques et sociales contemporaines.

Année : 2024

Intervenant : Amir Ali Khan

Discipline : Ourdou

Le laboratoire PLIDAM a eu l'honneur d'accueillir Amir Ali Khan pour un séminaire consacré à « L'enseignement de l'ourdou au Japon », qui s'est tenu le 7 mars 2024 à l'INALCO. Amir Ali Khan occupe actuellement le poste de professeur invité à l'Université d'études étrangères de Tokyo, où il enseigne l'ourdou depuis cinq ans et demi. Son ouvrage de référence, « *Dictionary of Linguistic Terms: English-Urdu* » (Dictionnaire des termes linguistiques : anglais-ourdou), a été publié par le *National Language Promotion Department* (NLPD) au Pakistan. Il a, par ailleurs, contribué de manière significative à l'élaboration du programme d'études en ourdou destiné aux étudiants japonais.

Année : 2023

Intervenant : Mohammad Raihan

Discipline : Ourdou

J'ai eu l'honneur d'organiser un séminaire d'ourdou au cours duquel nous avons accueilli Mohammad Raihan, titulaire d'un doctorat en ourdou de l'université *Jamia Millia Islamia* de New Delhi. Sa conférence, intitulée « Critique du ghazal d'Akhtar Ansari », s'appuyait sur ses travaux récemment distingués par la *Delhi Urdu Academy*. En effet, son ouvrage « Critique du ghazal d'Akhtar Ansari : Une analyse » s'est vu décerner le prix de la meilleure publication de l'année 2022 par cette prestigieuse institution. Ce séminaire s'est tenu le 20 février 2023 à l'INALCO.

Année : 2022

Intervenant : F. K. Haidri

Discipline : Ourdou

J'ai eu l'honneur d'accueillir Faisal Kamal Haidri pour une conférence dans le cadre du séminaire du laboratoire PLIDAM, lors de son séjour de recherche postdoctorale à l'Université d'Heidelberg. F.K. Haidri, à la fois spécialiste de la traduction, poète reconnu et universitaire au *Government College Township* du Pakistan, a présenté ses travaux sur « Les procédés de traduction conçus par Vinay et Darbelnet ». Cette conférence, qui s'est tenue le 6 octobre 2022 à l'INALCO, était ouverte au public et s'est déroulée en ourdou. J'ai assuré la médiation linguistique en traduisant les concepts clés et les questions des étudiants non ourdouphones, facilitant ainsi les échanges entre le conférencier et l'ensemble de l'auditoire.

Année : 2022

Intervenant : Safdar Rashid

Discipline : Ourdou

Le laboratoire PLIDAM a eu l'honneur d'accueillir Safdar Rashid, Professeur assistant d'ourdou à l'Université *Allama Iqbal Open* du Pakistan. Spécialiste reconnu de la critique littéraire ourdoue, S. Rashid a animé un séminaire intitulé « Tradition poétique et critique littéraire en ourdou ». Cette conférence s'est tenue le 3 octobre 2022 à l'INALCO, devant un auditoire ourdouphone.

Année : 2022

Intervenant : Mohammad Asaduddin

Discipline : Ourdou

Le département Asie du Sud et Himalaya a eu l'honneur d'accueillir Mohammad Asaduddin, doyen de l'université *Jamia Millia Islamia*. Dans ce cadre, j'ai organisé le 19 avril 2022 un atelier en ourdou intitulé « Traduction des œuvres de Premchand », séminaire qui a été dispensé par M. Asaduddin lui-même. Ce dernier figure parmi les rares spécialistes de l'œuvre de Premchand, éminent écrivain de langue ourdoue et hindi du début du vingtième siècle. Cette séance, ouverte au public, a permis de mettre en lumière les subtilités de traduction de cette œuvre majeure de la littérature sud-asiatique.

Année : 2021

Intitulé du colloque : Deuxième symposium international, « Politiques linguistiques familiales – oralité et transmission ».

Intervenants conférences plénières : Giovanni Agresti, XiaoLan Curdt-Christiansen, Annick de Houwer, Marinette Matthey et Bernard Spolsky.

Organismes organisateurs : INALCO, POCLANDE, HaBilNet et la revue Languages (MDPI).

Discipline : Sociolinguistique

Le deuxième colloque international consacré à la politique linguistique familiale, centré sur la thématique des échanges verbaux, s'est tenu les 29 et 30 novembre 2021³⁵. Co-organisé avec Françoise Le Lièvre de l'Université Galatasaray, cet événement scientifique visait à mettre en lumière le rôle fondamental des échanges verbaux dans la transmission et le maintien des langues au sein de la cellule familiale. Cette manifestation, qui a réuni un panel prestigieux de conférenciers plénières et a suscité une forte mobilisation internationale, a rassemblé pendant deux jours cinquante-cinq chercheurs issus de dix-huit pays représentant vingt laboratoires et universités de par le monde (Haque et Le Lièvre 2022)³⁶. La deuxième édition du colloque sur la politique linguistique familiale s'est concentrée sur l'analyse des échanges verbaux au sein de la sphère familiale. Elle a permis d'explorer ces interactions comme vecteurs dynamiques de communication entre parents et enfants. Les échanges, qu'ils soient parlés, chantés ou

³⁵ <https://plf-oralite.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr>

³⁶ Voir « Rapport et Bilan Scientifique – 2^{ème} Symposium sur la Politique Linguistique Familiale 2021 : <https://inalco.hal.science/hal-03525635/>

psalmodiés, ont été examinés comme révélateurs des représentations identitaires individuelles et collectives à travers l'usage des langues. L'un des enjeux majeurs du symposium était d'évaluer l'impact de ces interactions verbales sur la transmission et la préservation des langues d'héritage.

Année : 2019

Intervenant : Rahman Abbas

Discipline : Ourdou

J'ai eu l'honneur et le privilège d'accueillir Rahman Abbas, figure majeure de la littérature ourdou contemporaine, pour un séminaire intitulé « *The Contemporary Indian Urdu Novels* » (Les romans contemporains indiens en ourdou), qui s'est tenu le 5 novembre 2019 à l'INALCO. Ce séminaire, dispensé en ourdou, a bénéficié d'une traduction simultanée en français, permettant ainsi des échanges riches et fructueux avec l'ensemble de l'auditoire. Cette rencontre a offert une occasion précieuse d'explorer les nouvelles tendances de la littérature ourdou contemporaine en Inde et d'engager un dialogue approfondi sur l'évolution du roman ourdou dans le sous-continent indien.

Année : 2017

Intervenant : Mohammad Asaduddin

Discipline : Ourdou

À l'invitation du département Asie du Sud et Himalaya (ASUH), le Professeur Mohammad Asaduddin a effectué une visite scientifique à l'INALCO pour y dispenser une série de séminaires. J'ai saisi cette opportunité pour organiser, le 27 avril 2017, un séminaire intitulé « *Women Writing in India and Pakistan: Hindi and Urdu* » (L'écriture féminine en Inde et au Pakistan : hindi et ourdou). Bien que principalement destiné à la section d'ourdou, cet événement était ouvert au public. M. Asaduddin y a présenté une communication approfondie sur cette thématique.

Année : 2016

Intitulé du colloque : Politiques linguistiques familiales et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte migratoire

Intervenant : Bernard Spolsky, Marinette Matthey, Isabelle Léglise

Organismes organisateurs : INALCO, Université Catholique de l'Ouest et Université de Nantes

Discipline : Sociolinguistique

En 2016, j'ai eu grand plaisir à co-organiser, avec Françoise Le Lièvre, le premier colloque en France consacré à la politique linguistique familiale³⁷. Ce domaine émergent de la sociolinguistique, encore peu exploré dans le monde anglophone, méritait d'être développé dans l'espace francophone. Notre ambition était d'établir ce champ d'études en France et de le rendre accessible aux jeunes chercheurs francophones, notamment ceux issus du Maghreb et de France, à travers le prisme de la langue française.

F. Responsabilités administratives

Un an après ma titularisation, en 2016, j'ai été surpris et me suis senti honoré lorsque le conseil de mon département m'a confié des responsabilités administratives en tant que directeur adjoint du département pour une durée de quatre ans³⁸. L'administration et l'enseignant-chercheur ne vont pas toujours de pair. Notre formation initiale ne nous prépare pas à l'administration lorsqu'on entreprend une carrière de recherche et d'enseignement. Ce qui est souvent non-dit, ou incompris, c'est que l'administration devient un travail inhérent à notre profession, dont les lourdes responsabilités nous pèsent autant qu'elles restent invisibles. En tant que directeur adjoint, mes responsabilités étaient vastes et variées. Elles englobaient la coordination des emplois du temps pour les examens et les cours au niveau du département, l'organisation des conseils du département, ainsi que la participation aux réunions de direction et la prise de décisions départementales. Je servais également de liaison entre les étudiants, le corps enseignant et l'administration centrale. Le directeur du département à l'époque, Laurent Maheux, se distinguait par son dynamisme, son dévouement et sa compétence. Il n'hésitait pas à assumer la plupart des responsabilités seul, ce qui allégeait considérablement ma charge de

³⁷ Le colloque a lieu le 27 mai 2016 à Angers.

³⁸ J'ai servi comme directeur-adjoint du département Asie du sud et Himalaya de 2015 à 2019.

travail. Je n'ai eu à le remplacer qu'à deux reprises, ce qui m'a permis de me concentrer davantage sur mes autres tâches. À la même époque, une responsabilité supplémentaire m'a été confiée : celle de référent des relations internationales de mon département. Dans ce rôle, mes tâches étaient encore très variées. Je devais veiller au maintien de nos accords bilatéraux avec des universités partenaires à l'étranger, tout en explorant les possibilités de nouveaux accords. Durant mon mandat à ce poste, plusieurs accords de coopération interuniversitaire ont été conclus. Des conventions ont été établies successivement avec des institutions de renom dans la région : tout d'abord, au Pakistan, avec la *National University of Modern Languages* et la *Jinnah University for Women* ; ensuite, au Sri Lanka, avec l'*Université de Kelaniya* ; et enfin, en Inde, avec la *Savitribai Phule Pune University* ainsi que la *Banaras Hindu University*. Ces partenariats stratégiques ont significativement renforcé notre réseau académique international. Mon rôle a également consisté à accompagner les étudiants dans leurs projets de mobilité internationale, que ce soit pour des séjours d'études semestriels ou annuels au sein d'établissements partenaires. Cette mission englobait l'assistance pour l'obtention d'aides à la mobilité, la liaison avec les administrations des institutions d'accueil, ainsi que la rédaction de courriers officiels aux ambassades pour appuyer les demandes de visa. Parallèlement, je me suis attaché à promouvoir les échanges académiques internationaux en invitant des collègues étrangers pour des séjours de recherche et l'animation de séminaires au sein de notre département. Cette dimension de mon travail impliquait une collaboration étroite avec la direction centrale, notamment pour l'élaboration et la gestion des budgets alloués à ces initiatives. L'ensemble de ces activités a contribué de manière significative à l'internationalisation de notre département et au renforcement de nos partenariats académiques à l'échelle mondiale, consolidant ainsi notre position dans le paysage universitaire international.

Par ailleurs, en tant que seul titulaire en ourdou, j'assume la responsabilité de la section d'ourdou. Mes fonctions comprennent la gestion et le développement du programme d'études en ourdou, incluant la coordination avec les intervenants extérieurs et les vacataires pour assurer une offre de cours complète. Je représente également la discipline dans diverses instances universitaires, veillant à ce que les intérêts de notre section soient bien défendus. Une part importante de mon travail consiste à assurer le suivi et l'orientation des étudiants spécialisés en ourdou, ce qui implique la gestion des emplois du temps et la répartition judicieuse des heures d'enseignement. D'autre part, je suis chargé du recrutement de lecteurs de langue ourdou depuis l'Inde ou le Pakistan, soit via nos établissements partenaires, soit de manière

indépendante. Ce processus, qui inclut leur formation et leur accompagnement pour leur installation en France, représente une charge de travail substantielle mais essentielle pour maintenir et améliorer la qualité de notre enseignement. Ces responsabilités exigeantes jouent un rôle indispensable dans le développement et le rayonnement de notre section d'ourdou au sein de l'université. Leur importance justifie pleinement l'investissement significatif qu'elles nécessitent.

En 2019, j'ai accédé à la direction du département Asie du Sud et Himalaya, fonction que j'ai exercée en co-direction avec Rémi Bordes et Stéphane Arguillère pour un mandat de trois ans. Mon expérience préalable en tant que directeur-adjoint m'a fourni une base solide pour cette nouvelle responsabilité administrative collégiale. Nos attributions en tant que co-directeurs étaient vastes et stratégiques. Nous avons piloté les demandes d'emplois du département, orchestré la réorganisation structurelle et supervisé la révision du règlement intérieur. La gestion des ressources humaines faisait également partie intégrante de nos responsabilités, incluant la coordination des services prévisionnels des enseignants et l'organisation des élections au conseil du département. Notre équipe a également analysé les résultats de l'enquête d'évaluation des formations, tant au niveau de l'INALCO dans son ensemble que spécifiquement pour notre département, afin d'améliorer continuellement la qualité de notre offre pédagogique. La conciliation de mes tâches administratives avec mes engagements d'enseignement et de recherche a exigé une gestion du temps particulièrement rigoureuse. Cette période a imposé un recours très fréquent à l'huile de coude et s'est traduite par de longues heures de travail intensif et un investissement personnel conséquent. Ces responsabilités administratives, tout en empiétant parfois sur le temps habituellement dévolu à la recherche et en étant sources occasionnelles de tension, se sont avérées extrêmement formatrices. Les défis inhérents à cette position ont ultimement conduit à un enrichissement professionnel significatif, me dotant d'une vision plus globale du fonctionnement de l'enseignement supérieur. Il est parallèlement impératif de considérer les risques inhérents à l'abus du pouvoir. Dans l'intérêt du bon fonctionnement des institutions académiques, il est capital de veiller à une répartition judicieuse des responsabilités et à l'instauration de mécanismes de contrôle efficaces.

Les lourdes responsabilités administratives inhérentes aux fonctions de directeur ou de directeur-adjoint sont en principe compensées par une décharge d'enseignement ou une prime. Cependant, les mesures compensatoires prévues demeurent souvent inadéquates au regard du

temps et de l'énergie investis. La situation est d'autant plus problématique qu'elle entraîne fréquemment une réduction significative du temps consacré à la recherche, activité pour laquelle nous sommes qualifiés et qui constitue l'essence même de notre métier. Il est pertinent de rappeler dans ce contexte les propos tenus en janvier 2009 par le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, en ouvrant officiellement les travaux du comité de pilotage sur la stratégie nationale de recherche et d'innovation³⁹ :

Plus de chercheurs statutaires, moins de publications et, pardonnez-moi cette remarque qui pourrait paraître désobligeante, à budget comparable, un chercheur français publie de 30 à 50 % en moins qu'un chercheur britannique dans certains secteurs.

Etienne Anheim (2018)⁴⁰ a réfuté vigoureusement les critiques présidentielles, en soulignant que les universitaires français, malgré des conditions de travail difficiles, une sous-rémunération chronique et une bureaucratie croissante, parvenaient à produire des résultats qu'il qualifiait de miraculeux. À mi-parcours de mon doctorat, j'ai entrepris deux séjours de recherche successifs en Scandinavie : d'abord en Suède puis en Finlande, au cours de l'été 2008, et puis de 2009 à 2010. Ces séjours m'ont offert l'opportunité d'échanger avec de nombreux universitaires américains, parmi lesquels Sally Boyd de l'Université de Göteborg. Ces rencontres ont mis en lumière les contrastes saisissants entre les systèmes académiques américain et européen. Aux États-Unis, le principe du *publish or perish* régnait en maître, créant un environnement professionnel extrêmement compétitif. Cette pression constante pour publier des travaux scientifiques, conjuguée avec les responsabilités pédagogiques et administratives, engendrait un climat où la quantité risquait souvent de primer sur la qualité. Les chercheurs se trouvaient contraints de se conformer à cette injonction de productivité, ce qui risquait de compromettre la qualité et l'originalité de leurs travaux de recherche. En revanche, l'Europe, et particulièrement la Suède dans ce contexte, était perçue comme un havre académique offrant un équilibre plus favorable. Cette approche permettait aux chercheurs de maintenir une harmonie entre leurs diverses responsabilités tout en préservant l'intégrité et la pertinence de leur production scientifique.

³⁹ Déclaration du Président de la République, sur une stratégie nationale de recherche et d'innovation. Paris, le 22 janvier 2009.

⁴⁰ Ultérieurement il évoquera ce point dans son ouvrage « *Le travail de l'histoire* ».

Quelle devrait être la production scientifique quantitative d'un chercheur ? Comment devrait être la réception des productions scientifiques en sciences humaines ? Telles sont les interrogations qui ont récemment suscité un nouveau débat au sein de la communauté académique (Gruco 2024 ; Milani et Ehrlich 2024). Cette réflexion s'appuie sur la proposition initiale de Wolfgang Klein préconisant une limitation quantitative de la production scientifique à trente pages annuelles, suggestion qui, bien que provocatrice, visait à résoudre le déséquilibre croissant entre la production massive d'écrits académiques et l'impossibilité pratique de leur lecture exhaustive. Dans ce contexte, deux perspectives majeures ont été présentées. D'une part, Milani et Ehrlich (2024), s'inspirant des travaux de Nancy Fraser, proposent une transformation radicale reposant sur une double refonte de la structure politico-économique des relations de travail académiques et des critères définissant la légitimité de la production scientifique. D'autre part, Luca Gruco (2024), dans son article « Accouchons des idées, pas des articles », développe une critique plus radicale encore, s'appuyant sur les théories de l'Autonomie Ouvrière Italienne, du féminisme matérialiste et de la critique artistique de Marcel Duchamp. Sa proposition d'une « grève des publications » vise à mettre en lumière les inégalités structurelles au sein de la profession et les mécanismes de concurrence qui façonnent le travail académique contemporain. Ces différentes perspectives convergent vers une remise en question fondamentale de plusieurs paradigmes dominants : l'individualisme comme principe fondateur du projet académique, la prédominance de l'écrit comme médium unique de diffusion du savoir, et la temporalité accélérée imposée par les logiques d'évaluation et de rentabilité actuelles. Cette réflexion collective appelle ainsi à une transformation profonde non seulement des modalités quantitatives de la production scientifique, mais également de sa nature qualitative et de son rapport à l'identité professionnelle des chercheurs, invitant à repenser les formes de production et de diffusion des savoirs en valorisant notamment les épistémologies alternatives.

Pour en revenir aux tâches administratives, les expériences que je relate dans ces pages, bien que modestes en comparaison de celles de certains collègues particulièrement investis, méritent d'être évoquées. Elles illustrent un aspect souvent méconnu mais essentiel du travail académique, où de nombreuses tâches importantes restent dans l'ombre, tout en demeurant indispensables au bon fonctionnement de l'institution. L'engagement dans des rôles administratifs, même à un niveau apparemment routinier, représente un défi significatif pour les orientalistes et les chercheurs en général. Cette implication nous amène à développer de nouvelles compétences et à acquérir une compréhension approfondie des mécanismes institutionnels, enrichissant ainsi nos perspectives professionnelles. L'administration

académique joue un rôle pivot dans la création d'un environnement propice à l'excellence en recherche et en enseignement. Significativement, l'expérience administrative nous fournit des outils précieux pour mieux protéger et défendre nos intérêts communs au sein du milieu académique et de la recherche. Face aux défis récurrents tels que les coupes budgétaires ou la pénurie de chercheurs qualifiés, cette compréhension approfondie des rouages institutionnels permet de développer des stratégies plus efficaces pour préserver l'intégrité et la qualité de notre travail scientifique. En acceptant ces responsabilités administratives, nous participons activement à la gouvernance de nos institutions, influençant ainsi les orientations stratégiques et les pratiques quotidiennes. Cette implication administrative affine notre capacité à appréhender et à naviguer dans les méandres complexes du monde universitaire. Elle nous dote d'outils essentiels pour défendre avec vigueur la valeur et la pertinence de nos disciplines, en particulier dans le domaine des langues orientales et rares qui constituent la spécificité et l'excellence de notre institut. Dans le contexte de ma carrière personnelle, cette expérience représente une valeur particulièrement précieuse, en me permettant de mieux positionner et valoriser mon expertise en ourdou et en études sud-asiatiques. Ainsi, loin d'être périphériques, ces responsabilités administratives sont intrinsèquement liées à la vitalité et à l'évolution de notre champ d'expertise, contribuant directement à la valorisation et à la continuité des études ourdoues dans le paysage universitaire français et européen.

G. Évaluer

Au-delà de l'évaluation sommative des productions écrites des étudiants inscrits en cycle de Licence, les responsabilités inhérentes à la fonction d'enseignant-chercheur englobent également la participation aux jurys d'évaluation des mémoires de Master, ainsi que l'encadrement pédagogique et scientifique des étudiants tout au long de leur cursus. Comme le souligne pertinemment Étienne Anheim (2018, p. 86), « nous passons notre temps à être évalués en même temps qu'à évaluer (...) ». Cette observation résume parfaitement la dualité inhérente à la carrière académique, où l'on est constamment à la fois sujet et acteur de l'évaluation. Les fondements essentiels du système d'évaluation des enseignants-chercheurs trouvent leurs racines dans la Troisième République (1870-1940). Ce système repose sur trois piliers : la collégialité du processus, l'examen par les pairs du même domaine d'expertise, et l'initiative de l'évaluation laissée à l'enseignant-chercheur lui-même. Ces principes, établis il y a plus d'un siècle, continuent de façonner l'approche de l'évaluation académique en France. Mon parcours

personnel illustre pleinement cette réalité. En effet, l'évaluation, qu'elle soit de nos propres travaux ou de ceux de nos pairs, constitue une composante essentielle de l'activité académique. Cependant, comme je l'ai expérimenté, ces tâches requièrent des compétences spécifiques pour lesquelles nous ne sommes pas préalablement et systématiquement formés. C'est à travers l'expérience, l'observation attentive et une démarche réflexive que j'ai développé ces compétences importantes. Il convient de souligner que l'exercice de telles fonctions, notamment la direction de mémoires et la participation aux jurys, implique l'acquisition de compétences particulières en matière d'accompagnement méthodologique, d'évaluation critique et de communication scientifique. Ces aptitudes, souvent développées de manière empirique au fil de l'expérience professionnelle, mériteraient une attention accrue dans le cadre de la formation continue des enseignants-chercheurs.

1. Évaluation des mémoires et thèses

Dans le cadre de mes attributions académiques, je suis investi de la responsabilité d'encadrement de sept mémoires de Master, dont deux en codirection. Cette charge d'encadrement s'inscrit dans une continuité temporelle et disciplinaire qu'il convient d'explicitier. Depuis l'année académique 2014-2015, mon expertise a été sollicitée pour l'encadrement de six mémoires en littérature ourdoue. Il est à noter que ce chiffre reflète les inscriptions initiales, dont quatre n'ont pas abouti pour des raisons diverses, phénomène qui mériterait une analyse approfondie des facteurs d'abandon en cycle Master. Parmi les étudiants ayant mené à terme leur projet de recherche, il est significatif de relever qu'un candidat a poursuivi son parcours académique en s'inscrivant en doctorat, illustrant ainsi la continuité du processus de formation à la recherche. Parallèlement, mon implication dans le domaine de la sociolinguistique s'est traduite par l'encadrement de six mémoires supplémentaires, dont un en codirection. Cette diversification thématique témoigne de la polyvalence requise dans l'exercice de mes fonctions et de l'interdisciplinarité croissante des recherches en sciences du langage. Cette répartition des encadrements entre les domaines de l'ourdou et de la sociolinguistique met en lumière la dualité de mon rôle académique. Toutefois, il convient de souligner une asymétrie dans la demande d'encadrement, particulièrement prononcée dans le domaine des études ourdoues. Dans ma pratique d'évaluation, j'ai été confronté à des situations

complexes qui ont mis à l'épreuve mon jugement académique et ma capacité à naviguer dans la dynamique collégiale des jurys. D'une part, il m'est arrivé de me trouver face à des mémoires que je jugeais de qualité médiocre, alors que les autres membres du jury étaient enclins à leur attribuer une note élevée. Ces moments de désaccord m'ont appris l'importance de la collégialité dans le processus d'évaluation. Malgré mes réserves, j'ai dû apprendre à faire confiance au jugement collectif, tout en exprimant mes préoccupations de manière constructive.

D'autre part, j'ai également vécu des situations où j'ai dû plaider énergiquement en faveur d'étudiants dont le travail, bien qu'imparfait, démontrait un effort considérable et un réel engagement dans leur projet de recherche. Ces expériences m'ont sensibilisé quant à l'importance de prendre en compte non seulement le résultat final, mais aussi le processus d'apprentissage et de développement de l'étudiant.

Au niveau doctoral, mon implication s'est particulièrement intensifiée. J'ai eu l'honneur de participer à cinq jurys de thèse, assumant des rôles variés qui m'ont permis d'approfondir ma compréhension du processus d'évaluation doctorale⁴¹. Pour l'une de ces thèses, j'ai endossé le rôle déterminant de rapporteur. Il s'agissait d'une thèse de doctorat en anglais, soutenue en 2020 par une doctorante d'origine pakistanaise, Shazia Akbar Ghalzai. Intitulée « *Cerner le positionnement discursif des hijras pakistanais sur le genre, l'État et la société : analyse de la langue, de l'identité et de la subjectivité transgenre* », cette recherche abordait des questions complexes à l'intersection de la linguistique, des études de genre et de la sociologie. Mon implication dans ce projet a débuté dès 2016, lorsque j'ai rejoint le comité de suivi de thèse⁴². Mon rôle spécifique était de veiller à l'analyse de l'emploi de la langue ourdoue par la communauté transgenre du Pakistan, en complément des autres langues utilisées par cette population.

En tant qu'examineur, j'ai eu l'opportunité de contribuer à l'évaluation de quatre thèses remarquables, apportant mon expertise et participant activement aux discussions lors des soutenances. L'une d'entre elles, soutenue en 2020 dans la discipline des Sciences du Langage par Blandine Rozier, m'a particulièrement marqué. Intitulée « *Alyah et transmission linguistique : le cas des olim français en Israël* », cette thèse explorait un sujet fascinant à

⁴¹ L'ensemble de ces participations aux jurys de thèse est répertorié sur le site <http://www.theses.fr/>, accessible en utilisant mon nom et prénom comme critères de recherche.

⁴² Courriel du 12 décembre 2016 de Chantal Zabus, directrice de thèse.

l'intersection de la sociolinguistique et des études migratoires. Mon rôle spécifique était d'examiner la transmission linguistique familiale du français dans le contexte de l'Alya des Juifs vers Israël. Travaillant dans le domaine de la politique linguistique familiale, j'ai pu mettre à profit mon expertise pour évaluer la pertinence et la rigueur de cette recherche que j'ai trouvée passionnante.

La seconde thèse que j'ai eu l'honneur d'examiner portait sur un sujet d'une grande importance sociopolitique. Soutenue en 2023 dans la discipline « Sociologie et démographie » par Zia Ullah, doctorant d'origine pakistanaise, cette thèse intitulée « *Faith, violence and exile : A study of Pakistani migrants to France* » explorait la persécution des minorités au Pakistan, avec un focus particulier sur la communauté ahmadi⁴³. Mon implication dans ce projet a débuté en 2021 lorsque j'ai rejoint le comité de suivi de thèse. Mon rôle spécifique était d'évaluer et d'analyser l'emploi de la langue ourdoue par les mollahs et les instances politiques dans leurs discours à l'encontre des minorités. Cette thèse m'a permis d'explorer comment l'ourdou, en tant que langue nationale, peut devenir un vecteur de persécution, incarnant à la fois l'attachement à l'islam et à une nation fondée sur des principes religieux.

La troisième thèse dont j'ai été examinateur s'inscrivait dans le domaine de la sociolinguistique, portant plus particulièrement sur les pratiques langagières et les attitudes des familles cinghalaises aux États-Unis. Cette thèse a été soutenue en décembre 2024 dans la discipline « Sciences du Langage : Linguistique et didactique des langues » par Judith Sumindi Rodrigo, doctorante d'origine sri-lankaise. J'ai participé, depuis 2023, au comité de suivi de thèse pour ce travail de recherche, aux côtés de Marielle Rispaïl, sous la direction de Gilles Forlot. Intitulée « Répertoires langagiers des immigrants cinghalais et transmission de la langue cinghalaise en contexte américain », cette recherche doctorale présentait des affinités significatives avec mes domaines de recherche de prédilection, abordant notamment les politiques linguistiques familiales des familles cinghalaises, les compétences langagières parcellaires dans la diaspora, ainsi que la notion de *translanguaging* et ses implications identitaires.

⁴³ La soutenance de thèse a lieu en anglais.

Concernant la quatrième thèse, dont la soutenance est prévue en juin 2025, j'ai été nommé examinateur⁴⁴. Cette thèse, intitulée « La similarité sémantique et phonétique français-ourdou et français-anglais à travers leurs vrais et faux amis », est rédigée par Javeria Khan, doctorante d'origine pakistanaise. Son travail propose une analyse approfondie des vrais et faux amis entre le français et deux langues – l'ourdou et l'anglais - en s'appuyant sur une étude dictionnaire et phonétique comparative. La recherche examine également les applications pédagogiques de ces ressemblances lexicales, notamment leur utilisation potentielle par les enseignants de langue et les apprenants du français, qu'ils soient anglophones ou ourdouphones.

Ces expériences d'évaluation m'ont permis de mettre en pratique et d'approfondir mon expertise linguistique tout en élargissant mes horizons intellectuels. En examinant ces travaux novateurs, j'ai pu explorer des perspectives interdisciplinaires riches, allant de la sociolinguistique à la sociologie politique, en passant par les études de genre et les dynamiques migratoires. L'analyse approfondie de ces recherches a non seulement enrichi ma compréhension des interactions complexes entre langue, identité, religion et politique, mais a également renforcé ma capacité à évaluer des travaux traitant de sujets sensibles et cruciaux. Cette immersion dans des projets de recherche innovants a considérablement développé mon aptitude à apprécier la qualité et l'originalité des travaux académiques, tout en affinant mon jugement critique dans des domaines connexes à mon champ d'expertise principal.

Mon engagement dans l'évaluation des travaux doctoraux ne se limite pas au passé, mais se poursuit activement. Bien que je ne sois pas encore titulaire de l'Habilitation à diriger des recherches, j'ai l'honneur de co-encadrer, aux côtés de mon collègue Étienne Naveau, une doctorante d'origine pakistanaise, Humaira Sadaf. Inscrite en première année de thèse depuis 2023 dans la discipline « Littérature et civilisation », son travail porte sur une analyse comparative de la littérature française et ourdoue, avec un focus particulier sur le roman en ourdou *Udaas naslein* (Tristes générations) d'Abdullah Hussain. Cet exercice académique représente pour moi une opportunité enrichissante à plusieurs niveaux. D'une part, il me permet de mettre à profit mon expertise en langue et culture ourdoues dans un contexte de recherche littéraire comparative. D'autre part, je bénéficie de l'expertise précieuse de mon collègue,

⁴⁴ J'ai initialement été sollicité comme rapporteur par Philippe Monneret, directeur de thèse, en raison de mon expertise sur les aspects lexicaux de l'ourdou, notamment concernant les vrais et faux amis avec le français. Cependant, n'étant pas titulaire de l'Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), l'École Doctorale V (Concepts et langues) de Sorbonne Université n'a pas validé ma nomination comme rapporteur, bien que j'aie déjà assumé cette fonction pour la thèse mentionnée plus haut (Ghalzai 2020).

éminent spécialiste en littérature française. Cette collaboration interdisciplinaire non seulement enrichit ma propre approche de l'encadrement doctoral, mais offre également à notre doctorante une perspective riche et équilibrée, alliant les traditions littéraires française et ourdoue.

Mon engagement dans l'évaluation et l'encadrement des travaux doctoraux reflète également la demande croissante d'encadrement pour des doctorants originaires du sous-continent indien, en particulier du Pakistan. Ces projets illustrent la nette augmentation des inscriptions doctorales d'étudiants originaires de cette aire géographique, en particulier du Pakistan en France. Mon implication dans ces travaux va au-delà de la simple évaluation académique. Elle permet de créer des ponts entre les traditions linguistiques et littéraires du sous-continent indien et le monde académique francophone. Cela enrichit non seulement ma propre pratique en tant qu'enseignant-chercheur, mais contribue également à une compréhension plus nuancée et approfondie des enjeux linguistiques et culturels de cette région dans le contexte académique français.

2. *Évaluation des articles dans des revues à comité de lecture*

L'évaluation d'articles scientifiques pour des revues pratiquant l'évaluation en double aveugle est l'une des compétences fondamentales dans le métier d'enseignant-chercheur, bien qu'elle ne fasse pas toujours l'objet d'une formation formelle. Mon parcours dans ce domaine a commencé par une expérience personnelle en tant qu'auteur, qui m'a ensuite guidé dans mon rôle d'évaluateur. Ma première exposition à ce processus remonte à 2008, deux ans après le début de mon doctorat, lorsque j'ai soumis mon premier article à une revue pratiquant l'évaluation en double aveugle. Le rapport positif que j'ai reçu a été non seulement une source d'encouragement, mais aussi une opportunité d'apprentissage inestimable. En lisant attentivement ce rapport, j'ai pu observer et comprendre les critères et la méthodologie utilisés par les évaluateurs experts dans mon domaine. Cette expérience m'a sensibilisé à l'importance et à la responsabilité inhérente à cet exercice académique. J'ai réalisé que l'évaluation en double aveugle est bien plus qu'un simple jugement : c'est un dialogue constructif entre pairs, visant à améliorer la qualité de la recherche et à contribuer à l'avancement des connaissances dans notre domaine.

Suite à mes premières expériences de publication, j'ai adopté une approche stratégique pour améliorer mes compétences en tant qu'auteur et futur évaluateur. Cette démarche s'est articulée autour de plusieurs axes :

1. Sélection rigoureuse des revues : J'ai pris la décision de ne soumettre mes travaux qu'à des revues à comité de lecture, garantissant ainsi un processus d'évaluation par les pairs rigoureux et constructif.
2. Apprentissage par l'analyse des expertises : J'ai systématiquement conservé et étudié toutes les expertises reçues pour mes manuscrits. Cette pratique m'a permis de :
 - o Comprendre les critères d'évaluation des revues prestigieuses
 - o Assimiler le langage académique spécifique utilisé dans les rapports d'évaluation
 - o Comprendre les attentes spécifiques des évaluateurs selon les disciplines
 - o Apprécier comment ces évaluations contribuent à l'avancement de la science dans mon domaine
3. Diversification linguistique : J'ai délibérément choisi de soumettre mes manuscrits à la fois dans des revues francophones et anglophones. Mon parcours académique s'est enrichi significativement au cours des trois dernières années grâce à l'intégration de l'ourdou en tant que langue de production scientifique dans mes activités de publication. Cette expérience a été à la fois stimulante et paradoxale. Bien que l'ourdou soit ma langue maternelle, l'acquisition du registre académique dans cette langue s'est révélée être un défi inattendu. Ce paradoxe s'explique par mon parcours universitaire, principalement effectué en anglais puis en français, langues dans lesquelles j'ai naturellement développé mes compétences en écriture académique. Cependant, ma profonde connexion avec l'ourdou et mon immersion de longue date dans sa littérature ont considérablement facilité mon adaptation au langage académique ourdouphone. Cette transition m'a permis de publier avec succès dans des revues ourdouphones à comité de lecture, élargissant ainsi mon champ d'action et de diffusion scientifique. Cette expérience trilingue en publication académique (français, anglais, ourdou) m'offre une perspective unique sur les différentes traditions et approches académiques. Elle me permet de naviguer entre ces trois univers linguistiques et intellectuels, enrichissant ma réflexion et ma méthodologie de recherche. Je poursuis activement le développement de mes compétences rédactionnelles dans ces trois langues, conscient des nuances et des spécificités de chaque tradition académique. Cette polyvalence linguistique élargit non seulement mon audience potentielle, mais me permet également

d'apporter une perspective interculturelle précieuse à mes travaux de recherche et d'évaluation.

Au fil des années, j'ai progressivement été sollicité pour évaluer des articles, ce qui m'a permis de mettre en pratique les leçons apprises de ma propre expérience. Mon parcours d'enseignant-chercheur a été enrichi par une reconnaissance croissante de mon expertise dans le domaine de l'évaluation académique. À ce jour, j'ai eu le privilège d'être sollicité en tant que membre externe et non permanent du comité de lecture de seize revues académiques de renom, ce qui témoigne de la confiance accordée à mon jugement scientifique. La majorité de ces sollicitations, soit treize d'entre elles, proviennent de revues anglophones à très haut facteur d'impact, principalement dans les domaines de la sociolinguistique et du journalisme. En complément, j'ai également été invité à évaluer des articles pour trois revues françaises prestigieuses dans la discipline « Sciences du Langage ». Cette expérience dans le paysage académique francophone vient compléter mon profil d'évaluateur.

Mon engagement dans l'évaluation d'articles scientifiques est désormais reconnu et documenté sur le portail de *Web of Science*⁴⁵, un site de référence dans le milieu académique, particulièrement dans le monde anglophone. Cette plateforme, dédiée à l'évaluation des articles par des pairs, offre une visibilité accrue à mon travail d'expert et témoigne de la confiance que m'accordent des revues prestigieuses. Selon les données de *Web of Science*, j'ai expertisé à ce jour 35 manuscrits, un chiffre qui ne prend pas en compte les évaluations effectuées avant la mise en place de la plateforme, non plus que plusieurs autres évaluations pour des revues ne figurent pas sur cette plateforme. Cette statistique reflète l'intensité de mon implication dans le processus d'évaluation par les pairs et souligne la reconnaissance de mon expertise par la communauté scientifique internationale. Les revues anglophones qui sollicitent mon expertise m'indiquent systématiquement que mon travail d'évaluation sera mis en valeur sur ce site, grâce à leur collaboration avec *Web of Science*. Cette pratique contribue non seulement à la transparence du processus d'évaluation, mais aussi à la reconnaissance de mon rôle dans l'avancement de la recherche dans mes domaines de spécialisation. Un point particulièrement gratifiant de cette reconnaissance est le statut de « meilleur relecteur » que m'a récemment accordé la revue *Canadian Journal of Applied Linguistics*. Cette distinction, que j'ai découverte par le biais de *Web of Science*, concerne mon évaluation du manuscrit « La Transmission du

⁴⁵ <https://www.webofscience.com/wos/author/record/513337>

Français en Canada Multilingue Anglo dominant : la Voix de Nouveaux Parents ». En décembre 2024, j'ai effectué ma première évaluation en double aveugle pour la revue *Tashkeel*, publiée par l'Université de Jhang au Pakistan. La rédaction du rapport d'évaluation en ourdou académique a constitué une expérience enrichissante.

L'évaluation critique des articles scientifiques constitue un investissement intellectuel conséquent et chronophage, et sans rémunération. Toutefois, quelques éditeurs, notamment anglosaxons, à l'instar de *Taylor & Francis*, proposent des compensations alternatives. Ainsi, les évaluateurs bénéficient gracieusement d'un accès en ligne aux articles publiés pendant une période de trente jours. En outre, des réductions substantielles, pouvant atteindre 30%, sont accordées sur les ouvrages publiés par *Routledge* et *Taylor & Francis*, en guise de reconnaissance pour ce travail d'expertise.

En 2021, j'ai vécu une expérience particulièrement instructive qui illustre la complexité et parfois le paradoxe apparent du processus d'évaluation académique. Cette année-là, la revue *International Journal of Bilingualism* (IJB) a rejeté l'un de mes manuscrits soumis pour un numéro spécial. Cependant, un mois à peine après ce rejet, le même rédacteur qui avait expertisé mon travail m'a sollicité pour évaluer un autre manuscrit soumis à la revue. Cette situation montre que malgré le rejet de mon manuscrit, le rédacteur a su reconnaître certaines qualités à mon travail : probablement une maîtrise du style rédactionnel académique, une expertise avérée dans mon domaine, ou encore une capacité à porter un regard critique et constructif sur une production scientifique.

Mon implication dans le monde académique s'étend bien au-delà de l'évaluation ponctuelle d'articles, comme en témoigne mon statut de membre permanent dans trois comités éditoriaux de prestige. Cette reconnaissance de mon expertise se manifeste à travers divers contextes linguistiques et culturels, allant des *Presses de l'Inalco* en France à des revues en ourdou *Tashkeel-e-Jadeed* (Constructions modernes, *Allama Iqbal Open University*), *Tashkeel* (Construction, *University of Jhang*), *Wirsa* (Héritage, New York) au Pakistan, en passant par trois publications anglophones *Journal of Intercultural Communication* (*International Collaboration for Research & Publications*, Royaume-Uni), *Journal of Multilingual Theories and Practices* (*University of Toronto Press*) et *Taikomoji Kalbotyra* (Linguistique appliquée, Lituanie qui publie en anglais, français, lituanien, allemand et russe).

Bien qu'honoré de faire partie des comités éditoriaux de plusieurs revues, j'aspire à étendre mon implication à d'autres publications réputées dans mon domaine. Cette ambition soulève plusieurs questions quant aux démarches à entreprendre pour accéder au statut de membre permanent d'un comité éditorial. Je m'interroge sur les critères d'évaluation et les parcours typiques menant à de telles nominations. Faut-il privilégier la direction de numéros spéciaux, la publication de monographies, ou existe-t-il d'autres voies à explorer ? Je me demande également s'il est approprié d'exprimer directement mon intérêt à des collègues déjà membres de ces comités.

3. *La recherche n'est pas un long fleuve tranquille*

Le parcours d'un chercheur est souvent jalonné de succès et d'échecs, de moments d'exaltation et de périodes de doute. Ma propre expérience illustre bien cette réalité complexe du monde académique. Malgré les succès qui ont marqué ma carrière universitaire, culminant avec l'obtention d'un poste de maître de conférences, j'ai dû faire face à plusieurs reprises à des évaluations que j'ai perçues comme particulièrement sévères, voire parfois injustes. Ces expériences m'ont confronté à la réalité parfois difficile de l'évaluation académique et de ses conséquences sur la trajectoire professionnelle d'un chercheur. La soutenance de ma thèse reste un moment particulièrement marquant de ce parcours. Lors de cette épreuve, j'ai été vivement critiqué pour m'être trop appuyé sur des travaux anglosaxons, notamment ceux de Jan Blommaert, qui était paradoxalement rapporteur et membre de mon jury. Cette critique a eu pour conséquence de me priver des « félicitations du jury », bien que j'aie obtenu la mention « très honorable ». L'absence des « félicitations du jury » a été perçue comme un revers, fragilisant ma candidature ultérieure au CNRS en tant que jeune chercheur. Cependant, cette expérience s'est révélée plus nuancée et instructive que je ne l'avais initialement pensé. Un mois après la soutenance, j'ai reçu un courriel du membre du jury qui avait été le plus critique. Dans ce message, il expliquait les raisons de son vote contre les « félicitations du jury », révélant une grande estime pour mon travail mais aussi une interprétation très spécifique de cette mention. Pour lui, les « félicitations » signifiaient que la thèse était publiable en l'état, ce qui n'était pas le cas en raison de certaines lacunes théoriques et analytiques qu'il percevait. Cette communication inattendue m'a permis de comprendre la complexité du processus d'évaluation et les différentes interprétations possibles des mentions académiques. Le membre

du jury, dans un souci de transparence, m'encourageait à poursuivre mes travaux et à aller plus loin, démontrant que la critique, même sévère, peut être constructive et motivante.

Dans nos *curriculum vitae*, nous mettons en avant nos réussites et nos acquis en termes de carrière académique. Cependant, ce que ces documents ne révèlent pas, c'est le nombre de fois où nos soumissions ont été rejetées. Cette omission, bien que compréhensible dans un contexte professionnel, cache une réalité importante du parcours académique : nos succès sont souvent proportionnels aux échecs que nous avons surmontés. Mon expérience personnelle illustre bien cette réalité. J'ai connu de nombreux rejets, non seulement de la part de revues de renom, mais également par des publications moins exigeantes comme les *Working Paper Series* qui ne trouvaient pas mes propositions suffisamment solides. Ces refus, bien qu'initialement décourageants, ont joué un rôle décisif dans mon développement en tant que chercheur. Chaque rejet a été une opportunité d'apprentissage, me poussant à affiner mes arguments, à renforcer ma méthodologie et à améliorer ma présentation. Un cas particulièrement révélateur de cette complexité concerne un article en ourdou : l'éditeur de la revue, sans formuler de refus ni d'acceptation, a laissé la soumission en suspens. Ce cas illustre les défis supplémentaires auxquels on peut être confronté lorsqu'on travaille dans des langues moins représentées dans le monde académique international.

Malgré une contribution significative dans le champ de la *politique linguistique familiale*, que je suis le seul à cultiver actuellement en France avec Françoise Le Lièvre, j'ai récemment été confronté à une situation qui illustre les complexités de la reconnaissance académique. Ayant co-organisé deux colloques internationaux (en 2016 et 2021) et édité deux ouvrages sur cette thématique (en 2019 et 2024), j'ai été surpris et attristé de ne pas être invité à une conférence et à un cours-séminaire organisés par des collègues en France sur le même sujet de la famille et de la langue. Cet oubli pourrait refléter un manque de reconnaissance de mes contributions dans ce domaine spécifique, en dépit de mes efforts soutenus pour promouvoir et développer cette thématique en France. Cette situation m'amène à une réflexion plus profonde sur l'écho de mes travaux au sein de la communauté scientifique. Cette divergence de perspectives soulève des questions quant à l'impact potentiel des positionnements idéologiques dans l'évaluation et la reconnaissance des travaux académiques, un phénomène qui peut parfois nuire à un environnement scientifique ouvert et objectif.

Au final, cette situation, malgré ses difficultés, s'inscrit dans le parcours normal d'un chercheur, rappelant que la recherche n'est effectivement pas un long fleuve tranquille. Elle renforce ma détermination à poursuivre mes travaux avec intégrité et passion, tout en restant réceptif aux opportunités d'amélioration et d'évolution professionnelle.

a) *L'équilibre précaire entre carrière académique et vie familiale*

La conciliation entre les exigences de la carrière académique et les responsabilités familiales représente une problématique centrale pour les enseignants-chercheurs. La productivité scientifique se trouve significativement impactée par les contraintes temporelles qu'impose la vie familiale, notamment en termes de disponibilité pour la recherche et la participation aux événements scientifiques internationaux. Cette situation engendre des répercussions notables sur la progression de carrière, particulièrement marquées chez les femmes chercheuses qui doivent souvent composer avec une charge familiale plus importante, comme l'ont souligné Seierstad et Kirton (2015) : « La question de savoir si et comment les femmes peuvent 'tout avoir' – une carrière exigeante, un partenaire et des enfants – est devenue un sujet de débat récurrent dans les médias de la plupart des pays 'industrialisés' ».

La dimension psychosociale de cette problématique ne saurait être négligée. Les enseignants-chercheurs font face à une double charge mentale considérable, générant un stress chronique et un sentiment permanent d'inadéquation tant vis-à-vis de leurs responsabilités professionnelles que familiales. Cette tension constante est d'autant plus prégnante que les critères d'évaluation académique actuels ne prennent nullement en compte des contraintes familiales. En tant que père de deux enfants partageant les responsabilités familiales avec mon épouse, je fais face, comme nombre de mes collègues, aux exigences de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette réalité, qui accapare un temps considérable, suscite l'étonnement de mes homologues indiens et pakistanais. Ces derniers, évoluant dans le système universitaire britannique, bénéficient d'avantages notables : logements de fonction sur le campus universitaire et personnel de service dédié aux tâches ménagères, constitué d'agents publics de catégorie jugée subalterne.

Cette différence structurelle permet à mes collègues du sous-continent indien de consacrer davantage de temps à leurs activités de recherche et au perfectionnement de leur pédagogie, une organisation difficilement envisageable dans le contexte universitaire européen. À titre

d'exemple, mes collègues spécialistes de l'ourdou en Inde présentent une production scientifique plus abondante, tandis que nous devons conjuguer charges administratives, obligations pédagogiques et responsabilités familiales.

En tant que père et maître de conférences en ourdou, fort d'une formation en sociolinguistique, je porte une attention particulière à la pratique du multilinguisme au sein de mon foyer. Je m'attache à sensibiliser mes enfants aux enjeux de l'écologie linguistique, les encourageant à devenir des citoyens conscients de l'importance de préserver notre patrimoine langagier. Cette transmission intergénérationnelle des savoirs linguistiques s'inscrit dans une démarche plus large de conservation et de valorisation de la diversité des langues, un héritage culturel précieux qu'il nous incombe de protéger.

Toutes ces charges et responsabilités ont été regroupées sous le terme d'« angoisse académique » (David Berliner, 2017), un phénomène assimilable à un épuisement professionnel souvent méconnu ou sous-estimé. Comme le souligne Berliner, l'universitaire est sollicité sur de multiples fronts :

« publier dans les meilleures revues et dans toutes les langues, se rendre à des centaines de conférences tout en poursuivant leurs recherches, enseigner ici et sur d'autres continents, diriger des programmes de recherches qui permettent de dégager des fonds pour leurs universités, être des acteurs internationaux et nationaux engagés, encadrer leurs doctorants, se soumettre à des évaluations régulières, être utiles à la société et à leur administration universitaire, et j'en passe »⁴⁶.

Jan Blommaert, ayant lui-même traversé cette expérience douloureuse, a documenté sa descente vers le burn-out qui, tragiquement, a précédé le développement d'une pathologie grave qui lui sera ultérieurement fatale. Son témoignage souligne la gravité des conséquences potentielles de cette pression académique constante sur la santé physique et mentale des enseignants-

⁴⁶ Le propos évoqué par Berliner fait écho à ma propre expérience, comme le lecteur pourra le constater à travers ce mémoire. La pression constante de publier dans des revues prestigieuses s'accompagne, dans mon cas, d'une exigence particulière : celle de produire des travaux scientifiques en trois langues - français, anglais et ourdou - ce qui complexifie considérablement ma tâche. Les invitations récurrentes à enseigner au département d'ourdou de l'Université des Langues étrangères de Pékin (BFSU) constituent à la fois une reconnaissance gratifiante et une charge supplémentaire. Ma candidature à la prime RIPEC 3, refusée à deux reprises, témoigne de l'intensité de la compétition dans notre milieu académique et de la difficulté à faire reconnaître la pluralité de nos engagements professionnels.

chercheurs. Il impose à tous d'être vigilant, d'où l'utilité d'une réflexion croisée approfondie à ce sujet.

H. Éditer

Le travail d'édition constitue une composante essentielle, bien que souvent sous-estimée, de la carrière universitaire. Cette activité, qui implique la sélection, la révision et la publication des travaux de recherche, joue un rôle fondamental dans la diffusion et l'avancement des connaissances au sein de la communauté académique. Dans le domaine de la sociolinguistique et des études orientales, le travail éditorial revêt une importance particulière. Mon intérêt en « sociolinguistique de l'ourdou » m'a placé à l'intersection de ces deux disciplines, m'amenant à naviguer entre elles, parfois séparément, parfois en créant une fusion novatrice. Cette position unique m'a conduit à consacrer une part significative de mon temps et de mon énergie à la publication des travaux d'autres chercheurs. Le rôle d'éditeur dans le milieu académique est exigeant, impliquant une série de responsabilités qui s'étendent bien au-delà de la simple révision de textes. Mon expérience dans ce domaine m'a permis d'apprécier et comprendre l'ampleur et la diversité des tâches impliquées.

Le travail commence par l'initiation du projet, avec la rédaction d'un appel à contributions ciblé et attractif. Une fois rédigé, cet appel doit être largement diffusé, souvent suivi de relances stratégiques pour assurer un nombre suffisant de soumissions. Cette phase initiale est importante pour attirer des contributions de qualité et définir l'orientation du projet. Vient ensuite l'étape d'évaluation initiale des manuscrits reçus. Cette tâche implique une lecture attentive de chaque texte, suivie d'un premier tri, incluant parfois des rejets immédiats si nécessaire⁴⁷. L'organisation du processus d'évaluation par les pairs constitue une autre composante majeure du travail éditorial. Il s'agit de solliciter des collègues nationaux et internationaux pour l'expertise des manuscrits, de mettre en place un comité scientifique international, et de gérer le processus d'évaluation en double aveugle. Cette étape garantit la

⁴⁷ À ce stade l'éditeur peut être amené à rejeter certains manuscrits sans les soumettre à l'évaluation par les pairs. Cette pratique, dite en anglais « *desk-rejection* », est parfois difficile à mettre en œuvre mais reste essentielle pour maintenir la qualité et la pertinence des publications. Elle permet de filtrer les soumissions qui ne correspondent pas aux critères de la publication ou qui présentent des lacunes significatives, optimisant ainsi le temps et les ressources consacrés au processus d'évaluation approfondie.

rigueur scientifique et l'objectivité des évaluations. Pour enrichir la publication, il est souvent pertinent d'inviter des collègues renommés dans le domaine à rédiger des préfaces ou des postfaces, ajoutant ainsi de la valeur et de la crédibilité à l'ouvrage. Le travail éditorial approfondi implique la correction et parfois la réécriture des textes, la vérification minutieuse des normes bibliographiques, ainsi que le suivi des épreuves, avec des relances fréquentes pour les retards. Cette attention aux détails est déterminante pour assurer la cohérence et la qualité de la publication finale. Enfin, la gestion administrative et financière fait partie intégrante du rôle d'éditeur. Cela inclut la négociation des frais de publication et la sollicitation de soutien financier auprès du laboratoire ou d'autres institutions. Cette multiplicité de tâches, souvent réalisées en parallèle de nos autres obligations académiques, rend le travail d'éditeur exigeant et chronophage. Malgré ces défis, ce rôle reste une composante essentielle de la vie académique et contribue de manière significative à la qualité et à la diffusion des connaissances dans notre domaine. Il nécessite non seulement une expertise disciplinaire, mais aussi des compétences en gestion de projet, en communication et en diplomatie, faisant de l'éditeur un véritable chef d'orchestre de la production scientifique.

Dans cette section, je vais présenter mon parcours en tant qu'éditeur, bien que cette expérience soit encore relativement récente dans ma carrière académique. Je détaillerai les projets éditoriaux que j'ai eu l'opportunité de mener à bien, en mettant en lumière les différentes étapes du processus et les défis spécifiques auxquels j'ai été confronté.

1. Réflexions sur mon rôle dans les comités éditoriaux internationaux

Faisant partie du comité éditorial de trois revues internationales, mentionnées précédemment, dont deux en ourdou et une en anglais, mon expérience dans ce rôle soulève des questions sur la nature et la portée réelle de ces affiliations. S'agissant des revues en ourdou, j'ai eu l'occasion d'expertiser un seul manuscrit à ce jour. En revanche, j'ai pu expertiser plusieurs dizaines de manuscrits pour la revue anglophone. Malgré cette participation régulière, ma collaboration demeure limitée : à l'instar des revues en ourdou, il ne m'a jamais été proposé de diriger un numéro thématique sur mon sujet de prédilection. Ces expériences contrastées et leur limite commune m'interpellent. Je m'interroge sur la nature effective de mon rôle au sein des comités éditoriaux et les motivations de ceux qui m'invitent à les rejoindre. Il est possible que ma

position au sein d'une université européenne renommée soit perçue comme un atout symbolique pour ces revues. L'inclusion de chercheurs affiliés à des institutions occidentales peut en effet conférer un certain prestige et une visibilité internationale à ces publications. Au Pakistan, l'obtention de l'approbation de la *Higher Education Commission* (HEC), une autorité très respectée, impose aux revues de constituer un comité scientifique international rigoureux⁴⁸. Cette exigence, à priori louable, peut parfois conduire à des pratiques discutables. J'ai personnellement été sollicité par les rédacteurs en chef de plusieurs revues pakistanaïses en phase de lancement, m'invitant à rejoindre leur comité éditorial. Ces sollicitations semblaient principalement motivées par le désir de présenter un comité international impressionnant à l'HEC, pour obtenir son agrément. Le fait préoccupant est que ces invitations émanaient de revues spécialisées dans des disciplines telles que la sociologie ou la géographie, étrangères à mon champ de compétences. J'ai choisi de décliner poliment ces invitations, qui n'étaient fondées ni sur mes compétences réelles ni sur une quelconque capacité à contribuer de manière significative au contenu des revues en question. Je considère qu'il est de notre responsabilité de résister à de telles pratiques et de promouvoir une approche plus authentique et rigoureuse dans la constitution des comités éditoriaux. Cela implique de valoriser l'expertise réelle, la diversité des perspectives et la capacité à contribuer substantiellement au domaine concerné.

Cependant, cette réalité soulève la question plus générale de l'intégration des chercheurs internationaux dans les comités éditoriaux. Malgré mes efforts et mes contributions dans le domaine de la sociolinguistique et de l'ourdou, je ressens une certaine frustration de ne pouvoir jouer un rôle plus actif au sein de ces revues. Mon expérience met en relief le décalage existant entre la reconnaissance formelle d'une compétence et l'implication effective dans un processus éditorial. Malgré quelques succès modestes en termes de recherche et de publications, je constate que l'accès à des rôles éditoriaux plus valorisants dans des revues de premier plan reste un défi.

⁴⁸ On peut lire ici les politiques éditoriales : [Research Journals and Publications Policy.pdf \(hec.gov.pk\)](#)

2. *Direction des ouvrages collectifs*

Mon entrée dans le monde de l'édition académique remonte à 2016, lorsque Françoise Le Lièvre, alors maître de conférences à l'Université Catholique de l'Ouest, et moi-même avons organisé un symposium international sur la *Politique Linguistique Familiale*. Cette initiative académique a abouti à la publication, en 2019, d'un ouvrage collectif bilingue français-anglais intitulé « *Politique linguistique Familiale : Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire / Family language policy : Dynamics in language transmission in a migratory context* ».

Cette première incursion dans la direction éditoriale s'est révélée une expérience à la fois enrichissante et formatrice. Elle m'a offert l'opportunité de coordonner un projet d'envergure internationale, mettant en lumière un domaine de recherche en pleine expansion. La nature bilingue de l'ouvrage a ajouté une dimension supplémentaire à ce défi, nécessitant une attention particulière quant à la cohérence et à la qualité des contributions dans les deux langues. Comme souvent dans les entreprises académiques de cette ampleur, ce projet a été source de grandes satisfactions, mais il a également comporté son lot de difficultés et de contrariétés. Cette dualité a été particulièrement formatrice, me permettant de développer de nouvelles compétences et de mieux comprendre les rouages complexes du monde de l'édition académique.

La direction de ce premier ouvrage collectif s'est révélée être un chantier d'envergure, parsemé de défis inattendus. Après l'organisation réussie du colloque portant le thème sur la *Politique Linguistique Familiale*, Françoise Le Lièvre et moi-même avons lancé un appel à contributions, incluant une invitation spéciale aux conférenciers d'honneur pour soumettre leurs travaux. Cependant, nous avons été confrontés à une situation surprenante et quelque peu déconcertante. Plusieurs collègues, y compris certains conférenciers invités, ont choisi de ne pas soumettre leurs manuscrits, préférant les adresser à d'autres revues. Leur réaction inattendue nous a amenés à réfléchir aux raisons potentielles de ce choix. Bien qu'il soit difficile d'interpréter avec certitude les motivations de ces collègues, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La perception de ma position en tant que chercheur junior pourrait avoir joué un rôle, certains universitaires plus établis hésitant peut-être à soumettre leurs travaux à un processus d'évaluation dirigé par un chercheur en début de carrière. Par ailleurs, la notoriété encore en construction de notre projet éditorial a pu influencer ces décisions, les chercheurs privilégiant

souvent des publications dans des revues ou des ouvrages déjà bien légitimes dans le domaine. Sans négliger les contraintes temporelles ni les priorités de publication personnelles, qui pourraient également expliquer le choix de ces collègues de soumettre ailleurs. Enfin, il est possible que certains aient simplement préféré le format et le processus de publication d'une revue à celui d'un ouvrage collectif.

En 2021, j'ai eu l'opportunité de co-organiser le deuxième colloque international sur la *Politique Linguistique Familiale* avec Françoise Le Lièvre. Cette collaboration a abouti à la préparation du second volume de notre ouvrage collectif, paru en décembre 2024. Malgré le succès relatif de notre première expérience, nous avons été confrontés à des enjeux similaires à ceux rencontrés lors de notre premier projet éditorial. À notre grande surprise, nous avons de nouveau fait face à la réticence de plusieurs conférenciers invités. Certains se sont désistés, tandis que d'autres n'ont tout simplement pas répondu à notre appel à contributions. Cette situation nous a amenés à nous interroger sur les raisons de ces réactions, qui semblent faire écho aux difficultés rencontrées lors de notre première expérience éditoriale. Pourquoi, malgré le succès certain de notre premier ouvrage, qui bénéficiait de contributions importantes comme celles de Jan Blommaert et Bernard Spolsky, n'avons-nous pas réussi à mobiliser autant de chercheurs confirmés pour le second volume ? Une hypothèse qui me vient à l'esprit concerne l'impact potentiel de l'absence de monographie dans mon parcours personnel. Est-il possible que l'absence d'ouvrage individuel de référence ait affecté ma crédibilité ou ma notoriété aux yeux des plus réticents ?

Former un comité scientifique international pour nos ouvrages collectifs s'est imposé comme une épreuve similaire à celle affrontée lors de l'appel à contributions. Tenter d'impliquer des experts renommés dans le domaine de la sociolinguistique m'a rappelé les obstacles auxquels je faisais face en tant que chercheur évoluant principalement dans le monde académique francophone. Dans le milieu anglosaxon, où mes travaux en français, y compris ma thèse, étaient peu connus, il était très difficile de gagner en visibilité. Jusqu'en 2019, mon curriculum vitae ne comptait que onze articles publiés, ce qui limitait ma reconnaissance internationale. Bien que j'aie connu une période particulièrement productive par la suite, atteignant dix-huit publications à la date du second symposium en novembre 2021, cette progression restait récente au moment de constituer le comité. Pour surmonter ces obstacles, j'ai adopté une approche proactive dans mes invitations. J'ai pris soin de présenter en détail notre projet, mettant en avant

les noms des chercheurs éminents ayant déjà confirmé leur participation, tels que Jan Blommaert et Bernard Spolsky. Cette stratégie visait à conférer une crédibilité accrue à notre initiative. Les réponses à ces invitations ont été mitigées. Bien que plusieurs collègues n'aient pas donné suite, j'ai été agréablement surpris par le nombre de chercheurs ayant accepté de participer, malgré l'absence de collaboration antérieure. En ce sens, la contribution de nombreux collègues a été déterminante, notamment celle de Jan Blommaert et Bernard Spolsky pour le premier ouvrage, ainsi que celle de John E. Joseph qui a préfacé le second volume. La bienveillance dont ont fait preuve ces chercheurs établis envers un jeune chercheur comme moi n'a pas été seulement encourageante, elle s'est révélée primordiale pour la réussite de ces projets⁴⁹.

Cette expérience a mis en lumière les complexités des hiérarchies implicites et des réputations dans le monde académique. Elle soulève des questions importantes sur la manière dont la crédibilité et l'autorité sont perçues et construites dans notre domaine, s'agissant en particulier des chercheurs en début de carrière qui s'engagent dans des projets éditoriaux ambitieux. Malgré les balbutiements initiaux, cette expérience m'a offert une opportunité d'apprentissage précieuse. Elle m'a conduit à repenser les modalités de valorisation de mon projet et à développer des stratégies plus efficaces pour en démontrer la pertinence scientifique auprès de la communauté académique. Cette expérience a également souligné l'importance de construire des réseaux solides et de cultiver une réputation dans le domaine de la sociolinguistique, autant d'aspects cruciaux pour le succès des futures entreprises éditoriales.

⁴⁹ L'une des qualités les plus admirables chez les chercheurs de renom, ceux que l'on pourrait qualifier des académiques vedettes, est sans doute leur modestie et leur générosité envers la nouvelle génération de chercheurs. Cette attitude bienveillante envers les doctorants et les chercheurs en début de carrière n'est pas seulement inspirante, elle joue également un rôle crucial dans le développement et la vitalité de la communauté scientifique. Le regretté Jan Blommaert, décédé en 2021, incarnait parfaitement cette noble tradition. Les nombreux hommages qui lui ont été rendus après sa disparition ont tous souligné sa générosité exceptionnelle et son désir sincère d'aider les étudiants, les doctorants et les jeunes chercheurs. Cette constance dans les témoignages souligne à quel point cette qualité était intrinsèque à sa personnalité et à sa pratique professionnelle. L'exemple de Blommaert nous rappelle que la véritable grandeur dans le monde académique ne se mesure pas seulement à l'aune des publications, des citations ou des distinctions, mais aussi à la capacité d'un chercheur à élever et à inspirer la génération suivante. Cette générosité intellectuelle et personnelle crée un héritage durable, influençant non seulement le domaine de recherche immédiat, mais aussi la culture académique dans son ensemble.

3. *La diffusion numérique de savoir*

En 2015, j'ai pris une initiative novatrice pour promouvoir et diffuser les connaissances liées à la langue ourdoue en lançant le blog *UrduTurnon* sur la plateforme de carnets de recherche *Hypothèses*. Ce projet visait à créer un espace numérique ouvert et accessible, rassemblant une diversité de contenus : travaux scientifiques, écrits non académiques, productions littéraires, traductions et lexiques spécialisés. L'objectif principal de cette démarche n'était pas tant d'atteindre une large audience que de rendre ces ressources librement accessibles, tout en mettant en lumière la richesse et la variété des travaux menés en France et en français sur la langue ourdoue. Le succès et la pertinence de ce carnet de recherche se sont rapidement confirmés par son intégration dans des bases de données académiques de renommée mondiale. À titre d'exemple, *Worldcat*, l'un des plus grands catalogues en ligne de bibliothèques, répertorie désormais des références issues d'*UrduTurnon*, comme « *Le petit dictionnaire des mots religieux d'ourdou* ». Cette reconnaissance souligne le rôle significatif que peuvent jouer les chercheurs dans la création de ressources en libre accès, contribuant ainsi à l'enrichissement et à la démocratisation des connaissances dans leurs domaines d'expertise.

Depuis janvier 2024, j'ai lancé un appel à contributions sollicitant des articles de blog ainsi que des traductions bidirectionnelles français-ourdou. L'absence de soumissions à l'heure actuelle ne saurait être considérée comme un indicateur d'insuccès. En effet, la diffusion et l'appropriation d'une telle plateforme par la communauté scientifique et littéraire nécessitent un temps d'acclimatation non négligeable. Cette période de latence s'avère indispensable pour que les potentiels contributeurs prennent pleinement conscience des opportunités offertes par ce nouvel espace d'échange, notamment quant à la possibilité de participer, en langue française, à l'enrichissement et à la diffusion de contenus en ourdou. Cette initiative constitue pour moi une étape préliminaire importante, visant à évaluer la réceptivité et la viabilité d'un tel projet avant d'envisager une entreprise plus ambitieuse. L'ambition ultime serait la création d'une revue scientifique dédiée à l'essor et à l'approfondissement des études d'ourdou en France, dans la lignée des modèles éditoriaux existants pour d'autres aires linguistiques, tels que ceux présentés sur le site de l'INALCO⁵⁰. Cette démarche exploratoire permettra d'appréhender les

⁵⁰ Voir le catalogue des revues en ligne sur le site de l'INALCO <https://www.inalco.fr/catalogue/revues>

enjeux et les écueils inhérents à une telle publication, tout en jugeant l'intérêt de la communauté scientifique pour ce domaine d'études encore insuffisamment exploré dans le paysage académique francophone.

Il convient, en dernier lieu, de mettre en exergue une problématique inhérente au travail éditorial des enseignants-chercheurs : l'absence totale de reconnaissance institutionnelle de cette charge de travail conséquente. En effet, les instances de l'enseignement supérieur ne prévoient aucune forme de rétribution ni de compensation pour ces activités éditoriales, qu'il s'agisse d'ouvrages collectifs, de revues scientifiques ou d'autres plateformes de diffusion du savoir. Cette lacune est d'autant plus flagrante qu'aucune décharge horaire n'est accordée pour mener à bien ces projets essentiels à la vie académique. À titre illustratif, mes engagements en tant que directeur scientifique pour le premier ouvrage et co-directeur scientifique pour le second ont nécessité un investissement considérable sur une période de six ans. Cette charge s'est ajoutée à mes multiples responsabilités pédagogiques et administratives préexistantes, engendrant une intensification significative de ma charge de travail globale. Cette situation soulève des interrogations quant à la valorisation du travail éditorial dans le milieu universitaire et met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les modalités de reconnaissance de ces contributions essentielles à la production et à la diffusion des connaissances scientifiques.

II. Thèmes

A. Accent

L'accent, manifestation orale d'une langue, se caractérise par des variations lexicales et syntaxiques qui révèlent l'origine géographique, sociale ou culturelle du locuteur. Ces nuances linguistiques, reflets des pratiques culturelles, contribuent à façonner l'identité de l'individu.

Mon parcours personnel, ancré dans un contexte multilingue dès l'enfance, m'a initialement privé d'une compréhension approfondie de la complexité et de l'importance de l'accent. Cette prise de conscience s'est opérée progressivement. Dans ma jeunesse, j'avais certes remarqué que le hindi ou l'ourdou parlé au Bihar portait une empreinte régionale prononcée, se démarquant nettement du hindi standard du centre de l'Inde, celui que je captais sur les ondes radiophoniques. De même, les chaînes gouvernementales, traitant de sujets tels que l'agriculture ou les affaires parlementaires, employaient un hindi dit *neutre*, dépourvu de marqueurs régionaux spécifiques. Ce n'est qu'en quittant ma ville natale, capitale du Bihar mais néanmoins périphérique du point de vue de la capitale indienne, pour m'établir à New Delhi, épice de pouvoir, que j'ai véritablement pris conscience de mon accent. Les résidents de la capitale m'ont fait remarquer la forte tonalité bihari de ma façon de parler, me confrontant ainsi à la réalité de ma propre identité linguistique. Cette expérience a marqué le début d'une réflexion plus approfondie sur les subtilités et l'importance de l'accent dans la construction identitaire et la perception sociale.

L'accent caractéristique du Bihar jouit d'une notoriété considérable en Inde, particulièrement dans la région septentrionale communément désignée sous le terme anglophone de *Hindi belt* ou « ceinture hindi ». Cette variété prosodique, fréquemment dénommée *bihari*, fait écho aux langues contemporaines de la région bihari.

Selon la conceptualisation proposée par Trudgill (2003, p. 2-3) dans son *Dictionary of Sociolinguistics*, il existe une potentielle équivalence entre l'accent d'une langue et son dialecte. L'auteur illustre ce phénomène en citant l'exemple de l'accent et du dialecte du Yorkshire, qu'il

considère comme largement analogues. Cette perspective peut être transposée au cas de l'accent bihari, qui englobe de facto les divers dialectes du Bihar.

Georges Abraham Grierson⁵¹, quant à lui, envisage le bihari comme une entité linguistique composite, intégrant trois langues majeures de l'État du Bihar : le bhojpouri, le maithili et le magahi. Cependant, une approche alternative consisterait à appréhender les différentes langues et leurs variantes régionales du Bihar comme constitutives d'un dialecte bihari au sens trudgillien. Dans cette optique, ce dialecte bihari se manifesterait phonétiquement par ce que l'on désigne communément comme l'accent bihari.

Cette conceptualisation permet d'appréhender la complexité sociolinguistique de la région, où les frontières entre accent, dialecte et langue demeurent perméables, reflétant ainsi la richesse et la diversité du paysage linguistique de l'Inde du Nord.

La connotation péjorative associée au terme *bihari* s'est développée à partir des années 1950, coïncidant avec le déclin économique de l'État du Bihar. Cette région s'est progressivement classée parmi les entités les plus défavorisées de l'Inde, une situation qui s'est particulièrement accentuée dans les années 1980 et perdure jusqu'à nos jours⁵². Ce phénomène s'inscrit dans un contexte politique marqué par des allégations récurrentes de corruption et de mauvaise gouvernance, où les considérations castéistes ont souvent primé sur les impératifs de développement humain.

En conséquence, toute association avec le Bihar a acquis une connotation négative, amplifiée par les médias nationaux et renforcée par les perceptions des habitants des grandes métropoles indiennes, confrontées à une migration interne croissante des couches socio-économiques et religieuses défavorisées. Le vocable *bihari* s'est ainsi mué en un marqueur péjoratif, évoquant l'ineptie, le retard, l'obsolescence, voire servant d'insulte. Son usage s'est étendu au-delà de sa

⁵¹ Georges Abraham Grierson entreprit une œuvre linguistique magistrale consacrée aux langues de l'Inde, le « *Linguistic Survey of India* » (1903-1928), dont l'ampleur se manifeste à travers ses onze volumes. Pour ce qui a trait aux langues du Bihar, il convient de consulter le Volume 5, Partie 2, portant l'intitulé « *Indo-Aryan Languages. Eastern Group. Specimens of the Bihārī and Orīyā Languages* ».

⁵² Il convient de noter que ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus large, illustré par l'acronyme BIMARU (signifiant « malade » en hindi familier), forgé par un sociologue pour désigner les États du Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan et Uttar Pradesh. Cette dénomination souligne la convergence de divers indicateurs de développement déficitaires dans ces régions, notamment en matière d'éducation, de santé et d'emploi, sur une période prolongée.

signification géographique initiale, devenant une invective utilisée pour rabaisser un interlocuteur, indépendamment de son origine réelle.

Cette stigmatisation sociologique a eu des répercussions linguistiques significatives. Les langues du Bihar et leurs variantes accentuelles sont devenues objets de dérision et de mépris. À New Delhi, mon accent en hindi et en ourdou s'est transformé en un indicateur involontaire de mon affiliation à un État économiquement défavorisé. Face à cette stigmatisation quotidienne, j'ai entrepris un processus d'effacement de mon accent régional ce que Calvet (2024, p. 83) qualifie comme « la singularité (je n'ai pas l'accent de ce groupe, je n'ai pas ou ne veux pas avoir votre accent) ». Cette démarche m'a conduit à une observation minutieuse des variations accentuelles locales de Delhi, elles-mêmes stratifiées en fonction de paramètres socio-économiques, géographiques, professionnels et migratoires.

Cette tentative d'invisibilisation d'accent s'est avérée complexe, notamment en raison de mon environnement résidentiel et universitaire, où la présence de personnes originaires du Bihar restait significative. Malgré une approche consciente et délibérée dans mes interactions avec la population locale, des traces résiduelles de mon accent régional persistaient, témoignant de la profondeur de l'empreinte linguistique d'origine.

Mon parcours professionnel en tant qu'interprète auprès de demandeurs d'asile pakistanais m'a conduit à une réflexion approfondie sur les enjeux sociolinguistiques de l'accent. Dans un souci d'établir un rapport de confiance avec les requérants et par curiosité linguistique personnelle, j'ai entrepris de moduler mon accent originel du Bihar vers celui considéré comme standard au Pakistan. Cette démarche, à la fois pragmatique et ludique, s'inscrivait dans une fascination de longue date pour les langues. Une rencontre fortuite avec un collègue interprète d'origine indienne, travaillant en bengali auprès de ressortissants bangladais, a renforcé mon intérêt pour cette question. Son témoignage sur son appropriation de l'accent bengali du Bangladesh a particulièrement résonné avec ma propre expérience, bien que les mécanismes précis de cette adaptation m'échappent encore. Au cours d'un entretien téléphonique avec un participant d'origine hakka résidant au Pakistan - dont le cas sera examiné de manière plus approfondie ultérieurement - j'ai été frappé par la qualité de son expression en ourdou. Contrairement à mes attentes potentielles concernant un locuteur de deuxième génération issu d'une communauté linguistique minoritaire, son élocution se caractérisait par un accent très proche de la norme standard associée à Islamabad.

Cette réflexion sur les variations accentuelles a trouvé un prolongement académique lors de ma nomination en tant que maître de conférences en ourdou à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). J'ai ainsi initié un cours de troisième année de Licence intitulé « Sociophonétique de l'ourdou ». L'objectif de cet enseignement était d'explorer les divergences lexicales et phonémiques entre les variétés d'ourdou parlées en Inde et au Pakistan. Dans le cadre de ce cours de sociophonétique de l'ourdou, une méthodologie de recherche participative a été mise en place. Les étudiants ont été chargés de collecter des données empiriques en réalisant des enregistrements de conversations authentiques au sein de la communauté ourdouphone de Paris et de sa périphérie. Cette approche de terrain a permis une immersion directe dans les pratiques linguistiques réelles de la diaspora. Au fil des années, l'accumulation et l'analyse systématique de ces données ont conduit à l'élaboration d'un corpus significatif. Ce travail collaboratif a abouti à la constitution d'un inventaire détaillé mettant en évidence deux axes principaux de variation linguistique entre les locuteurs d'origine pakistanaise et indienne :

1. Les divergences lexicales : Un répertoire des variations terminologiques a été établi, révélant les spécificités du vocabulaire propre à chaque communauté.
2. Les divergences phonémiques : Une analyse contrastive des systèmes phonologiques a permis d'identifier les variations systématiques dans la réalisation des phonèmes entre les deux groupes de locuteurs.

Cette étude comparative a révélé des divergences lexicales particulièrement saillantes, y compris dans le vocabulaire fondamental, ce qui a suscité mon étonnement en tant que locuteur natif de l'ourdou. Un exemple frappant concerne le terme désignant la *sœur*, qui se dit *bahan* en Inde, tandis qu'au Pakistan, le terme *hamshira* est employé. Ce dernier terme m'était totalement inconnu malgré ma maîtrise native de l'ourdou en Inde, illustrant ainsi la profondeur des variations dialectales entre les deux pays. Un autre cas significatif concerne le terme *cousin*, qui se traduit par *chachazad* au Pakistan et *chachera* en Inde. Cette variation met en lumière une différence morphologique intéressante, notamment dans l'usage des suffixes. L'impact pragmatique de ces variations lexicales s'est manifesté de manière particulièrement claire lors de ma participation à un groupe de discussion en ourdou sur la plateforme Clubhouse⁵³. Mon emploi du terme *chachera* a immédiatement conduit les autres participants à m'identifier

⁵³ Clubhouse est un réseau social basé sur l'audio où les utilisateurs peuvent participer à des discussions en direct sur divers sujets dans des salles virtuelles. <https://www.clubhouse.com/>

comme locuteur indien, démontrant ainsi la fonction d'indicateur d'origine géographique que peuvent revêtir ces variations lexicales. L'analyse des variations de l'ourdou pakistanais révèle une influence significative du pendjabi, tant au niveau phonologique que lexical. Cette observation a été corroborée de manière empirique par le témoignage d'un haut fonctionnaire expatrié au Pakistan, venu suivre une formation en ourdou à l'INALCO. Son objectif initial était d'acquérir une compétence linguistique suffisante pour appréhender le paysage linguistique local et mener des interactions quotidiennes basiques. À son retour après une année d'immersion, ce fonctionnaire a rapporté une observation sociolinguistique particulièrement pertinente : la prédominance du pendjabi dans les échanges quotidiens, ainsi que l'usage répandu d'une variété d'ourdou fortement influencée par le pendjabi. Cette constatation souligne l'écart potentiel entre la langue standard enseignée dans un cadre académique et les pratiques linguistiques effectives sur le terrain⁵⁴.

Dans le cadre de mon étude longitudinale qui portait sur une période d'à peu près six ans du doctorat, menant une enquête sociolinguistique approfondie, et depuis, après avoir fait d'autres terrains au sein du foyer (famille hmong en France, familles hakka au Pakistan, communauté pakistanaise en France), un cas particulier se démarque par sa singularité : une famille d'origine indienne résidant en Suède a exprimé une préoccupation spécifique concernant l'influence du pendjabi sur le développement linguistique de leurs enfants en suédois. Le père redoute en effet que cette influence ne devienne un facteur de stigmatisation susceptible de révéler leur statut d'enfants issus de l'immigration. Cette inquiétude paternelle s'inscrit dans un contexte plus large de réflexion sur l'intégration sociale et la discrimination potentielle basée sur des marqueurs linguistiques.

⁵⁴ L'influence du pendjabi sur l'ourdou, phénomène souvent qualifié de « pendjabisation », a suscité des critiques de la part de certains linguistes indiens spécialistes de l'ourdou. Ces derniers, lors de leurs séjours au Pakistan, ont constaté un usage de l'ourdou s'écartant significativement de la norme établie. Parmi ces chercheurs, Sayyid Badrulhasan, locuteur natif de l'ourdou originaire d'Inde, a effectué un séjour prolongé au Pakistan en 1976. Ses observations *in situ* l'ont conduit à exprimer une profonde déception quant à la qualité de l'ourdou parlé non seulement dans les métropoles comme Islamabad ou Lahore, mais également à Karachi, pourtant principal point de chute des locuteurs ourdouphones ayant migré depuis l'Inde. Ses critiques portaient sur deux aspects principaux (Badrulhasan 2012, p. 15) : 1) La prononciation : Hassan a relevé de multiples déviations dans la réalisation des voyelles brèves (désignées par le terme *aérāb* en arabe, et présentes tant en arabe qu'en persan). 2) L'orthographe : Il a noté des écarts significatifs par rapport aux normes orthographiques établies.

1. *Accent et lutte des castes*

Dans ce contexte sociolinguistique complexe, j'ai entrepris une étude monographique novatrice sur le rôle de l'accent, en particulier l'accent bihari de Lalu Prasad Yadav (dorénavant LPY), dans la communication politique. Cette recherche, sans précédent pour le hindi ou l'ourdou, a été publiée dans la revue *Langage et société* (n° 164, 2018) sous le titre « Langues et accents : pouvoir politique et lutte des castes ». L'hypothèse centrale de cette étude postule que l'accent peut exercer une influence déterminante sur l'électorat.

En établissant un parallèle avec le contexte français, où l'accent parisien standard est privilégié dans la sphère politique au détriment des accents régionaux ou populaires, j'ai observé une tendance similaire en Inde du Nord. Les politiciens s'efforcent généralement de neutraliser leur accent hindi, comme l'illustre le cas de Mayawati Kumari, politicienne dalit d'origine rurale ayant adopté un hindi neutre. LPY se démarque significativement de cette norme. Issu d'une caste inférieure, il a, dès 1977, orienté sa carrière politique vers la lutte contre l'hégémonie des hautes castes⁵⁵. Sa stratégie distinctive repose sur l'utilisation délibérée de son accent et de l'humour comme outils de revendication des droits des basses castes et des populations défavorisées. Son accent, reflet de celui du peuple, a transcendé les frontières du Bihar pour acquérir une résonance nationale.

Mes observations directes lors de ses discours politiques, notamment dans mon quartier et au *Gandhi Maidan*, m'ont permis d'analyser la façon dont son accent rural hindi et ses critiques envers ses adversaires politiques de hautes castes galvanisaient un public composé principalement de basses castes et de musulmans⁵⁶. L'article démontre comment l'accent de LPY a joué un rôle crucial dans la transmission de l'identité et des revendications des basses

⁵⁵ Lalu Prasad Yadav, né en 1948 dans une localité rurale du Bihar septentrional, est issu d'un milieu socio-économique défavorisé appartenant à la caste *yadav*, une communauté représentant approximativement 12% de la population de cet État de 8 millions d'habitants. Son parcours politique s'amorce en 1973 lorsqu'il accède à la présidence de l'association étudiante de l'Université de Patna. En 1977, LPY s'engage au sein du *Janata Party*, formation politique fondée par Jai Prakash Narayan, figure emblématique du mouvement indépendantiste contre les Britanniques. Il participe activement aux mouvements de contestation contre l'inflation, la corruption et le chômage, ce qui contribue à son ascension politique. Sa carrière atteint un point culminant lorsqu'il est nommé ministre en chef du Bihar en 1990. En 1997, confronté à des accusations de malversations financières dans le cadre de l'affaire dite « du fourrage », LPY fonde sa propre formation politique, le *Rashtriya Janta Dal* (Parti du peuple national). Il occupe la fonction de ministre en chef pendant sept années consécutives.

⁵⁶ Le *Gandhi Maidan* est un parc historique à Patna, renommé pour ses réunions politiques. Situé à cinq minutes à pied de ma maison, je l'ai souvent fréquenté durant mon enfance pour écouter LPY et d'autres politiciens.

castes et des démunis, tout en valorisant le parler du Bihar et la caste elle-même. Dans un pays où plus de 65% de la population vit encore en milieu rural, LPY a instrumentalisé son accent comme un symbole emblématique pour établir un lien avec les populations marginalisées et leur donner une voix. L'utilisation de l'humour par LPY dans sa communication politique constitue un dispositif rhétorique complexe. Cette approche peut être interprétée comme une stratégie discursive visant à captiver l'électorat par le biais du divertissement. Ce mécanisme rhétorique, en tant qu'outil de persuasion subtil, permet au locuteur d'établir une connexion affective avec son auditoire tout en atténuant potentiellement la gravité de certains sujets abordés.

La recherche sur le rôle de l'accent hindi dans la communication politique en Inde reste un domaine relativement peu exploré, malgré son potentiel significatif pour comprendre les dynamiques sociolinguistiques et politiques du pays. Bien que l'étude initiale sur Lalu Prasad Yadav (LPY) ait ouvert des pistes prometteuses, l'extension de cette analyse à d'autres figures politiques contemporaines représente une opportunité de recherche considérable. Un projet d'étude comparative impliquant Tejashwi Yadav, fils de LPY, et Akhilesh Yadav, son homologue de l'Uttar Pradesh, tous deux issus de la même caste, pourrait offrir des perspectives intéressantes sur l'évolution intergénérationnelle des stratégies linguistiques en politique. Cette approche s'inscrirait dans la lignée des travaux de Bourdieu (1982) sur le capital linguistique et son rôle dans les champs sociaux et politiques. Par ailleurs, l'exploration des pratiques langagières d'Asaduddin Owaisi, politicien musulman du sud de l'Inde, présente un intérêt particulier dans le contexte de l'ourdou en tant qu'accent et dialecte régional. L'utilisation du deccani, une variété d'ourdou propre à Hyderabad, comme marqueur identitaire dans le discours politique d'Owaisi, offre un terrain d'étude fertile pour examiner l'intersection entre langue, religion et politique. Cette analyse pourrait s'appuyer sur les travaux de Fishman (1965) sur le lien entre langue et identité ethnique, ainsi que sur les recherches plus récentes de Jaffe (2009) concernant les idéologies linguistiques et leur impact sur les pratiques politiques.

Ces recherches pourraient s'appuyer sur des méthodologies combinant analyse du discours, ethnographie linguistique et études de réception auprès de l'électorat, s'inspirant des approches développées par Duranti (1997) en anthropologie linguistique. L'approfondissement de ces pistes de recherche contribuerait significativement à notre compréhension des dynamiques sociolinguistiques dans la sphère politique indienne contemporaine, tout en enrichissant les débats théoriques sur le rôle de la langue dans la construction de l'identité politique et sociale.

B. Religions et langues

1. *Le paysage épigraphique des mosquées du Bihar*

En septembre 2023, j'ai eu l'honneur de rédiger la préface de la réédition de l'ouvrage « *Historical Mosques of Bihar* » de mon père, le Dr. Shahnawaz Haque. Cette nouvelle édition, fruit d'une collaboration avec le Dr. Iftekhar Mahmood Asadullah, a d'ores et déjà trouvé sa place dans des institutions prestigieuses telles que la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC) à Paris, la *Khuda Baksh Oriental Public Library* à Patna, et la *Bihar Urdu Academy*, également à Patna, témoignant ainsi de l'intérêt soutenu de la communauté académique pour cette recherche fondamentale.

Dans le contexte actuel où le patrimoine musulman de l'Inde fait l'objet d'une attention particulière⁵⁷, cette réédition revêt une importance singulière. L'étude pionnière de mon père, réalisée dans les années 1970, bien avant qu'il n'entreprenne sa thèse de doctorat, constitue un témoignage précieux sur le patrimoine épigraphique des mosquées du Bihar, particulièrement en ce qui concerne les inscriptions en langues persane et ourdoue.

L'originalité de ce travail réside dans son approche méthodologique rigoureuse : le Dr. Haque a procédé à un recensement systématique de 266 mosquées, documentant minutieusement leurs inscriptions. Cette démarche, entreprise à une époque où de telles études relevaient principalement de l'intérêt historique, s'avère aujourd'hui d'une pertinence cruciale pour la préservation du patrimoine culturel indo-musulman.

⁵⁷ La question des édifices religieux en Inde s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de tensions croissantes. Depuis les événements sanglants d'Ayodhya en 1992, qui ont vu la destruction de la *Babri Masjid* - une mosquée du XVI^{ème} siècle que certains groupes revendiquaient comme site de naissance de la divinité Rama - la situation n'a cessé de se complexifier. L'arrivée au pouvoir du *Bharatiya Janata Party* (BJP) a marqué une intensification des revendications concernant de nombreuses mosquées au nord de l'Inde (*Mausolée* à Ajmer, *Shah Idgah Mosque* à Mathura, *Shahi Masjid* à Sambhal, et puis *Gyanwapi Mosque* à Varanasi), leurs origines étant contestées au nom de supposées présences antérieures de temples hindous. Voir à ce propos l'article de Anjali Mody (2020) : <https://scroll.in/article/956268/from-ayodhya-1992-to-delhi-2020-mosques-have-long-been-a-target-of-the-bjps-corrosive-politics>

La redécouverte récente de cet ouvrage, devenu quasi introuvable hormis dans quelques bibliothèques, illustre l'évolution du regard porté sur ce type de recherche. Dans un contexte où les mosquées indiennes font l'objet de débats passionnés, les chercheurs contemporains manifestent un intérêt renouvelé pour ces travaux documentaires. C'est dans ce cadre que s'inscrit mon implication, en tant que détenteur des droits d'auteur à la suite du décès de mon père, dans ce projet de réédition. La rédaction de la préface a nécessité un travail approfondi de contextualisation. À travers des entretiens avec des personnes ayant connu mon père et sa méthodologie de terrain, j'ai pu reconstituer non seulement l'histoire des inscriptions des mosquées en Inde et au Bihar, mais également mettre en lumière le rôle crucial de la langue ourdoue dans ces témoignages épigraphiques. Cette entreprise de transmission et de préservation s'inscrit dans une double temporalité : elle permet d'une part de sauvegarder un patrimoine épigraphique menacé, et d'autre part de comprendre l'évolution des pratiques linguistiques dans les espaces religieux du Bihar.

2. Langues sacrées pour les familles indiennes immigrantes en Europe – une étude monographique

Dans le cadre de cette étude sociolinguistique portant sur les familles d'origine indienne en contexte migratoire européen, l'approche initiale s'est concentrée sur l'examen du statut des langues d'héritage au sein de ces communautés. L'objectif principal était d'analyser les dynamiques de maintien ou d'abandon de ces langues, ainsi que leur place dans les politiques linguistiques familiales mises en œuvre. Rétrospectivement, je constate avec étonnement que je n'ai pas anticipé l'influence potentielle de la religion comme facteur déterminant dans les pratiques ou les choix linguistiques. Cette omission est d'autant plus surprenante que mon propre parcours en Inde s'est déroulé dans un environnement où religion et langue étaient intrinsèquement liées au quotidien.

Cette lacune dans ma conceptualisation initiale de l'étude m'interpelle particulièrement. En effet, ayant grandi dans un contexte indien où l'imbrication entre langue et religion était omniprésente, comme je l'ai étayé d'une manière circonstanciée dans la première partie de mon parcours linguistique, j'aurais dû être plus sensible à cette dimension. Cette omission soulève des interrogations pertinentes quant à l'influence de notre positionnement en tant que chercheur

sur notre capacité à percevoir et à intégrer nos propres expériences dans le processus de recherche. Mon expérience personnelle aurait pu enrichir considérablement le cadre conceptuel de ma recherche, en intégrant une perspective émiq̃ue sur les liens entre langue et religion dans le contexte indien. Cette réflexion a posteriori m'amène à reconsidérer l'importance d'une approche réflexive dans la recherche sociolinguistique, telle que préconisée par Blanchet (2009, p. 149), « une subjectivité assumée est plus pertinente qu'une subjectivité ignorée (...) » qui souligne l'importance de la prise en compte de la subjectivité du chercheur dans le processus de recherche.

Cette prise de conscience m'incite à repenser mes approches méthodologiques futures, en veillant à intégrer de manière plus consciente et explicite mes propres expériences et connaissances culturelles dans la conception de mes recherches. Elle souligne également l'importance d'une vigilance constante quant aux biais potentiels que notre formation académique peut introduire dans notre perception des phénomènes sociaux et linguistiques que nous étudions.

À la suite de mes observations initiales sur le rôle des langues sacrées dans les pratiques religieuses des familles immigrantes d'origine indienne en Europe, j'ai ressenti la nécessité d'approfondir cette thématique. Cette prise de conscience m'a conduit à réexaminer les données collectées auprès de ces familles sous un nouvel angle, en accordant une attention particulière à la dimension religieuse des pratiques linguistiques.

Ce processus de réflexion et d'analyse a abouti à la rédaction d'un article de recherche intitulé « *Place des langues sacrées chez des immigrants indiens en Europe : Quelles compétences, quels rôles et quels usages ?* », publié dans la revue *Langage et société* (n°150, 2014). Cette publication marque une étape importante dans mon parcours de recherche, reflétant une évolution significative de ma compréhension des dynamiques sociolinguistiques au sein des communautés diasporiques indiennes.

Cette démarche s'inscrit dans la lignée des travaux de Omoniyi et Fishman (2006) sur l'interaction entre langue et religion, tout en apportant un éclairage spécifique sur le contexte migratoire indien en Europe. Il convient de souligner qu'on peut regretter le manque de recherches sociolinguistiques approfondies sur les langues sacrées malgré quelques travaux historiques sur le sujet.

Mon approche a cherché à explorer non seulement la présence des langues sacrées dans les pratiques quotidiennes, mais aussi les compétences linguistiques associées, les rôles attribués à ces langues, et leurs usages concrets au sein des familles étudiées. Je me suis intéressé à la place, les fonctions et l'importance des langues sacrées dans les foyers d'immigrants, ainsi que la transmission des valeurs religieuses à la deuxième génération. L'analyse s'appuie sur des données empiriques dans le cadre de mon doctorat concernant quatre familles indiennes immigrantes dans quatre pays européens (France, Suède, Norvège, Finlande). L'étude se concentre donc sur l'usage des langues sacrées dans l'hindouisme, l'islam et le sikhisme. Par langue sacrée, j'entends dire langue dont « l'usage est uniquement réservé aux cérémonies rituelles, pratiques religieuses, activités sacerdotales et à la lecture des textes révévés » (Haque 2014, p. 117-118). En Inde, la diversité des pratiques religieuses influence les pratiques langagières, le mode de vie et l'identité des individus. La distribution fonctionnelle des langues est centrale dans la société indienne plurilingue. Les compétences en langues sacrées varient selon la confession et sont acquises tout au long de la vie. En Inde, les langues de culte sont généralement réservées au domaine religieux, à l'exception de l'anglais pour le christianisme⁵⁸.

Alors que les outils de collecte de données tels que les questionnaires n'ont pas permis de révéler l'usage des langues sacrées, et compte tenu du caractère très tabou de la religion en Inde, particulièrement pour moi en tant qu'*insider* indien, je n'ai pas osé aborder ce sujet lors des entretiens. Cependant, grâce à une approche ethnographique et à l'utilisation d'outils tels que la triangulation, les notes de terrain, l'*outcropping* et l'observation des participants, j'ai pu obtenir des informations importantes et révélatrices sur les pratiques langagières religieuses des familles. L'approche ethnographique permet d'examiner l'usage linguistique à l'échelle micro, en se concentrant sur les interactions quotidiennes et les relations interpersonnelles spécifiques, comme le souligne Caporal-Ebersold (2018). Après avoir suivi la famille hindoue en France pendant trois ans, sans qu'ils n'aient jamais déclaré de compétence dans une langue sacrée, j'ai découvert par hasard que le père de famille invoquait des divinités en récitant des mots en sanskrit dans son appartement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à interroger les membres de la famille sur la place et le rôle de la langue sanskrite dans leurs répertoires

⁵⁸ Pandharipande (2006, p. 152) fait état d'un phénomène linguistique singulier observé dans certaines églises du Kerala. Selon ses observations, l'usage du latin et du syriaque persiste dans ces lieux de culte, bien que de manière marginale. Voir aussi la note en bas de page numéro 5 pour le lien entre l'anglais et le christianisme en Inde.

verbaux. Il en était de même pour la famille sikhe en Suède. Bien qu'ils aient déclaré leur confession, ils n'ont rien mentionné concernant la langue sacrée, ni en termes de compétence ni en termes d'utilité dans leurs pratiques culturelles. Ce n'est qu'après avoir suivi cette famille pendant environ cinq mois, presque tous les jours, et avoir développé une relation de confiance avec ses membres, qu'ils m'ont révélé qu'ils se rendaient tous les dimanches à leur lieu de culte où le livre sacré *Guru Granth Sahib* est lu en pendjabi ancien. Ils ont également confié qu'ils écoutaient cette lecture sans la comprendre. Pour les familles musulmanes en Norvège et en Finlande, grâce à mon enquête au sein de la famille, j'ai pu remarquer immédiatement la présence de l'arabe coranique à travers des prières offertes par les membres de la famille au fil de la journée. Les enfants en Norvège étaient plus enclins à une éducation islamique rigoureuse en comparaison avec les enfants en Finlande. Dans tous les cas, la notion de l'arabe coranique a été transmise pour pouvoir lire le Coran et faire la prière en autonome. Cette compétence en arabe coranique n'a été déclarée ni par les enfants ni par les parents mais ils étaient très à l'aise pour aborder le sujet de l'arabe coranique et son rôle dans la religion et sa pratique au quotidien. Contrairement aux familles hindoue et sikhe, où la langue religieuse n'a pas été transmise aux enfants, et dont le rôle était limité à l'écoute des textes sacrés ou à une cérémonie religieuse, les familles musulmanes ont continué à favoriser et améliorer l'apprentissage de l'arabe coranique en Inde pendant des vacances scolaires par le biais des précepteurs recrutés pour cette période. Grâce à une enquête sociolinguistique diachronique mais aussi à cette discipline émergente de la *politique linguistique familiale*, il est possible de mieux appréhender l'acquisition ou l'apprentissage des langues non déclarées dans un contexte migratoire et complexe, et comprendre finalement la manifestation identitaire. Ce genre de recherche est malheureusement complètement absent dans notre territoire hexagonal auprès des familles immigrantes, non seulement pour les langues d'héritage mais aussi les langues sacrées pour la religion pratiquée par les parents. Habitant en banlieue parisienne à Saint-Ouen, j'ai croisé souvent des professeurs des collèges dans un café du quartier où ils m'ont confié que leurs élèves « vont au bled » pour six mois ou plus. Ce retour vers le pays d'origine pour les enfants peut paraître inhabituel vu de l'extérieur, non seulement il n'a jamais été documenté dans une recherche, mais comprendre l'influence de ce bain culturel et linguistique sur la vie future de l'enfant est important, de même que savoir comment ses répertoires verbaux vont réagir du fait de cette transformation. S'agissant de la famille hindoue, que je suivais depuis quatre ans en France dans le cadre de la recherche doctorale, elle a envoyé également ses deux enfants en Inde pour un bain linguistique, particulièrement pour maîtriser le hindi. En discutant ce phénomène avec Josiane Boutet, sociolinguiste éminente, elle m'a fait une remarque

surprenante en disant « comment avez-vous trouvé cette famille atypique ? ». Il apparaît que ce phénomène est plus fréquent que ce que l'on pourrait croire.

S'agissant des politiques linguistiques nationales des pays d'installation, les langues d'héritage des immigrés ne bénéficiant pas d'un soutien des autorités gouvernementales et les langues sacrées sont encore moins privilégiées dans le processus de transmission au sein des familles, surtout lorsque le maintien des langues d'héritage est perçu par ces dernières comme une tâche sacrée.

Ce travail de recherche m'a permis de mettre en lumière la complexité des rapports entre identité religieuse, pratiques linguistiques et processus d'intégration dans le contexte migratoire. Il souligne également l'importance d'une approche holistique dans l'étude des phénomènes sociolinguistiques, intégrant des dimensions culturelles et religieuses souvent négligées dans les études antérieures sur les communautés diasporiques.

3. La langue sacrée pour maintenir la langue d'héritage : Le cas du hmong en France

Depuis 2006, mes recherches se sont principalement focalisées sur les familles immigrantes d'origine indienne. Cette thématique, initiée lors de mon mémoire de Master, s'est par la suite approfondie et étendue tout au long de mon doctorat. Cette expérience de recherche prolongée m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie de ce groupe, en grande partie grâce à ma position d'initié (*insider*), partageant dans une large mesure une trajectoire linguistique et culturelle similaire à celle de mes sujets d'étude. Cependant, après cette immersion prolongée dans un terrain de recherche familial, j'ai ressenti le besoin d'élargir mon champ d'investigation et de me confronter à de nouveaux défis méthodologiques et épistémologiques. Cette réflexion m'a conduit à envisager une nouvelle orientation pour mes futures recherches.

Ma démarche a visé dans un premier temps à entreprendre une enquête similaire, mais cette fois-ci en me positionnant comme un observateur extérieur (*outsider*) au sein d'une communauté ethnique présente en France, dont les coutumes et les pratiques me seraient largement étrangères. L'objectif était de sélectionner une famille ou un groupe ethnique avec

lequel je n'aurais pas ou peu d'interactions dans ma vie quotidienne, et dont les traditions culturelles me seraient relativement inconnues. En visionnant fortuitement le film *Gran Torino* de Clint Eastwood, sorti en France en février 2009, j'ai remarqué une scène particulière. Dans celle-ci, le personnage principal, interprété par Eastwood lui-même, s'adresse à une personne d'origine hmong en demandant, avec une confusion certaine : « Où diable se trouve Humong, enfin je veux dire Hmong, au fait ?⁵⁹ ». Mon intérêt s'est porté sur l'étude sociolinguistique de la communauté Hmong en France, un domaine jusqu'alors inexploré de manière systématique. En effet, hormis quelques travaux épars dans le champ de l'ethnologie (Hassoun 1984 ; Xiong 2004 ; Yang 1995 ; Yim 1985), aucune recherche sociolinguistique approfondie n'avait été menée sur cette population à ce jour⁶⁰.

Pour mon premier ouvrage collectif, dirigé par moi-même, j'ai écrit un chapitre intitulé « *On ne lâche pas notre langue : étude monographique sur la politique linguistique d'une famille hmong réfugiée du Laos en France* »⁶¹. La famille hmong que j'ai connue pour faire ma recherche habitait à environ 117 km au nord de Paris à Illiers-Combray en Eure et Loir. Le participant principal dans cette famille était Ly (né en 1989) que j'ai rencontré sur *Facebook* grâce à un groupe sur la communauté hmong. Mon objectif principal d'en apprendre davantage sur les pratiques langagières au sein de la famille et de savoir si la langue hmong a été transmise ou non à la deuxième génération lorsque les deux parents étaient des locuteurs natifs hmong ayant migré depuis Laos en 1981 avec leurs parents. Famille de sept enfants (cinq filles et deux garçons), Ly était l'aîné de la fratrie. Tous les enfants sont nés, ont grandi et ont été scolarisés en France. Le hmong était la langue de communication pour les aînés mais dès que les autres enfants sont nés et ont été scolarisés, le hmong commença à perdre sa place au profit du français. En dehors de Ly et du troisième enfant (fille, après Ly et sa deuxième sœur), les autres enfants ont très peu de notion en hmong. Le français était déclaré comme langue maternelle par l'ensemble de la fratrie mais grâce à la présence des deux grands-mères (maternelle et paternelle, vivantes en 2019) qui vivaient avec eux et communiquaient uniquement en hmong avec les enfants, les enfants ont pu développer quelques compétences rudimentaires en hmong.

⁵⁹ La citation originale dans le film est : “*Where the hell is Humong, I mean Hmong, anyway?*”.

⁶⁰ L'ouvrage « *Vingt-cinq communautés linguistiques de la France* » publié sous la direction de Geneviève Vermès (1988) figure parmi les premières études sociolinguistiques majeures en France à avoir documenté le hmong comme langue de migrants.

⁶¹ L'ouvrage « *Politique linguistique familiale : Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire* » est paru en 2019.

Dans le cadre de mon enquête ethnographique, l'étude de cas de Ly, d'une durée d'un an et demi principalement à Paris, s'est révélée particulièrement enrichissante. Nos échanges, menés dans un cadre informel de restaurants et de cafés, ont permis d'aborder des aspects profonds de son identité culturelle et de ses traditions familiales. Au fil de nos rencontres, Ly a évoqué l'importance fondamentale que revêt le chamanisme au sein de sa famille. En tant qu'aîné de la fratrie, il se sentait investi d'une responsabilité particulière, celle de perpétuer cette pratique culturelle ancestrale. Ly exprimait ainsi un devoir quasi filial de prendre le relais et d'endosser le rôle de gardien de ce précieux héritage chamanique. Initialement, malgré les propos déclaratifs de Ly, je ne saisisais pas pleinement l'étroite corrélation entre la culture hmong et le chamanisme. Ce n'est que lorsque j'ai eu l'opportunité d'effectuer un terrain ethnographique dans son environnement familial et d'assister à une séance chamanique à laquelle il m'avait convié que j'ai pu appréhender cette relation profonde. Lors de ma rencontre avec ses parents, j'ai remarqué leur attachement fervent au chamanisme et leur sentiment de devoir primordial de préserver non seulement l'héritage linguistique hmong mais encore de maintenir un lien spirituel avec les âmes de leurs ancêtres, une connexion rendue possible uniquement par le biais des pratiques chamaniques.

La séance chamanique à laquelle j'ai assistée était animée par la mère de Ly, en présence de quelques membres de la communauté hmong, ainsi que d'un ami à moi sur lequel la pratique rituelle devait être effectuée, et de Ly lui-même. Bien que la communication avec mon ami se soit déroulée en français, les invocations aux âmes ancestrales étaient proférées en hmong et d'autres langues⁶². Après avoir été témoin de cette cérémonie, j'ai compris que si Ly possédait une bonne compétence en hmong, celle-ci trouvait son origine dans son intérêt profond pour sa religion, pour laquelle la langue sacrée coïncidait également avec sa langue d'héritage⁶³.

⁶² Concernant « les autres langues » employées lors de la séance chamanique, la mère de Ly ne s'est pas montrée très claire. Selon ses dires, elle ignorait même la nature de la langue qu'elle récitait, affirmant que cela pouvait être du chinois, du bouddhiste ou une autre langue inconnue. Son explication résidait dans le fait qu'elle entrait en communication avec les « âmes » des ancêtres, et prétendait être en mesure de les percevoir directement lors de ces rituels. Cette capacité à interagir avec le monde spirituel semblait transcender les barrières linguistiques conventionnelles, lui permettant d'accéder à des idiomes mystiques dont l'origine et la nature demeuraient nébuleuses, même pour elle en tant que chamane officiant.

⁶³ Il convient de mentionner un autre cas exemplaire de transmission linguistique par le biais de la tradition religieuse : celui de l'arabe levantin nordique dans la région de Hatay en Turquie. Cette variété linguistique a perduré jusqu'à nos jours grâce à une transmission orale. Selon Cokluk (2024, p. 29), cette pérennité s'explique par la pratique de rituels traditionnels et religieux au sein de la communauté alévie arabophone. Plus précisément, une coutume dénommée « tradition de l'oncle » prévoit qu'un adolescent de la communauté soit sélectionné pour recevoir une éducation religieuse auprès d'un oncle. L'objectif de cette pratique est d'assurer la préservation et la transmission de ce patrimoine religieux et culturel aux générations futures. De façon analogue, Cohen (1971, p. 46) souligne que durant la période de domination ottomane dans les Balkans, le christianisme a joué un rôle crucial dans la préservation de plusieurs langues régionales. Ainsi, le grec, le serbe, le bulgare, le slovène, le roumain et

Cette étude de cas portant sur Ly revêtait une importance capitale, mettant en lumière un quasi-échec dans la transmission intergénérationnelle de la langue hmong. Néanmoins, l'aspect le plus révélateur résidait dans le rôle primordial joué par le chamanisme dans le façonnement de l'identité hmong et dans le maintien, du moins partiel, des répertoires verbaux de Ly liés à cette langue. Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre les investigations sociolinguistiques au sein de la communauté hmong, notamment par le biais d'une étude monographique de longue durée. Une telle approche permettrait d'appréhender avec une plus grande finesse le rôle et la place des différentes langues en présence, à travers le prisme de la politique linguistique familiale. Depuis la publication de cet article scientifique en 2019, je n'ai malheureusement pas pu renouer le contact avec Ly, mes engagements étant davantage ancrés dans la sociolinguistique de l'ourdou, l'étude de l'ourdou en tant que langue littéraire, ainsi que d'autres centres d'intérêt liés à cette langue, sur lesquels je reviendrai ultérieurement.

4. *Pratique islamique dans une Europe multilingue : une étude de cas*

En 2018, un colloque international sur la thématique « *European Languages as Muslim lingua franca* » a été organisé par la *Netherlands Organisation for Scientific Research*. J'ai eu l'honneur d'être invité à cet événement par Michael Kemper et Gulnaz Sibgatullina afin de présenter une communication portant sur le rôle des langues sacrées dans la vie des musulmans en Europe⁶⁴. Il est fort probable que mes travaux de doctorat sur les langues sacrées, ainsi que l'article subséquent, mentionné plus haut, paru dans la revue *Langage et Société*, aient trouvé un certain écho dans le milieu académique, suscitant l'intérêt pour mon expertise sur cette thématique.

Cette invitation m'a incité à réfléchir sur la pertinence de revisiter mon terrain de recherche initial. Cette réflexion a également été nourrie par le souvenir des commentaires très précieux

l'albanais ont pu se maintenir grâce à leur ancrage dans les pratiques religieuses chrétiennes, malgré le contexte politique défavorable.

⁶⁴ Courriel du 15 février 2018 de G. Sibgatullina. Michael Kemper et Gulnaz Sibgatullina sont tous deux affiliés à l'Université d'Amsterdam.

de Jacqueline Billiez, membre du jury lors de ma soutenance de thèse. Celle-ci, après m'avoir félicité, m'avait conseillé de reprendre contact avec les participants de mon étude, soulignant la forte probabilité que leurs attitudes linguistiques aient évolué au fil du temps. J'ai repris contact avec deux familles immigrantes d'origine indienne et de confession musulmane, résidant respectivement en Norvège et en Finlande. Ces familles avaient précédemment participé à mes recherches doctorales. Cette nouvelle collaboration visait à approfondir spécifiquement la question des langues employées dans la pratique religieuse au sein de ces foyers. Contrairement à mon étude initiale qui avait adopté une approche plus générale sur les répertoires linguistiques familiaux tributaires d'une politique linguistique familiale et nationale, cette nouvelle phase d'investigation se concentrait particulièrement sur les usages linguistiques liés à la sphère religieuse et spirituelle. Mon objectif était d'explorer en profondeur les langues utilisées lors des rituels, des prières et des célébrations culturelles, ainsi que de cerner leur rôle et leur signification au sein des dynamiques linguistiques et identitaires familiales.

Lors de cette nouvelle phase d'investigation en Norvège, seul le père de famille a accepté de collaborer à nouveau à mon enquête. J'ai été surpris lorsque le fils aîné, qui avait précédemment affirmé avoir « une identité islamique » dans mon article publié en 2012, m'annonça finalement qu'il était désormais athée⁶⁵! Cette situation inattendue, où un participant initialement identifié comme porteur d'une identité religieuse affirmée s'en détache quelques années plus tard, met en lumière la fluidité des constructions identitaires, notamment chez les jeunes générations issues de l'immigration. Cette évolution personnelle l'empêchait donc de prendre part à la présente étude centrée sur les pratiques linguistiques religieuses. Elle rappelle également l'importance d'adopter une approche longitudinale et d'effectuer des suivis réguliers pour saisir toute la complexité des transformations linguistiques et identitaires en contexte migratoire. Du côté de la famille résidant en Finlande, le fils aîné a accepté de participer à cette nouvelle étude, tandis que les parents ont présenté leurs excuses, n'étant pas disponibles. Par ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'inclure un musulman pratiquant d'origine surinamaïse, habitant aux Pays-Bas,

⁶⁵ L'article intitulé « *Toward and identity stress: Language and religious affiliations of an immigrant adolescent in Norway* » a été publié dans la revue *Nordic Journal of Migration Research*. Cet article étant rédigé au cours de la dernière année de mon doctorat, n'a pas été pris en compte dans les thèmes traités dans le présent mémoire de synthèse. Cet article analysait de manière approfondie le cas spécifique du fils aîné de la famille norvégienne, mettant en lumière les tensions identitaires vécues par cet adolescent issu de l'immigration. À travers une étude longitudinale, il examinait l'évolution de ses affiliations linguistiques et religieuses, ainsi que les stratégies de négociation identitaire mises en œuvre.

qui a également donné son accord pour contribuer à cette recherche. Au total, trois cas de figure en Europe ont ainsi pu être investigués dans le cadre de cette étude portant sur les pratiques religieuses et l'usage des langues sacrées ou d'autres langues dédiées à cette finalité religieuse. Après avoir présenté les résultats préliminaires lors du colloque international susmentionné, qui s'est tenu les 13 et 14 décembre 2018, j'ai poursuivi mes travaux qui ont donné lieu à la publication d'un article intitulé « *Language use and Islamic practices in Multilingual Europe* » dans la revue *Signs and Society* en 2020.

Cette recherche, s'inscrivant à l'intersection de la sociologie et de la sociolinguistique, examine les pratiques langagières liées à la religion chez trois musulmans d'origine indienne résidant en Europe (Norvège et Finlande) et d'origine surinamaïse au Pays-Bas. L'approche sociologique s'appuie sur le cadre théorique proposé par van Tubergen (2013, faisant référence à Ruiters et van Tubergen 2009), articulé autour de deux axes : 1) *la théorie de l'influence sociale* et 2) *la théorie du marché religieux*.

En complément de ces perspectives, mon analyse s'inspire des travaux d'Ammerman (2014) et de Durkheim (1893) sur la construction sociale de la religion et la génération des pratiques rituelles par les individus⁶⁶. À partir de ces fondements théoriques, j'ai proposé un nouveau paradigme, que j'ai nommé *modèle de la production religieuse*. Ce modèle conceptualise la manière dont les individus, en l'absence de ressources matérielles traditionnelles, créent un environnement propice à la pratique religieuse et comment cet environnement se développe initialement dans la sphère domestique pour ensuite s'étendre à l'échelle urbaine. L'étude vise ainsi à élucider les mécanismes par lesquels les pratiques linguistiques et religieuses s'entremêlent et évoluent dans un contexte de migration et d'adaptation culturelle.

L'article examine les langues utilisées pour la pratique de l'islam et la transmission des connaissances religieuses. Dans cette étude, j'ai cherché à intégrer la dimension religieuse comme variable complémentaire à celle de la langue. L'objectif était d'appréhender l'interaction dynamique entre ces deux paramètres à travers le prisme de la sociologie des religions. L'étude propose d'examiner la dichotomie linguistique au sein de la pratique et de l'enseignement islamiques. D'une part, elle postule que l'arabe maintient une position prééminente et immuable en tant que langue liturgique, conservant son prestige et son autorité

⁶⁶ Voir également les travaux de Poggi (2000).

dans la sphère rituelle. D'autre part, elle suggère que des langues vernaculaires ou véhiculaires telles que l'ourdou, l'anglais et le néerlandais assument un rôle croissant dans l'interprétation, la compréhension et la dissémination des connaissances religieuses. Même s'il s'agit d'une étude monographique, il est crucial du point de vue de la sociolinguistique de la religion que des recherches soient menées sur le lien entre la langue et l'islam et la manière dont cela façonne l'identité des musulmans, considéré troisième groupe religieux minoritaire le plus important en Europe occidentale après les chrétiens et les personnes sans appartenance religieuse.

Figure 1 : Population de l'appartenance religieuse en Europe

Source : *The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050*. Pew Research Center

Bien que la figure 1 ne présente pas de données linguistiques précises, il convient de noter que l'étude de l'association entre langue et religion constitue un enjeu majeur dans la compréhension des dynamiques socio-culturelles. Cette approche permettrait d'une part d'analyser la position des langues sacrées au sein des pratiques religieuses, et d'autre part d'examiner le rôle des diverses langues dans l'élaboration et la transmission des connaissances liturgiques. Une telle analyse, qui dépasserait le cadre des données démographiques présentées ici, offrirait un éclairage précieux sur l'interaction complexe entre identité linguistique et affiliation religieuse.

En s'intéressant à l'islam en articulation avec une langue, les principaux résultats sont les suivants :

- *L'arabe coranique reste la langue liturgique principale pour les prières chez tous les participants.* Dans le contexte de l'Asie du Sud, une pratique éducative répandue consiste à initier les jeunes enfants musulmans à l'arabe coranique dès leur plus jeune âge, généralement jusqu'à l'âge de 5 à 7 ans. Cette approche pédagogique vise à leur permettre d'acquérir une maîtrise suffisante de la lecture du Coran et de mémoriser certains versets essentiels à la pratique de la prière, sans nécessairement en comprendre le sens profond. Il est intéressant de noter que cette méthode d'apprentissage n'est pas confinée à sa région d'origine, mais se trouve également adoptée et perpétuée au sein des communautés musulmanes établies à l'étranger, témoignant ainsi de la persistance et de l'importance accordée à cette tradition éducative religieuse, indépendamment du contexte géographique. Les résultats de cette étude monographique mettent en évidence le rôle prépondérant de l'arabe coranique dans l'accomplissement des rituels religieux islamiques. Cette langue sacrée incarne un vecteur essentiel dans l'établissement d'un lien spécifique entre les fidèles et dans la transmission des préceptes doctrinaux de l'Islam. L'arabe coranique apparaît ainsi comme un élément structurant de la pratique religieuse, transcendant les frontières géographiques et les contextes migratoires. Sa fonction va au-delà du simple outil linguistique : elle incarne une dimension sacrée qui confère une authenticité et une légitimité aux actes culturels.

- *L'ourdou joue un rôle religieux significatif, étant considéré comme une langue sacrée et utilisé pour comprendre les textes islamiques.* Nonobstant la prééminence dont a joui le persan en tant que langue islamique sur le sous-continent indien au cours du XIXe siècle, c'est l'ourdou qui s'est ultérieurement imposé comme le vecteur linguistique prédominant au sein de la communauté musulmane d'Asie du Sud⁶⁷. Cette évolution linguistique s'est traduite par l'émergence de l'ourdou non seulement comme langue vernaculaire majoritaire, mais aussi comme médium privilégié pour la transmission et la diffusion du savoir islamique dans cette région. Élevé au rang de langue nationale au Pakistan, État fondé sur une idéologie islamique le 14 août 1947, l'ourdou s'est également vu attribuer une dimension identitaire forte en Inde,

⁶⁷ Bien que la littérature persane en Inde au cours du XIXe siècle et du siècle dernier ait abordé des thèmes tabous et interdits dans l'islam tels que l'homosexualité, l'érotisme et la glorification du vin à travers des poèmes en persan, il est surprenant de constater que le persan a réussi à conserver une image « pure » et « quasi-sacrée » en Inde. À mon avis, cela s'explique par l'utilisation de l'écriture arabe pour transcrire le persan, devenue écriture persane, et qui est considérée comme sacrée en raison de son association avec le Coran.

où il est devenu emblématique de la communauté musulmane. Cette langue a progressivement développé un corpus substantiel de littérature liturgique, consolidant ainsi sa position dans la sphère religieuse. La conjonction de ces facteurs a contribué à l'élévation de l'ourdou au statut de seconde langue sacrée après l'arabe coranique, tant en Inde qu'au Pakistan⁶⁸. Au-delà de la langue sacrée, en l'occurrence l'arabe coranique dans le contexte de cette étude, la langue d'héritage a traditionnellement été considérée comme un élément fondamental dans la construction des identités ethniques et religieuses. Cependant, les résultats de notre enquête révèlent une diminution significative de ce rôle pour l'ourdou dans le contexte migratoire étudié. Pour les participants résidant en Norvège et en Finlande, on observe une minimisation, voire une marginalisation, de l'usage de l'ourdou au profit de l'anglais. Cette transition linguistique témoigne d'une adaptation aux ressources religieuses disponibles. En revanche, pour le participant établi aux Pays-Bas, ce glissement s'opère en faveur du néerlandais, langue de la société d'accueil.

- *L'anglais émerge comme une lingua franca importante pour accéder aux ressources religieuses.* L'anglais s'est révélé être la langue principale du fils aîné de la famille résidant en Finlande. Âgé de 19 ans lors de cette étude, ce jeune homme a connu une évolution linguistique inattendue depuis le début de notre suivi en 2007, alors qu'il avait 9 ans. Initialement, l'arabe coranique constituait la langue de transmission privilégiée, enseignée tant dans le cadre familial que par un précepteur en Inde durant les vacances estivales. Cependant, au fur et à mesure de sa maturation et de l'approfondissement de sa compréhension religieuse, le sujet s'est tourné vers l'anglais. Ce choix s'explique par deux facteurs principaux : d'une part, une maîtrise insuffisante de sa langue d'héritage (l'ourdou), et d'autre part, la quasi-absence d'ouvrages significatifs sur l'islam en finnois, langue de son pays de résidence. L'anglais a été aussi identifié comme langue secondaire d'accès aux ressources religieuses par le père de la famille indienne résidant en Norvège. Né en 1962, ce dernier avait initialement déclaré l'ourdou comme sa « *langue maternelle* ». Ce n'est qu'à l'âge de dix ans qu'il a quitté l'Inde pour s'établir de manière permanente à Londres avec ses parents. Au cours de mes enquêtes menées depuis 2007,

⁶⁸ Cette sacralisation linguistique a eu des répercussions notables sur la production littéraire en ourdou. Les écrivains se sont trouvés confrontés à des contraintes créatives significatives, notamment en ce qui concerne l'expression de thèmes considérés comme tabous dans un contexte religieux. En particulier, on observe une tendance à l'autocensure vis-à-vis des références sexuelles explicites, reflétant ainsi les normes morales et religieuses associées à cette langue désormais investie d'une dimension sacrée. Dans le présent article, je me suis concentré toutefois sur les fonctions religieuses des langues, sans explorer les aspects littéraires de l'ourdou et du persan. En effet, il me semblait plus pertinent de mettre en lumière très brièvement ici les rôles multiples que jouent ces deux langues au-delà de leur dimension religieuse.

aucune lacune significative dans ses compétences linguistiques en ourdou n'avait été observée. Par conséquent, la révélation ultérieure de l'usage prédominant de l'anglais pour sa compréhension de l'islam a constitué un élément nouveau après la phase initiale de recherche doctorale. Un facteur additionnel commun aux deux contextes étudiés est l'émergence, à l'échelle mondiale, d'un corps croissant de chapelains musulmans. Ce phénomène est particulièrement notable dans les pays anglophones, avec une prépondérance aux États-Unis et au Royaume-Uni⁶⁹. La prédominance de l'anglais dans ce domaine contribue à renforcer son statut de *lingua franca* pour l'accès aux ressources islamiques et la formation religieuse dans les communautés musulmanes diasporiques. Particulièrement en Inde, la popularité de l'anglais dans un cercle islamique revient au prédicateur islamique Zakir Naik⁷⁰.

- *Les langues nationales du pays d'accueil en Europe jouent un rôle très limité dans la compréhension de l'islam.* Parmi les participants à l'étude, seul celui résidant aux Pays-Bas attribue un rôle significatif à la langue locale, en l'occurrence le néerlandais, dans sa pratique de l'islam, en complément de l'arabe coranique. Cette situation contraste avec celle observée chez les participants établis en Finlande et en Norvège. Dans le cas finlandais, l'absence quasi-totale de ressources islamiques en langue finnoise a été constatée. De façon similaire, en Norvège, la littérature islamique en langue norvégienne ne peut rivaliser, ni en quantité ni en qualité, avec l'offre disponible en anglais ou en ourdou. Ces disparités linguistiques dans l'accès aux ressources religieuses mettent en lumière la variabilité des contextes sociolinguistiques au sein desquels les musulmans de la diaspora indienne pratiquent leur foi en Europe.

Cette étude met en lumière la complexité des dynamiques linguistiques et identitaires chez les immigrants musulmans d'origine indienne et surinamaïse en Europe. Malgré une certaine érosion

⁶⁹ Parmi les figures éminentes de l'aumônerie musulmane jouissant d'une notoriété significative sur les plateformes numériques telles que *YouTube* et *X* (anciennement *Twitter*), on peut citer plusieurs personnalités influentes : Mufti Menk, d'origine zimbabwéenne ; Nouman Ali Khan et Yasir Qadhi, tous deux d'origine pakistano-américaine ; ainsi qu'Omar Suleiman et Hamza Yusuf, de nationalité américaine. Ces prédicateurs représentent une nouvelle génération d'autorités religieuses auprès de la communauté musulmane active sur les réseaux sociaux.

⁷⁰ L'anglais a été employé comme *lingua franca* par cet orateur, tant pour la communauté musulmane indienne que pour le public indien au sens large. Son objectif était double : d'une part, disséminer les connaissances islamiques sous des formes familières et, d'autre part, rendre les versets coraniques en arabe plus accessibles par le biais de l'exégèse. Reconnu comme télévangéliste, son rôle transcende celui du prédicateur musulman traditionnel. Il est à noter cependant qu'aucun des trois informateurs de mon étude n'a mentionné le nom de Zakir Naik. Cette omission pourrait s'expliquer par leur parcours de vie en Europe, qui les aurait potentiellement éloignés de cette figure médiatique principalement influente dans le sous-continent indien et parmi certaines diasporas.

linguistique et culturelle inhérente au processus migratoire, la religion émerge comme un vecteur crucial de préservation de l'identité ethnique. Ce phénomène s'opère à travers l'utilisation d'un répertoire linguistique diversifié, englobant l'arabe coranique, l'anglais et la langue du pays d'accueil. L'analyse révèle également l'influence significative des réseaux sociaux religieux sur les pratiques langagières liées à la foi. Cette dimension numérique introduit de nouvelles modalités d'expression et de transmission religieuses, contribuant ainsi à la reconfiguration des espaces linguistiques sacrés. En définitive, cette recherche met en exergue la nature plurielle et dynamique des répertoires multilingues mobilisés dans la pratique religieuse par ces communautés musulmanes en contexte diasporique européen. Elle souligne la capacité d'adaptation et de négociation identitaire de ces groupes, qui parviennent à maintenir une cohésion culturelle et religieuse tout en s'intégrant dans leurs sociétés d'accueil respectives.

C. L'ourdou – Aspect sociolinguistique

Dans le cadre de mes travaux doctoraux, j'ai mené une étude sociolinguistique portant sur l'ourdou, en examinant spécifiquement son statut et sa pérennité en tant que langue d'héritage, ainsi que les attitudes qui lui sont associées. Fort de cette expérience, je souhaite à présent élargir le champ d'investigation de cette langue, tout en conservant comme axe central son rôle de langue d'héritage au sein des communautés immigrées en France ou en Europe.

1. L'ourdou pour la communauté Hakka au Pakistan : étude monographique

Dans le cadre d'un colloque consacré à la politique linguistique familiale, qui s'est tenu à Angers en 2016, j'ai eu l'opportunité de présenter, en collaboration avec Alice Lin Ping-Hsiu⁷¹, une communication intitulée « Politiques linguistiques familiales : transmissions et pratiques

⁷¹ En 2016, Alice Lin Ping-Hsiu a entrepris une double démarche académique : d'une part, elle s'est inscrite à l'INALCO afin d'acquérir des compétences en langue ourdoue ; d'autre part, elle a mené des recherches dans le cadre de son mémoire de Master à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Son travail de recherche, intitulé « *Être Chinois au Pakistan : réinventions identitaires et traditions au Pays des Purs* », témoigne d'une approche interdisciplinaire alliant linguistique et anthropologie culturelle. Pour approfondir cette thématique, il est pertinent de se référer à une autre publication d'Alice Lin Ping-Hsiu, intitulée « *Chinese in Pakistan: diasporic identity, faith and practice* », parue en 2017 dans la revue *Asian Anthropology*. Cet article scientifique offre un éclairage complémentaire sur les dynamiques identitaires et culturelles de la diaspora chinoise au Pakistan.

linguistiques des familles d'origine indienne en Europe et chinoise au Pakistan ». Dans une perspective sociolinguistique, les travaux d'Alice Lin Ping-Hsiu au Pakistan ont particulièrement retenu mon attention. Son étude se concentre sur la communauté hakka, dont l'immigration au Pakistan remonte vers la fin du 19^{ème} siècle dans le sous-continent indien. Cette recherche a éveillé en moi un questionnement sociolinguistique portant sur le maintien ou l'abandon de la langue d'héritage de cette communauté. Plus précisément, je me suis interrogé sur le maintien du hakka au sein de cette diaspora, ou sur son éventuel effacement au profit de l'ourdou, langue nationale du Pakistan. Ces réflexions sociolinguistiques ont abouti à la rédaction d'un chapitre d'ouvrage scientifique intitulé « *Les Hakka du Pakistan : étude de cas sur la politique linguistique familiale de quelques foyers d'origine chinoise. Un enjeu majeur ou une cause perdue ?* ». Cette contribution a pu cristalliser mes interrogations sur la dynamique linguistique au sein de la communauté hakka pakistanaise, en mettant l'accent sur les politiques de transmission et de maintien linguistiques au niveau familial.

Les axes de recherche principaux de cette étude s'articulent autour de deux thématiques interconnectées : d'une part, la mobilité et la réinvention identitaire, et d'autre part, la construction des identités diasporiques au sein de la communauté chinoise au Pakistan. L'originalité de cette approche réside dans son analyse transgénérationnelle, couvrant quatre générations successives, ce qui permet d'observer l'évolution diachronique des processus identitaires. Une collaboration fructueuse s'est établie avec Alice Lin Ping-Hsiu, qui a généreusement partagé une partie de ses données de recherche. Un corpus de données a été constitué à partir d'entretiens menés auprès d'un échantillon de quinze individus, majoritairement issus d'une même famille sino-pakistanaise ou liés à celle-ci par alliance matrimoniale. L'analyse présentée ici se concentre sur un sous-ensemble de cinq participants avec lesquels j'ai personnellement conduit des entretiens en ourdou par voie téléphonique, dont un informateur clé nommé Steve. Ce corpus est complété par des données collectées par Lin, qui a interrogé d'autres membres de la communauté sur leurs pratiques linguistiques et leurs politiques linguistiques familiales. Bien que la taille de l'échantillon soit restreinte, ce qui constitue une limite méthodologique à prendre en compte, l'analyse préliminaire des données recueillies permet néanmoins de dégager des tendances significatives et d'esquisser des pistes de réflexion prometteuses.

Au niveau macro sociolinguistique, la politique linguistique du Pakistan se caractérise par une configuration diglossique complexe. L'ourdou y jouit du statut de langue nationale, tandis que

l'anglais assume le rôle de langue officielle. Cette situation s'inscrit dans un paysage linguistique marqué par une forte diversité. Le pendjabi occupe une position prédominante avec environ 48% de locuteurs, suivi d'autres langues régionales significatives telles que le pashto, le sindhi, le saraiki et le baloutche. Il est à noter que, paradoxalement, l'ourdou, malgré son statut privilégié, ne compte que 9% de locuteurs natifs en 2023 selon les données disponibles (*Gallup Big Data Analysis, 2024*). Dans ce contexte de politique linguistique étatique, le système éducatif reflète inévitablement ces orientations. L'enseignement de l'ourdou est obligatoire dans les établissements scolaires, accompagné de l'anglais. Certaines langues régionales, notamment le sindhi, bénéficient d'une place dans le programme scolaire, mais uniquement dans leurs zones géographiques d'implantation respective. Une analyse critique de la politique linguistique éducative au Pakistan, s'appuyant sur les travaux de Coleman (2010), met en lumière une marginalisation systémique de la diversité linguistique au sein du système scolaire national. À l'exception notable du sindhi et du pashto, les langues autochtones sont absentes des programmes d'enseignement officiels. Cette exclusion s'étend à fortiori aux langues issues de l'immigration, telles que le hakka, dont l'intégration dans le programme scolaire n'est nullement envisagée.

Dans le cadre de cette étude portant sur la communauté sino-pakistanaise, l'analyse des répertoires linguistiques des participants révèle une configuration plurilingue complexe. Il apparaît que les langues locales telles que l'ourdou, l'anglais et le pendjabi sont omniprésentes dans les pratiques langagières de l'ensemble des sujets interrogés. Cependant, l'absence du hakka dans le curriculum scolaire confère aux parents un rôle crucial dans la transmission de cette langue d'héritage, essentielle à la préservation de l'identité culturelle hakka au sein de la sphère domestique et à la cohésion sociale de la communauté chinoise.

Les entretiens menés auprès de différentes générations mettent en lumière des dynamiques linguistiques variées :

Steve, 63 ans, représentant de la deuxième génération, établit une distinction nette entre l'acquisition de l'ourdou, perçue comme réalisable par simple immersion, et la préservation du hakka, pour laquelle il exprime un certain pessimisme concernant ses enfants, émigrés au Canada malgré la transmission initiale de la langue. Ibrahim Chang, 35 ans, issu de la troisième génération et né au Pakistan, présente un cas intéressant de reconfiguration identitaire linguistique. Bien qu'il désigne le hakka comme sa langue maternelle, il considère l'ourdou

comme sa véritable première langue. Son mariage avec une Pakistanaise et l'usage fréquent du pendjabi au sein du foyer semblent avoir contribué à un déclin de la pratique du hakka. Viviane, 9 ans, représentante de la quatrième génération, illustre une forme de résilience linguistique. Elle déclare utiliser principalement le hakka dans le contexte familial, tout en ayant recours à l'ourdou et à l'anglais dans ses interactions sociales extra-familiales.

Ces témoignages mettent effectivement en lumière la complexité des dynamiques de maintien et de changement linguistiques au sein de la communauté sino-pakistanaise étudiée. À ce stade préliminaire de l'analyse, il est possible d'avancer quelques observations significatives concernant la politique linguistique familiale au sein des foyers hakka examinés au Pakistan. L'étude semble révéler un attachement particulier à la transmission du hakka, ce qui suggère une volonté prononcée de préserver cette langue d'héritage malgré un contexte sociolinguistique dominé par d'autres langues. Cette observation est particulièrement intéressante dans la mesure où elle témoigne d'une résistance aux pressions assimilatrices et d'un effort conscient de maintien identitaire à travers la langue. Toutefois, il convient de souligner les limites méthodologiques de cette étude. L'impossibilité de mener une investigation sur une période étendue constitue une contrainte majeure, privant la recherche d'une perspective longitudinale qui aurait pu apporter des éclairages plus nuancés et détaillés sur l'évolution des pratiques linguistiques intrafamiliales. Cette étude s'inscrit dans un champ de recherche encore peu exploré, offrant un éclairage unique sur la dynamique des langues d'héritage migrantes dans le contexte spécifique du Pakistan, où l'ourdou occupe une position dominante. Le hakka n'est probablement pas la seule langue d'héritage migrante présente au Pakistan. D'autres communautés diasporiques, telles que les communautés afghanes, iraniennes, ou issues du sous-continent indien, ont potentiellement apporté leurs propres langues d'héritage. Cette situation permet non seulement d'étudier les dynamiques de maintien et de changement linguistique, mais aussi d'explorer des questions plus larges liées à l'identité, à l'intégration, et aux politiques linguistiques dans un contexte de diversité croissante. Ces recherches pourraient contribuer significativement à notre compréhension des processus de contact linguistique et de gestion de la diversité linguistique dans les sociétés contemporaines.

2. *L'ourdou dans la diaspora et en France*

Les études sociolinguistiques portant sur les locuteurs de l'ourdou en France demeurent peu nombreuses. À ma connaissance, seuls trois articles de recherche traitent spécifiquement des jeunes Pakistanais en tant que migrants ou issus de l'immigration en France (Hanif, 2007 ; Kriger-Krynicky, 1989 ; Abou-Zahab, 2007). Cependant, ces travaux, qui s'inscrivent principalement dans les champs de l'anthropologie et de la sociologie, n'accordent pas une place centrale à la question de l'ourdou. Cette lacune dans la littérature scientifique souligne la nécessité d'approfondir les recherches sociolinguistiques sur cette communauté linguistique en contexte français. Dans le cadre de mes recherches doctorales portant sur les pratiques langagières des Indiens en France, j'ai été considéré *de facto* comme référent en matière de sociolinguistique de l'immigration indienne par certains membres de mon ancien laboratoire (LIDILEM). Compte tenu de la rareté des travaux dans ce domaine en France, cette position de spécialiste m'est encore attribuée aujourd'hui⁷². Par la suite, mon intérêt pour la sociolinguistique de l'ourdou, couplé à ma nomination en tant que maître de conférences dans cette discipline, m'a naturellement conduit à élargir mon champ d'investigation à la communauté pakistanaise. Dans le cadre de mes recherches sur la politique linguistique familiale, l'accès au terrain centré sur la famille s'est avéré particulièrement délicat et complexe. L'établissement de contacts avec la communauté indienne en France, ou plus largement au sein de la diaspora européenne, a présenté des défis considérables. La mobilisation des participants et la justification de l'utilité de leur participation ont constitué un obstacle majeur dans cette recherche. Cette difficulté d'accès au terrain s'est également manifestée dans mes tentatives d'approche de la communauté pakistanaise⁷³. À ce jour, je n'ai pas réussi à établir des liens suffisamment solides pour mener une étude longitudinale approfondie, qui permettrait de saisir pleinement les dynamiques linguistiques en jeu au sein de cette communauté. Ces obstacles méthodologiques soulèvent des questions importantes sur les stratégies d'approche et

⁷² Il convient également de mentionner l'article de Madhura Joshi (2014), dont les recherches portent sur la transmission des langues et sur l'Inde en France.

⁷³ Le 24 mars 2022, j'ai été invité en tant que conférencier à une Journée d'études organisée par le CASNAV 1er degré, dont la thématique était « Comprendre l'enfant - Apprendre le français ». Suite à mon intervention, j'ai exprimé mon intérêt pour mener une recherche auprès d'une famille d'origine pakistanaise dont les enfants éprouvaient des difficultés à s'intégrer dans le système scolaire français. Une professeure du collège Pierre Brossolette au Pré Saint-Gervais, Sabine Gibert-Guillard, qui était présente parmi les participants, m'a contacté par courriel après l'événement pour me mettre en relation avec une famille potentiellement intéressée. Le père, prénommé Iqbal, semblait ouvert à l'idée de participer à cette étude. Cependant, malgré mes plusieurs tentatives de prise de contact et les relances de Sabine Gibert-Guillard, qui connaissait bien les enfants en tant qu'élèves, je n'ai malheureusement pas réussi à établir une communication avec cette famille.

de construction de la confiance dans le cadre de recherches portant sur des communautés diasporiques. Ils mettent en lumière la nécessité de développer des approches innovantes pour surmonter les réticences et faciliter l'accès à ces terrains d'étude cruciaux pour la compréhension des politiques linguistiques familiales en contexte migratoire.

La composition majoritairement pakistanaise de mon groupe d'étudiants présentait à la fois un défi et une opportunité pour cette étude. Initialement, leur implication directe semblait délicate, mais leurs pratiques linguistiques familiales offraient un aperçu précieux, bien que parcellaire. Un phénomène intéressant s'est manifesté au fil de leur cursus en LLCER ourdou⁷⁴. En première année, la plupart affirmaient que l'ourdou était la langue principale de leur foyer. Cependant, en troisième année, ayant développé une relation de confiance avec l'équipe pédagogique, ces mêmes étudiants ont révélé que le pendjabi était en réalité leur langue domestique prédominante. Ce changement de déclaration s'explique par le contexte sociolinguistique au Pakistan. Plusieurs études (Abbas and Iqbal, 2018 ; Manan & David, 2014 ; Mansoor, 1993) ont mis en lumière l'attitude extrêmement négative des locuteurs natifs envers le pendjabi, les poussant à privilégier l'ourdou ou l'anglais pour leurs enfants. Les remarques récurrentes des étudiants concernant la variété d'ourdou enseignée à l'Inalco révèlent des aspects intéressants de la situation sociolinguistique au Pakistan et au sein de la diaspora en France. Ces étudiants rapportent que l'ourdou standard qu'ils apprennent est souvent peu compris dans les villages de leur pays d'origine, voire suscite l'étonnement des locuteurs locaux face à leur maîtrise d'un registre très élevé de la langue. Cette observation met en lumière deux phénomènes importants : Premièrement, elle confirme la prédominance du pendjabi comme langue vernaculaire dans de nombreux villages pakistanaïes. L'ourdou, bien que considéré comme une langue de prestige, n'est pas couramment utilisé dans la vie quotidienne de ces communautés rurales, ce qui explique leur difficulté à comprendre ou à s'exprimer dans un ourdou standard. Deuxièmement, cette situation suggère que les familles de ces étudiants en France sont effectivement ourdouphones, ou du moins, accordent une grande importance à l'ourdou dans leur pratique linguistique.

Malgré ses 48% de locuteurs au Pakistan, le pendjabi ne jouit d'aucun statut officiel et est exclu du système éducatif, étant perçu comme une langue « barbare, vulgaire ou impolie » selon les termes employés par ses propres locuteurs (Mansoor 1993). Ce stigma rappelle celui associé au

⁷⁴ <https://www.inalco.fr/langues/ourdou>

bihari, considéré non pas comme une langue à part entière, mais comme un marqueur de retard et une insulte. Le pendjabi subit un sort similaire, étant perçu comme la langue des « arriérés ». L'étude des pratiques linguistiques de la diaspora pakistanaise en France présente une double dimension, fascinante et complexe, d'autant plus que cette communauté est majoritairement originaire de la région du Pendjab pakistanaise. Mon expérience en tant qu'interprète-traducteur m'a principalement mis en contact avec des locuteurs pendjabis du Pakistan. Ces interactions professionnelles m'ont permis d'acquérir une compréhension estimée à 50-60% de cette langue. Pour approfondir ma compréhension des pratiques et attitudes linguistiques des Pakistanais en France, j'ai confié à une étudiante d'ourdou de troisième année, Bushra Rahman, la tâche de mener une enquête par questionnaires. Cette démarche visait à obtenir des données plus précises et représentatives de cette communauté. L'enquête s'est déroulée sur une période de trois mois. Les résultats de cette étude ont été compilés dans mon article de recherche intitulé *Investigating language attitudes in Pakistani immigrant individuals of France* (Étude des attitudes linguistiques chez les immigrés pakistanaise en France)⁷⁵. La recherche a été menée auprès d'un échantillon de 37 personnes d'origine pakistanaise, toutes résidant dans la banlieue parisienne. Cette approche a permis de recueillir des données concrètes sur les pratiques et attitudes linguistiques de cette communauté, offrant ainsi un aperçu précieux de la dynamique linguistique au sein de la diaspora pakistanaise en France. La situation sociolinguistique au Pakistan, telle que décrite précédemment, joue un rôle crucial dans la formation des attitudes linguistiques des migrants pakistanaise en France. Tel que j'ai souligné antérieurement, le paysage linguistique pakistanaise est marqué par une hiérarchie complexe où le pendjabi, malgré sa prévalence, est dévalorisé par une part importante de ses locuteurs. En contraste, l'ourdou bénéficie du statut de langue nationale bien qu'il soit la langue première d'une minorité de la population. L'anglais, quant à lui, occupe une position privilégiée en tant que langue officielle. Cette configuration linguistique influence significativement les attitudes des migrants de première génération, qui constituent la majorité des participants à cette étude. Ayant évolué dans ce contexte au Pakistan avant de s'installer en France, ces individus portent avec eux ces perceptions et valorisations linguistiques. Cette dynamique peut influencer non seulement les pratiques linguistiques au sein des foyers, mais aussi les stratégies de transmission intergénérationnelle des langues et les choix d'intégration linguistique dans la société française. Les résultats de l'enquête révèlent des dynamiques linguistiques complexes au sein de la communauté pakistanaise en France. Un phénomène marquant est la déclaration de l'ourdou

⁷⁵ Haque 2022c. Revue : *Educazione Interculturale*.

comme langue maternelle par 75% des répondants, alors que dans les faits, beaucoup d'entre eux communiquent en pendjabi avec leurs parents. Ce décalage entre la langue déclarée et la langue effectivement pratiquée peut être considéré comme la notion de « fausse langue maternelle ». En termes de transmission intergénérationnelle, l'ourdou émerge comme la langue pakistanaise privilégiée pour la communication avec les enfants. Cette préférence se fait au détriment des langues régionales, notamment le pendjabi, reflétant ainsi la hiérarchie linguistique observée au Pakistan. Parallèlement, l'étude met en lumière l'importance croissante du français dans les pratiques et les préférences linguistiques de la jeune génération. Cette évolution souligne l'impact du contexte français sur les dynamiques linguistiques familiales et suggère un processus d'intégration linguistique en cours. Ces résultats illustrent la complexité des choix linguistiques au sein des familles immigrées, où les attitudes héritées du pays d'origine s'entremêlent avec les réalités du pays d'accueil, façonnant ainsi de nouvelles pratiques linguistiques.

3. *L'ourdou dans le marché clandestin en France*

Un domaine peu exploré en sociolinguistique concerne le rôle des langues dans l'économie informelle en France. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle la maîtrise du français est indispensable à l'insertion professionnelle - ce qui demeure largement vrai dans le secteur formel - il existe en parallèle un marché du travail clandestin dont le fonctionnement repose sur d'autres dynamiques linguistiques. Dans ce contexte, les langues dites « d'héritage » ou moins répandues, telles que l'ourdou, revêtent une importance capitale et constituent souvent le principal vecteur de communication professionnelle. Mon expérience personnelle en tant qu'étudiant nouvellement arrivé en France en 2002 à Grenoble m'a permis d'observer de première main la dynamique des pratiques langagières dans le secteur économique informel. Cette immersion a révélé un phénomène linguistique complexe et peu étudié dans les communautés immigrées. Dans les restaurants indiens et pakistanais, j'ai constaté que le personnel communiquait principalement dans leurs langues d'origine telles que l'hindî, l'ourdou, l'haryanvi, le tamoul ou le pendjabi, avec une maîtrise limitée du français. Ce phénomène s'étendait également aux commerces d'alimentation générale et aux épiceries gérées par des Sri Lankais, où le tamoul prédominait comme langue de communication avec la

clientèle, malgré une connaissance rudimentaire du français⁷⁶. Cette tendance persiste encore aujourd'hui, notamment à Paris. Dans le quartier de La Chapelle, surnommé *Little India*, on observe une prédominance du tamoul dans les interactions commerciales, particulièrement dans les magasins d'alimentation tenus par des personnes d'origine sri lankaise ou indienne. De même, en remontant vers la Gare du Nord, de nombreux restaurants indiens et pakistanais emploient un personnel dont la maîtrise du français reste limitée. Ces observations empiriques soulèvent des questions importantes sur le rôle des langues d'héritage dans l'intégration économique des communautés immigrées, ainsi que sur la formation de niches économiques linguistiquement homogènes au sein du tissu urbain français. Elles invitent à une réflexion approfondie sur les dynamiques sociolinguistiques à l'œuvre dans ces espaces économiques informels et sur leurs implications pour les politiques d'intégration et de diversité linguistique en France.

Les observations empiriques sur l'expérience sociolinguistique des migrants non francophones en France soulèvent de nombreuses questions de recherche potentielles. Ces interrogations touchent à divers aspects de leur vie quotidienne et de leur intégration à long terme dans la société française. Un premier axe de recherche concerne les gestions d'adaptation linguistique et sociale que ces individus développent pour se mouvoir dans l'espace public francophone, en dehors de leur milieu professionnel. Il serait pertinent d'examiner comment ils gèrent leurs interactions quotidiennes sans maîtriser la langue dominante.

La question de la transmission linguistique intergénérationnelle au sein des familles migrantes constitue un autre sujet d'étude crucial. Il s'agirait d'analyser les mécanismes de préservation de la langue d'héritage et leur articulation avec l'apprentissage du français par les enfants scolarisés. Dans ce contexte, l'impact de la scolarisation en français sur les pratiques linguistiques familiales mérite une attention particulière. On pourrait notamment s'interroger sur l'émergence de phénomènes de médiation linguistique, où les enfants joueraient un rôle d'intermédiaire entre leurs parents et la société francophone⁷⁷.

⁷⁶ Dans de nombreux cas, ces travailleurs, souvent en situation irrégulière, étaient employés sans être déclarés officiellement. Cette situation précaire était exploitée par certains employeurs, qui tiraient parti de leur vulnérabilité administrative pour imposer des conditions de travail en deçà des normes légales. Un cas particulier illustre la résilience des travailleurs migrants dans l'économie informelle française. Il s'agit d'un homme d'origine indienne, locuteur natif du haryanvi, qui m'a confié en hindi avoir obtenu un titre de séjour de dix ans après avoir vécu deux décennies en situation irrégulière en France.

⁷⁷ J'ai fréquemment constaté que les enfants issus de familles migrantes non francophones assument souvent le rôle d'interprètes pour leurs parents, notamment dans des contextes institutionnels tels que le milieu scolaire, les établissements de santé et pour les démarches administratives (Cote et Guerrero 2022). L'article de Bossuoy et

L'évolution des compétences linguistiques des migrants sur le long terme représente également un champ d'investigation prometteur. Il serait intéressant d'identifier les facteurs qui influencent l'acquisition ou la non-acquisition du français au fil des années de résidence en France. Enfin, le rôle des communautés linguistiques dans le processus d'intégration sociale constitue un axe de recherche important. Il conviendrait d'examiner comment les réseaux communautaires basés sur la langue d'origine peuvent faciliter ou, au contraire, entraver l'intégration linguistique et sociale à long terme. Ces questionnements ouvrent la voie à une exploration approfondie des dynamiques sociolinguistiques au sein des communautés migrantes en France. Ils invitent à étudier les intersections complexes entre politiques linguistiques, processus d'intégration sociale et préservation du patrimoine culturel dans un contexte migratoire.

Les questionnements évoqués précédemment ont conduit à une étude empirique approfondie, réalisée dans le cadre du projet national ANR LIMINAL (2017-2021)⁷⁸. Mon investigation des questions linguistiques relatives aux demandeurs d'asile ourdouphones s'est concrétisée par la publication d'un article scientifique en 2022 dans la revue *Langage et société* : « Les demandeurs d'asile ourdouphones dans le marché du travail clandestin en France ». Il apporte un éclairage novateur sur l'intersection entre les pratiques linguistiques, le statut juridique précaire et l'insertion économique informelle des migrants.

J'avais déjà entrepris mon enquête de terrain auprès des demandeurs d'asile ourdouphones dès 2018, axant mes observations sur leurs pratiques langagières et leurs parcours linguistiques, aussi bien dans leur pays d'origine qu'après leur arrivée en France⁷⁹. Les résultats exhaustifs de cette investigation de longue haleine feront l'objet d'une analyse distincte. L'étude se concentre sur les demandeurs d'asile parlant l'ourdou, originaires principalement d'Afghanistan et du Pakistan⁸⁰. La méthodologie employée repose sur l'observation

Jouve (2021), intitulé « Les enfants qui jouent le rôle d'interprète pour leurs parents : de la parentification à la parentalisation », apporte un éclairage théorique précieux sur cette question.

⁷⁸ LIMINAL (Médiation linguistique et culturelle entre acteurs en situation de crise migratoire) coordonnée par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky et Alexandre Galitzine-Loumpet.

⁷⁹ J'ai amorcé mon travail de terrain le 27 février 2018 à Calais. Cette date marque le début d'une série d'investigations approfondies qui allaient constituer le socle empirique de ma recherche.

⁸⁰ Mon approche initiale du terrain était guidée par l'hypothèse d'une présence significative de demandeurs d'asile d'origine pakistanaise, choisis pour leur maîtrise présumée de l'ourdou et leur représentation supposée importante parmi les réfugiés. Cependant, mes premières observations ont rapidement remis en question ces présupposés. À ma grande surprise, j'ai constaté que les campements, les centres d'accueil de jour et les structures dédiées aux migrants comptaient relativement peu de ressortissants pakistanais. En revanche, j'ai été frappé par l'afflux

participante et des entretiens semi-directifs, privilégiant les récits de vie des migrants au Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants (CHUM) à Ivry-sur-Seine. Mes investigations au sein de ce centre m'ont révélé un paysage linguistique d'une remarquable diversité. Le français y occupe certes une position dominante, mais j'ai été fasciné par la coexistence vivante d'autres langues : l'arabe dialectal, l'anglais, le pashto, le pendjabi et l'ourdou s'y côtoient quotidiennement. J'ai constaté que le manque de maîtrise du français ne constituait pas une barrière infranchissable pour l'insertion des demandeurs d'asile dans le marché du travail clandestin. Les récits de vie que j'ai recueillis m'ont permis de mettre au jour l'existence d'un marché du travail informel parallèle, où les langues d'origine des migrants, particulièrement l'ourdou et le pendjabi, jouent un rôle prépondérant. Pour illustrer la diversité des stratégies d'adaptation linguistique et professionnelle des demandeurs d'asile, je souhaite présenter ici le portrait emblématique de A., un jeune Afghan que j'ai rencontré lors de mes investigations de terrain en 2019 au sein du CHUM. J'ai eu l'opportunité de suivre son parcours sur une période prolongée, ce qui m'a permis d'observer l'évolution de sa situation au fil du temps. A. est arrivé en France accompagné de ses trois frères cadets, tous mineurs à l'époque. À 18 ans, il endossait déjà le rôle de chef de famille, portant la responsabilité de leur demande d'asile collective. Malgré l'interdiction formelle de travailler en tant que demandeur d'asile, A. m'a confié avoir trouvé relativement facilement des emplois, que ce soit sur des chantiers de construction ou dans la restauration. Ce qui a retenu mon attention, c'est le rôle crucial qu'a joué sa maîtrise de l'ourdou dans cette insertion professionnelle. En effet, il a principalement travaillé pour des

considérable de migrants afghans démontrant une excellente maîtrise de l'ourdou. Cette découverte inattendue m'a conduit à approfondir les trajectoires migratoires de ces individus. J'ai mis en lumière un phénomène de double migration : la majorité de ces migrants afghans avaient préalablement effectué un long séjour au Pakistan en tant que réfugiés, avant d'entreprendre leur périple vers l'Europe et la France. Ce parcours complexe expliquait leur aisance en ourdou, acquise durant leur résidence prolongée au Pakistan. Cette réalité de terrain m'a permis de saisir la complexité des parcours migratoires et l'importance des compétences linguistiques acquises au fil de ces déplacements successifs. Il est pertinent ici de se référer aux travaux significatifs de Jan Blommaert, notamment dans son ouvrage *The Sociolinguistics of Globalization*, où il distingue deux approches sociolinguistiques : celle de l'État et celle de la mobilité. La sociolinguistique de l'État conçoit la langue comme représentative de l'État-nation, tandis que la sociolinguistique de la mobilité met l'accent sur l'influence déterminante de la mobilité sur nos pratiques linguistiques, soulignant le rôle crucial de l'espace. Cette dichotomie conceptuelle s'est avérée particulièrement éclairante dans le cadre de ma recherche. En effet, bien qu'un individu puisse être multilingue, l'espace dans lequel il évolue peut potentiellement dévaloriser l'ensemble de son répertoire linguistique si la langue dominante de cet espace n'en fait pas partie. Dans le contexte français, c'est le français qui occupe cette position prédominante. Ma propre expérience de terrain a mis en lumière les limites d'une approche basée uniquement sur la sociolinguistique de l'État. J'avais initialement présumé un lien direct entre l'État pakistanais et l'usage de l'ourdou comme langue nationale. Cependant, j'ai constaté que la majorité des migrants pakistanais que j'ai rencontrés s'exprimaient principalement en pendjabi plutôt qu'en ourdou. En revanche, l'acquisition de compétences en ourdou par les migrants afghans illustre parfaitement le concept de sociolinguistique de la mobilité. Leur maîtrise de l'ourdou, acquise lors de leur séjour prolongé au Pakistan, témoigne de l'impact profond des trajectoires migratoires sur les répertoires linguistiques. Cette confrontation entre mes attentes initiales et la réalité du terrain m'a permis de saisir l'importance d'une approche nuancée, intégrant à la fois les perspectives de la sociolinguistique de l'État et de la mobilité.

employeurs pakistanais dont la langue maternelle était le pendjabi, mais avec lesquels il communiquait en ourdou. J'ai réalisé que sans sa maîtrise de l'ourdou, A. aurait probablement rencontré des difficultés bien plus importantes pour trouver un emploi. Il aurait peut-être été contraint de se tourner exclusivement vers des réseaux pashtophones, potentiellement plus restreints. L'expérience de A. met en lumière la complexité des dynamiques linguistiques dans les parcours migratoires et l'insertion professionnelle des demandeurs d'asile. J'ai constaté que les employeurs d'origine pakistanaise parviennent à gérer l'intégralité de leurs chantiers en s'appuyant exclusivement sur leurs ressources langagières en ourdou ou en pendjabi. Cette réalité m'a conduit à réfléchir sur les implications de cette situation pour l'intégration à long terme des demandeurs d'asile. Face à ce constat, je suis convaincu de la nécessité d'un accompagnement plus adapté pour ces exilés. Je plaide pour la mise en place d'une médiation linguistique à double niveau. D'une part, il me semble crucial de faire intervenir des interprètes pour informer ces travailleurs de leurs droits, comblant ainsi le fossé entre leur réalité quotidienne et le cadre légal français. D'autre part, je préconise le développement d'outils pédagogiques facilitant la navigation entre leur langue première et le français, favorisant ainsi une intégration linguistique progressive. Au-delà de ces considérations pratiques, mon expérience de terrain m'a convaincu de l'importance d'une approche scientifique plus engagée. J'estime qu'il est primordial que la communauté des chercheurs en sociolinguistique s'intéresse de plus près aux récits de ces travailleurs migrants. Ces témoignages offrent un éclairage unique sur les conditions de travail et les droits des travailleurs dans l'économie informelle, un aspect souvent négligé dans les études sur les pratiques langagières en contexte migratoire.

4. *L'ourdou pour les demandeurs d'asile en France*

À l'issue de mes études doctorales en 2012, j'ai pu constater l'existence d'un marché non négligeable dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction en ourdou. Environ une centaine d'agences de traduction proposaient des services de traduction en ourdou, tandis qu'un nombre plus restreint d'entre elles se spécialisaient dans l'interprétariat. Ces agences spécialisées jouaient un rôle crucial auprès des instances gouvernementales françaises, en particulier à la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) et à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). J'ai commencé à travailler avec une agence d'interprétariat qui cherchait un locuteur natif d'ourdou avec une bonne compétence en français afin de pouvoir

traduire les propos des demandeurs d'asile en ourdou. Cette expérience s'est étendue sur une période de trois ans, jusqu'à mon accession au poste de maître de conférences en ourdou. Au cours de cette activité, mon intérêt s'est porté sur le rôle significatif de l'ourdou au sein du micro-écosystème constitué par le réseau des demandeurs d'asile. J'ai observé un phénomène singulier : de nombreux demandeurs déclaraient l'ourdou comme langue maternelle ou langue de préférence pour la traduction, et ce malgré une langue maternelle souvent pendjabi. Cette stratégie linguistique répondait à diverses motivations, notamment le désir d'éviter la présence d'un interprète pendjabiphone originaire du Pakistan. Une telle rencontre pouvait potentiellement compromettre leur demande d'asile en raison de facteurs tels que la provenance d'un même village, l'appartenance à un même clan, ou des divergences d'opinions politiques ou religieuses. Cette observation met en lumière la complexité des enjeux sociolinguistiques dans le contexte des procédures d'asile. Elle révèle comment la langue peut être instrumentalisée comme un outil stratégique par les demandeurs d'asile, soulignant ainsi l'intrication entre les compétences linguistiques, les identités culturelles et les dynamiques de pouvoir dans les processus migratoires. L'expertise acquise au cours de cette expérience professionnelle a été reconnue par mes pairs et a conduit à une opportunité de collaboration scientifique significative. Ma collègue, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, m'a sollicité pour intégrer l'équipe de recherche du projet ANR LIMINAL en qualité de membre spécialisé en sociolinguistique. Cette invitation témoigne de la pertinence et de la valeur accordée à mon expérience pratique dans le domaine de l'interprétariat auprès des demandeurs d'asile, ainsi que de ma capacité à apporter une perspective sociolinguistique unique au sein de ce projet de recherche interdisciplinaire.

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons conduit une enquête ethnographique à approche sociolinguistique entre 2018 et 2019 au sein de quatre centres d'accueil de migrants en France, répartis sur plusieurs sites au nord de Paris et à Calais⁸¹. Notre objectif était d'appréhender les pratiques langagières des demandeurs d'asile tout en analysant le paysage linguistique de ces centres, caractérisé par la présence écrite de diverses langues. Cette étude a donné lieu à la rédaction de mon chapitre (Haque 2022) intitulé « La survie des langues : pratiques langagières et paysages linguistiques au sein des centres d'exilés en France », publié

⁸¹ Les sites étudiés comprennent trois centres institutionnels gérés par Emmaüs Solidarité (le CPA de la Porte de la Chapelle, le CHUM d'Ivry-sur-Seine, et le CHU Jean Quarré à Paris), ainsi qu'un centre d'accueil de jour à Calais, géré par une association indépendante dans un contexte politique tendu. Cette diversité de sites permet une vision plus large des pratiques langagières dans différents contextes d'accueil.

dans l'ouvrage collectif *Lingua (non) grata : Langues, violences et résistances dans les espaces de la migration*, sous la direction de Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky et Alexandra Galitzine-Loumpet⁸². Cette recherche s'inscrit dans une démarche visant à placer les pratiques langagières au cœur de l'analyse de la « crise migratoire » en France, en considérant les demandeurs d'asile comme acteurs principaux de ce phénomène. Le travail de terrain, mené en binôme, s'est déroulé en deux phases : d'abord une observation participante des interactions entre migrants et avec les acteurs associatifs, puis avec les personnels de l'administration par l'intermédiaire d'un questionnaire sur l'usage des langues dans les centres, complété par des entretiens biographiques avec sept demandeurs d'asile. L'étude révèle la complexité des enjeux linguistiques dans l'accueil des migrants. Malgré leur riche répertoire plurilingue, les demandeurs d'asile se retrouvent souvent « allophones » en France, leur plurilinguisme étant peu valorisé face à la prédominance du français⁸³. Cette situation crée une forme de discrimination linguistique, où la non-maîtrise du français devient un obstacle majeur à l'intégration. Dans les centres, une hiérarchie linguistique s'établit, avec le français en tête, suivi de l'anglais comme *lingua franca*, et de l'arabe. L'ourdou, bien que peu visible officiellement, joue un rôle important de langue véhiculaire entre migrants d'Asie du Sud⁸⁴. Face à ces défis, les demandeurs d'asile développent diverses stratégies linguistiques et un *lexique de la migration* spécifique⁸⁵. L'étude souligne également les difficultés d'apprentissage

⁸² Le même ouvrage a été traduit en anglais par Elisabeth Heseltine et Melissa Thackway chez l'éditeur Setu Prakshani dans lequel mon chapitre s'intitulait en anglais ainsi : *The survival of languages : language practices and linguistic landscapes in centres for refugees in France*. Voir (Haque 2024a, Traductions de mes publications).

⁸³ Concernant les idiomes des populations migrantes, Calvet (2024, p. 105) a observé que ces individus, en quittant leurs terres natales, nourrissent l'espoir que leurs langues seront accueillies et reconnues dans les nouveaux espaces où ils s'établissent.

⁸⁴ L'ourdou, ainsi que ses variétés dialectales parlées par les ressortissants afghans, bangladais et pakistanais (incluant les locuteurs du pendjabi), s'est imposé comme *lingua franca* au sein de ces communautés migrantes. Ce phénomène linguistique dépasse le cadre strict des centres d'accueil français. En effet, Mara Matta (2019) a mis en lumière un cas particulièrement révélateur dans le contexte d'une prison contrôlée par le crime organisé en Europe de l'Est. Dans cet environnement, les chansons bollywoodiennes, principalement en ourdou et en hindi, sont devenues un vecteur de communication inattendu entre migrants iraniens et afghans. Cette observation souligne la portée culturelle et linguistique de l'ourdou et des langues apparentées, qui transcendent les frontières nationales et les contextes migratoires, offrant un terrain d'entente linguistique et culturel dans des situations de déplacement et de confinement.

⁸⁵ Les migrants ourdouphones ont développé un lexique spécifique à leur expérience migratoire, donnant naissance à un véritable sociolecte de la migration. Ce phénomène linguistique se caractérise par la transformation, la modification ou la réattribution sémantique de certains termes, en fonction du contexte migratoire et en tenant compte à la fois de leurs répertoires verbaux préexistants et du paysage linguistique de leur pays d'accueil. Ce processus d'adaptation linguistique illustre la capacité des migrants à négocier leur identité linguistique dans un nouvel environnement, tout en créant des outils de communication adaptés à leur réalité quotidienne. Ce phénomène se caractérise par l'adaptation et la réappropriation de termes pour refléter leur expérience migratoire. Un exemple significatif est l'usage du mot *Case*, qui a acquis le sens de « récit » parmi les demandeurs d'origine pakistanais, bangladais, népalais, indiens et afghans (Haque 2019, article de vulgarisation). Ce processus linguistique illustre la capacité des migrants à adapter leur langage au contexte de l'asile, créant ainsi un outil de communication qui répond à leurs besoins spécifiques et reflète leur nouvelle réalité sociale et administrative. Cette évolution lexicale témoigne de la dynamique des pratiques langagières en situation de migration, où la langue

du français, exacerbées par les traumatismes vécus et l'incertitude quant à l'avenir. Les technologies numériques deviennent des outils cruciaux pour maintenir les liens sociaux et accéder à l'information dans leurs langues d'origine.

Il apparaît qu'un champ d'investigation sociolinguistique demeure insuffisamment exploré : celui concernant le rôle des passeurs dans l'accompagnement des demandeurs d'asile d'origine pakistanaise en France. Cette lacune dans la recherche mérite une attention particulière, compte tenu de l'importance des interactions linguistiques dans le parcours migratoire de ces populations. Dans le cadre de mes fonctions d'interprète à l'OFPPA, j'ai eu l'opportunité d'observer de première main les dynamiques communicationnelles qui se déploient lors des entretiens avec les demandeurs d'asile. Ces observations *in situ* ont révélé que les exilés, au cours de leurs récits, évoquent fréquemment leurs expériences d'entrée sur le territoire européen, mettant en lumière le rôle crucial des passeurs dans ce processus. Ce qui a particulièrement suscité mon intérêt dans ces témoignages, c'est la nature complexe et nuancée des échanges communicationnels entre les passeurs et les demandeurs d'asile. Cette position privilégiée d'observateur-participant m'a permis de constater directement les subtilités

devient à la fois un vecteur de communication et un marqueur d'identité collective. En collaboration avec ma collègue Laurence Lecuyer, nous avons documenté l'expression « *finger dena* » (donner le doigt) dans un blog publié en 2019. Cette locution hybride anglo-ourdoue, largement utilisée par les demandeurs d'asile ourdouphones, exemplifie aussi l'émergence d'un sociolecte migratoire spécifique. Se référant à la prise d'empreintes digitales, cette expression révèle la compréhension aiguë qu'ont les migrants des enjeux administratifs liés à cette procédure, notamment dans le contexte du règlement de Dublin. Elle illustre ainsi la manière dont les expériences migratoires façonnent le langage, créant un vocabulaire qui reflète les réalités complexes et potentiellement lourdes de conséquences du parcours d'asile. En ce sens, j'ai écrit un article destiné au grand public pour *The Conversation* intitulé « *Prafekchar* », « *ejent* », « *waraq* » : *les mots des demandeurs d'asile racontent leur histoire* » montrant un corpus de lexèmes spécifiques aux migrants ourdouphones employés dans leur propre réseau. Ces termes reflètent un processus linguistique complexe, caractérisé par des déformations phonémiques des mots français ou anglais ainsi qu'à des emprunts à des langues comme l'arabe ou le persan. Enfin, une plateforme web innovante *migralect.org* a été développée qui se présente comme un répertoire linguistique des parlers des demandeurs d'asile en France. Cette base de données lexicales englobe des termes issus de diverses langues, notamment l'arabe, le persan, le pashto, le tigrinya et l'ourdou ainsi qu'une catégorie spécifique nommée « *MIGRalect* ». Ce dernier désigne les pratiques langagières propres aux populations migrantes. Cette plateforme vise à documenter et analyser les innovations linguistiques émergeant dans le contexte migratoire, reflétant ainsi les expériences et les parcours des exilés. J'ai entrepris un travail de coordination approfondi pour le lexique ourdou, en collaboration étroite avec ma collègue Bénédicte Diot Parvaz-Ahmad. Ce projet a abouti à la création de 58 notices détaillées, constituant une contribution significative à la compréhension des pratiques langagières des migrants ourdouphones. Chaque notice comprend une entrée lexicale en ourdou, accompagnée d'une analyse de sa signification particulière en français dans le contexte migratoire. Cette approche permet de mettre en lumière les nuances sémantiques et les adaptations linguistiques spécifiques à l'expérience des demandeurs d'asile. La réalisation de ce lexique a bénéficié de l'expertise précieuse de Riaz Ahmad, d'origine afghane, apportant une perspective interne essentielle sur les usages linguistiques des communautés migrantes ourdouphones par les demandeurs d'asile afghans. De plus, la contribution de Laurence Lecuyer, docteure en anthropologie, a permis d'enrichir l'analyse des termes d'un éclairage anthropologique, situant ainsi les pratiques langagières dans leur contexte socioculturel plus large. Notre implication directe dans la création de ce lexique, combinée à l'expertise de nos collaborateurs, illustre l'approche interdisciplinaire et collaborative adoptée dans le cadre du projet LIMINAL.

linguistiques et culturelles qui caractérisent ces interactions. Elle a également mis en évidence la nécessité d'une analyse approfondie de ces dynamiques, jusqu'alors peu explorées dans la littérature sociolinguistique. Ces observations empiriques soulèvent une interrogation pertinente : ne pourrait-on pas considérer ces passeurs comme des « contrebandiers de l'ourdou » (*smugglers of Urdu*), par analogie avec le concept développé par Cécile Vigouroux dans ses travaux de 2008. En effet, Vigouroux (2008) a introduit l'expression « contrebandiers de la francophonie » (*smugglers of francophonie*) dans son analyse des migrants francophones noirs à Cape Town. Cette conceptualisation novatrice, appliquée à un contexte sud-africain spécifique, offre un cadre théorique fécond pour examiner les dynamiques sociolinguistiques dans d'autres contextes migratoires. Elle permettrait d'examiner comment la langue, en l'occurrence l'ourdou, est véhiculée, transformée, voire instrumentalisée dans le contexte de la migration clandestine. De plus, une telle étude pourrait mettre en lumière les stratégies linguistiques adoptées par les passeurs pour naviguer dans des espaces transnationaux, ainsi que leur impact sur la préservation ou l'évolution de l'identité linguistique des demandeurs d'asile pakistanais.

D. Idéologies et représentations linguistiques : matrices de la politique linguistique au sein de la famille ?

L'idéologie dans les langues, ou idéologie linguistique, est un phénomène largement abordé dans la sociolinguistique anglophone (notamment chez Michel Silverstein, 1992, 1979 ; Zane Goebel, 2017). En revanche, il semblerait qu'en France, les chercheurs se montrent plus réticents à l'emploi de ce concept. S'inscrivant dans le champ de la politique linguistique familiale, mes travaux de recherche, depuis ma thèse, se sont focalisés sur la notion d'idéologie linguistique (Haque 2012 ; 2019 ; 2024). Il ne s'agit pas de simples idées formant une idéologie, mais plutôt de conceptions véhiculant une forte charge culturelle ou symbolique liée à la nation, à la langue, à la religion ou à tout autre élément auquel on peut s'attacher, que ce soit à titre individuel ou collectif. Il convient de noter que c'est souvent la dimension politique qui influence la sphère individuelle. Néanmoins, on peut constater également qu'une fraction des sociolinguistes français manifeste une certaine réticence à l'égard du concept d'idéologie linguistique, perçu comme un produit de la réflexion anglophone. Cette posture peut paraître paradoxale, étant donné que la notion d'idéologie trouve ses racines dans la pensée française, notamment chez le philosophe Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, qui l'introduisit dès

1796. Pour ce dernier, comme le souligne Koerner (2001), le concept d'idéologie se limitait à une théorie des idées, conçue dans une perspective sensorielle et principalement appliquée au domaine de l'éducation. Ultérieurement, cette notion a connu une évolution sémantique significative, acquérant une connotation péjorative sous l'influence de Napoléon dans la sphère politique. Cette mutation sémantique semble avoir contribué à une certaine réserve quant à l'usage du terme dans le discours académique français. Cette réticence s'est manifestée de manière explicite lors d'un séminaire présenté par Isabelle Léglise⁸⁶. Ayant évoqué la notion d'idéologie linguistique dans le contexte de l'attachement ou du détachement des parents et des enfants à l'égard d'une langue, j'ai été confronté à une objection catégorique de la part de Josiane Boutet, qui a réfuté l'existence même des idéologies linguistiques. Son argument principal reposait sur l'idée que les discours individuels relatifs aux langues ne pouvaient être qualifiés d'idéologie. Plus particulièrement, elle jugeait inconcevable que les enfants puissent être vecteurs d'une idéologie linguistique⁸⁷. Il semblerait que, pour Josiane Boutet, l'idéologie fût exclusivement associée aux politiques étatiques, dont elle avait pleinement conscience. En revanche, la notion d'idéologie au niveau des micro-emblèmes lui paraissait inexistante, probablement en raison de l'absence présumée de « politique » à cette échelle. En ce sens, l'article désormais célèbre de James Costa, intitulé « *Faut-il se débarrasser de la notion d'idéologie linguistique ?* »⁸⁸, adopte une posture que l'on pourrait qualifier de critique et réflexive. Costa, spécialiste de la revitalisation de la langue occitane, soulève des interrogations fondamentales quant à la pertinence et à l'utilité du concept d'idéologie linguistique. Il remet en question non seulement les politiques étatiques mais aussi la conceptualisation même de l'idéologie linguistique dans le champ sociolinguistique. Costa (2017) lance un débat stimulant en se demandant si cette notion ne sert qu'à substituer des termes tels que « idées » ou « représentations ». Il argue que limiter l'idéologie linguistique aux seules idées sur le langage serait réducteur. Selon lui, pour être véritablement utile, le concept doit embrasser une perspective plus large. Néanmoins, il est intéressant de noter que, paradoxalement, comme évoqué précédemment, Costa semble omettre de prendre en considération le domaine familial.

⁸⁶ Séminaire EHESS, « Pratiques langagières et sociales : questions de frontières », 23 novembre 2018.

⁸⁷ Une étude récente, publiée en septembre 2024 par Fogelberg, apporte un éclairage novateur sur la question de l'idéologie linguistique au sein des familles immigrantes. Cette recherche, qui s'inscrit dans le champ de la Politique Linguistique Familiale (PLF), adopte une approche longitudinale et dynamique pour explorer les idéologies, pratiques et politiques linguistiques de cinq familles immigrantes iraniennes. L'aspect le plus significatif de cette étude réside dans son focus sur l'idéologie linguistique des enfants, un domaine jusqu'alors peu exploré. Fogelberg argumente que les idéologies linguistiques des enfants jouent un rôle crucial dans la formation et l'évolution des pratiques langagières familiales. L'étude dépasse ainsi la conception traditionnelle qui attribue simplement les actions des enfants à une forme d'agentivité, pour proposer une compréhension plus nuancée de leurs choix linguistiques.

⁸⁸ Article paru en 2017 dans la revue *Langage et Société*, n° 160-161.

Cette sphère intime est pourtant un terreau fertile où l'enjeu du maintien de la langue d'héritage se manifeste également à travers l'idéologie linguistique, et ce, par le truchement d'une politique linguistique familiale souvent implicite mais non moins influente.

Il est crucial alors d'appréhender le concept d'idéologie à travers le prisme de l'hégémonie culturelle, notion fondamentale élaborée par Antonio Gramsci (1891-1937, voir son ouvrage 2024), plutôt que de l'analyser de manière isolée. L'hégémonie culturelle désigne le processus par lequel une classe dominante impose sa vision du monde et ses valeurs à l'ensemble de la société, non pas principalement par la coercition, mais par un consentement subtil obtenu à travers les institutions culturelles, éducatives et médiatiques, sans en avoir l'air. Dans ce cadre, les enfants issus de contextes migratoires ou de situations endogènes où la langue parentale diffère de la langue officielle du pays se trouvent confrontés à deux systèmes de valeurs apparemment naturels, mis en place par la société dominante. L'apparente absence d'idéologie dans cette configuration masque en réalité un puissant mécanisme hégémonique et les enfants s'alignent naturellement avec l'idéologie de l'État de leur pays. Les parents eux-mêmes, ne percevant pas l'idéologie à l'œuvre, peuvent inconsciemment contribuer à la promotion de la langue et de la culture véhiculées par l'école, au détriment de leur propre héritage culturel et linguistique. Pour Gramsci, la conquête du pouvoir culturel est un préalable indispensable à toute transformation politique ou économique profonde. Cette conception trouve un écho remarquable dans la pensée de Bourdieu (1979), qui, en développant sa théorie du « capital culturel », met également l'accent sur l'importance des ressources culturelles dans la structuration des rapports sociaux, reléguant au second plan l'analyse purement économique. Dans le contexte spécifique des idéologies linguistiques, cette approche revêt une importance capitale. La culture, englobant la langue d'héritage, se trouve particulièrement vulnérable face à l'hégémonie culturelle dominante, surtout dans les situations de migration ou dans les contextes nationaux où certaines langues bénéficient d'un faible, voire d'aucun soutien étatique. Sans une résistance active de la part des parents et des communautés concernées, le risque d'un effacement culturel et linguistique devient prégnant. La langue dominante, porteuse de prestige social et d'opportunités économiques, exerce une pression considérable sur les langues minoritaires ou d'héritage, souvent perçues comme des obstacles à l'intégration ou à la réussite sociale. Le concept de capital culturel de Bourdieu apporte un éclairage supplémentaire sur ce phénomène. Dans ce cadre théorique, la maîtrise de la langue dominante représente une forme de capital culturel hautement valorisée par les institutions sociales, notamment le système éducatif. Les locuteurs de langues minoritaires ou d'héritage se trouvent ainsi confrontés à un

dilemme : maintenir leur patrimoine linguistique au risque d'un désavantage social perçu, ou privilégier l'acquisition du capital culturel dominant au détriment de leur héritage culturel. La résistance à cette hégémonie linguistique et culturelle nécessite donc une prise de conscience aiguë des mécanismes en jeu. Elle implique un effort conscient et soutenu de la part des communautés concernées pour valoriser et transmettre leur patrimoine linguistique et culturel, tout en naviguant dans les structures sociales dominantes. Cette résistance s'apparente à ce que Gramsci (2012) appellerait une « guerre de position » culturelle, visant à créer des espaces où les cultures et langues minoritaires peuvent s'épanouir et se perpétuer.

Le concept de « représentation » s'est imposé comme un objet théorique majeur en France pour appréhender précisément les attitudes et les pratiques langagières manifestées par les individus. Ces phénomènes, selon Blanchet et Gotman (2005), pourraient être subsumés sous le terme plus englobant d'idéologie. La notion de représentation semblait particulièrement appropriée pour décrire ces phénomènes sans nécessairement invoquer les connotations politiques inhérentes au concept d'idéologie. Ainsi, on pourrait arguer que le terme « représentation » permettait d'aborder de manière euphémique ce que la tradition anglophone désignerait plus directement comme *ideology*, évitant ainsi l'emploi explicite du terme *idéologie* en français. À travers ses travaux, Henri Boyer emploie le concept de représentation de manière quasi synonymique avec celui d'idéologie⁸⁹. Il est fort probable que, dans le contexte francophone, le terme de représentation ait été privilégié pour sa capacité à refléter plus fidèlement les idées manifestées tant au niveau étatique qu'individuel⁹⁰. Néanmoins, force est de constater que la distinction entre ces deux notions n'a jamais été clairement établie dans la littérature sociolinguistique française. En ce qui me concerne, je n'ai pas souscrit à l'emploi du terme « représentation »

⁸⁹ Il convient de se référer aux travaux de Boyer, notamment son article de 2021, où il affirme explicitement que « la notion de représentation est également associée à celle d'idéologie [...] ». Cette assertion récente s'inscrit dans la continuité de ses réflexions antérieures, comme en témoigne son ouvrage de 2012, où l'on observe déjà une utilisation quasi interchangeable des concepts d'idéologie et de représentation.

⁹⁰ L'article de Danièle Moore (2021) met en lumière le rôle fondamental des représentations dans le champ de la didactique des langues, un domaine qui a particulièrement intéressé des sociolinguistes français et suisses comme Louise Dabène, Jacqueline Billiez, Bernard Py et Véronique Castellotti. Ces chercheurs ont contribué à définir les représentations linguistiques comme des constructions complexes, à la fois individuelles et socialement partagées, qui influencent profondément notre rapport aux langues, à leur apprentissage et à leurs locuteurs. Ces représentations, ancrées dans des contextes socioculturels spécifiques, sont dynamiques et évolutives. Elles jouent un rôle crucial dans la formation des identités linguistiques, les motivations d'apprentissage, et les pratiques langagières effectives des individus. Du point de vue didactique, l'étude et la prise en compte de ces représentations s'avèrent essentielles pour développer une conscience métalinguistique, valoriser le plurilinguisme et améliorer l'efficacité de l'apprentissage des langues. Il s'avère donc que la représentation que les locuteurs portent à l'égard de leur langue véhicule également le concept d'idéologie, comme le souligne Henri Boyer (voir la note précédente).

dans les études portant sur les politiques linguistiques familiales. Mon approche s'est davantage orientée vers une définition de l'idéologie linguistique formulée par Silverstein, fondée sur le concept d'ordre d'indexicalité. Pour étayer mon propos, je m'appuierai sur le cadre théorique élaboré par Silverstein (1992), qui postule l'existence de deux ordres d'indexicalité au sein des langues. Omoniyi et White (2006, p. 5) en proposent l'explication suivante : « L'indexicalité de premier ordre [...] fait référence aux liens que les locuteurs établissent entre les formes linguistiques et les catégories sociales, tandis que l'indexicalité de second ordre [...] examine les manières dont les locuteurs rationalisent le lien entre la forme linguistique et la catégorie sociale ». Milroy (2004, p. 167) souligne que c'est précisément cette indexicalité de second ordre qui se transforme en idéologie linguistique⁹¹. Burbano-Elizondo (2006, p. 114) argue toutefois que l'indexicalité de premier ordre varie selon les contextes. On peut illustrer ce phénomène par l'exemple de l'accent du Bihar en langue hindie/ourdoue, précédemment évoqué (pour mon article Haque 2018). Cet accent revêt diverses valeurs indicielles selon les espaces considérés. Au Bihar, il constituera un marqueur permettant l'identification du locuteur en tant qu'autochtone ou natif ; en revanche à Delhi, il signalera l'origine exogène de ce même locuteur.

L'un des cadres théoriques les plus influents dans le domaine de la politique linguistique familiale a été proposé par Bernard Spolsky (2004, 2009). Ce chercheur a suggéré d'aborder ce concept à travers trois éléments fondamentaux : l'idéologie linguistique, la gestion des langues et les pratiques linguistiques. Il en ressort, selon son analyse, que l'idéologie linguistique constitue la matrice même de la politique linguistique familiale. En effet, l'établissement de choix linguistiques cohérents au sein du foyer nécessite, pour reprendre les termes de Silverstein, une conviction profonde et une rationalisation tant de la part des parents que des enfants. C'est précisément à ce stade que s'amorce le processus de sélection linguistique,

⁹¹ Il est en effet pertinent d'examiner comment les concepts d'hégémonie culturelle de Gramsci et de capital culturel de Bourdieu trouvent un écho et une extension dans les travaux de Michael Silverstein, notamment à travers sa théorie de l'ordre de l'indexicalité. Bien que Silverstein n'ait pas explicitement reconnu l'influence directe de ces deux théoriciens, on peut discerner dans son approche une convergence remarquable avec leurs idées fondamentales, qu'il a su développer et appliquer spécifiquement au domaine de la linguistique anthropologique. En effet, tout comme Gramsci décrit la manière dont une classe dominante impose sa vision du monde, Silverstein montre comment certaines formes linguistiques en viennent à être associées à des valeurs sociales dominantes, créant ainsi une hiérarchie implicite des usages linguistiques. Par ailleurs, la notion d'ordre de l'indexicalité de Silverstein présente des parallèles frappants avec le concept de capital culturel de Bourdieu. Tout comme Bourdieu souligne l'importance des ressources culturelles dans la reproduction des inégalités sociales, Silverstein met en lumière comment la maîtrise de certains registres linguistiques constituent une forme de capital linguistique, intimement lié au capital culturel.

particulièrement crucial lorsque les parents sont multilingues ou possèdent une langue d'héritage distincte dans un contexte migratoire. L'absence d'une idéologie linguistique structurante rendrait difficilement concevable que des parents puissent délibérément mettre de côté leur propre langue d'héritage au profit des langues de leur pays d'accueil. De même, sans cette base idéologique, il serait complexe d'envisager la mise en place d'une stratégie visant à maintenir leur langue d'héritage tout en l'articulant avec une ou plusieurs langues officielles du pays d'installation.

L'étude des politiques linguistiques familiales en France semble avoir pris racine assez tôt, notamment grâce aux travaux précurseurs de Dreyfus (1996) et, plus particulièrement, de Christine Deprez (1994, 1996)⁹². Toutefois, il est important de souligner que le cadre théorique de ce champ d'étude n'était alors que peu développé, cette période précédant les écrits de Spolsky sur la politique linguistique familiale (PLF). Malgré l'absence d'un cadre conceptuel pleinement élaboré, on constate que les préoccupations centrales de ces recherches demeuraient remarquablement constantes. Ces travaux initiaux se focalisaient déjà sur les questions de maintien linguistique et d'analyse des pratiques langagières au sein des foyers issus de l'immigration. L'introduction des travaux de Spolsky et de son cadre théorique dans le paysage académique français s'est opérée par le biais de mes recherches. Cependant, l'intérêt limité manifesté par d'autres chercheurs pour ce cadre conceptuel a freiné l'expansion et la reconnaissance du domaine au sein de la communauté scientifique française⁹³. Dans l'introduction de mon ouvrage (Haque 2019b⁹⁴), j'ai explicité mon ambition d'ancrer solidement ce champ d'étude en France, une visée réaffirmée dans l'introduction de mon second ouvrage (Haque 2024b⁹⁵).

Dans ma publication antérieure (Haque 2020⁹⁶), précédemment évoquée dans le contexte des relations entre l'islam et les pratiques linguistiques en Europe, j'ai également exploré la dimension idéologique. Cette analyse vise à élucider la diversité des préférences langagières

⁹² Voir aussi à ce propos Léglise (2024).

⁹³ On observe encore la publication de travaux prétendant traiter des politiques linguistiques familiales (PLF), mais qui, à l'examen, se révèlent dépourvus d'un cadre théorique solide. À titre d'exemple, on peut citer l'article stimulant de Madhura Joshi (2014) intitulé « Familles mixtes et usages des langues : une étude des politiques linguistiques familiales dans le contexte indien ». Bien que le titre soit prometteur et semble annoncer une analyse approfondie des PLF, le contenu de l'étude ne répond pas entièrement aux attentes suscitées.

⁹⁴ Titre de l'ouvrage : *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context.*

⁹⁵ Titre de l'ouvrage : *Politiques linguistiques familiales : Échanges verbaux et transmissions linguistiques / Family language policies : Verbal exchanges and transmission of languages.*

⁹⁶ Intitulé de l'article "Language use and Islamic Practices in Multilingual Europe". Revue : *Signs & Society*.

adoptées par les individus concernés, tant pour l'appréhension que pour l'exercice de leur foi musulmane. En outre, elle examine les processus de construction de leur identité ethnoreligieuse islamique dans le paysage européen contemporain, ceci dans un environnement idéologique fortement empreint de conceptions monolingues et réfractaires au multiculturalisme. J'ai démontré que les participants à l'étude, deux individus d'origine indienne résidant respectivement en Finlande et en Norvège, incarnent l'aspiration héritée des musulmans issus de la diaspora indienne, transmise en l'occurrence par leurs parents. Cette aspiration à approfondir leur compréhension de l'islam dans le contexte diasporique découle à la fois de leurs convictions personnelles profondes et d'un attachement aux valeurs culturelles transmises par leur lignée. Ces éléments constituent des vestiges idéologiques qu'ils ont continué à cultiver, malgré des circonstances parfois peu favorables. Leur démarche s'inscrit ainsi dans un processus complexe de préservation identitaire et d'adaptation culturelle, reflétant une volonté de réaffirmer et de renforcer leur identité tout en l'adaptant aux réalités de leur nouvel environnement européen. J'ai montré que l'ourdou est présenté comme le dépositaire de la foi islamique et des traditions musulmanes du sous-continent indien ; ceci s'inscrit dans le cadre de « l'idéologie linguistique » qui, selon Silverstein (1979, p. 193, cité par Woolard 1998, p. 4), incorpore « des ensembles de croyances sur la langue, articulés par les utilisateurs comme une rationalisation ou une justification de la structure et de l'usage linguistiques perçus ». Ainsi, l'emploi de la langue ourdoue et sa transmission aux enfants chez l'un des participants en Norvège semblaient justifiés aux yeux des parents.

E. La politique linguistique familiale : convergences et divergences des approches françaises et anglo-saxonnes

Dans le cadre de mes travaux de recherche doctorale, la politique linguistique familiale s'est révélée être un objet d'étude fondamental, constituant un axe majeur de mes investigations scientifiques. Néanmoins, il convient de souligner que cette thématique ne bénéficiait pas, à l'époque, d'une attention soutenue au sein de la communauté sociolinguistique française. Face à ce constat, ma collègue Françoise Le Lièvre et moi-même avons pris l'initiative d'organiser, en 2016 à Angers, le premier symposium international dédié à cette problématique, avec le concours de l'INALCO. Cette manifestation scientifique a marqué un jalon significatif dans l'émergence de ce champ d'études en France. Il est à noter que cette relative désaffection pour

la politique linguistique familiale en tant qu'objet d'étude constituait une particularité française. En effet, dans le monde anglophone, ce domaine de recherche connaissait déjà un essor considérable, suscitant un vif intérêt au sein de la communauté scientifique. Dans mon article « *Space, family language policy and invisibility of languages* » (Haque 2023a), j'explore la dimension spatiale des pratiques langagières à travers le prisme des politiques linguistiques familiales. En effet, cette approche théorique, dont les fondements remontent aux années 1970 avec les travaux pionniers en sociolinguistique, s'est progressivement enrichie pour appréhender la complexité des contextes migratoires contemporains. Les enjeux de la transmission intergénérationnelle des langues, initialement abordés sous l'angle des variations linguistiques et des contacts de langues (Haque 2023a), se sont élargis pour intégrer les dimensions idéologiques, politiques et sociales qui façonnent les pratiques langagières au sein des familles.

En effet, la disparité entre les contextes francophones et anglophones mettait en lumière la nécessité d'un développement plus approfondi de ce champ d'investigation en France, afin de combler un vide épistémologique et d'enrichir la réflexion sociolinguistique nationale. Notre dessein primordial, comme je l'ai explicitement formulé dans mes travaux antérieurs (Haque 2019b⁹⁷), visait à établir les fondements théoriques de ce champ d'étude, en bénéficiant de l'apport intellectuel des principaux instigateurs de la discipline en Europe. Cette ambition reflétait notre volonté d'asseoir la légitimité épistémologique de la politique linguistique familiale au sein du paysage académique français, tout en l'inscrivant dans une perspective européenne plus large.

La famille, en tant qu'unité d'observation et d'analyse, revêt une importance capitale dans l'appréhension des dynamiques sociolinguistiques. Elle constitue un terrain d'investigation privilégié permettant de discerner les répercussions et l'influence des idéologies nationales, ainsi que les manifestations des idéologies linguistiques familiales. Ces dernières se concrétisent à travers l'agentivité des parents et des enfants, qui se traduit par la mobilisation ou la mise à l'écart de certaines langues, reflétant ainsi des choix linguistiques délibérés. L'étude approfondie de ce microcosme familial offre une fenêtre inestimable sur les processus de sélection, de valorisation ou de dépréciation des langues. Elle permet de mettre en lumière

⁹⁷ Introduction. Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 9-21).

la complexité des interactions entre les politiques linguistiques étatiques et les pratiques langagières intimes du foyer, révélant ainsi les tensions et les négociations inhérentes à la construction des identités linguistiques individuelles et collectives. La famille offre un espace propice à l'expression et à la restitution des appréhensions et des idéologies linguistiques de ses membres. Au sein du cercle familial, l'enfant se trouve immergé dans un environnement linguistique et émotionnel singulier, que l'on pourrait désigner par le concept allemand de *Sprachgefühl*. Ce terme, difficilement traduisible, englobe à la fois la sensibilité linguistique et le rapport affectif à la langue. Cette expérience langagière familiale se caractérise par un lexique et des expressions idiomatiques spécifiques, lesquels constituent un reflet fidèle du patrimoine culturel propre à chaque cellule familiale⁹⁸. Cette immersion précoce dans un univers linguistique particulier façonne non seulement les compétences langagières de l'enfant, mais également sa perception du monde et son identité culturelle. Le langage familial, avec ses particularités lexicales et ses tournures idiomatiques, devient ainsi le vecteur privilégié de transmission d'un héritage culturel unique, porteur de valeurs, de traditions et de représentations du monde propres à chaque famille. Elle permet de mettre en lumière les processus complexes d'autorégulation linguistique qui s'opèrent au sein du foyer. Ces mécanismes peuvent parfois aller à l'encontre du maintien des langues d'héritage, voire des langues sacrées, déjà reléguées à un statut marginal par la génération parentale en raison de leur fonctionnalité réduite. Si les chances de préservation de la langue d'héritage s'amenuisent, les perspectives de maintien des langues indigènes ou sacrées s'avèrent encore plus précaires. Ce constat soulève des questions fondamentales quant à la transmission intergénérationnelle des patrimoines linguistiques et culturels dans un contexte de migration et de globalisation.

⁹⁸ Pour illustrer ce phénomène de transmission linguistique et culturelle, il convient de relater une communication personnelle avec un ressortissant indien établi à Pékin (mars 2016). Ce dernier, ayant passé son enfance dans un village en Inde, avait naturellement assimilé un lexique riche et spécifique, relatif aux divers objets, à la faune, et à l'ensemble de l'écosystème rural caractéristique de son environnement d'origine. Ce vocabulaire, profondément ancré dans la culture locale, imprégnait également les expressions idiomatiques de sa langue maternelle. Cependant, la trajectoire de vie de cet individu a engendré une situation linguistique complexe au sein de sa propre famille. Ayant fondé un foyer en Chine avec une épouse d'origine égyptienne, il s'est trouvé dans l'impossibilité de transmettre à ses enfants, qui ont grandi dans ce contexte multiculturel, non seulement sa langue d'héritage, l'ourdou, mais également tout le savoir idiomatique intrinsèquement lié à son espace rural d'origine.

1. *Divergences épistémologiques anglo-francophones – conceptualisation de la famille et de la politique dans le cadre de la politique linguistique familiale*

Il convient de souligner une divergence épistémologique notable entre les milieux scientifiques anglophones et francophones concernant la notion de politique linguistique familiale. Cette discordance s'est manifestée à maintes reprises lors de colloques, où la question « Comment la famille peut-elle faire de la politique linguistique ? » m'a fréquemment été posée, principalement dans le contexte francophone (incluant la Suisse). Cette interrogation, quasi absente dans les cercles académiques anglophones, révèle une certaine réticence conceptuelle au sein de la sociolinguistique française. La notion de politique linguistique familiale, telle que conceptualisée par Haque (2019b⁹⁹, p.12), peut être appréhendée comme une démarche réfléchie, ancrée dans des convictions linguistiques profondes. Cette approche s'articule étroitement avec la gestion des ressources langagières au sein du foyer et vise à deux objectifs principaux : d'une part, le maintien et, d'autre part, la modulation des répertoires verbaux dont disposent les membres de l'unité familiale.

La difficulté à concevoir la famille comme une institution semble persister dans le milieu sociolinguistique français, et ce, malgré les travaux de sociologues éminents tels que Bourdieu et Passeron (1985), qui ont établi la famille comme une instance sociale à part entière sachant que la famille est une réalité sociale. Cette conception est également corroborée par d'autres chercheurs reconnus dans le domaine, tels que François de Singly (2017) dans « Sociologie de la famille contemporaine », ou encore Martine Segalen et Agnès Martial (2019) dans « Sociologie de la famille ». Par ailleurs, il est aussi crucial d'examiner la notion même de « politique ». Selon Bourdieu, ce terme, bien que documenté historiquement, n'a acquis son acception moderne qu'au XIXe siècle¹⁰⁰. Son étymologie renvoie à la gestion de la cité (*polis* en grec). Une distinction sémantique, absente en français mais présente en anglais, mérite d'être soulignée : le terme *policy* se rapporte à la conduite d'une action, tandis que *politics* fait référence à la compétition pour le pouvoir d'État. Cette nuance permet d'éviter une confusion

⁹⁹ Introduction. Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 9-21).

¹⁰⁰ Documentaire visuel, « Introduction à la sociologie », réalisé par Daniel Martin (1966).

entre la politique comme action organisée, mobilisant certains moyens pour atteindre un but stratégique (comme dans le cas de la politique éducative d'un gouvernement), et la politique comme lutte pour l'obtention et l'exercice du pouvoir. Dans cette optique, le terme « politique » peut être réservé à l'action organisée visant à exercer le pouvoir étatique. Cependant, on peut également considérer que le pouvoir existe indépendamment d'institutions spécialisées. Ainsi, des formes de pouvoir pourraient être identifiées dans des sociétés dépourvues d'État, comme c'est le cas au sein des structures familiales. Cette réflexion nous amène à reconsidérer la légitimité et la pertinence du concept de politique linguistique familiale. En effet, si l'on admet que des dynamiques de pouvoir et des stratégies organisées peuvent exister au niveau familial, il devient alors concevable d'appliquer le concept de politique linguistique à cette échelle microsociale. Cette approche ouvre de nouvelles perspectives pour l'analyse des pratiques langagières et des processus de transmission linguistique au sein des familles, tout en invitant à un dialogue interdisciplinaire entre la sociolinguistique, la sociologie de la famille et les sciences politiques.

La conceptualisation sur la politique linguistique familiale proposée par Blommaert (2019) dans sa préface de mon premier ouvrage (Haque 2019a¹⁰¹) offre un cadre d'analyse pertinent pour appréhender les dynamiques linguistiques familiales. L'auteur établit un parallèle éclairant entre ce qu'il nomme la « raison de famille » et la notion bien connue de « raison d'État », transposant ainsi une logique macrosociale au niveau microsocial de l'unité familiale. Cette analogie permet de mettre en lumière le rôle prépondérant de la cellule familiale en tant qu'entité régulatrice et prescriptrice de normes linguistiques et culturelles. En effet, à l'instar d'un État qui élabore et met en œuvre des politiques linguistiques à échelle nationale, la famille se positionne comme un agent actif dans la transmission et la préservation d'un patrimoine linguistique et culturel spécifique. Dans cette optique, la famille s'érige en instance décisionnelle autonome, cherchant à inculquer à sa progéniture un ensemble cohérent de valeurs, de convictions, de pratiques langagières et de traditions héritées. Ce processus de transmission intergénérationnelle ne se limite pas à une simple passation passive, mais s'apparente davantage à une démarche volontariste et structurée. Ainsi, la famille devient le théâtre d'une forme de « gouvernance linguistique » à petite échelle, où les parents, en tant que figures d'autorité, s'efforcent d'imposer et de pérenniser un certain ordre linguistique et culturel. Cette dynamique implique souvent des choix conscients quant aux langues à

¹⁰¹ Titre de l'ouvrage : *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context.*

privilégier, aux registres à employer et aux pratiques culturelles à maintenir au sein du foyer. Cette conceptualisation de la « raison de famille » en matière de politique linguistique offre un prisme d'analyse fécond pour comprendre les mécanismes de préservation et de transmission des langues minoritaires ou d'héritage dans des contextes de plurilinguisme ou de migration. Elle souligne également la tension potentielle entre les politiques linguistiques familiales et les politiques linguistiques étatiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche sur l'articulation entre ces différents niveaux de régulation linguistique.

Dans l'ouvrage collectif que j'ai co-dirigé (Haque et Le Lièvre 2024c), intitulé « *Politiques linguistiques familiales : Échanges verbaux et transmissions linguistiques* », nous avons délibérément employé le terme PLF au pluriel, optant pour « politiques ». John E. Joseph (2024), dans la préface de cet ouvrage, souligne l'importance de ce choix. Il explique que l'utilisation du pluriel « politiques » dans le titre signale une ouverture à la diversité des approches et des contextes étudiés dans l'ouvrage. Cette décision marque une évolution par rapport à l'ouvrage précédent qui utilisait le singulier, reflétant ainsi une compréhension plus nuancée et plurielle des dynamiques linguistiques familiales. Joseph (2024, p. 13) met en lumière la distinction subtile entre les termes « politiques » et « politique », notant que dans le contexte anglophone, *policies* est souvent perçu à tort comme relevant uniquement du domaine technocratique et comme étant « au-dessus de la politique ». Il souligne que cette perception est erronée car, en réalité, les politiques et la politique sont étroitement liées, en particulier dans le contexte des pratiques linguistiques familiales. Le choix terminologique que nous avons fait reflète donc une approche plus inclusive et diversifiée des réalités linguistiques familiales, reconnaissant la multiplicité des stratégies, des contextes et des expériences vécues par les familles dans la gestion de leurs langues. Il s'inscrit dans notre volonté d'embrasser la complexité et la variété des situations linguistiques familiales, plutôt que de les réduire à un modèle unique ou monolithique.

Dans un contexte migratoire, la famille acquiert une importance singulière, confrontée qu'elle est à une idéologie nationale privilégiant la langue du pays d'accueil. Ce phénomène revêt une dimension particulièrement prégnante et mérite une attention soutenue. Les études empiriques révèlent une multiplicité de cas où les familles issues de l'immigration ont opéré un basculement linguistique en faveur de la langue de scolarisation, souvent au détriment de leur langue d'héritage. Ce processus de substitution linguistique est particulièrement manifeste dans le cas du français. Mes recherches doctorales (Haque 2012) ont permis de mettre en lumière

cette dynamique complexe. Toutefois, il convient de souligner que cette problématique a fait l'objet de nombreuses investigations scientifiques, enrichissant ainsi notre compréhension du phénomène. On peut notamment citer les travaux de Suat Istanbulu (2017) et Mutia Cokluk (2024) qui ont apporté des éclairages précieux sur la situation des langues d'héritage en Turquie, et enfin la thèse de Blanka Gruntova (2018) sur la diaspora tchèque en France, en Russie et en Croatie. Par ailleurs, les contributions substantielles de Christine Deprez dans ce domaine ont significativement façonné notre appréhension des enjeux linguistiques au sein des familles immigrées¹⁰².

Je me suis particulièrement attaché à l'étude de la vie préscolaire des enfants, tout en portant une attention soutenue à leur parcours ultérieur lors de leur scolarisation. Il sied de mettre en exergue que l'institution scolaire ne saurait être considérée comme le lieu de prédilection pour la transmission des langues patrimoniales, que ce soit dans un contexte migratoire ou national. À titre d'illustration, prenons l'exemple éloquent du Pakistan : l'enseignement obligatoire de la langue ourdoue en tant que langue de scolarisation s'est inexorablement faite au détriment de toutes les autres langues autochtones de la région. Bien que la transmission des langues patrimoniales puisse encore s'effectuer au sein du cercle familial et dans certains contextes extrascolaires où ces langues sont usitées, il apparaît manifeste que cela représente un défi considérable, voire quasiment impossible, dans un contexte migratoire, que l'école intègre les langues allogènes dans son programme d'enseignement. En France, l'école a historiquement œuvré à l'hégémonie du français, comme en témoigne l'arrêté ministériel de 1880 proscrivant l'usage de tout autre idiome dans l'enceinte des établissements scolaires. Pourtant, en sus du français comme langue obligatoire, elle demeure également le principal vecteur de l'apprentissage des langues étrangères, favorisant la pratique de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand et de l'italien, comme classe bilingue en dehors du cadre domestique¹⁰³. Mais, paradoxalement, l'école se trouve relativement en retrait dans la préservation des langues régionales et issues de l'immigration, domaine où son concours pourrait s'avérer précieux en complément des efforts familiaux¹⁰⁴.

¹⁰² Pour Deprez (2015), il incombe essentiellement à la famille d'assumer la responsabilité de l'éducation de sa progéniture dans sa langue et sa culture. On sait jusqu'où dans un contexte migratoire, des héritages linguistiques et culturels sont susceptibles d'être fragilisés par les pressions assimilatrices de la société d'accueil.

¹⁰³ Le dispositif bilingue propose l'enseignement des langues étrangères comme langues vivantes dès la classe de sixième (11 ans en France).

¹⁰⁴ On trouve néanmoins l'enseignement de langue régionale proposé dès la sixième à hauteur de deux heures par semaine. Au baccalauréat français, un large éventail de langues est proposé aux candidats. Environ trente langues, qu'elles soient étrangères ou régionales, peuvent être choisies comme des épreuves obligatoires de première, deuxième et troisième langue vivante (LV1, LV2 et LV3). Parmi les épreuves obligatoires voici, par ordre

F. Transmission de l'ourdou dans la diaspora et en Asie du Sud

La transmission des langues dans un contexte migratoire est un sujet passionnant dans le domaine de la sociolinguistique. En France, l'intérêt des chercheurs s'est d'abord porté sur les répertoires verbaux des jeunes issus de l'immigration (notamment dans les années 1980, avec les travaux du laboratoire LIDILEM à Grenoble, par exemple). Par la suite, l'attention s'est tournée vers les élèves issus de l'immigration inscrits dans les établissements scolaires, considérés comme un terrain de recherche privilégié. Au cours de la décennie 1990, on observe l'émergence de plusieurs travaux de Christine Deprez, dont les recherches se sont focalisées sur le plurilinguisme au sein des familles issues de l'immigration. La transmission des langues d'héritage constitue un axe central de ses investigations scientifiques. Dans le cadre de ma recherche doctorale initiée en 2012, mon intérêt scientifique s'est porté, entre autres thématiques, sur la transmission des langues d'héritage. Cette problématique s'inscrivait dans un ensemble plus vaste de questions de recherche. Mon étude s'est appuyée sur quatre familles d'origine indienne immigrante, dont deux familles ourdouphones (les parents), me permettant ainsi de recueillir des données selon une approche diachronique. Cette démarche m'a conduit à examiner plusieurs aspects primordiaux : le statut de l'ourdou au sein de l'espace domestique, sa transmission intergénérationnelle, les idéologies linguistiques associées à cette langue ainsi qu'à ses concurrentes, et enfin, son rôle dans la construction identitaire de la deuxième génération. Cette recherche s'est inscrite dans une perspective comparative, englobant d'une part la Finlande et la Norvège, et d'autre part la France, offrant ainsi un panorama transnational de la question. Dans le cadre de mes investigations en Asie du Sud, bien que n'ayant pas

alphabétique, les choix de langue : allemand, anglais, arabe, arménien, basque, breton, cambodgien, catalan, chinois, corse, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, langues mélanésiennes, néerlandais, norvégien, occitan-langues doc, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tahitien, turc et vietnamien. De plus, les élèves ont la possibilité de présenter une épreuve facultative de langue vivante, avec un choix encore plus vaste d'environ cinquante langues étrangères et régionales. Parmi les épreuves facultatives, voici les langues proposées (toutes confondues écrites et orales) : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère (chleu, kabyle, rifain), bulgare, coréen, croate, estonien, gallo, haoussa, hindi, indonésien-malais, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, laotien, lituanien, macédonien, malgache, peul, roumain, serbe, slovaque, slovène, swahili, tamoul et tchèque. Source : (site web : Éducation Nationale). En ce qui concerne la place des langues issues de l'immigration au sein du système éducatif français, il convient de rappeler l'évolution des dispositifs mis en place. Les *Enseignements de Langue et de Culture d'origine (ELCO)*, objet de critiques persistantes (cela concernait six langues : arabe, espagnol, italien, portugais, serbe, turc), ont été remplacés à la rentrée scolaire 2020 par les Enseignements Internationaux de Langues Étrangères (EILE), un dispositif instauré dès 2016. La suppression des ELCO a été officiellement annoncée par le Président de la République, Emmanuel Macron, le 18 février 2020. Rappelons que l'enseignement des langues vivantes à destination des élèves issus de l'immigration trouve ses origines bien plus tôt dans l'histoire de l'éducation française. Selon un rapport rédigé par Jean David et Bruno Levallois (référence 2005-090, mars 2006), cette pratique aurait été initiée dès 1925, avec l'introduction de cours dispensés par des moniteurs étrangers dans les établissements scolaires français.

entrepris d'étude spécifique sur la transmission de l'ourdou, mes recherches portant sur les pratiques linguistiques associées à l'Islam m'ont permis d'acquérir des connaissances substantielles quant à l'importance de cette langue au Pakistan et en Inde durant l'époque contemporaine, et plus particulièrement au cours des deux dernières années¹⁰⁵. Comme mes travaux antérieurs (Haque 2014 ; 2020b) l'ont démontré, il existe désormais une corrélation étroite entre l'ourdou et l'Islam dans le sous-continent indien¹⁰⁶. Cette relation s'est considérablement renforcée à la suite de la partition de l'Inde, événement historique qui a engendré la création de deux États à idéologie prédominante islamique : le Pakistan et le Bangladesh. Dans ce contexte géopolitique et confessionnel complexe, l'identité de l'ourdou a subi une métamorphisation profonde, au point d'acquérir un statut que l'on pourrait qualifier de quasi sacré. En ce qui concerne l'enquête menée au Pakistan et en Inde sur l'usage des langues dans la pratique de l'Islam, les résultats sont révélateurs. Parmi les 69 participants, dont 12 étaient originaires d'Inde et 57 du Pakistan, tous ont déclaré posséder une certaine compétence en ourdou. Il est intéressant de noter que l'ourdou a été déclaré comme langue maternelle par l'ensemble des participants indiens (12) et par une partie significative des Pakistanais. Pour ces derniers, dont les langues maternelles variaient entre le pashto, le pendjabi et le shina, l'ourdou était la langue première pour 21 d'entre eux. Pour les autres, il s'agissait d'une langue acquise dans le cadre de leur parcours éducatif, que ce soit à l'école coranique ou dans le système public. Ces observations nous amènent à conclure que la transmission de l'ourdou en tant que langue d'héritage ne semble pas poser de problème majeur, particulièrement dans un contexte religieux. Cette situation souligne l'importance persistante de l'ourdou comme vecteur culturel et spirituel dans ces communautés, transcendant les frontières nationales et les variations linguistiques locales. Selon mes observations personnelles lors de mes visites en Inde, j'ai remarqué que l'ourdou comme langue d'héritage se maintient comme langue principale de communication au sein du foyer, malgré un déclin notable de l'investissement dans son apprentissage chez les individus nés à partir des années 1990. Cette tendance se manifeste notamment par l'abandon progressif des méthodes traditionnelles d'enseignement, telles que l'instruction par précepteur au sein du foyer, autrefois courante dans les années 1980. Sur des plateformes telles que X, Facebook ou Instagram, on observe une propension croissante chez les utilisateurs de moins de quarante ans à recourir à l'alphabet latin

¹⁰⁵ Le manuscrit soumis est en cours d'évaluation sous le titre "*Influence of language in practicing Islam : Case of Urdu and other languages in Pakistan and in India*" pour un ouvrage collectif « *Language and Islam* » chez la maison d'édition Springer.

¹⁰⁶ Voir Haque (2014) : Place des langues sacrées chez des immigrants indiens en Europe : quelles compétences, quels rôles et quels usages ?; Haque (2020b) : *Language use and Islamic practices in multilingual Europe*.

pour communiquer en ourdou. Ce phénomène suggère une rupture dans le processus d'apprentissage traditionnel de la langue, habituellement initié vers l'âge de sept ou huit ans, conjointement à l'apprentissage de la lecture de l'arabe coranique. Cette tendance témoigne également d'une diminution du contact avec la forme écrite traditionnelle de l'ourdou, conséquence directe de son statut non obligatoire dans de nombreux établissements scolaires, tant publics que privés. La prédominance de l'anglais dans le système éducatif indien exerce une influence considérable sur le statut de l'ourdou. L'enseignement de la majorité des disciplines en anglais, couplé à l'abondance de ressources médiatiques et littéraires dans cette langue, ainsi que son importance dans les concours nationaux, contribue à marginaliser l'ourdou dans la sphère éducative. Cette situation engendre une perception utilitariste de la langue, où l'investissement dans la maîtrise de l'ourdou est souvent considéré comme peu pertinent pour l'accès aux carrières prestigieuses, telles que l'ingénierie, la médecine ou la fonction publique, domaines où l'anglais prédomine. Les observations menées auprès des communautés d'expatriés indiens en France corroborent cette tendance. Les nouveaux arrivants manifestent un désenchantement palpable vis-à-vis de l'ourdou, tant dans sa forme écrite qu'orale, renforçant l'hypothèse d'une rupture quasi-totale avec leur langue maternelle au cours des deux dernières décennies. La situation au Pakistan présente des nuances intéressantes. L'ourdou, ancré idéologiquement comme représentant de l'islam et élevé au rang de langue d'État, jouit d'un statut obligatoire dans le système éducatif. Bien que cette politique contribue à sa préservation parmi les locuteurs natifs, elle a potentiellement marginalisé d'autres langues régionales telles que le pendjabi, le saraïki, le pashto ou le baloutche. On observe une stratification sociale de l'usage linguistique : une minorité élitiste tend à privilégier l'anglais au détriment de l'ourdou, limitant son usage domestique et sa transmission intergénérationnelle. La classe moyenne, tout en conservant l'usage de l'ourdou, aspire à une éducation anglophone pour sa progéniture. Pour les classes socio-économiques défavorisées, l'ourdou revêt un prestige comparable à celui de l'anglais, étant perçu comme un vecteur d'ascension sociale.

G. Émotions et langues

La parution en 2022 d'un numéro spécial intitulé « *Emotions and multilingualism in family language policy* » dans la revue *International Journal of Bilingualism* a suscité chez moi un vif intérêt, m'incitant à revisiter les données recueillies dans le cadre de ma thèse. Cette publication m'a offert l'opportunité de porter un regard neuf sur mes travaux antérieurs, en y intégrant la

dimension émotionnelle, un aspect que j'avais, à l'époque, omis de considérer. Il faut dire qu'à ce moment-là, la sociolinguistique n'accordait qu'une attention marginale à cette dimension affective. Cette démarche rétrospective s'est avérée particulièrement enrichissante, me permettant de réexaminer mes données sous un prisme nouveau. J'ai ainsi pu constater à quel point la prise en compte des émotions pouvait apporter un éclairage significatif sur les dynamiques linguistiques familiales que j'avais étudiées. Cette expérience m'a amené à réfléchir sur l'évolution de notre discipline et sur l'importance d'être ouvert aux nouvelles perspectives théoriques qui émergent au fil du temps. Cette réflexion approfondie a trouvé son aboutissement dans un article rédigé en 2023, intitulé « *Emotions and family language policy: some case studies of immigrant families from Europe* » et publié dans un numéro spécial de l'*Academic Journal of Modern Philology*. Cette contribution offre une plateforme propice à la diffusion de ces nouvelles perspectives concernant les politiques linguistiques familiales. La publication - qui m'honore - de mon article dans un tel cadre académique m'a permis de partager mes découvertes avec la communauté scientifique, mais elle a également contribué à renforcer la légitimité de l'approche émotionnelle dans l'étude des dynamiques linguistiques familiales. En réexaminant mes travaux à la lumière de cette approche émotionnelle, j'ai perçu des nuances et des subtilités qui m'avaient échappées lors de mon analyse initiale. Cette démarche m'a permis d'enrichir ma compréhension des phénomènes observés, et m'a conduit à m'interroger sur l'évolution de nos cadres conceptuels en sociolinguistique et sur la nécessité d'une approche toujours plus holistique des pratiques langagières. J'ai été confronté à un défi majeur : celui de définir et de situer le terme « émotion » de manière à pouvoir l'analyser sous l'angle de la politique linguistique familiale. Face à cette tâche complexe, j'ai opté pour une approche résolument interdisciplinaire, reconnaissant la nécessité d'embrasser la multi dimensionnalité de ce concept. J'ai ainsi puisé dans diverses disciplines - sociologie, anthropologie, psychologie, sciences cognitives, philosophie et linguistique - pour construire une compréhension holistique de l'émotion. Cette démarche m'a permis d'explorer les multiples facettes de ce phénomène et de saisir sa place centrale dans l'expérience humaine. Dans mon analyse, je me suis appuyé sur la définition tripartite de Lazarus (1991), qui met en lumière les réactions physiologiques, les tendances à l'action et l'expérience subjective comme caractéristiques distinctes de l'émotion. J'ai également tenu à inclure une perspective étymologique, remontant à l'ancien français pour retracer l'évolution sémantique du concept. Pour enrichir ma réflexion, j'ai intégré des perspectives contemporaines, notamment celle de Sheets-Johnstone (2012), qui conçoit l'émotion comme des « formes cinétiques affectivement chargées du corps tactile-kinesthésique », s'inspirant des travaux de Darwin. Dans le contexte

spécifique de la famille, j'ai accordé une attention particulière au concept de « socialisation de l'émotion », tel que proposé par Erickson et Cottingham (2014). Cette approche m'a fourni un cadre conceptuel précieux pour examiner comment les émotions sont comprises, exprimées et gérées au sein de l'unité familiale, en lien avec les dynamiques de pouvoir et de statut. Cette approche interdisciplinaire et multidimensionnelle m'a permis de construire une compréhension nuancée et contextualisée de l'émotion, adaptée à l'analyse des politiques linguistiques familiales.

Dans le cadre de mon analyse des données recueillies auprès des participants à mon étude, j'ai procédé à une catégorisation des émotions exprimées, en me concentrant particulièrement sur les parents issus de quatre familles d'origine indienne. Cette taxonomie émotionnelle s'est articulée autour de quatre catégories principales : la fierté, la joie, la tristesse et la peur. Il est apparu que l'expression de ces émotions était intrinsèquement liée au statut des langues au sein de l'environnement familial et social. Les dynamiques émotionnelles variaient sensiblement selon qu'il s'agissait de la langue d'héritage ou de la langue officielle du pays d'accueil. Cette variation était également modulée par les idéologies linguistiques sous-jacentes adoptées par les parents. Au cours de mon analyse, j'ai pu identifier de nombreuses occurrences où ces quatre catégories d'émotions se manifestaient, tant chez les parents que chez les enfants. Ces manifestations émotionnelles se sont révélées être des indicateurs précieux des attitudes et des pratiques linguistiques au sein des familles étudiées. La fierté, souvent associée à la maîtrise des langues du pays d'accueil ou de langues internationales prestigieuses, peut également se manifester dans le maintien de la langue d'héritage. La joie, quant à elle, apparaît comme un indicateur du succès de la transmission intergénérationnelle de la langue familiale, tandis que la tristesse et la peur se cristallisent autour de la perte potentielle ou effective de ce patrimoine linguistique, perçue comme une atteinte à l'identité culturelle. Chez ces quatre familles établies respectivement en France, en Suède, en Norvège et en Finlande, j'ai pu observer un phénomène émotionnel complexe et ambivalent lié à l'acquisition et à la maîtrise des langues par les enfants. D'une part, les parents manifestaient une fierté évidente quant aux compétences linguistiques acquises par leur progéniture dans le cadre scolaire, notamment lorsque ces derniers démontraient une maîtrise supérieure à celle de leurs géniteurs dans la langue du pays d'accueil. Cette fierté s'inscrivait dans une logique d'intégration réussie et de mobilité sociale ascendante.

Cependant, cette émotion positive se trouvait tempérée, voire éclipsée, par la prise de conscience du coût considérable associé à cette réussite linguistique. En effet, l'acquisition et la maîtrise de la langue du pays d'accueil s'accompagnaient invariablement d'une érosion significative de la langue d'héritage. Ce phénomène de substitution linguistique, bien que prévisible dans un contexte migratoire, suscitait chez les parents des sentiments mitigés, oscillant entre la fierté et une forme de tristesse culturelle. J'ai été particulièrement frappé par l'expression de la joie, qui revêtait des formes à la fois complexes et nuancées. J'ai pu observer, non sans une certaine émotion moi-même, une joie teintée de nostalgie chez les parents lorsqu'ils évoquaient la période où la langue d'héritage régnait en maîtresse au sein du foyer. Cette période, qui s'étendait généralement de la naissance de l'enfant jusqu'à ses cinq ans, semblait cristalliser un idéal linguistique et culturel, un temps suspendu où la transmission intergénérationnelle s'opérait de manière fluide et naturelle. Par ailleurs, j'ai été témoin d'expressions de joie plus vives et immédiates, liées à l'acquisition de compétences linguistiques spécifiques par les enfants. Ces moments de jubilation parentale survenaient notamment lorsque l'enfant démontrait une maîtrise croissante de la langue cible, qu'il s'agisse de la langue d'héritage ou d'une langue sacrée. J'ai été particulièrement touché par l'enthousiasme des parents en France lorsque leurs enfants faisaient montre de progrès en haryanvi, leur langue ancestrale. De même, la famille installée en Finlande exultait face aux avancées de leurs enfants dans l'apprentissage de l'arabe coranique, langue investie d'une forte charge spirituelle et identitaire. Pour ce qui concerne des sentiments de tristesse et de perte, fréquemment associés à la langue d'héritage, ce phénomène s'est manifesté, à des degrés divers, dans l'ensemble des familles observées y compris dans une famille d'origine Hmong (Haque 2019c¹⁰⁷) transcendant ainsi les spécificités géographiques et culturelles. En France, cette émotion était particulièrement palpable en relation avec l'haryanvi et le hindi. En Suède, elle se cristallisait autour du pendjabi, tandis qu'en Norvège et en Finlande, c'est l'ourdou qui catalysait ces affects mélancoliques, bien qu'avec des intensités variables selon les contextes familiaux, l'ourdou étant mieux transmis chez la famille en Norvège qu'en Finlande. Les parents se trouvaient confrontés à une situation paradoxale, où leur désir de transmission linguistique se heurtait à l'implacable réalité des politiques linguistiques nationales et éducatives. Ces dernières, accordant peu ou pas de place aux langues d'héritage, généraient

¹⁰⁷ Titre de l'article : On ne lâche pas notre langue: étude monographique sur la politique linguistique d'une famille hmong réfugiée du Laos en France. Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 37-51).

chez les parents un sentiment d'impuissance et de frustration face à l'érosion progressive de leur patrimoine linguistique au sein de la cellule familiale. Parallèlement, j'ai pu observer une évolution significative des émotions chez les enfants au fil de leur développement. Dans leur jeunesse, ces derniers, ne percevant pas pleinement la valeur intrinsèque de leurs langues ancestrales, semblaient prisonniers d'une illusion émotionnelle. Ils associaient principalement des sentiments de fierté et de joie à la maîtrise de la langue du pays d'accueil, considérée comme vecteur d'intégration et de réussite sociale. Cependant, à l'âge adulte, une prise de conscience s'opérait, entraînant un basculement émotionnel marqué. La réalisation de la perte, partielle ou totale, de leur langue d'héritage engendrait alors des sentiments de tristesse et de peur. Cette transition émotionnelle témoigne de la complexité des processus identitaires et linguistiques en contexte migratoire, où la valorisation tardive du patrimoine linguistique se heurte à la réalité de son érosion.

L'étude des émotions dans le contexte des PLF a permis d'appréhender avec plus de finesse les motivations sous-jacentes aux efforts de préservation de la langue d'héritage ou, à l'inverse, à l'adoption de la langue du pays d'accueil. Il convient de souligner que ces manifestations émotionnelles s'inscrivent dans un contexte socio-culturel spécifique (migratoire dans ce cas) et sont modulées par des facteurs tels que l'âge (pour des enfants jusqu'à leur âge adulte) et le genre des locuteurs. Ainsi, l'intégration de la dimension émotionnelle dans l'analyse des PLF ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les enjeux complexes de la transmission linguistique au sein des familles immigrantes, offrant un cadre conceptuel enrichi pour appréhender les défis et les stratégies d'adaptation linguistique dans un contexte de mobilité transnationale.

H. Enseigner la littérature d'ourdou : défis et perspectives

L'enseignement de la littérature constitue un levier pédagogique fondamental dans l'acquisition et l'apprentissage d'une langue cible. Mon parcours personnel d'apprentissage linguistique illustre cette assertion de manière significative. En effet, lors de ma formation initiale, l'apprentissage de l'ourdou, de l'anglais et du hindi a été considérablement enrichi et facilité par la découverte des œuvres littéraires dans ces langues respectives. Cette expérience s'est ultérieurement confirmée lors de mon apprentissage du français, où la fréquentation des grands auteurs tels que Molière, Marivaux, Baudelaire, Hugo et Maupassant a joué un rôle déterminant

dans ma progression linguistique. Lorsque j'ai intégré l'équipe pédagogique de l'INALCO, la question du corpus littéraire à inclure dans le programme de Licence en ourdou s'est imposée comme une problématique centrale de ma réflexion didactique. Bien que la littérature ourdoue soit déjà présente dans les enseignements transversaux de Licence et de Master, notamment dans les cours consacrés aux littératures d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est, son enseignement spécifique aux étudiants d'ourdou présentait des enjeux particuliers. Dans notre cursus, l'introduction à la littérature moderne ourdoue intervient au second semestre de la deuxième année, moment où les étudiants ont acquis un niveau linguistique suffisant pour aborder des extraits littéraires et appréhender les différents genres de la prose et de la poésie ourdoues.

Néanmoins, dans le cadre de mon enseignement consacré aux « Romans, nouvelles et poésie en ourdou », dispensé au second semestre de la troisième année de Licence, j'ai été confronté à diverses problématiques pédagogiques singulières. Ces enjeux, que j'ai eu l'occasion d'analyser dans plusieurs interventions scientifiques¹⁰⁸ et notamment dans mon article « Rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère en France » (Haque, 2022d), méritent une attention spécifique en raison de leur complexité et de leurs implications dans le processus d'enseignement-apprentissage.

En premier lieu, la configuration sociologique des apprenants présente des caractéristiques importantes. La majorité de mes étudiants sont issus de la diaspora pakistanaise, dont l'immigration remonte aux années 1960-1970. Cette caractéristique démographique engendre une situation linguistique singulière : certains étudiants, que l'on pourrait qualifier de « faux bilingues », possèdent une maîtrise orale de l'ourdou acquise dans le cadre familial, mais présentent des lacunes significatives en lecture et en écriture. Cette hétérogénéité des compétences au sein de la classe crée une dynamique complexe, où les apprenants allophones peuvent se trouver en situation d'insécurité linguistique face à leurs pairs bilingues.

Un deuxième aspect crucial concerne la dimension culturelle et les sensibilités qui y sont associées. Je note que les étudiants issus de familles traditionnelles peuvent être réticents face

¹⁰⁸ Voici les intitulés de ces communications : Haque (2024) « L'écriture dramatique dans l'enseignement de l'ourdou en France », Haque (2022). « *Teaching of Urdu in France: Issues and Challenges* », Haque (2019). « Le rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou dès le 19^{ème} siècle », Haque (2021) « Rôle de la littérature dans l'apprentissage du urdu comme langue étrangère en France », Haque (2016) « Représentation et l'usage de l'ourdou comme langue littéraire : Étude comparative sur trajectoire et œuvres littéraires d'Intizar Hussain et d'Ashfaq Ahmad ».

à certaines thématiques littéraires considérées comme sensibles ou polémiques (homosexualité, pédophilie, critique sociale). J'observe la difficulté pour l'enseignant de concilier l'étude de textes littéraires importants, comme ceux d'Ismat Chughtai (homosexualité, féminisme ou encore l'émancipation des femmes) ou Saadat Hasan Manto (vie des prostituées du nord de l'Inde), avec la sensibilité culturelle des apprenants. La présence d'étudiants issus de milieux traditionnels exige un équilibre délicat entre la nécessité de traiter ces œuvres fondamentales et le respect des sensibilités culturelles.

Dans une perspective scientifique plus nuancée, il est particulièrement révélateur d'observer la réaction des étudiants face à la découverte de textes ourdous abordant des thématiques considérées comme transgressives. Cette surprise s'explique largement par le processus de sacralisation de l'ourdou, tant dans la sphère domestique qu'au Pakistan, où cette langue a acquis un statut quasi sacré, devenant de facto la seconde langue liturgique de l'islam dans le sous-continent indien. Cette perception, profondément ancrée chez la deuxième génération, se trouve pourtant en décalage avec la réalité historique de la littérature ourdoue. Comme le souligne T. Rahman (2011), l'ourdou possédait historiquement un corpus littéraire comprenant des textes « érotiques et amoureux » (p. 7), qui ont fait l'objet d'une expurgation ultérieure dans un processus de purification culturelle et linguistique.

Le troisième défi relève du niveau de culture littéraire des apprenants. L'absence fréquente d'un socle solide de connaissances littéraires, tant dans la langue d'origine qu'en français, complexifie l'approche des textes et nécessite un travail préparatoire conséquent. Face à ces défis, j'observe que l'approche pédagogique adoptée privilégie une progression mesurée, n'introduisant la littérature qu'au quatrième semestre, lorsque les étudiants ont atteint un niveau B1. Cette stratégie s'accompagne d'une adaptation méthodologique des supports pédagogiques, incluant notamment le recours à des versions didactisées des textes et l'intégration d'approches plus dynamiques, comme l'utilisation de la musique et de la poésie chantée (Cours intitulé « Paroles et musiques » en L3). L'enseignement de la littérature ourdoue en contexte français constitue un exercice pédagogique complexe, où s'entrecroisent des enjeux linguistiques, culturels et sociaux. Cette expérience souligne la nécessité d'une réflexion continue sur l'adaptation des méthodes pédagogiques aux spécificités du public concerné.

1. L'ourdou comme vecteur d'identité littéraire : des écrivains aux salles de classe

Dans un article que j'ai rédigé en 2017¹⁰⁹, je propose une analyse comparative pertinente des œuvres d'Ashfaq Ahmad (1925-2004) et d'Intizar Hussain (1923-2016), deux figures majeures de la littérature ourdoue. Cette étude met en lumière la façon dont ces écrivains ont mobilisé l'ourdou comme langue littéraire, révélant des approches distinctes qui enrichissent aujourd'hui l'enseignement de cette langue.

L'analyse montre qu'Ashfaq Ahmad adopte une position singulière en utilisant l'ourdou comme marqueur d'une identité nationale pakistanaise. Si le pendjabi lui sert à explorer le folklore et la vie rurale, son choix de l'ourdou persanisé pour ses œuvres principales traduit une adhésion consciente au projet linguistique national. Cette dualité linguistique offre un exemple éloquent des tensions entre tradition locale et construction nationale.

Le cas d'Intizar Hussain révèle une approche plus complexe. Son usage de l'ourdou transcende la simple fonction communicative pour devenir le vecteur d'une profonde réflexion sur l'exil et l'identité. En introduisant des références aux mythologies hindoues et bouddhistes dans ses écrits en ourdou, il rompt avec la tradition persane dominante et ouvre de nouvelles perspectives littéraires.

Cette étude souligne l'importance de la littérature ourdoue dans l'enseignement. Les œuvres de ces auteurs constituent des supports pédagogiques précieux pour aborder la complexité culturelle du sous-continent indien. Elles permettent d'explorer les liens entre langue, identité et politique, tout en initiant les étudiants aux diverses traditions littéraires qui s'entrecroisent dans cette région. L'enseignement de l'ourdou gagne ainsi à s'appuyer sur ces textes qui illustrent la richesse des héritages culturels et la diversité des styles littéraires. Cette approche permet aux apprenants de saisir comment la littérature peut devenir un espace de dialogue entre différentes traditions, tout en témoignant des transformations sociales et politiques.

¹⁰⁹ Titre de mon article : Représentations et usages de l'ourdou en tant que langue littéraire chez Intizar Hussain et Ashfaq Ahmad.

I. Vulgarisations scientifiques

Dès mes premiers pas dans le monde de la recherche, j'ai pris conscience d'une responsabilité qui allait bien au-delà de la simple production de connaissances académiques. J'ai ressenti un devoir impérieux de partager le fruit de mes travaux avec le grand public, dans un langage accessible et dépourvu de jargon excessif. Cette conviction s'est rapidement heurtée à un constat : la pratique de la vulgarisation scientifique, si répandue et valorisée dans le milieu académique américain, semblait peu développée en France, du moins dans mon domaine d'expertise : sociolinguistique de l'ourdou et tout particulièrement des études d'ourdou. J'ai observé que peu de mes collègues s'engageaient dans cette voie, malgré son importance évidente pour la diffusion des savoirs. Cette disparité m'a intrigué et m'a poussé à réfléchir sur les raisons de ce décalage. J'ai compris que la tradition académique française pouvait parfois créer une distance entre les chercheurs et le grand public. Cependant, j'étais convaincu que cette barrière n'était pas insurmontable et qu'il était de notre devoir de la franchir. Cette initiative m'a amené à repenser ma façon de communiquer mes recherches, à simplifier mon langage sans pour autant sacrifier la rigueur scientifique. C'était un exercice délicat mais stimulant, qui m'a permis de porter un regard nouveau sur mes propres travaux.

En 2017, le décès soudain de ma collègue Mariam Abou Zahab m'a profondément ébranlé, d'autant plus que nos chemins professionnels s'étaient croisés trop brièvement. Elle était une anthropologue renommée, mais c'est surtout son talent de traductrice qui a captivé mon attention. Sa traduction du recueil de nouvelles *Camphre* de Naiyer Masud en français a été pour moi une véritable révélation. À travers ce travail, Mariam avait réussi à transcender les barrières linguistiques et culturelles, rendant accessible à un public francophone la richesse et la complexité de la littérature ourdoue. À la suite de son décès, j'ai souhaité honorer sa mémoire en rédigeant un article en ourdou pour *The Wire*, un journal en ligne. Dans cet hommage, j'ai mis en lumière ses précieuses contributions en tant que traductrice de l'ourdou vers le français.

Lors de ma visite à Pékin en 2018, j'ai eu l'opportunité de participer à un colloque international où j'ai présenté une communication sur l'histoire de l'enseignement de l'ourdou à l'université des Langues Étrangères de Pékin (BFSU). Cette expérience m'a permis de rencontrer des collègues du département d'ourdou de la BFSU, suscitant mon intérêt pour un sujet peu connu

: l'enseignement de l'ourdou en Chine¹¹⁰. Suite à cette rencontre, j'ai entrepris un reportage approfondi sur ce sujet pour le journal en ligne en ourdou *The Wire*. Mes recherches ont révélé un fait surprenant, particulièrement méconnu en Inde : l'enseignement de l'ourdou est bien implanté dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur chinoises. Les travaux de Shuxiong (2012) indiquent qu'au moins six universités proposent des formations en ourdou. Ce phénomène témoigne d'un intérêt croissant pour cette langue dans le milieu académique chinois.

Mon article en ourdou intitulé « Pourquoi les gens apprennent l'ourdou en Chine ? » a suscité un vif intérêt parmi la communauté ourdouphone indienne. Cette attention s'explique par la nécessité de comprendre l'enseignement de l'ourdou en Chine dans le contexte plus large des dynamiques géopolitiques asiatiques. En effet, le paysage des relations internationales en Asie façonne de manière significative la place de l'ourdou dans l'enseignement supérieur chinois. D'un côté, les relations sino-indiennes restent tendues, marquées par des différends géopolitiques persistants. De l'autre, la Chine et le Pakistan ont développé des liens étroits, caractérisés par une coopération économique solide et une collaboration défensive approfondie. Cette collaboration sino-pakistanaise va au-delà des simples échanges commerciaux. Elle englobe des domaines stratégiques tels que les échanges militaires, renforçant ainsi l'importance de l'ourdou en Chine. Dans ce contexte, l'apprentissage de l'ourdou en Chine acquiert une dimension qui dépasse le simple intérêt linguistique ou culturel, devenant un outil stratégique dans le cadre de cette alliance bilatérale. Ainsi, la promotion et l'enseignement de l'ourdou en Chine s'inscrivent dans un réseau complexe de relations diplomatiques, économiques et sécuritaires, reflétant les enjeux géopolitiques actuels de la région. Cette situation crée un paradoxe pour l'Inde. Bien que l'ourdou soit une langue importante du sous-continent indien, l'enseignement de cette langue en Chine place l'Inde dans une position délicate. Les tensions indo-pakistanaises persistantes compliquent davantage la situation, créant un dilemme pour les universitaires et les institutions indiennes. Un des effets les plus

¹¹⁰ Ma rencontre avec des collègues du département d'ourdou de l'Université des Langues Étrangères de Pékin (BFSU) a été le point de départ d'une coopération fructueuse. Notamment, Yuan Yuhang, responsable du département d'ourdou à la BFSU, a traduit en mandarin plusieurs de mes tribunes sur l'ourdou initialement publiées en anglais. Ces traductions ont ensuite été publiées dans le journal officiel de son université, élargissant ainsi la portée de mes travaux au public sinophone. L'impact de cette collaboration s'est accentué lorsque, l'année dernière, j'ai été invité à la BFSU dans le cadre du prestigieux programme *Foreign Talent*. Ce séjour d'une semaine en octobre 2023 m'a offert l'opportunité de mener des recherches et d'enseigner au sein de cette institution renommée.

regrettables de cette conjoncture est la difficulté pour les institutions chinoises de recruter des enseignants indiens qualifiés en ourdou¹¹¹.

Au cours de la phase médiane de mes études doctorales, mon engagement sur les plateformes de réseaux sociaux m'a permis de prendre conscience de leur potentiel en tant qu'outil de dissémination des connaissances auprès du grand public. Cette approche était déjà adoptée par plusieurs sociolinguistes éminents sur X, notamment Jan Blommaert, Cécile Canut, Luca Greco et Médéric Gasquet-Cyrus. Mes interactions avec un public non spécialisé m'ont révélé un phénomène particulier : l'ourdou faisait l'objet de critiques récurrentes et quotidiennes. De plus, j'ai constaté la prévalence de nombreuses conceptions erronées concernant cette langue. Dans le contexte d'une recrudescence de l'islamophobie en Inde, l'ourdou s'est trouvé au cœur des critiques en raison de son statut particulier. Cette langue a été visée entre autres pour deux raisons principales : premièrement, le rôle attribué en tant que langue nationale du Pakistan et langue associée aux communautés musulmanes, une perception qui s'est cristallisée dès la seconde moitié du dix-neuvième siècle ; deuxièmement, son statut de seconde langue sacrée de l'islam pour les locuteurs ourdouphones du sous-continent indien. Cette double association - à la fois nationale et religieuse - a placé l'ourdou dans une position délicate au sein du paysage sociolinguistique et politique de l'Inde contemporaine, le rendant vulnérable aux critiques et aux préjugés dans un climat de tensions interconfessionnelles croissantes. Ces critiques envers l'ourdou se sont manifestées de manière quasi quotidienne dans les publications sur cette plateforme (X), un phénomène qui persiste encore aujourd'hui. Cette conjoncture offre un champ d'investigation particulièrement fécond, non seulement pour les sociolinguistes, mais également pour les spécialistes des études orientales, notamment en ce qui concerne l'ourdou. J'ai entrepris de collecter les opinions exprimées, lesquelles étaient fréquemment empreintes d'hostilité, révélant une posture anti-ourdou ou préconisant une transformation de l'ourdou en hindi par l'effacement de son système d'écriture en perso-arabe. En outre, j'ai observé une méconnaissance profonde et généralisée concernant la relation entre l'ourdou et le hindi. Une croyance erronée mais largement répandue postule que ces deux langues sont identiques. Cette

¹¹¹ Lors de mon séjour à l'Université des Langues Étrangères de Pékin (BFSU), ma collègue Yuan Yuhang m'a fait part d'une observation intéressante concernant l'enseignement de l'ourdou. Elle avait remarqué que les enseignants pakistanais utilisaient un ourdou influencé par le pendjabi. Face à cette situation, Yuan Yuhang avait initialement souhaité recruter des enseignants indiens pour apporter une plus grande diversité linguistique à l'enseignement de l'ourdou. Cependant, en raison des complexités géopolitiques évoquées précédemment, cette démarche s'est avérée difficile à concrétiser. C'est dans ce contexte que mon invitation a pris tout son sens. Ma nationalité française a joué un rôle essentiel, me permettant de contourner les sensibilités politiques qui auraient pu entraver ma collaboration.

perception erronée s'est manifestée de manière frappante lors d'un échange avec une collègue spécialiste du hindi, qui a qualifié l'ourdou de simple « style » du hindi, illustrant ainsi la prévalence de cette conception infondée. Cette confusion linguistique soulève des questions importantes sur la perception des frontières entre les langues, la construction des identités linguistiques, et l'influence des idéologies linguistiques sur la compréhension populaire et même académique des langues. Elle met en lumière la nécessité d'une clarification et d'une éducation plus approfondie sur la nature distincte de l'ourdou et du hindi, malgré leurs similitudes structurelles et leur histoire partagée. Il est à noter que ces discours n'émanaient pas uniquement d'individus ordinaires, mais également d'érudits et de linguistes, témoignant ainsi d'un certain biais idéologique à l'encontre de l'ourdou.

J'ai remarqué une hostilité persistante envers l'écriture ourdoue, dérivée de l'écriture perso-arabe. Pour les partisans du hindi, cette graphie évoque les invasions musulmanes en Inde à partir du XI^e siècle, cristallisant ainsi un sentiment d'animosité chez ceux nourrissant une aversion pour l'islam ou les musulmans. Ces personnes avançaient l'argument selon lequel une langue pouvait s'écrire dans n'importe quel système d'écriture, faisant souvent référence à l'Alphabet Phonétique International (API) pour étayer leur position. Cependant, cette perspective simplifie excessivement la complexité inhérente aux systèmes d'écriture et leur relation intrinsèque avec les langues qu'ils représentent. En réalité, la transposition d'une langue dans un système d'écriture différent soulève des défis considérables, tant sur le plan linguistique que culturel et historique. Cette conception réductrice néglige les aspects subtils de la représentation graphique d'une langue, tels que les nuances phonétiques spécifiques, les conventions orthographiques établies, et les connotations culturelles associées à certains graphèmes. De plus, elle ne prend pas en compte l'importance de l'écriture dans la préservation de l'héritage littéraire et culturel d'une langue. Cette réflexion souligne la nécessité d'une approche plus nuancée et approfondie dans l'étude des relations entre langue et écriture, particulièrement dans le contexte multilingue et multiculturel de l'Inde. Elle invite à une considération plus attentive des implications linguistiques, culturelles et identitaires liées aux systèmes d'écriture, au-delà de leur simple fonction de transcription phonétique. Ces réactions significatives m'ont incité à rédiger deux tribunes dans des journaux en ligne anglophones. La première, intitulée « *Why the Perso-Arabic Script Remains Crucial for Urdu* » (2019) pour *The Wire*, a rencontré un écho favorable, particulièrement auprès de jeunes ourdouphones en Inde, n'ayant pas eu l'opportunité d'apprendre l'écriture ourdoue, ainsi que chez les parents ourdouphones n'ayant pu transmettre cet apprentissage à leurs enfants. La seconde, « *Why the*

Urdu script is crucial for India's cultural diversity » (2023) pour *The Diplomat*, approfondit cette réflexion. Ces publications s'inscrivent dans un débat plus large sur l'identité linguistique et culturelle en Inde¹¹². Elles soulignent l'importance de préserver l'écriture ourdoue non seulement comme vecteur de transmission culturelle, mais aussi comme élément crucial de la diversité linguistique indienne. Cette controverse autour de l'écriture ourdoue met en lumière les tensions persistantes entre différentes communautés linguistiques et religieuses en Inde, tout en révélant les enjeux politiques et identitaires sous-jacents à la question de la représentation scripturale. Mon engagement dans ce débat, à travers ces tribunes, vise à promouvoir une compréhension plus nuancée de la valeur culturelle et historique de l'écriture ourdoue, tout en plaidant pour la préservation de la diversité linguistique face aux pressions d'homogénéisation culturelle.

Cette expérience a mis en lumière l'importance du rôle des chercheurs dans la vulgarisation scientifique et la rectification des malentendus linguistiques, soulignant ainsi l'interface cruciale entre la recherche académique et l'engagement public dans le domaine de la sociolinguistique.

J. Traductions littéraires en ourdou et en français

La traduction des œuvres littéraires revêt une importance capitale, tant dans le domaine des études et de la recherche en langues orientales qu'en tant qu'instrument pédagogique fondamental. Dans le contexte de la langue ourdoue, la pratique de la traduction littéraire s'inscrit dans une tradition séculaire. On peut, en effet, affirmer que la littérature ourdoue a émergé sous l'influence prépondérante des traductions de poésies persanes et arabes. Néanmoins, comme évoqué précédemment, les poètes ont longtemps privilégié la composition en langue persane, idiome de la cour royale jouissant d'un prestige considérable, dont l'usage a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Par conséquent, les auteurs qui se sont consacrés ultérieurement à la poésie en ourdou (du XVIIIe siècle au XXe siècle) ont principalement eu

¹¹² Ces deux tribunes ont connu une diffusion internationale significative, notamment grâce à leur traduction en mandarin par Yuan Yuhang, responsable du département d'ourdou à l'Université des Études étrangères de Pékin (BFSU). Outre ces traductions, les réflexions amorcées dans ces deux tribunes ont culminé en 2024 avec la participation dans un séminaire scientifique abordant la question cruciale et sensible de l'avenir de l'écriture ourdoue en Inde. Mon intervention était intitulé « Quel avenir pour l'écriture ourdoue en Inde ? Histoire, évolution et politique linguistique nationale contemporaine », s'inscrivait dans le cadre du séminaire Inalco-Quai Branly « Écritures du Monde : Langue, culture et technologie ».

recours au persan comme source primaire pour la lecture et l'analyse poétique. Ce phénomène met en lumière la complexité des interactions linguistiques et culturelles qui ont façonné l'évolution de la littérature ourdoue, soulignant le caractère essentiel de la traduction dans la transmission et l'appropriation des traditions littéraires. Il convient de souligner que les genres littéraires en ourdou trouvent leurs origines dans les traditions arabe et persane. Le *ghazal*, forme poétique qui a par la suite exercé une influence notable sur la littérature persane, est issu de la tradition arabe, tandis que plusieurs genres, tant en poésie qu'en prose, sont empruntés au persan. Ce processus d'adaptation, qui débute dès le XIII^e ou le XIV^e siècle, ne s'appuie pas sur des règles de traduction littéraire strictement établies. Les écrivains ont ainsi procédé à une transposition partielle des textes, tout en y incorporant des idiomes propres à la langue ourdoue et en omettant certains passages des œuvres originales. Il serait dès lors inexact de qualifier ces travaux de traductions à proprement parler. Ces productions en ourdou reflètent plutôt un double dynamique : d'une part, elles témoignent de l'héritage littéraire et culturel persan ou iranien, d'autre part, elles introduisent des éléments culturels autochtones par le biais du lexique ourdou¹¹³. Ce n'est qu'au XIX^e siècle, avec la fondation du *Fort William College* à Calcutta (dorénavant Kolkata) en 1800, que la traduction s'est véritablement constituée en discipline à part entière, visant à transposer divers domaines de connaissance dans les langues vernaculaires, dont la littérature en ourdou.

Dans le domaine de la littérature ourdoue, on observe un phénomène stylistique particulièrement notable et récurrent : l'insertion de couplets persans non traduits au sein de textes en prose. Cette pratique, loin d'être anecdotique, constitue un trait caractéristique de la production littéraire en ourdou, notamment dans les œuvres autobiographiques du début du XX^e siècle. Pour appréhender pleinement cette particularité stylistique, il convient de rappeler le contexte historique et culturel dans lequel s'inscrit la littérature ourdoue. Le persan, qui fut longtemps la langue de cour et de culture dans le sous-continent indien, a exercé une influence considérable sur l'ourdou, tant sur le plan lexical que littéraire. L'autobiographie de Josh Malihabadi, poète et écrivain éminent du début du XX^e siècle, illustre parfaitement cette pratique. Dans son œuvre, les couplets persans non traduits ponctuent le récit, créant une alternance rythmique entre prose ourdoue et vers persans. Cette juxtaposition linguistique et stylistique reflète la dualité culturelle qui caractérise la littérature ourdoue de cette époque.

¹¹³ Outre les textes persans abondamment traduits en ourdou, on sait peu que l'ourdou compte dans son patrimoine littéraire un large éventail de traductions d'œuvres sanscrites. À cet égard, nous pouvons mentionner l'œuvre *Tuti-nama*, dont l'origine remonte au sanscrit et qui a été traduite en ourdou par de nombreux poètes du sud de l'Inde.

Cette pratique soulève des questions intéressantes en termes de réception et de traduction. Pour un lecteur non versé en persan, ces insertions peuvent constituer des zones d'opacité dans le texte. Pour le traducteur, elles posent un défi particulier : faut-il conserver ces couplets dans leur langue originale, au risque de perdre une partie du lectorat, ou les traduire, au risque de diluer l'effet stylistique recherché par l'auteur ?

Il convient d'élargir notre perspective historique en considérant l'exemple significatif de Ghulam Hamdani Mushafi, poète éminent du XVIII^e siècle. La carrière littéraire de Mushafi offre un éclairage particulièrement pertinent sur la relation complexe entre le persan et l'ourdou dans la littérature du sous-continent indien. Ghulam Hamdani Mushafi (1750-1824) se distingue par sa production littéraire bilingue composée d'œuvres à la fois en persan et en ourdou. Cette dualité linguistique témoigne de la coexistence et de l'interaction de ces deux traditions littéraires à son époque et permet de considérer Mushafi comme l'incarnation de la transition progressive du persan vers l'ourdou comme langue littéraire prédominante dans la région.

L'évolution de cette pratique, de Mushafi à Malihabadi, illustre la transformation progressive du statut du persan : d'une langue littéraire dominante à un élément d'enrichissement stylistique et culturel au sein de la littérature ourdoue. Elle témoigne également de la persistance d'un certain bilinguisme littéraire, même lorsque l'ourdou s'affirmait comme langue littéraire majeure.

Joseph Garcin de Tassy a lui-même consacré une grande partie de sa carrière à la traduction de contes et d'œuvres littéraires de l'hindoustani, écrit en caractères perso-arabes, vers le français¹¹⁴. Ses successeurs ont poursuivi ce travail de traduction, introduisant ainsi la culture indienne et pakistanaise par le biais de l'ourdou. Mon prédécesseur, Alain Désoulières, a notamment traduit des poèmes et des nouvelles de grands poètes et écrivains associés à cette langue. Néanmoins, il est intéressant de noter, comme l'a souligné mon collègue Philippe Benoît à propos du bengali, qu'il existe un manque criant de traductions de romans ourdous

¹¹⁴ Parmi les œuvres traduites, on peut citer « Les œuvres de Wali » (poète originaire du sud de l'Inde ayant vécu au XVII^e siècle), « La rose de Bakawali » (roman hindoustani publié en 1804 par l'auteur Nihal Chand), et « Le jardin et le printemps » (poème hindoustani, auteur inconnu).

vers le français¹¹⁵. Il s'est étonné qu'aucun travail n'ait abouti à cet égard, ce qui rend le choix de textes assez limité pour un séminaire co-organisé avec ses collègues d'Asie du Sud-Est, portant sur la littérature de l'Asie du Sud et du Sud-Est et destiné aux étudiants de Master (transversal). La traduction d'un roman constitue certes un projet d'envergure, et si mes prédécesseurs ont hésité à se lancer dans cette entreprise, c'est aussi parce qu'en dehors des charges d'enseignement et d'administration, la traduction n'est pas considérée comme un véritable travail de recherche et ne joue pas un rôle significatif dans la progression de carrière.

Il est important de souligner que l'un des problèmes auxquels je me suis heurté en entreprenant ce projet de traduction concerne l'obtention des droits d'auteur auprès des écrivains ou des maisons d'édition. Je me souviens avoir lu et apprécié « Musulman » de Zahia Rahmani, que j'aurais souhaité traduire en ourdou, car c'était un roman court écrit avec style. Bien que l'écrivaine Zahia Rahmani fût enchantée par cette proposition, la maison d'édition a souhaité céder les droits de publication dans une autre langue pour une somme exorbitante, que les maisons d'édition en ourdou n'ont pas pu accepter. J'ai également contacté Ajmal Kamal, rédacteur en chef de la revue ourdoue « *Aaj* », une publication très réputée, notamment pour ses traductions d'œuvres étrangères en ourdou. Cependant, face à l'incapacité des grandes maisons d'édition ourdoues d'assumer les frais de droits d'auteur, il est apparu évident qu'une revue, disposant généralement de moyens plus limités, ne pouvait *à fortiori* pas non plus se le permettre. Cette situation illustre la réalité difficile des presses ourdouophones en Inde ou au Pakistan, où le lectorat est relativement restreint et les revenus à peine suffisants pour couvrir les frais. Je me rappelle que dans mon enfance, certains écrivains d'ourdou (poètes ou prosateurs) distribuaient gratuitement leurs propres ouvrages à leurs amis et à leur famille, faute de pouvoir les commercialiser de manière rentable. Cette réalité économique contraste fortement avec les pratiques des maisons d'édition occidentales et souligne les défis particuliers auxquels sont confrontés les traducteurs et les éditeurs travaillant avec des langues dites rares comme l'ourdou, malgré la richesse de leur patrimoine littéraire.

Contrairement au contexte français, l'obtention des droits d'auteur auprès des écrivains ourdous et de leurs maisons d'édition demeure généralement plus accessible et moins coûteuse. Mon réseau de professeurs et d'écrivains ourdous m'a permis d'établir des contacts fructueux avec

¹¹⁵ Le seul roman ourdou récemment traduit en français, dont la publication remonte déjà à 2022, est très probablement « *Maut ki kitaab* » (Le Livre de la mort) de Khalid Jawed. Cette traduction a été réalisée par Rosine-Alice Vuille.

plusieurs auteurs ou leurs ayants droit. Ainsi, j'ai eu l'opportunité de traduire une nouvelle d'Enver Sajjad, écrivain pakistanais qui m'a accordé les droits peu avant son décès. Timsal Masud, fils de l'écrivain indien Nayyar Masud et détenteur des droits de son père, m'a autorisé à traduire un *khaaka*, tâche que j'ai menée à bien¹¹⁶. Nusrat Jalal, fille de Saadat Hassan Manto (écrivain indo-pakistanaï), m'a donné son accord pour traduire les *khaakas* de son père en français, un projet que je n'ai pas encore pu réaliser. Enfin, les filles de Faiz Ahmad Faiz (poète pakistanais), Salima Hashmi et Moneeza, m'ont octroyé les droits de traduction pour certains poèmes de leur père, un travail que j'envisage de réaliser en collaboration avec Matthew Reeck. Cette ouverture à la traduction reflète un désir de promouvoir la littérature ourdoue au-delà de ses frontières linguistiques traditionnelles, malgré les défis économiques du marché éditorial dans cette langue.

Mon intérêt pour la traduction d'œuvres littéraires s'est manifesté dès ma nomination au poste de maître de conférences. J'éprouvais un vif désir d'introduire la littérature ourdoue auprès du lectorat français. J'ai d'ailleurs entrepris quelques travaux dans cette direction. Cependant, mon principal obstacle résidait dans la traduction vers le français, langue qui n'est pas ma langue maternelle. En effet, malgré ma maîtrise du français scientifique dans le domaine des sciences humaines, j'éprouve encore des difficultés considérables à traduire des expressions idiomatiques ou à restituer des registres de langue équivalents.

Dans le cadre de la formation de Licence en ourdou proposée à l'INALCO, j'anime un cours-séminaire destiné aux étudiants de troisième année, intitulé « Traduction littéraire en ourdou ». Ce cours initie les étudiants à la traduction littéraire du français vers l'ourdou, permettant ainsi de travailler sur l'ourdou en tant que langue cible de l'apprentissage. Parallèlement, il sert d'atelier pour aborder les défis de la traduction, notamment des éléments considérés comme

¹¹⁶ Le *khaaka* est un genre littéraire particulièrement apprécié en ourdou. Il consiste en la rédaction d'un portrait humoristique d'une personnalité, célèbre ou relativement connue. L'auteur y mêle habilement critique et hommage. Ce genre se caractérise par une description du caractère et du tempérament du sujet, visant à susciter le sourire du lecteur, tout en révélant des aspects méconnus de la personnalité dépeinte. Le style oscille entre légèreté et profondeur, donnant une perspective unique sur l'individu portraituré. À ma connaissance, il n'existe pas d'équivalent direct de ce genre littéraire en français. Bien que la littérature française compte de multiples formes de portraits et de caricatures, le *khaaka* se distingue par sa combinaison spécifique d'humour, de critique bienveillante et de révélation d'anecdotes peu connues, le tout dans un format concis et percutant. Cette originalité en fait un genre unique, profondément ancré dans la tradition littéraire ourdoue. Bien que mon projet initial ait été de traduire une vingtaine de *khaakas* en vue d'une publication sous forme d'ouvrage, j'ai dû le suspendre temporairement. À ce jour, je n'ai traduit que trois *khaakas*, qui peuvent être consultés sur le blog « *UrduTurnon* » (urduTurnon.hypotheses.org). Cette pause dans mon projet le plus ambitieux fait apparaître les défis inhérents à ce type de travail, notamment en termes de disponibilité et de ressources nécessaires pour rendre compte fidèlement en français de la subtilité et la richesse de ce genre littéraire ourdou, précieux et encore trop méconnu.

intraduisibles car reflétant des pratiques culturelles distinctes. Cette approche pédagogique vise à développer non seulement les compétences linguistiques des étudiants en ourdou, mais aussi leur sensibilité aux nuances culturelles et aux subtilités de la traduction littéraire¹¹⁷. En confrontant les apprenants aux difficultés inhérentes au passage d'une langue à l'autre, et d'une culture à l'autre, ce cours-séminaire offre une perspective approfondie sur les enjeux de la traduction et sur la richesse de l'expression littéraire en ourdou. Dans le cadre du cours de traduction littéraire, les étudiants ont travaillé sur plusieurs textes français pour les traduire en ourdou. Parmi ces œuvres figurent « La patte du chat » de Marcel Aymé, « Les fées » de Charles Perrault, et « Les parallèles » de Jacques Sternberg. D'autre part, en tant qu'intervenant pour le cours « Littérature et idées de la modernité en Asie du Sud »¹¹⁸, je suis amené à traduire des œuvres littéraires de l'ourdou vers le français en fonction de la thématique choisie chaque année pour ce cours. Ainsi, j'ai eu recours aux traductions des œuvres de Saadat Hassan Manto par Alain Désoulières, et puis pour la thématique « Frontière », j'ai traduit la nouvelle « Avant Hiroshima, après Hiroshima » d'Ahmad Nadeem Qasmi, écrivain pakistanais, et pour la thématique « Vengeance » (séminaire de la rentrée septembre 2024), j'ai traduit la nouvelle, « *La revanche d'un démuni* », d'Ali Akbar Natiq, écrivain contemporain pakistanais.

J'ai été cependant confronté à des défis pédagogiques et linguistiques. Mon expérience, notamment dans les cours de *Traduction des textes littéraires en ourdou* et d'*Histoire littéraire classique et sociolinguistique de l'ourdou*, m'a amené à reconsidérer les approches traditionnelles de l'enseignement de cette discipline complexe. Au cœur de mes préoccupations se trouve la question de l'interprétation des textes ourdous anciens, en particulier ceux datant du XIII^e au XIV^e siècle. Ces textes, empreints d'une forte influence persane, posent des défis considérables tant pour moi-même que pour mes étudiants. Je me suis trouvé dans des situations que je qualifierais d'embarrassantes, incapable d'interpréter certains mots persans face à mon auditoire étudiantin. Cette difficulté a même conduit mes étudiants à me suggérer, non sans une certaine ironie, de me munir d'un dictionnaire persan lors de mes cours. Cette expérience m'a fait en profondeur sur la nature même de la littérature ourdoue classique et sur les compétences requises pour son enseignement¹¹⁹. J'ai pris conscience que l'interpénétration

¹¹⁷ Voir aussi l'ouvrage « Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation », de Szende et al. (2015).

¹¹⁸ Le code enseignement de ce séminaire collectif est ASUA520A.

¹¹⁹ Il me paraît essentiel de souligner que les premiers professeurs d'ourdou, dont j'ai étudié les parcours, avaient invariablement reçu une formation approfondie en persan et en arabe. Je pense notamment à Joseph Héliodore Garcin de Tassy en France, ainsi qu'à de nombreux enseignants dans le sous-continent indien. J'ai pu constater, au fil de mes recherches, que cette double compétence linguistique était considérée comme un prérequis incontournable à l'enseignement de l'ourdou. Mon intérêt pour ce sujet n'est pas seulement académique, mais aussi personnel. En effet, je fais partie de ce que je considère comme la dernière génération d'enfants nés dans les

linguistique entre le persan et l'ourdou n'était pas simplement un phénomène stylistique, mais reflétait les fondements mêmes de la genèse de l'ourdou en tant que langue littéraire. Cette réalisation a suscité chez moi une réflexion sur la nécessité d'une approche plus interdisciplinaire dans la formation des spécialistes de la littérature ourdoue. Face à ces enjeux, j'ai envisagé plusieurs pistes de réflexion et d'action. J'ai d'abord songé à établir des collaborations plus étroites avec des collègues spécialistes du persan classique. Ces échanges pourraient prendre la forme de séances d'enseignement conjointes ou de consultations régulières, enrichissant ainsi considérablement le contenu de mes cours. Par ailleurs, j'ai réfléchi à l'élaboration d'outils pédagogiques spécifiques, tels que des glossaires ou des manuels intégrant les éléments persans les plus récurrents dans les textes ourdous classiques. Ce projet pourrait constituer un axe de recherche fructueux, bénéficiant non seulement à mes propres enseignements, mais également à l'ensemble de la communauté académique spécialisée dans ce domaine. J'ai également envisagé d'adopter une approche pédagogique plus transparente, en intégrant explicitement dans mon curriculum une réflexion sur les limites de l'interprétation et les défis linguistiques inhérents à l'étude des textes anciens. Cette démarche pourrait transformer la difficulté rencontrée en une opportunité pédagogique, sensibilisant mes étudiants à la complexité de l'analyse des textes littéraires classiques.

Dans le cadre de mes travaux en traduction, je me suis particulièrement intéressé, depuis plus de deux ans, à la thématique de la guerre et aux positions pacifistes exprimées dans la chanson française. Les œuvres de Boris Vian et Jacques Brel, notamment, m'ont profondément marqué lors de mon apprentissage de la langue française. Dans le contexte géopolitique actuel, caractérisé par de nombreux conflits, j'ai entrepris de traduire en ourdou un corpus de chansons françaises anti-guerre. Ce projet poursuit un double objectif : d'une part, mettre en lumière les formes de résistance véhiculées par ces œuvres musicales, et d'autre part, démontrer comment

années 1980 qui ont été initiés au persan préalablement à l'apprentissage formel de l'ourdou. J'ai déjà évoqué cette expérience personnelle dans la partie introductive de mon ouvrage, car elle me semble révélatrice d'un changement de paradigme dans l'enseignement de l'ourdou. En approfondissant mes recherches sur les périodes antérieures, j'ai pu mettre en évidence que cette pratique pédagogique était encore plus prégnante dans les décennies précédentes. Mes travaux m'ont permis de constater que, durant les années 1950, il était considéré comme inconcevable d'entreprendre l'étude de l'ourdou sans une connaissance préalable du persan. Cette découverte m'a particulièrement frappé, car elle illustre à quel point la perception de l'interdépendance entre ces deux langues a évolué en l'espace de quelques décennies. À travers mes recherches, j'ai pu comprendre que cette approche pédagogique reflétait la conviction absolue de l'époque selon laquelle le persan constituait un fondement indispensable à la compréhension approfondie de l'ourdou, tant sur le plan lexical que culturel. J'ai observé que cette conviction était profondément ancrée non seulement dans les milieux académiques et éducatifs du sous-continent indien, mais aussi dans les cercles orientalistes européens spécialisés dans l'étude des langues et des littératures d'Asie du Sud.

la littérature et la musique peuvent converger pour promouvoir un message percutant, au point que certaines de ces chansons pacifistes ont fait l'objet de censure. Parmi les sept chansons sélectionnées pour ce projet de traduction, trois sont l'œuvre de Boris Vian : « Le Déserteur », « Le Petit Commerce » et « La Java des bombes atomiques ». Une quatrième, « La Colombe », est signée par Jacques Brel. Il est particulièrement notable que trois des chansons traduites ont été soumises à la censure à différentes époques, illustrant ainsi la portée subversive de leur message : « Le Soldat de Marsala » de Gustave Nadaud (1872), « La Grève des mères » de Montéhus (1905), et « Le Déserteur » de Boris Vian (1954). L'intégralité de ces traductions a été publiée dans le quotidien ourdouphone *Inquilaab* (La Révolution) en Inde, permettant ainsi une diffusion large de ces messages de paix auprès d'un public non francophone. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de favoriser le dialogue interculturel et de sensibiliser un nouveau lectorat aux enjeux de la paix et de la guerre à travers le prisme de la chanson française engagée.

K. Écrits et fictions en ourdou

On a tous des histoires à raconter mais l'art de raconter une histoire avec finesse et impact est une compétence rare que peu maîtrisent. Mon immersion précoce et continue dans la littérature ourdoue, particulièrement dans le genre de la nouvelle et du récit court, a naturellement éveillé en moi l'aspiration à m'exprimer narrativement. J'ai ressenti un désir profond de narrer mes propres histoires sur le papier, dans cette langue maternelle qui m'est si intime et chère. Bien qu'ayant bénéficié d'une scolarisation en anglais dès mon plus jeune âge, j'aurais pu, à l'instar de nombreux écrivains indiens de renom, opter pour l'anglais comme langue d'expression fictionnelle. Ce choix aurait suivi la voie tracée par des auteurs éminents tels que Salman Rushdie, dont la langue maternelle est l'ourdou¹²⁰, Arundhati Roy, locutrice native du malayalam, Amitav Ghosh, issu d'un milieu bengalophone, ou encore Aravind Adiga, dont les racines linguistiques plongent dans le kannada. Toutefois, il convient de noter que, dans chacun de ces cas, les langues maternelles se trouvent reléguées à l'arrière-plan, voire rendues invisibles, au profit de l'anglais¹²¹. Cependant, ma décision de privilégier ma langue maternelle

¹²⁰ Voir « Essais. 1981-2002 » de Salman Rushdie (2024, p. 1063).

¹²¹ Ce phénomène n'est pas sans rappeler le contexte littéraire français, riche d'une tradition d'écrivains francophones dont la langue maternelle n'était pas le français, mais qui ont néanmoins produit des œuvres majeures

pour la création littéraire s'inscrit dans une réflexion plus profonde sur l'identité linguistique et culturelle. Ce choix délibéré de l'ourdou comme médium d'expression artistique, malgré ma maîtrise de l'anglais, témoigne d'une volonté de renouer avec mes racines culturelles et d'explorer les nuances expressives uniques à ma langue maternelle.

Parmi les sept nouvelles que j'ai écrites, deux me semblent particulièrement significatives : « *Angrezi ki dhaak* » (Le gloire de l'anglais) et « *Francici dhun* » (La maniaque du français). Dans ces récits, j'ai voulu entremêler mon propre parcours linguistique avec des éléments de fiction, créant ainsi une narration qui oscille entre le vécu et l'imaginaire. Ces deux récits ont bénéficié d'une diffusion dans des revues littéraires ourdoues en ligne, rencontrant un accueil favorable auprès du lectorat. Il convient de souligner la singularité contextuelle de ces œuvres, notamment dans leur traitement narratif de l'environnement francophone à travers le prisme de la langue ourdoue. Cette juxtaposition linguistique et culturelle, peu explorée jusqu'alors dans la littérature ourdoue, a constitué un élément d'innovation littéraire apprécié par les lecteurs.

Cette expérience d'écriture créative s'inscrit dans une démarche novatrice de recherche-création, où la pratique littéraire devient un terrain d'exploration et d'expression des représentations culturelles et linguistiques. On pourrait qualifier cette approche de « littérature sociolinguistique », un genre hybride qui mobilise les outils narratifs pour explorer et illustrer des phénomènes sociolinguistiques complexes. L'accueil favorable réservé à ces œuvres témoigne de l'intérêt du public ourdouophone pour des narrations qui transcendent les frontières linguistiques et culturelles habituelles. Cette réception positive souligne également la pertinence et l'originalité d'une telle approche dans le paysage littéraire ourdou contemporain.

Il est important de noter que les thématiques de la transmission linguistique et de la compétence en ourdou sont, selon mes observations, rarement abordées dans la littérature ourdou traditionnelle¹²². Cette lacune thématique ouvre un champ d'investigation potentiellement

dans cette langue d'adoption : Milan Kundera (tchèque) en France, Ágota Kristóf (hongrois) en Suisse, Vassilis Alexakis (grec) en France.

¹²² La thématique abordée dans mes deux récits a été particulièrement influencée par l'œuvre d'Ismat Chughtai (1915-1991, Inde), célèbre pour son utilisation du *begumaati zubaan*, ou « langage des femmes ». Ce sociolecte féminin, qui trouve ses origines dans les *zenanas* (quartiers féminins) de Delhi au XIXe siècle, s'est par la suite propagé dans d'autres centres urbains ourdouphones tels que Hyderabad et Lucknow. Le *begumaati zubaan* se distingue par plusieurs caractéristiques linguistiques et socioculturelles notables. Principalement employé dans la société du *pardah* (le voilement des femmes), ce langage reflète les dynamiques sociales des espaces exclusivement féminins. Il se caractérise par un style très explicite (langage violent ou érotique) et donc vivant, une narration au rythme soutenu, un esprit vif et piquant, ainsi qu'un cynisme décomplexé (Naqvi 1995). Hautement familier et direct, il se démarque par l'absence de l'ourdou persianisé, les locutrices étant généralement

fécond pour la recherche littéraire et sociolinguistique. Une étude approfondie visant à identifier d'autres écrivains ayant traité ces sujets pourrait s'avérer particulièrement enrichissante pour comprendre comment ces questions linguistiques sont représentées et problématisées dans la fiction ourdoue. Cette approche interdisciplinaire, alliant création littéraire et analyse sociolinguistique, offre des perspectives de recherche prometteuses. Elle permet d'explorer le rôle de la fiction dans la représentation et la compréhension des dynamiques sociolinguistiques, tout en étudiant la réception de ces œuvres comme indicateur des préoccupations linguistiques et culturelles du lectorat ourdouophone. De plus, elle facilite la comparaison entre les représentations fictionnelles et les données empiriques sur les pratiques linguistiques dans les communautés ourdouophones.

peu éduquées formellement. L'absence d'hommes dans ces conversations permet une audace d'expression inhabituelle, les femmes s'exprimant sans se soucier du jugement masculin. L'exploration de ce sociolecte et de ses implications socioculturelles dans mes récits vise à mettre en lumière les nuances sociolinguistiques propres aux espaces féminins traditionnels ourdouophones, tout en les transposant dans des contextes contemporains. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de préserver et de réinventer un patrimoine linguistique spécifique, tout en interrogeant les dynamiques de genre dans la société ourdouophone moderne. Cette approche thématique offre un terrain fertile pour l'analyse des intersections entre genre, langue et société dans la littérature ourdoue contemporaine, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche en sociolinguistique et en études littéraires.

III. Axes prospectifs et orientations heuristiques : vers de nouvelles perspectives de recherche

Depuis ma nomination en qualité de maître de conférences à l’Inalco en 2015, mes travaux de recherche se sont articulés autour de deux axes principaux, alliant tradition et innovation dans le domaine des études linguistiques et culturelles. Le premier axe concerne le développement et l’approfondissement des études d’ourdou en France. Bien que cette discipline approche de son bicentenaire sur le sol français, force est de constater que de nombreuses perspectives restent à explorer¹²³. Mon ambition est de contribuer significativement à combler ces lacunes, en proposant une approche renouvelée et interdisciplinaire. Ce projet vise non seulement à consolider les acquis historiques, mais aussi à ouvrir de nouvelles voies d’investigation, en intégrant notamment les apports récents de la linguistique comparative et de l’anthropologie culturelle. Le second axe de mes recherches s’inscrit dans le champ de la sociolinguistique, avec un intérêt particulier pour le domaine émergent des « politiques linguistiques familiales ». Cette orientation novatrice permet d’explorer les dynamiques complexes qui régissent les choix linguistiques au sein des cellules familiales, notamment dans des contextes plurilingues ou diasporiques. Mon objectif est de contribuer à l’élaboration d’un cadre théorique robuste pour ce champ d’étude, tout en menant des recherches empiriques permettant d’en affiner la compréhension et les applications potentielles.

A. Recension critique des périodiques ourdous du XIXe siècle : analyse comparative des sources répertoriées et omises par Garcin de Tassy – Chantier en cours

Une invitation à contribuer à un numéro spécial de la revue internationale en ourdou, *Wirsa*, consacré au journalisme ourdou en France, a été le catalyseur d’une découverte significative pour ma recherche. En préparant cet article¹²⁴, j’ai pu explorer en profondeur les discours

¹²³ L’histoire de l’enseignement de l’ourdou en France remonte à près de deux siècles. En 1828, l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), alors connu sous le nom d’École des langues orientales vivantes, a introduit « un cours provisoire d’hindoustani, qui fut élevé au rang de chaire le 17 décembre 1830 » (Labrousse 1995, p. 204). Cette initiative pionnière fut menée sous l’égide de Silvestre de Sacy, éminent orientaliste français, qui nomma son élève Garcin de Tassy premier titulaire de la chaire d’hindoustani. À l’époque, les orientalistes occidentaux utilisaient couramment le terme « hindoustani » pour désigner l’ourdou.

¹²⁴ L’article en question a été publié en ourdou sous le titre « Le journalisme d’ourdou en France » (Haque 2023).

annuels de Garcin de Tassy, prononcés entre 1850 et 1877. L'entreprise menée par Garcin de Tassy, consistant à recenser de manière critique l'ensemble des ouvrages publiés en hindoustani (l'ancêtre de l'ourdou moderne), représente un travail d'une envergure remarquable, d'autant plus impressionnant que le chercheur n'a jamais foulé le sol indien. Cette prouesse intellectuelle témoigne de la rigueur méthodologique et de l'étendue du réseau professionnel de Garcin de Tassy. En l'absence d'expérience directe du terrain, le savant a su développer et exploiter un réseau de contacts et de correspondants particulièrement efficace. Ce réseau, soigneusement entretenu par une correspondance assidue, lui permettait d'obtenir des informations précieuses et actualisées sur la production littéraire et journalistique en hindoustani. Sa méthode de travail reposait sur diverses sources d'information. Il recevait des listes détaillées d'ouvrages, de journaux et de périodiques, fournies par ses correspondants sur place. Certaines publications lui étaient directement envoyées en France, permettant une analyse de première main. En outre, il entretenait des échanges épistolaires avec des experts locaux, enrichissant ainsi sa compréhension du contexte culturel et linguistique. Cette approche méthodique lui a permis de compiler un corpus impressionnant de données sur la production écrite en hindoustani, malgré la distance géographique. Le travail de Garcin de Tassy illustre ainsi l'importance des réseaux intellectuels transnationaux dans la recherche linguistique et littéraire du XIX^e siècle. La rigueur et l'exhaustivité de ce travail de recension offrent aujourd'hui une ressource inestimable pour les chercheurs s'intéressant à l'histoire de la langue ourdoue et à son développement littéraire et journalistique. Cette œuvre constitue un témoignage précieux de l'évolution de la langue et de sa production écrite, servant de pont entre le passé et les études contemporaines sur les pratiques langagières écrites de la communauté ourdouophone.

Les discours et articles de Garcin de Tassy, qui s'étendent sur une période de 27 ans (1850-1877), couvrent des sujets variés : l'histoire de la langue et de la littérature hindoustani (ancien nom de l'ourdou) et de l'hindoui, les événements sociopolitiques et leurs conséquences sur la situation linguistique du nord de l'Inde, ses correspondances dans l'Inde britannique, ainsi que les publications d'ouvrages et de journaux en ourdou, hindi, persan et anglais. Néanmoins, cet ouvrage se focalise spécifiquement sur ses références au journalisme en ourdou. La compilation de ces éléments en un seul volume vise à faciliter l'étude du journalisme en ourdou du XIX^e siècle, tel qu'il a été présenté au lectorat français.

1. *Objectif de l'ouvrage*

Les discours et travaux de Garcin de Tassy relatifs à ce sujet ont fait l'objet de multiples traductions en ourdou, publiées successivement à Aurangabad (1935), Delhi (1943), et Karachi (1943 et 1963). Bien que ces versions soient aisément accessibles sur Internet, un examen approfondi révèle plusieurs lacunes et inexactitudes dans ces traductions :

1. Omission ou non-traduction de certains noms de revues et journaux.
2. Absence des notes de bas de page dans les ouvrages traduits.
3. Présence d'erreurs de traduction à divers endroits.

L'objectif principal de cet ouvrage est double. Premièrement, il vise à identifier et à rectifier les erreurs ou les omissions dans le contexte journalistique, en proposant des corrections là où des ajustements sont nécessaires. Deuxièmement, compte tenu de la richesse thématique des traductions existantes, il semble judicieux de réorganiser les informations relatives aux journaux et magazines en ourdou mentionnés par Garcin de Tassy au cours de la période de vingt-sept ans (1850-1877). Cette réorganisation consisterait à compiler chronologiquement les noms des publications en ourdou que Garcin de Tassy a observées ou dont il a eu connaissance, puis à restructurer ces données sous l'angle de l'histoire du journalisme en ourdou. Par ailleurs, considérant le fait bien connu que Garcin de Tassy n'a jamais visité l'Inde, une question récurrente concerne ses sources d'information sur le journalisme en ourdou. Pour répondre à cette interrogation, un tel ouvrage présentera un inventaire exhaustif des sources disponibles durant cette période (1850-1877). Cette approche méthodologique permettra non seulement de corriger les inexactitudes des traductions antérieures, mais aussi d'offrir une perspective plus structurée et chronologique du développement du journalisme en ourdou tel que perçu par Garcin de Tassy. De plus, l'identification des sources utilisées par l'auteur enrichira notre compréhension de la circulation des informations entre l'Europe et l'Inde au XIXe siècle, contribuant ainsi à une analyse plus approfondie de l'historiographie du journalisme en ourdou.

2. *Démarches et Conclusion*

Dans la première phase de mon projet, je m'attacherai à présenter les travaux de Garcin de Tassy au lectorat ourdouphone. Pour ce faire, je collaborerai étroitement avec des chercheurs spécialisés en journalisme ourdou¹²⁵. Cette synergie entre différentes traditions académiques me permettra non seulement d'enrichir mon analyse des observations de Tassy, mais aussi de les contextualiser au regard des connaissances actuelles sur l'histoire de la presse en ourdou. L'ouvrage que je produirai constituera une ressource de référence inédite, offrant aux chercheurs et historiens un aperçu détaillé de la presse ourdouphone du XIXe siècle, vue à travers le prisme d'un érudit français (de Tassy). Dans un second temps, je me consacrerai à la traduction de l'ouvrage en français. Ce travail viendra compléter et actualiser les travaux initiaux de Garcin de Tassy, offrant ainsi au lectorat francophone une perspective renouvelée sur cette période cruciale du journalisme en ourdou. Par cette approche bilingue et transculturelle, j'aspire à favoriser un dialogue fécond entre les traditions académiques ourdouphones et francophones, ouvrant de nouvelles pistes de recherche et d'analyse comparative.

En conclusion, mon projet de recherche ambitionne non seulement de rendre hommage à l'héritage intellectuel de Garcin de Tassy, mais il vise aussi à stimuler de nouvelles réflexions sur l'histoire du journalisme en ourdou. En croisant les regards et les méthodologies, je contribuerai à une compréhension plus nuancée et plus riche de l'évolution de la presse sud-asiatique. Cette étude s'inscrit ainsi dans ma démarche plus large de décloisonnement des savoirs et de mise en dialogue des traditions académiques, ouvrant la voie à une approche véritablement globale de l'histoire du journalisme.

¹²⁵ Parmi les spécialistes de la presse ourdou, je citerai Zia ur Rahman Siddiqui (*Aligarh Muslim University*, Inde) et Sohail Mehmood (*Jinnah University for Women*, Pakistan), que je connais tous deux personnellement. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec le premier lors d'un séminaire d'ourdou, tandis qu'avec le second, j'ai entretenu une correspondance soutenue dans le cadre de l'accord d'échange d'étudiants et d'enseignants entre l'INALCO et son université.

B. Le dictionnaire des prénoms en ourdou

L'élaboration de lexiques français-ourdou/hindoustani ou hindoustani/ourdou-français s'étend sur plus de deux siècles en France. Néanmoins, il conviendrait de souligner qu'à ce jour aucun ouvrage faisant autorité ne semble allier exhaustivité et reconnaissance académique. Les orientalistes français travaillant sur la culture musulmane indo-pakistanaise et les étudiants allophones apprenant l'ourdou déplorent l'absence d'un ouvrage de référence faisant consensus.

L'examen des ouvrages lexicographiques récents dans le domaine ourdou-français révèle des lacunes méthodologiques récurrentes, qui méritent une attention particulière :

1. Le dictionnaire d'Aamir Zaheer (2019) : Cet ouvrage, malgré son apport avec six mille cinq cent mots, présente plusieurs faiblesses : a) Simplicité excessive : Les entrées se limitent aux définitions, omettant des informations linguistiques cruciales. b) Absence d'indications grammaticales : Le genre des mots n'est pas spécifié, ce qui constitue un obstacle majeur pour les apprenants non natifs. c) Omission des voyelles courtes (*aérāb*) : Cette lacune entrave significativement la lecture et la prononciation correcte des termes ourdous.
2. Le dictionnaire de Hadjirah Sellès et Nouredil Al Marlawi (2010) : Bien que plus volumineux (deux tomes de 500 pages chacun), cet ouvrage souffre également de défauts méthodologiques : a) Absence d'*aérāb* : Comme dans l'ouvrage de Zaheer, l'omission des signes diacritiques pose problème. b) Système de translittération compensatoire : Bien qu'introduit pour pallier l'absence d'*aérāb*, ce système présente des inexactitudes, compromettant sa fiabilité.

Il convient de mentionner que mon prédécesseur, Alain Désoulières, était, à ma connaissance, au moment de quitter ses fonctions, sur le point d'achever un dictionnaire français-ourdou-français d'une ampleur considérable. Il est pertinent de rappeler d'ailleurs que son « Petit lexique français-ourdou » (Désoulières, 2005), bien que non publié mais accessible à la BULAC (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations), s'avère d'une grande utilité pour les étudiants¹²⁶. Malgré son format restreint, comme son appellation le suggère, cet

¹²⁶ <https://catalogue.bulac.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=701175>

ouvrage présente l'avantage notable d'inclure les informations de genre, les signes diacritiques (*aérāb*), ainsi que des locutions usuelles, ce qui en fait un outil pédagogique précieux.

En ma qualité de chercheur passionné tant par la sociolinguistique que par l'ourdou, je suis profondément convaincu de l'importance de créer un dictionnaire des prénoms ourdou-français. Mon ambition est de compiler un corpus exhaustif des prénoms utilisés dans la sphère indo-pakistanaise et sa diaspora. Cette démarche s'inscrit dans la lignée des travaux d'onomastique comparative, tels que ceux menés par Lieberson et Bell (1992) sur l'évolution des prénoms comme indicateurs de changements culturels. Dans la tradition chrétienne, particulièrement en France, l'attribution des prénoms a longtemps été influencée par des figures religieuses ou historiques importantes. Comme le souligne Monique Bourin (1997), les prénoms étaient souvent empruntés aux noms de princes, aux personnages du Nouveau Testament, ou au saint correspondant au jour de naissance de l'enfant¹²⁷. En revanche, dans les familles ourdouphones de tradition musulmane, le processus de nomination présente des particularités culturelles distinctes. Selon des observations de terrain, la sélection du prénom est souvent une prérogative des parents, en particulier du père, ou des grands-parents paternels. Ce processus inclut fréquemment la consultation d'autorités religieuses locales, telles que les imams, ou de personnes considérées comme pieuses au sein de la communauté. Cette pratique vise à choisir des prénoms ancrés dans une tradition coranique ou islamique plus large. Comme le souligne, Schimmel (1998, p. 2), l'idée est que « les parents espèrent transmettre à leur progéniture un peu des qualités, de l'héroïsme ou de la beauté du modèle et la faire ainsi participer à sa grandeur ».

La langue ourdoue, comme l'explique Rahman (2011) dans son étude linguistique, emprunte largement à l'arabe et au persan, avec une estimation d'environ 60 à 70% de son lexique provenant de ces deux langues¹²⁸. Cette influence se reflète naturellement dans l'anthroponymie ourdoue. Cependant, il convient de noter que tous les prénoms ourdous ne sont pas

¹²⁷ Pour approfondir ce sujet, on peut consulter la section « Les anthroponymes » dans l'ouvrage de Calvet Louis-Jean (2024, p. 72) où les travaux de Monique Bourin sont cités. L'étude de Jacques Dupâquier, Alain Bideau et Marie-Élizabeth Ducreux (1980), *Le Prénom : mode et histoire / Entretiens de Malher 1980*, offre également une analyse détaillée de l'évolution des prénoms.

¹²⁸ Cette estimation, souvent citée dans le monde ourdouphone sans fondement scientifique, n'est pas attribuable à cet auteur. Il est néanmoins avéré que l'ourdou, langue indo-aryenne, emprunte abondamment au persan et à l'arabe. Son lexique s'est également enrichi d'autres sources, notamment du turc et du sanskrit. Cependant, dans le domaine spécifique de l'anthroponymie musulmane ourdouphone, on observe une sélectivité marquée dans l'adoption des prénoms. Cette sélectivité se manifeste par une nette préférence pour les prénoms d'origine arabe, persane ou turque, au détriment des éléments lexicaux issus du sanskrit ou des traditions scripturaires indiennes.

nécessairement liés à l'islam. À ce propos, S.M. Anwar Ahmad, met en lumière un phénomène intéressant : dans le sous-continent indien, certains prénoms d'origine persane préislamique sont considérés comme islamiques, bien qu'ils ne le soient pas historiquement¹²⁹. Le phénomène d'appropriation culturelle dans l'onomastique de la région est exemplifié par l'intégration de figures héroïques préislamiques dans le répertoire des prénoms considérés comme islamiques. Les personnages de *Rustam* et *Sohrab*, issus de l'épopée *Shahnameh* (Livre des Rois) composée par Ferdowsi au Xe siècle, illustrent ce processus. Bien que ces figures soient ancrées dans la mythologie préislamique persane, leurs noms, ainsi que celui de Jahangir, sont fréquemment perçus comme faisant partie intégrante de la culture islamique, tant par les populations musulmanes que non musulmanes de la région. Ce phénomène souligne la complexité des dynamiques culturelles et religieuses dans la formation des traditions onomastiques locales.

Je considère que ce projet pourrait combler une lacune importante dans le domaine des études sud-asiatiques. Comme l'a souligné Rahman (2013) dans son étude sur la sociolinguistique de l'ourdou, les prénoms sont des marqueurs identitaires puissants, reflétant à la fois l'héritage culturel et les dynamiques sociales contemporaines. Mon travail viserait à capturer cette richesse, offrant ainsi aux chercheurs un outil précieux pour leurs premiers pas sur ce terrain complexe.

1. *Méthodologie*

La méthodologie envisagée pour cette étude s'inscrit dans une double perspective historique et contemporaine de l'onomastique islamique et ourdoue. Elle s'appuie sur les fondements théoriques établis par Schimmel (1998) dans son approche descriptive basée sur l'islam, tout en intégrant les apports des travaux orientalistes classiques de Garcin de Tassy (1854) auteur d'une œuvre « Mémoire sur les noms propres et les titres musulmans ».

Ce travail se distingue par son approche à la fois descriptive et, par moments, étymologique, embrassant un vaste champ lexical comprenant les anthroponymes, les patronymes, les sobriquets, les titres honorifiques, les appellations liées aux fonctions ou aux dignités, et enfin les noms de plume, communément désignés sous le vocable de « *takhallus* » dans la tradition

¹²⁹ Le Professeur S.M. Anwar Ahmad (d. 2015) était le responsable du Département de Persan à l'université de Patna au Bihar. Les échanges relatifs aux prénoms d'origine persane ont eu lieu au domicile du professeur Ahmad.

littéraire orientale. Il s'agit d'un travail d'une minutie exemplaire, apportant une contribution significative à notre compréhension de l'influence exercée par les langues arabe, persane et même turque sur l'onomastique de la culture musulmane, phénomène dont la pertinence demeure indéniable jusqu'à nos jours. Néanmoins, il convient de noter que cet ouvrage, malgré ses qualités indéniables, ne se conforme pas à une structure lexicographique rigoureuse et que le nombre d'entrées lexicales y est relativement restreint. Ces caractéristiques, bien qu'elles puissent être perçues comme des limitations, n'amoindrissent en rien la valeur intrinsèque d'une telle publication, qui demeure une référence incontournable pour tout chercheur s'intéressant à l'anthroponymie et à la titrologie dans le monde musulman.

Cette base théorique est complétée par une collecte de données empiriques contemporaines, menée à Patna entre 2022 et 2023. Le corpus ainsi constitué provient de sources diverses, incluant : 1) Les réseaux sociaux 2) La presse écrite 3) Les revues académiques et populaires et 4) Les productions médiatiques, notamment les séries télévisées pakistanaises. L'étude sera élargie pour inclure une dimension transnationale, en incorporant des données provenant de la diaspora pakistanaise. Cette extension méthodologique s'articulera autour de deux axes principaux :

1. Collecte de données auprès des étudiants de la diaspora : En tant qu'enseignant d'ourdou, j'emploierai une approche d'observation participante pour recueillir des informations sur les prénoms ourdous au sein de la communauté étudiante pakistanaise. Cette méthode, ancrée dans la tradition anthropologique, permettra d'obtenir des données qualitatives riches sur les pratiques de nomination dans un contexte diasporique.
2. Enquête ciblée auprès de la communauté pakistanaise en France : Une étude de terrain structurée sera menée au sein de la communauté pakistanaise en France. Cette approche pourrait combiner des méthodes quantitatives (comme des questionnaires) et qualitatives (entretiens semi-directifs), offrant ainsi une perspective plus complète sur les dynamiques de préservation, d'adaptation ou de transformation des pratiques de nomination en contexte migratoire.

Cette extension méthodologique s'inscrit dans le champ des études transnationales et migratoires, permettant d'explorer les continuités et les ruptures dans les pratiques onomastiques entre le pays origine et les communautés diasporiques. Elle offre l'opportunité d'examiner l'influence des processus d'acculturation et de maintien identitaire sur le choix des

prénoms. Je souhaite également associer mes étudiants à ce projet de compilation lexicale. En effet, le cursus de première année de licence LLCER en ourdou comprend un module intitulé « Compréhension écrite et lexicologie de l'ourdou », dispensé sur deux semestres. Dans le cadre de cet enseignement, les étudiants sont initiés aux principes fondamentaux de la lexicographie ourdoue, à la créativité lexicale indo-persane en ourdou ainsi qu'à l'onomastique arabe et persane en usage chez les populations musulmanes d'Asie du Sud. Ce module constitue une assise solide pour l'élaboration, avec le concours des étudiants, d'un corpus anthroponymique.

La transcription des prénoms ourdous en alphabet latin constitue un choix méthodologique crucial pour cette étude onomastique. Cette approche vise à rendre le dictionnaire accessible à un public élargi, au-delà des locuteurs familiers avec le script perso-arabe utilisé en ourdou. La problématique de la transcription des anthroponymes d'origine arabe et persane en caractères latins constitue un défi méthodologique majeur pour cette étude onomastique. Comme le souligne pertinemment Schimmel (1998, p. 3), la variabilité des systèmes de transcription peut engendrer une multiplicité de graphies pour un même prénom. L'exemple qu'elle fournit illustre parfaitement ce point : le prénom Qasim peut se voir transcrit de diverses manières, incluant *Qasim*, *Qassem*, *Gassem*, *Gacem*, *Kaçim*, *Casem*, *Kasim* et *Ghasim*¹³⁰. *Les musulmans indo-pakistanaïes écrivent souvent ce prénom Qasim ou Qassem et il n'existe pas d'autres transcriptions à ma connaissance.* Le prénom Anwar, d'origine arabe et couramment utilisé dans la culture ourdouophone, présente une variabilité notable dans sa translittération en caractères latins. Les formes les plus fréquemment rencontrées incluent *Anwar*, *Anvar*, et *Envar*¹³¹. Cette diversité de transcriptions illustre la complexité inhérente à la romanisation des anthroponymes issus de langues utilisant des systèmes d'écriture non latins. Pour répondre à la problématique de la diversité des transcriptions des prénoms ourdous, l'étude adoptera une approche inclusive et exhaustive. Cette méthodologie consistera à répertorier et à présenter l'ensemble des variantes de transcription connues pour chaque prénom.

De plus, je suis convaincu que ce travail pourrait avoir des implications importantes pour les études diasporiques¹³². En m'appuyant sur les recherches de Brah (2005) sur les communautés sud-asiatiques en Europe, j'espère que mon dictionnaire permettra d'éclairer les processus de

¹³⁰ Il signifie « celui qui partage ou distribue ».

¹³¹ Il signifie « le plus lumineux ».

¹³² À ce propos, l'ouvrage « Le français dans les dictionnaires bilingues » de T. Szende (2006) s'avère pertinent pour appréhender les études contrastives et traductologiques, ainsi que le rôle des dictionnaires bilingues français dans la préservation des langues minoritaires.

maintien et de transformation des traditions onomastiques en contexte migratoire. Enfin, je vois ce projet comme une contribution à la préservation du patrimoine linguistique et culturel ourdou, une préoccupation majeure soulignée par Taj (2017) dans ses travaux sur la vitalité linguistique en Asie du Sud. En documentant méticuleusement ces prénoms, leurs origines et leurs significations, j'espère participer à la sauvegarde de cet aspect important de l'héritage culturel sud-asiatique.

En conclusion, le dictionnaire des prénoms ourdou-français que je projette de réaliser n'est pas seulement un outil lexicographique, mais un véritable pont entre les cultures, un instrument de compréhension mutuelle et une ressource précieuse pour la recherche interculturelle et linguistique.

C. Pratiques langagières et défis de maintenir la langue d'héritage au sein de la diaspora ourdouphone en France et en Europe

Les pratiques langagières au sein des communautés diasporiques soulèvent des questions cruciales quant à la transmission et au maintien des langues d'héritage, particulièrement dans le contexte des politiques linguistiques des pays d'Europe occidentale. Ce projet de recherche se propose d'examiner les défis auxquels font face les communautés ourdouphones en France et en Europe dans leurs efforts pour préserver et transmettre leur langue d'héritage. Porteur d'un riche héritage culturel et littéraire, l'ourdou se trouve aujourd'hui confronté à de nouveaux enjeux dans le contexte migratoire européen, où il entre en contact avec les langues dominantes des pays d'accueil. Cette étude s'inscrit dans le cadre théorique de la politique linguistique familiale, s'intéressant aux décisions idéologiques au sein des familles, particulièrement dans le contexte migratoire de la diaspora ourdouphone. Forte d'une expertise reconnue dans le domaine des politiques linguistiques familiales, attestée par la co-organisation de deux colloques internationaux et la direction de deux ouvrages collectifs sur cette thématique, dont le second en co-direction, la recherche se propose d'apporter un éclairage novateur sur les dynamiques langagières au sein de la communauté ourdouphone en France et en Europe. Le terrain d'étude, encore peu exploré au niveau familial, offre une opportunité unique d'approfondir notre compréhension des enjeux liés au maintien des langues d'héritage en contexte migratoire. L'originalité du projet réside dans son approche micro-sociolinguistique,

centrée sur les pratiques et les politiques linguistiques à l'échelle familiale au sein de la diaspora ourdouphone. Cette perspective permet d'examiner de manière approfondie les mécanismes de transmission intergénérationnelle de l'ourdou, les stratégies de maintien linguistique élaborées par les familles, ainsi que les défis rencontrés face à la pression des langues dominantes des pays d'accueil. En s'appuyant sur un cadre théorique solide et une méthodologie rigoureuse, l'étude vise à combler une lacune importante dans la littérature scientifique actuelle. Elle permettra non seulement de documenter les pratiques langagières spécifiques à cette communauté, mais aussi d'analyser comment ces pratiques s'articulent avec les politiques linguistiques plus larges des pays européens.

L'idée d'étendre ma recherche sociolinguistique au-delà des frontières hexagonales trouve son origine dans une rencontre fortuite mais significative, illustrant parfaitement la portée et l'impact potentiel de mes travaux sur les politiques linguistiques familiales. En effet, une famille d'origine indienne établie en Finlande, préoccupée par la transmission de l'ourdou à ses quatre fils, a découvert mes recherches sur Internet. Mon article « *Migrant family language practices and language policies in Finland* » (Haque 2011a) a particulièrement retenu l'attention du père, qui m'a contacté directement pour solliciter des conseils sur la préservation de leur langue d'héritage. Cette démarche spontanée d'un parent, cherchant activement comment maintenir sa langue familiale, est un phénomène rare et précieux dans notre domaine de recherche. Elle souligne non seulement la pertinence de nos travaux pour les communautés diasporiques au-delà de la France, mais aussi le besoin criant d'études approfondies sur les stratégies de transmission linguistique au sein des familles ourdouphones à l'échelle européenne. Depuis près de deux ans, j'ai le privilège de suivre l'évolution linguistique de cette famille, offrant ainsi une opportunité unique d'observer sur le long terme les dynamiques de maintien de l'ourdou en contexte migratoire finlandais. Une première enquête de terrain au sein de cette famille vient d'être réalisée en Finlande en novembre 2024, marquant le début d'une étude approfondie et longitudinale qui s'étendra au-delà du cadre français. Ce cas particulier met en lumière une lacune importante dans la recherche sociolinguistique européenne : le manque d'attention portée à la communauté ourdouphone, notamment dans des contextes nationaux variés. Alors que d'autres groupes linguistiques ont fait l'objet de nombreuses études, les pratiques et les défis spécifiques aux familles ourdouphones restent largement méconnus à l'échelle européenne. Il est donc crucial d'entreprendre des recherches ciblées sur cette communauté, en adoptant une perspective comparative entre différents pays européens, afin

d'enrichir notre compréhension des dynamiques de maintien des langues d'héritage dans des contextes sociopolitiques variés.

Il est également essentiel d'élargir notre champ d'investigation aux banlieues, véritables microcosmes de diversité linguistique et culturelle. Ces espaces urbains offrent un terrain d'étude privilégié où cohabitent diverses populations immigrantes pour lesquelles l'ourdou joue un rôle central, que ce soit comme langue principale, maternelle ou comme l'une des langues de leur répertoire linguistique. Dans ces banlieues, nous pouvons observer une constellation fascinante de communautés - pakistanaïses, indiennes, afghanes et bangladaïses - pour lesquelles l'ourdou revêt une importance particulière. L'hypothèse de travail postule que la banlieue, creuset de populations issues de flux migratoires divers - allant des sociétés dites « primitives » aux « grandes civilisations » selon la terminologie des théories des « systèmes-mondes » de Wallerstein¹³³ - constitue un espace emblématique de la « superdiversité »¹³⁴. Dans un tel contexte, il est hautement probable que les pratiques langagières en ourdou se manifestent sous des formes diverses et variées, caractérisées par un mélange dynamique avec les langues du pays d'accueil et d'autres langues maternelles des locuteurs, comme le pendjabi pour les Pakistanais. Cette approche permet d'appréhender les dynamiques linguistiques complexes à l'œuvre dans ces espaces urbains, où l'ourdou ne se maintient pas comme une entité linguistique isolée mais s'adapte et évolue au contact d'autres langues. Plutôt que de parler de langues aux frontières nettement définies, on observe des pratiques langagières hybrides et fluides, où l'ourdou joue un rôle central tout en s'enrichissant et se transformant au contact d'autres idiomes.

Dans le contexte spécifique de mon étude sur la communauté ourdouphone, cette perspective permettra d'explorer comment l'ourdou s'inscrit dans un continuum de pratiques linguistiques, s'entremêlant avec les langues du pays d'accueil (comme le français) et d'autres langues d'origine sud-asiatique. Il sera ainsi possible d'examiner non seulement le maintien de l'ourdou

¹³³ En s'appuyant sur les théories des « système-mondes », Wallerstein (2006, p. 21) répartit le monde en trois catégories : moderne (ou développé comme dans le cas des sociétés paneuropéennes), primitif (cas des pays sous-développés ou très pauvres) et grande civilisation (ni moderne, ni primitive) mais présentant certains facteurs entravant son développement avancé, à l'instar de l'Inde, de la Chine, du monde arabe, etc.

¹³⁴ De nos jours, le contact de langues est qualifié comme étant une « *superdiversity* », un terme proposé par Vertovec (2007), par lequel il entend « une croissance extrême des catégories de la migration, non seulement en termes de nationalité, ethnicité, langue et religion, mais aussi en termes de motifs, itinéraires de la migration, comprenant le processus de l'insertion dans le marché du travail et du logement dans les sociétés d'accueil et ainsi de suite (Vertovec 2010) » (Blommaert et Rampton 2011, p. 1).

en tant que langue d'héritage, mais aussi son adaptation et son évolution dans des contextes de superdiversité linguistique.

Cette approche offre l'opportunité d'étudier :

1. Les variations dans l'usage de l'ourdou selon les générations et les contextes sociaux.
2. L'incorporation d'éléments lexicaux et syntaxiques des langues du pays d'accueil dans l'ourdou parlé en banlieue.
3. L'influence d'autres langues sud-asiatiques, comme le pendjabi, sur les pratiques en ourdou.
4. Le rôle de l'ourdou comme vecteur d'identité culturelle et son évolution dans le contexte migratoire.
5. Les stratégies de communication intergénérationnelle au sein des familles ourdouphones.

Cette étude des pratiques langagières en ourdou dans leur diversité et leur complexité permettra de dresser un tableau nuancé de la vitalité et de l'adaptabilité de la langue ourdoue dans le contexte des banlieues européennes, tout en contribuant à une meilleure compréhension des dynamiques sociolinguistiques à l'œuvre dans ces espaces de superdiversité .

1. Méthodologie

La méthodologie envisagée pour ce projet de recherche s'inscrit principalement dans une démarche qualitative. L'objectif n'est pas de conduire une étude représentative basée sur un large échantillon de plusieurs centaines de participants, ni de se limiter à une collecte de données superficielle par le biais de questionnaires et d'entretiens rapides. Une telle approche quantitative risquerait d'occulter certains des enjeux complexes du contact des langues et de la transmission des langues d'héritage au sein des familles, produisant des résultats potentiellement réducteurs. Le but de cette recherche n'est pas non plus d'établir un inventaire exhaustif des langues et variétés linguistiques en usage sur le terrain. L'ambition est plutôt d'identifier et d'analyser les multiples facteurs qui interviennent dans la construction des répertoires verbaux des individus en contexte migratoire, tout en explorant leurs pratiques langagières effectives et leurs idéologies linguistiques sous-jacentes.

Pour atteindre ces objectifs, une approche méthodologique hybride est proposée, combinant :

1. Une démarche ethnographique : Cette approche permettra une immersion prolongée dans la communauté ourdouphone, offrant ainsi une compréhension approfondie des dynamiques socioculturelles qui influencent les pratiques linguistiques. L'observation participante et les entretiens approfondis seront des outils clés pour saisir les nuances des interactions langagières au quotidien.
2. Une perspective sociolinguistique : Cette dimension de la recherche se concentrera sur l'analyse des pratiques langagières dans leur contexte social. Elle permettra d'examiner comment les facteurs sociaux, économiques et politiques façonnent l'usage de l'ourdou et son interaction avec d'autres langues dans l'environnement des banlieues européennes.

Cette approche méthodologique combinée vise à produire une analyse qualitative riche et nuancée, capable de capturer la complexité des phénomènes linguistiques observés au sein de la communauté ourdouphone. En privilégiant la profondeur plutôt que la largeur de l'échantillon, l'étude cherche à offrir des éclairages significatifs sur les mécanismes de maintien, d'adaptation et de transmission de l'ourdou en contexte migratoire, tout en évitant les simplifications excessives souvent associées aux approches purement quantitatives.

2. Les partenariats scientifiques sur les terrains

Il est important de souligner que des partenariats stratégiques ont d'ores et déjà été établis avec des acteurs locaux, qui joueront un rôle crucial dans la conduite efficace de cette recherche sur les terrains étrangers. Ces collaborations, initiées lors de mes travaux doctoraux, se sont avérées particulièrement fructueuses et prometteuses pour la suite de mes recherches. Plus spécifiquement, des liens solides ont été tissés avec des enseignants en Norvège, en Suède et en Finlande. Bien que les chercheurs initialement contactés lors de mes séjours de recherche dans les pays nordiques aient manifesté un vif intérêt pour mon projet post-doctoral en sociolinguistique, les circonstances ont évolué au fil du temps. Ce projet initial n'a malheureusement pas pu aboutir, et la plupart des contacts, établis il y a environ douze ans, ont depuis pris leur retraite. Néanmoins, au cours des années suivantes, j'ai eu l'opportunité de développer de nouvelles collaborations fructueuses avec d'autres chercheurs dans le domaine de la politique linguistique familiale (PLF). Ces partenariats plus récents offrent des perspectives prometteuses pour de futures collaborations. Parmi ces nouveaux partenaires scientifiques, il convient de mentionner en premier lieu Meiluté Ramoniené et Inga Hilbig de

l'Université de Vilnius. Notre collaboration s'est déjà concrétisée par le dépôt d'une demande conjointe dans le cadre du programme Gilibert. Ce projet, d'une durée de deux ans, (2025-2027) vise à étudier comparativement la PLF en Lituanie et en France. L'approbation de cette candidature ouvre de nouvelles voies pour une recherche approfondie dans ce domaine. En Finlande, je collabore avec Laihone Petteri et Sari Pietikäinen de l'université de Jyväskylä. En Irlande du Nord, j'ai discuté avec Yecid Ortega de l'université de Queens à Belfast d'un projet sur le paysage linguistique sonore dans les villes européennes. Il s'est montré intéressé et offre son soutien si je décide de mener une étude à Belfast sur la communauté ourdouphone dans le contexte de la politique linguistique familiale (PLF). Mes recherches ont suscité de l'intérêt en Pologne. Ucherek Witold et Monika Grabowska de l'université Wrocklawski ont valorisé mon travail en publiant ma contribution intitulée « *Emotions and family language policy: some case studies of immigrant families from Europe* » (Haque 2023d) dans un numéro spécial de la revue *Academic Journal of Modern Philology* (Pologne). Par ailleurs, j'ai établi un contact important avec Piotr Romanowski de l'université de Varsovie, qui est reconnu pour son expertise en politique linguistique familiale (PLF).

Ces partenariats renouvelés témoignent de la dynamique du champ de recherche et de ma capacité à m'adapter et à tisser de nouveaux liens scientifiques pertinents. Ils offrent également l'opportunité d'élargir le champ géographique de l'étude, en intégrant une perspective baltique à la recherche sur les pratiques linguistiques des communautés ourdouphones en Europe. La collaboration avec ces chercheurs expérimentés dans le domaine de la PLF promet d'enrichir considérablement l'approche méthodologique et théorique de ce projet de recherche, tout en ouvrant des possibilités pour des analyses comparatives innovantes entre différents contextes européens.

Références bibliographiques des travaux cités

- Abbas F. et Iqbal Z. 2018. Language attitude of the Pakistani youth towards English, Urdu and Punjabi: A comparative study. *Pakistan Journal and Online Learning*, 4(1), 199-214.
- Abou-Zahab M. 2007. Migrants pakistanais en France. *Hommes & Migrations*, 1268-1269, 96-103.
- Alam M. 2004. *The languages of political Islam: India 1200-1800*. University of Chicago Press.
- Ammerman N.T. 2014. Finding religion in everyday life. *Sociology of Religion*, 75 (2), 189-207.
- Anheim E. 2018. *Le travail de l'histoire*. Éditions de la Sorbonne.
- Badrulhasan Sayyid. 2012. *Sihhat-i-alfaaz*. NCPUL.
- Bakhtin M. M. 1981. *The dialogic imagination: Four essays by M.M. Bakhtin* (traduit par Caryl Emerson & Michael Holquist). University of Texas Press.
- Billiez J., Krief K., Lambert P., et al. 2003. Pratiques et représentations langagières de groupes de pairs en milieu urbain, Rapport de recherche remis à l'Observatoire des pratiques langagières. DGLFLF, Ministère de la Culture et de la Communication.
- Billiez J. et Merabti N. 1990. Communication familiale et entre pairs: variations du comportement langagier adolescents bilingues. *Plurilinguismes*, 1, 34-52.
- Blanchet P. 2009. La réflexivité comme condition et comme objectif d'une recherche scientifique humaine et sociale. *Cahiers de sociolinguistique*, 14, 145-152.
- Blanchet A., Gotman A., 2005. *L'enquête et ses méthodes : l'entretien, sous la direction de François de Singly*. Armand Colin.
- Blommaert J. 2012. Rapport, doctoral dissertation (Shahzaman HAQUE) – Étude de cas sociolinguistique et ethnographique de quatre familles indiennes immigrantes en Europe : pratiques langagières et politiques linguistiques nationales & familiales (Université de Grenoble). Rapport non publié.
- Blommaert J. 2010. *The sociolinguistics of globalization*. Cambridge University Press.
- Blommaert J. et Backus A. 2011. Repertoires revisited : Knowing language in 'Superdiversity'. *Working Papers in Urban Language and Literacies* 67, p. 1-26.
- Blommaert J et Dong J. 2010. Language and movement in space. In, Nikolas Coupland (ed.), *The handbook of language and globalization* (pp. 366-385). Blackwell Publishing.
- Blommaert J et Rampton B. 2011. Language and superdiversity. *Diversities*, 13(2), 1-21.
- Bourdieu P. 1982. *Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques*. Fayard.
- Bourdieu P. 1979. Les trois états du capital culturel. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 30, 3-6.
- Bourdieu P. et Passeron J.C. 1985. *Les héritiers : les étudiants et la culture*, [1964]. Les Éditions de Minuit.
- Bourin M. 1997. *Anthroponymie, Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge*. Éditions du Cerf.
- Bossuroy, M. & Jouve, P. 2021. Les enfants qui jouent le rôle d'interprète pour leurs parents : de la parentification à la parentalisation. *Dialogue*, 233, 175-193.
- Boyer H. 2021. Représentation. *Langage et société*, 1, 301-304.

- Boyer H. 2012. Idéologie sociolinguistique et politiques linguistiques « intérieures » de la France. *Synergies pays germanophones*, n°5.
- Brah A. 2005. *Cartographies of diaspora: Contesting identities*. Routledge.
- Burbano-Elizondo L. 2006. Regional variation and identity in Sunderland. In Omoniyi, T. and White G. (eds.), *The sociolinguistics of identity* (pp. 113-128). Continuum.
- Calvet L.-J. 2024. *Pour en finir avec la sociolinguistique*. Lambert-Lucas.
- Calvet L.-J. 1987. *La guerre des langues et les politiques linguistiques*. Hachette Littératures, 1999.
- Calvet L.-J. 1974. *Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie*. Payot.
- Campbell D.T., Fiske D.W. 1956. Convergent and discriminant validation by multitrait-multidimensional matrix. *Psychological Bulletin*, 56, 81-105.
- Caporal-Ebersold E. 2018. Language policy in a multilingual crèche in France: How is language policy linked to language acquisition beliefs. In, M. Siiner, F. Hult & T. Kupisch (eds.), *Language policy and language acquisition planning*. Springer, 55-80.
- Castellotti V. (éd.) 2001. *D'une langue à d'autres : Pratiques et représentations*. Dyalang.
- Census of India 2011. *Language atlas of India, 2011*. Registrar General and Census Commissioner.
- Cohen M. 1971. *Matériaux pour une sociologie du langage*. François Maspero.
- Coleman H. 2010. *Teaching and learning in Pakistan: The role of language in education*. The British Council.
- Collins J et Slembrouck S. 2007. Goffman & globalisation: Participation frames and the spatial & temporal scaling of migration-connected multilingualism, Paper 46. Working Paper in Urban Language & Literacies.
- Collins J et Slembrouck S. 2005. (ed). Multilingualism and diasporic populations: Spatializing practices, institutional processes, and social hierarchies. *Language and Communication*, 25, 189-195.
- Cokluk M. 2024. *La transmission intergénérationnelle de la langue arabe chez les arabo-turcophones au Hatay, Turquie*. Mémoire de Master 2. Sorbonne Nouvelle.
- Cote A. & Guerrero O. 2022. Ce que les enfants nous apprennent. *Mémoires*, 84, 26-26.
- Dabène L. 1990. Les langues et cultures des migrants: quel défi ? *LIDIL*, 2(3), 1-16.
- Dabène L. et Billiez J. (dir). 1990. Les langues et cultures des populations migrantes: Un défi à l'école française. *LIDIL*, 2 (numéro entier).
- Deprez C. 2015. Pourquoi parler le français en France ? Politiques linguistiques en société multiculturelle. Séminaire. Comité d'histoire du ministère de la Culture. 02 avril, 2015.
- Deprez C. 1996. Une politique linguistique familiale: le rôle des femmes. *Éducation et Sociétés Plurilingues*, 1, 35-42.
- Deprez C. 1994. *Les enfants bilingues: Langues et famille*. Didier.
- De Houwer A. 2017. Bilingual language input environments, intake, maturity and practice (Peer commentary). *Bilingualism, Language and Cognition*, 20(1), 19-20.
- De Houwer A. 2015. Harmonious bilingual development: Young families' well-being in language contact situations. *International Journal of Bilingualism*, 19(2), 169-184.
- De Houwer A. 2006. Le développement harmonieux ou non harmonieux du bilinguisme de l'enfant au sein de la famille. *Langage et Société*, 116, 29-49.
- de Singly F. 2017. *Sociologie de la famille contemporaine*. Armand Colin.

- Désoulières A. 2008. *Toba Tek Singh et autres nouvelles*. Buchet-Chastel.
- Désoulières A. 2005. *Petit lexique français-ourdou*. INALCO. (Non publié).
- Devji F. 2013. *Muslim Zion*. Harvard University Press.
- Dreyfus M. 1996. Politiques linguistiques familiales et individuelles: quels modèles ? Les politiques linguistiques, mythes et réalités. Dans Caroline Juillard, et Louis-Jean Calvet (dir.), (pp. 175-81). AUF Éditions.
- Durkheim E. 1893. *De la division du travail social*. Presses Universitaires de France.
- Erickson R. et Cottingham M.D. 2014. Families and emotions. In J.E. Stets, J.H. Turner (eds.), *Handbook of the sociology of emotions*, volume II, (pp. 359-384). Springer.
- Farooqi M. A. 2008. *The Oxford India anthology of modern Urdu literature*. Oxford University Press.
- Fogelberg K.M. 2024. I know this language, that language, and my language. Children's language ideologies in multilingual immigrant families. *Language, Culture and Society*.
- Gallup Big Data Analysis, 2024. Gallup Big Data Analysis of the 2023 census. A comparative study with the 2017 and 1998 Censuses. Volume 1.
- Garcin de Tassy J.H. 1854. Mémoire sur les noms propres et sur les titres musulmans. *JA*, 5-3, 422-510.
- Goebel Z. 2010. *Language, migration and identity: neighbourhood talk in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Gramsci A. 2024. *L'hégémonie culturelle*. Traduit par Françoise Bouillot. Payot.
- Gramsci A. 2012. *Guerre de mouvement et guerre de position*. Textes choisis et présentés par Razmig Keucheyan. La Fabrique Eds.
- Gruco L. 2024. Accouchons les idées, pas des articles : politiser la proposition de Wolfgang Klein pour repenser le travail scientifique [Langage et société]. *International Journal of the Sociology of Language*, 289-290, 99-103.
- Gruntova B. 2018. *Familles plurilingues: transmission et apprentissage des langues et des cultures. La diaspora tchèque en France, en Russie et en Croatie*. Thèse de doctorat. INALCO.
- Hanif R. 2007. Que disent les jeunes Pakistanais de l'intégration ? *Hommes & Migrations*, 1268-1269, 104-109.
- Hagège C. 2019. *Le linguiste et les langues*. CNRS Éditions.
- Haque S. (dir.) 2024c. (direction de l'ouvrage avec Françoise Le Lièvre. *Politiques linguistiques familiales: Échanges verbaux et transmissions linguistiques / Family language policies: Verbal exchanges and transmission of languages*. Peter Lang.
- Haque S. 2024b. Introduction. Dans S. Haque et F. Le Lièvre (dir.). *Politiques linguistiques familiales: Échanges verbaux et transmissions linguistiques / Family language policies: Verbal exchanges and transmission of languages* (pp. 19-42). Peter Lang.
- Haque S. 2024a. The survival of languages: language practices and linguistic landscapes in centres for refugees in France. In, Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky and Alexandra Galitzine-Loumpet (eds.), *The talking camps: language, violence and resistance in migration* (pp. 233-259). Translated by Elisabeth Heseltine and Melissa Thackway. Setu Prakashani.
- Haque S. 2023d. Emotions and Family language policy: Some case studies of immigrant families from Europe. *Academic Journal of Modern Philology*, Special Issue, 20, 353-372.

- Haque S. 2023c. « *Muqadma* » (Préface). Historical mosques of Bihar (en ourdou) de Dr. Shah Nawaz Haque (pp. v-xii). AIMEEIS.
- Haque S. 2023b. Space, family language policy and invisibility of languages. *Energieia*, VIII, 32-54.
- Haque S. 2023a. Le journalisme d'ourdou en France. *Wirsa*, 3(8), 84-85. (L'article est publié en ourdou dans une revue littéraire internationale).
- Haque S. 2022e. Les demandeurs d'asile ourdouphones dans le marché du travail clandestin en France. *Langage et société*, 177(3), 113-131.
- Haque S. 2022d. Rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère en France. Dans Michel Liu (dir.), *Échantillons représentatifs et discours didactiques* (pp. 43-54). Éditions des archives contemporaines, Coll. «Plidam».
- Haque S. 2022c. Investigating language attitudes in Pakistani immigrant individuals of France. *Educazione Interculturale*, 20(2), 74-90.
- Haque S. 2022b. La survie des langues: pratiques langagières et paysages linguistiques au sein des centres d'exilés en France. Dans Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky and Alexandra Galitzine-Loumpet (dir.), *Lingua (non) grata: Langues, violences et résistances dans les espaces de la migration [en ligne]* (pp. 229-256). Presses de l'Inalco.
- Haque S. et Le Lièvre F. 2022a. Rapport et bilan scientifique – 2^{ème} Symposium sur la Politique Linguistique Familiale 2021 (Rapport de recherche) INALCO – Sorbonne Paris-Cité (SPC). INALCO.
- Haque S. 2020. Language use and Islamic practices in multilingual Europe. *Signs and Society*, 8(3), 401-425.
- Haque S. 2020. Questionnements méthodologiques et notionnels concernant les politiques linguistiques familiales chez des familles traditionnelles marocaines et indiennes : Une étude comparative. *Mélanges CRAPEL*, 39(1), 43-54.
- Haque S. 2019e. Why family language policy is crucial? Case of French with some new perspectives. In, Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 215-231). Lincom.
- Haque S. 2019d. Les Hakka du Pakistan : étude de cas sur la politique linguistique familiale de quelques foyers d'origine chinoise. Un enjeu majeur ou une cause perdue ? Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 53-65). Lincom.
- Haque S. 2019c. On ne lâche pas notre langue: étude monographique sur la politique linguistique d'une famille hmong réfugiée du Laos en France. Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 37-51). Lincom.
- Haque S. 2019b. Introduction. Dans Shahzaman Haque (dir.), *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, (pp. 9-21). Lincom.

- Haque S. (dir.) 2019a. *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context.* Lincom.
- Haque S. 2018. Langues et accents : pouvoir politique et lutte de castes. *Langage et Sociétés*, 164, 139-161.
- Haque S. 2017. Représentations et usages de l'ourdou en tant que langue littéraire chez Intizar Hussain et Ashfaq Ahmad. Dans Évelyne Argaud, Malek Al-Zaum, Elena Da Silva Akborisova, éd(s), *Le proche et le lointain : Enseigner, apprendre et partager des cultures étrangères*, (pp. 47-55). Éditions des Archives Contemporaines.
- Haque S. 2014. Place des langues sacrées chez immigrants indiens en Europe: Quelles compétences, quels rôles et quels usages ? *Langage et société*, 150, 117-135.
- Haque S. 2012. *Étude de cas sociolinguistique et ethnographique de quatre familles indiennes immigrantes en Europe: pratiques langagières et politiques linguistiques nationales & familiales.* Thèse non publiée. Université de Grenoble.
- Haque S. 2011b. Truncated multilingual repertoire in Indian migrant families in three cities of Europe. *ESUKA-JEFUL*, 2(2), 29-47.
- Haque S. 2011a. Migrant family language practices and language policies in Finland. *Apples - Journal of Applied Language Studies*, 5(1), 49-64.
- Hassoun J-P. 1984. *Hmong réfugiés : trajectoires ethnosociales.* Thèse de doctorat. E.H.E.S.S.
- Highway T. 2021. *Pour l'amour du multilinguisme. Une histoire d'une monstrueuse extravagance.* Mémoire D'Encrier.
- Joseph E. John 2024. Foreword. Dans S. Haque et F. Lièvre (dir.) *Politiques linguistiques familiales : Échanges verbaux et transmissions linguistiques / Family language policies : Verbal exchanges and transmission of languages*, (pp. 11-18). Peter Lang.
- Joshi M. 2014. Familles mixtes et usages des langues : une étude des politiques linguistiques familiales dans le contexte indien. *Langage et société*, 147, 35-49.
- Istanbullu S. 2017. *Pratiques langagières intergénérationnelles: le cas de familles transnationales plurilingues (Antioche, Île-de-France, Berlin).* Thèse de doctorat. Sorbonne Paris Cité.
- Kiernan V. G. 1971. *Poems by Faiz.* Allen & Unwin.
- Kruger-Krynicky A. 1989. Immigrés pakistanais en France. Réfugiés afghans au Pakistan. *Hommes & Migrations*, 121, 11-15.
- Koerner E.F.K. 2001. Linguistics and ideology in 19th and 20th century studies of language. In R. Dirven, B. Hawkins & E. Sandikcioglu (eds.), *Language and ideology: volume 1: theoretical cognitive approaches*, 253-276. John Benjamins.
- Labrousse P. 1995. *Langues O 1795-1995: Deux siècles d'histoire de l'École des langues orientales.* Éditions Hervas.
- Lambert P. 2005. *Les répertoires plurilectaux de jeunes filles d'un lycée professionnel : une approche sociolinguistique ethnographique.* Thèse de doctorat. Université Stendhal.
- Lazarus R.S. 1991. *Emotion and adaptation.* Oxford University Press.

- Leconte F. 1998. *La famille et les langues. Une étude sociolinguistique de la deuxième génération de l'immigration africaine dans l'agglomération rouennaise*. L'Harmattan.
- Léglise I. 2024. Decolonizing family language policy, or reimagining family multilingualism as an inclusive field. *Journal of Multilingual Theories and Practices*, 4(2), 288-304.
- Léglise I. 2017. Multilinguisme et hétérogénéité des pratiques langagières. Nouveaux chantiers et enjeux du Global South. *Langage et Société*, 251-266.
- Lieberson S., et Bell E.O. 1992. Children's first names: An empirical study of social taste. *American Journal of Sociology*, 98(3), 511-554.
- Lin A. P. H. 2017. Chinese in Pakistan: diasporic identity, faith and practice. *Asian Anthropology*, 16(2), 133-147.
- Mahmood S. 1895. *History of English education in India (1781-1893)*. M.A.O. College.
- Manan S.A., David M.K. et Dumanig F.P. 2016. Language management : A snapshot of governmentality within the private schools in Quetta, Pakistan. *Language Policy*, 15(1), 3-26.
- Mansoor S. 1993. *Punjabi, Urdu, English in Pakistan. A sociolinguistic study*. Vanguard.
- Matta M. 2019. Words of hope, rehearsals of freedom: the glossary of survival and other Bengali language travel documents. Colloque LIMINAL, *L'urgence dans les langues : interactions, médiations et inventions langagières en migration*. 10-11 septembre, INALCO.
- Milani Tommaso M. et Ehrlich S. 2024. Writing or reading ? An incommensurable choice ? [Language in Society]. *International Journal of the Sociology of Language*, 289-290, 117-122.
- Milroy I. 2004. Language ideologies and linguistic change. In, Fought C. (ed.), *Sociolinguistic variation: critical reflections*, (pp. 161-177). Oxford University Press.
- Moore D. 2021. Sur les traces de Louise Dabène et de quelques escargonithorynques. De la didactique et/du plurilinguisme. *Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l'Acedle*, en ligne.
- Naqvi T. 1995. *The crooked line*. New Delhi.
- Omoniyi T. et Fishman J.A. (eds). 2006. *Explorations in the sociology of language and religion*. John Benjamins.
- Omoniyi T. et White G. (eds.). 2006. Introduction. In, Omoniyi T. et White G. (eds.), *The sociolinguistics of identity*, (pp. 1-8). Continuum.
- Pandharipande R.-V. 2006. Ideology, Authority, and Language Choice: Language of Religion in South Asia. In T. Omoniyi & J. A. Fishman (eds.), *Explorations in the Sociology of Language and Religion*, (pp. 141-164). John Benjamins.
- Poggi G. 2000. *Durkheim*. Oxford University Press.
- Prigarina N. I. 2000. *Mirza Ghalib: A Creative Biography*. Oxford University Press.
- Rahman T. 2013. Language Policy and Language Politics in Pakistan. In P. Bhatt & A. Mahboob (eds.), *Pakistani Englishes: Syntax, Morphology and Sociolinguistics*, (pp. 17-30). Mouton de Gruyter.
- Rahman T. 2011. *From Hindi to Urdu: A Social and Political History*. Oxford University Press.

- Rahman T. 2000. The Teaching of Urdu in British India. *The Annual of Urdu Studies*, 31-57.
- Ruiter S. et van Tubergen F. 2009. Religious attendance in cross-national perspective: A multilevel analysis of 60 countries. *American Journal of Sociology*, 115, 863-895.
- Rushdie S. 2024. *Essais. 1981-2002*. Traduit de l'anglais par Aline Chatelin et Philippe Delamare. Gallimard.
- Segalen M. et Martial A. 2019. *Sociologie de la famille*. Armand Colin.
- Seierstad, C. and Kirton G. 2015. Having it all? Women in high commitment careers and work-life balance in Norway. *Gender, Work & Organization*, 22(4), 391-404.
- Silverstein M. 1992. The users and utility of ideology: some reflections. *Pragmatics*, 2(3), 311-323.
- Silverstein M. 1979. Language structure and linguistic ideology. In, Clyne P.R., Hanks W.F., Hofbauer C.L., (eds.), *The elements: A parasection on linguistic units and levels*. CLS, 193-247.
- Schimmel A. 1998. *Noms de personne en islam*. Trad. de l'anglais par Leili Anvar-Chenderoff. Presses universitaires de France.
- Schimmel A. 1963. *Gabriel's wing. A study on the religious ideas of Sir Muhammad Iqbal*. Brill.
- Sheets-Jonstone M. 2012. Fundamental and inherently interrelated aspects of animatio. In A. Foolen, U.M. Lüdtke, T.P. Racine, J. Zlatev (eds.), *Moving ourselves, moving others: Motion and emotion in intersubjectivity, consciousness and language*, (pp. 27-56). John Benjamins.
- Shuxiong L. 2012. Teaching of South Asian languages at Chinese Universities. *Policy Perspectives*, 9(1), 141-144.
- Szende T. 2006. (éd). *Le français dans les dictionnaires bilingues*. Champion-Slatkine.
- Szende, T. Medhat-Lecoq, H & Negga, D. (dir.). 2015. *Traduction et apprentissage des langues. Entre médiation et remédiation*. Éditions des Archives Contemporaines.
- Taj A. 2017. Language vitality and endangerment in South Asia: A sociolinguistic study. *International Journal of the Sociology of Language*, 245, 147-168.
- Trimaille C. 2010. Jeunes, ville et contacts de langues: l'exemple de Grenoble. *Langues et cité*, 16.
- van Tubergen, F. 2013. Religious change of new immigrants in the Netherlands: The event of migration. *Social Science Research*, 42(3), 715-725.
- Vermès G. (dir.) 1988. *Vingt-cinq communautés linguistiques de la France*. Harmattan.
- Vertovec S. 2010. Towards post-multiculturalism ? Changing communities, contexts and conditions of diversity. *International Social Science Journal*, 199, 83-95.
- Vertovec S. 2007. Super-diversity and its implications. *Ethnic and Racial Studies*, 30(6), 1024-1054.
- Vigouroux CB. 2008. The smuggling of La Francophonie: Francophonie Africans in Anglophone Cape Town (South Africa). *Language in society*, 37(3), 415-434.
- Wallerstein I. 2006. *Comprendre le monde: Introduction à l'analyse des systèmes-monde*. La découverte.
- Wismann H. 2012. *Penser entre les langues*. Albin Michel.

- Woolard K.A. 1998. Introduction : Language ideology as a field of inquiry. In B.B Schieffelin, K.A. Woolard and P. V. Kroskrity (eds.), *Language ideologies: practice and theory*, 3-47. Oxford University Press.
- Xiong K 2004. Hmong in France: Assimilation and adaptation. *Journal of Undergraduate Research VII*.
- Yang Kao-Ly 1995. Langue et scolarisation dans une communauté asiatique en France les Hmong. *Tréma*, 7, 65-73.
- Yim Bong-Kil 1985. *Les réfugiés hmong du Gard et leur milieu traditionnel. Organisation sociale et représentation religieuse*. Thèse de doctorat. Université de Montpellier III.

Annexes

Annexe 1 : Curriculum Vitae

Nom : Shahzaman Haque
Lieu de naissance : Patna, INDE
Situation actuelle : Maître de conférences en Ourdou
Corps : MCF depuis 01/09/2015
Grade : CN – échelon 7 depuis 18 novembre 2024
Établissement : INALCO (Département Asie du Sud et Himalaya, Paris)
Laboratoires : EA 4514 PLIDAM « Pluralité des langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations » (rattachement principal)

EA 4124 CERLOM « Centre d'Étude et de Recherche sur les Littératures et les Oralités du Monde » (membre associé)

Formations et diplômes

2014 **Qualifications** CNU : section 15 (Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïque, d'autres domaines linguistiques). N° de qualification : 14215238838 (le 13/02/2014).

2013 **Qualifications** CNU : section 7 (Sciences du langage : linguistique et phonétique générales). N° de qualification : 13207238838 (le 31/01/2013).

2012 **Thèse de doctorat** en Sciences du langage, spécialité Linguistique, Sociolinguistique, et Acquisition du langage, université de Grenoble : « Étude sociolinguistique de familles indiennes en Europe : pratiques langagières & politiques linguistiques nationales et familiales », « Dir. Marinette Matthey). Mention Très Honorable.

2006 **Master** en Linguistique, Sociolinguistique et Développement Langagier, université Stendhal, Grenoble III. Titre du mémoire : « Choix ou alternance des langues au sein de la famille indienne immigrée en France », (Dir. Jacqueline Billiez). Mention Très Bien.

2004 **Maîtrise** en FLE, université Grenoble III. Mention Bien.

2003 **Licence** en FLE, université Grenoble III.

1998 **Licence** en commerce, Jamia Millia Islamia (université), New Delhi, Inde. Mention Bien.

Activités et responsabilités pédagogiques

Enseignements

Langue et Littérature ourdoue

- 2015 – Auj. Maître de conférences en ourdou, INALCO (département EISAT).
- L1 : phonologie, expressions orales de l'ourdou (TD)
- L2 : expressions orales (TD), littérature ourdoue (CM/TD)
- L3 : histoire sociolinguistique ourdoue (CM/TD), littérature (CM/TD), traduction, sociophonétique (CM), cinéma ourdou (CM/TD)
- M1 et M2 : Perfectionnement ourdou, Sociolinguistique ourdoue, Multilinguisme en Asie du sud et Himalaya (CM), Méthodologie en sociolinguistique (CM), Littérature en Asie du sud et sud-est (CM)
- 2014 – 2015 Agent contractuel, Département de l'Asie du Sud et l'Himalaya, 234 heures de TD pour l'ourdou. 32 heures de CM/TD en sociolinguistique (niveau M1).
- 2013-2014 Chargé de cours de langue hindie à l'INALCO. 119 heures de TD pour les étudiants de L3 et M1.
- 2012-2013 Chargé de cours de langue hindie à l'INALCO. 84,5 heures de TD pour les étudiants de L3 et M1.

Responsabilités pédagogiques

- Depuis 2022 Président de la CEV (Commission d'Évaluation des Vœux) *Parcoursup* pour la langue Ourdou (département EISAT), INALCO.
- 2014-Auj. Responsable Licence et Master LLCER Ourdou, INALCO.

Activités administratives et tâches d'intérêt collectif

Responsabilités locales

- 2025 Membre suppléant du CoS (Comité de sélection) pour le poste de MCF « amharique : langue et didactique » (15^e section). INALCO.
- 2024 Membre suppléant du CoS (Comité de sélection) pour le poste de MCF « swahili » (15^e section). INALCO.
- 2023 Membre suppléant du CoS (Comité de sélection) pour le poste de MCF « des études hindi » (15^e section). INALCO.

Dep. 2022	Réfèrent pour la Mission Handicap pour le Département ASUH.
Dep. 2019	Co-responsable de l'AXE 1 « Politiques linguistiques, plurilinguisme et représentation » de PLIDAM, INALCO.
2019-2022	Co-directeur du Département d'Asie du Sud et Himalaya (ASUH).
2016-2020	Réfèrent pour les Relations Internationales pour le Département ASUH.
2015-2019	Adjoint au directeur du Département d'Asie du Sud et Himalaya et Réfèrent pour les Relations Internationales pour le Département ASUH.
Dep. 2015	Membre élu du Conseil de Département d'Asie du Sud et Himalaya
Dep. 2015	Membre élu du Bureau de l'Équipe d'Accueil EA 4514 PLIDAM « Pluralité des langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations ».

Responsabilité nationale

2012	Expert « jeune docteur » de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
------	---

Comité de suivi de thèse

2024	Titre du projet de thèse - <i>Construction des répertoires langagiers des immigrants et positions parentales sur la transmission de la langue d'héritage (cas de la communauté cinghalaise à Tampa Bay, en Floride, aux États-Unis)</i> . Judith Sumindi RODRIGO. École doctorale, INALCO, Paris. Comité de suivi individuel. 17 mai.
2023	Titre du projet de thèse - Les répertoires langagiers des immigrants d'origine cinghalaise et leurs politiques linguistiques familiales. Judith Sumindi RODRIGO. École doctorale, INALCO, Paris. Comité de suivi individuel. 30 juin.
2023	Titre du projet de thèse – Pratiques langagières et trajectoires diasporiques. Le cas de la diaspora hakka de Maurice. École doctorale 622 Sciences du Langage. 12 juin.
2022	(i) École doctorale, Inalco. AVAZOVA Raykhon, BEDRNICEK Jiri, BENMOKHTAR Hanane, COLY Aftou, HILDEBRAND PROBST Guilherme, XU Zhijian et DUMAN Delphine. (ii) École doctorale, SESAM, Université de Lille. Zia Ullah.
2021	(i) École doctorale, SESAM, Université de Lille. ZIA Ullah. (ii) École doctorale, Inalco. DUMAN Delphine. (iii) École doctorale (443), Sorbonne Université, KHAN, Javeria.
2020	(i) École doctorale (443), Sorbonne Université, KHAN, Javeria. (ii) École doctorale, SESAM, Université de Lille. ZIA Ullah.
2019	(i) École doctorale, Érasme. UPSC. GHILZAI, Shazia Akbar. (ii) École doctorale

(443), Sorbonne Université, KHAN, Javeria.

2018 (i) École doctorale, Érasme. UPSC. GHILZAI, Shazia Akbar. (ii) École doctorale, EHESS, COLUMEAU, Julien.

Organisation de colloques et participation à projet de recherche

2025-27 Responsable de l'équipe française du projet Gilibert France-Lituanie 2025-26 et 2026-27. INLALCO et Université de Vilnius.

2021 Co-organisation du 2^{ème} Symposium international sur la Politique linguistique familiale, 29-30 novembre, INALCO, Paris.

2021 Membre ANR du projet de recherche LIMINAL (Médiations Linguistiques et Interculturelles en contexte de migrations internationales). [ANR-17-CE41-0004](#) (2017-2021).

2017-19 Membre du projet de recherche « Cross-Language Dynamics : Reshaping Community ». Financé par Arts & Humanities Research Council du Royaume-Uni et administré par l'Université de Manchester.

2016 Co-organisation du 1^{er} Symposium international sur la Politique linguistique familiale, 27 mai, Université Catholique de l'ouest, Angers.

2008 Participation à un projet de recherche sur la documentation des langues, intitulé : « *Multimedia and GIS supported language documentation of the Himalayas with the focus on ethno-biological terms* ». Financé par le *Swedish Research Council/SIDA*. Lieu de recherche : Gothenburg University, Octobre – Novembre 2008.

2008 Participation à un projet de recherche sur le corpus de hindi intitulé *Construction of Hindi-Swedish-English parallel corpus*. 2007-2008. Financé par le *Swedish Research Council*. Lieu de recherche : Gothenburg University, Octobre 2008.

2002 Projet de recherche intitulé « Statut de la langue ourdoue au sein des institutions scolaires ». Lieu de recherche : Centre de Sciences Humaines, New Delhi (Juin-Juillet).

Annexe 2 : Liste des travaux et activités

Travaux Universitaires

- 2006 S. Haque. « *Choix ou alternance des langues au sein de la famille indienne immigrée en France* », mémoire de recherche de Master en Sciences du Langage – parcours « Sociolinguistique et développement langagier » sous la direction de Jacqueline Billiez, université Stendhal, Grenoble III.
- 2012 S. Haque. « *Étude de cas sociolinguistique et ethnographique de quatre familles indiennes immigrantes en Europe : pratiques langagières et politiques linguistiques nationales & familiales* », thèse de doctorat, sous la direction de Marinette Matthey, université Grenoble III.

Direction d'ouvrages collectifs

- 2024 S. Haque. (co-dir.) *Politiques linguistiques familiales : Échanges verbaux et transmissions linguistiques. Family language policies: Verbal exchanges and transmission of languages*, Peter Lang. (en collaboration avec F. Le Lièvre).
2019. S. Haque. (dir.) *Politique linguistique familiale: Enjeux dynamiques de la transmission linguistique dans un contexte migratoire. Family language policy: Dynamics in language transmission in a migratory context*, Lincom.

Articles de revues à comité de lecture

- 2023 S. Haque. « Emotions and family language policy: some case studies of immigrant families from Europe », *Academic Journal of Modern Philology*, Special Issue, 353-372.
- 2023 S. Haque. « Space, family language policy and invisibility of languages », *Energeia*, VIII, 32-54.
- 2023 S. Haque. « Le journalisme d'ourdou en France », *Wirsa*, vol. 3, n°8, 84-85. (L'article est publié en ourdou dans une revue littéraire internationale).
- 2022 S. Haque. « Les demandeurs d'asile ourdouphones dans le marché du travail clandestin en France », *Langage et société*, vol. 177, no. 3, pp. 113-131.
- 2022 S. Haque. « Investigating language attitudes in Pakistani immigrant individuals of France », *Educazione Interculturale*, 20(2), 74-90.
- 2020 S. Haque. Language use and Islamic practices in multilingual Europe, *Signs and Society*, 8, 3, 401-425.
- 2020 S. Haque et F. Le Lièvre. « Questionnements méthodologiques et notionnels concernant les politiques linguistiques familiales chez des familles transnationales

- marocaines et indiennes: Une étude comparative », *Mélanges CRAPEL*, n° 39/1, 43-54.
- 2018 S. Haque. « Langues et accents: pouvoir politique et lutte des castes », *Langage & Société*, n°164, 139-161.
- 2017 S. Haque. « Place de l'anglais chez des familles indiennes immigrantes en Europe occidentale : Notions de prestige linguistique et chronotopes », *Revue Roumaine de linguistique*, LXII, 23-37.
- 2014 S. Haque. « Place des langues sacrées chez les immigrants indiens en Europe : quelles compétences, quels rôles et quels usages ? », *Langage & Société*, n°150, 15-32.
- 2012 S. Haque. Toward an identity stress: Language and religious affiliations of an immigrant adolescent in Norway, *Nordic Journal of Migration and Research*, 2, 3, 224-231.
- 2011 S. Haque. Truncated multilingual repertoire in Indian migrant families in three cities of Europe, *Journal of Estonian and Finno-Ugric Languages*, 2, 2, 29-47.
- 2011 S. Haque. Migrant family language practices and language policies in Finland, *Apples-Journal of Applied Language Studies*, 5, 1, 49-64.
- 2010 S. Haque. « Transmission des langues natives aux deuxièmes générations : le cas de la diaspora indienne en Europe nordique et occidentale », dans, Matthey M., Fibbi R., édts, La transmission intergénérationnelle des langues minoritaires, *Travaux neuchâtelois de linguistique*, 52, 29-50.
- 2010 S. Haque. « Place des langues natives et langues d'accueil chez trois familles migrantes indiennes en Europe », dans, Rocci A., Duchêne A., Gnach A., et al., eds, Sociétés en mutations : les défis méthodologiques de la linguistique appliquée, *Bulletin suisse de linguistique appliquée*, numéro spécial 2010/1, 225-236.
- 2008 S. Haque. « Différences de politiques linguistiques entre nation et famille : Étude de cas de trois familles indiennes migrantes dans trois pays d'Europe », *Suvremena Lingvistika*, 34, 65, 57-72.

Articles publiés dans des ouvrages collectifs

- 2024 S. Haque. « Introduction ». Dans S. Haque et F. Le Lièvre (dir.). *Politiques linguistiques familiales : Échanges verbaux et transmissions linguistiques*. Peter Lang, pp. 19-42.
- 2024 S. Haque. (2024). “The survival of languages : language practices and linguistic landscapes in centres for refugees in France”, *in*, Saglio-Yatzimirsky, M.-C. & Galitzine-Loumpet, A. (eds.), *The talking camps : Language, violence and resistance in migration*, Setu Prakashani, pp. 233-259. Traduit par Elisabeth Heseltine & Melissa Thackway.
- 2022 S. Haque. « Rôle de la littérature dans l’apprentissage de l’ourdou comme langue étrangère en France », *in* LIU, Michel (dir.), *Échantillons représentatifs et discours didactiques*, Éditions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», France, pp. 43-54.
- 2022 S. Haque. « La survie des langues : pratiques langagières et paysages linguistiques au sein des centres d’exilés en France », *in*, Saglio-Yatzimirsky, M.-C. & Galitzine-Loumpet, A. (dir.), *Lingua (non) grata : Langues, violences et résistances dans les espaces de la migration*, 229-256, Presses de l’Inalco.
- 2019 S. Haque. « Introduction », *dans*, Shahzaman Haque (ed.), *Politique linguistique familiale / Family language policy*, Lincom, 9-21.
- 2019 S. Haque. « On ne lâche pas notre langue: étude monographique sur la politique linguistique d’une famille hmong réfugiée du Laos en France », *dans*, Shahzaman Haque (ed.), *Politique linguistique familiale / Family language policy*, Lincom, 37-51.
- 2019 S. Haque. « Les Hakka du Pakistan: étude de cas sur la politique linguistique familiale de quelques foyers d’origine chinoise. Un enjeu majeur ou une cause perdue ? », *dans*, Shahzaman Haque (ed.), *Politique linguistique familiale / Family language policy*, Lincom, 53-65.
- 2019 S. Haque. Why family language policy is crucial? Case of French with some new perspectives, *dans*, Shahzaman Haque (ed.), *Politique linguistique familiale / Family language policy*, Lincom, 215-231.
- 2017 S. Haque. « Représentations et usages de l’ourdou en tant que langue littéraire chez Intizar Hussain et Ashfaq Ahmad », *dans*, Évelyne Argaud, Malek Al-Zaum, Elena Da Silva Akborisova, eds, *Le proche et le lointain : Enseigner, apprendre et partager des cultures étrangères*, Éditions des Archives Contemporaines, 47-55.
- 2010 S. Haque. « Enjeux des politiques linguistiques : pratiques et comportements langagiers multilingues dans un pays monolingue », *dans*, Iliescu M., Siller-Runggaldier H., Danler P., eds., *Actes du XXV^e Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*, Innsbruck 2007, Tome I, Berlin, Walter de Gruyter, 163-171.

Articles publiés sans les actes de colloques ou sans comité de lecture

- 2023 S. Haque. « *Muqadma* » (Préface). Historical Mosques of Bihar (en ourdou) de Dr. Shahnawaz Haque. Patna : AIMEEIS, v-xii.

Littérature grise et revue de vulgarisation

- 2024 S. Haque. « Prof. Zia ur Rahman Siddique ». Numéro spécial sur Prof. Zia ur Rahman Siddiqui. *Wirsa*, vol. 4, n°11, 87-88.
- 2022 S. Haque et O. Marty. « Les idées éducatives d'une langue rare : enseignements de l'ourdou. Contributions à une encyclopédie philologique de l'éducation ». [\(hal-03742068\)](#) Article libre accès.

Travaux non-universitaires

- 2023 S. Haque. *Why the Urdu script is crucial for India's cultural diversity, The Diplomat*.
- 2022 S. Haque. « *Urdu se meri muhabbat : do syasi shaksiyaat Nehru aur Jinnah ki kahaani* (Mon amour avec l'ourdou : l'histoire de deux hommes politiques Nehru et Jinnah) », *Wirsa*, Vol.2, n°5, 36-37.
- 2022 S. Haque. "Indian language teaching at Inalco : A brief summary", *UrduTurnon*.
- 2022 S. Haque. « Pakistan-Inde : l'ourdou en partage ? », [The Conversation](#).
- 2022 S. Haque. "For Love of Urdu: Language and the Legacies of Jinnah and Nehru", *The Diplomat*.
- 2022 S. Haque. « *France mein urdu ki tadrees* » (L'enseignement de l'ourdou en France), *Wirsa*, Vol. 2, n°4, 68-69.
- 2020 S. Haque. « *Prafekchar* », « *ejent* », « *waraq* » : les mots des demandeurs d'asile racontent leur histoire, [The Conversation](#).
- 2020 S. Haque. « *La colère de Delhi* », [Le Club de Médiapart](#).
- 2020 S. Haque. « *Au Cachemire, la guerre des langues fait rage dans l'ombre* », [The Conversation](#)
- 2020 S. Haque. "The Wrath of Delhi: deadly pogrom exposes the majoritarian shift in Indian democracy". *UrduTurnon*.
- 2019 S. Haque et Lecuyer, L. « *Finger dena* » - (Donner le doigt), [UrduTurnon](#)
- 2019 S. Haque. « *Pourquoi l'ourdou devient une langue véhiculaire parmi les migrants du sous-continent indien en France ?* » (tribune en ourdou), [The Wire Urdu](#).
- 2019 S. Haque. "Kashmirs potential language war in India: time to rightfully recognize Urdu". *UrduTurnon*.
- 2019 S. Haque. « *Jammu Kashmir se urdu hataane se kiya asar hoga* » (tribune en ourdou), (Quels seront les impacts/effets du retrait de l'ourdou au Jammu-et-Cachemire ?) [The Wire Urdu](#).
- 2019 S. Haque. "India's War on Urdu", [The Diplomat](#)
- 2019 S. Haque. "Case" – (Récit), <https://liminal.hypotheses.org/771>
- 2019 S. Haque (2019). "bachchon mein maot ka tassavur" (La conception de la mort chez les enfants), [Millat Times](#),
- 2019 S. Haque (2019). "Why the Perso-Arabic Script Remains Crucial for Urdu", [The Wire](#)

- 2018 S. Haque. « *chin mein log urdu kiyon seekhna chahte hain* » (pourquoi les gens apprennent l'ourdou en Chine ?), [The Wire Urdu](#)
- 2017 S. Haque. « *Mariam Abou Zahab : urdu ki namour francici mutarjim* » (Mariam Abou Zihab : célèbre traductrice française de l'ourdou), [The Wire Urdu](#).

Participation à colloques et à symposiums

Colloques internationaux à comité de sélection

- 2024 S. Haque. « Apprentissage et appropriation de la langue d'accueil par les néo-migrants en France », Colloque international, « *L'enseignement des langues dans une Europe multiculturelle : mutations géopolitiques, configurations identitaires et priorités didactiques* ». Centre Marc Bloch, 14-15 novembre, Berlin. (Invité).
- 2024 S. Haque. "Religiosity in family language policy: Case studies from Urdu-speaking families in France & Finland", Colloque international, "*Family language policy: Reimagining the field*". University of Galway, 22-23 octobre, Galway.
- 2024 S. Haque. "Family Language Policy in France: Current Advances and Future Challenges". *Colloque international hybride, "Reclaiming voices of India and beyond: Mobility, sustainability and technology"*. Visioconférence (depuis Hyderabad, Inde). Maulana Azad National Urdu University, 28-30 août. (Invité).
2024. S. Haque. « L'écriture dramatique dans l'enseignement de l'ourdou en France ». Colloque international en ligne « Le paysage mondial de l'écriture dramatique de l'ourdou : de ses débuts à nos jours ». Visioconférence, organisée par Revue internationale, *Wirsa*, Urdu Markaz New York. 4 mai. (Invité).
- 2023 S. Haque. "Linguistic landscape in Parisian and its suburban refugee camps : Focus on Urdu-speaking asylum seekers in France". 14th Linguistic Landscape Workshop : Utopia and Dystopia. Universidad Autónoma de Madrid and Universidad Complutense de Madrid and Research Center Multilingualism, Discourse and Communication (MIRCo), Madrid, Spain, 6-8 septembre. (Invité).
- 2023 S. Haque. "*Learning Urdu in France : Between identitarian perception and language attitude*". Colloque international – Identités, représentations et construction de compétences en milieu académique : regards croisés sur l'apprenant en langues / cultures. Universita di Macerata, Macerata, 8-9 juin.
- 2022 S. Haque. « Rire et résistance dans la littérature ourdoue au Pakistan ». Colloque international, « Le pouvoir du rire - Rire du pouvoir : humour, discours et politique ». Université de Craiova, Craiova, 19-20 mai. [Rire et Résistance dans la littérature ourdoue au Pakistan | Zenodo](#)

- 2022 S. Haque. "Teaching of Urdu in France: Issues and Challenges". *International Scientific Conference, "Herzen's Readings, Foreign languages*. The Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russia (via visioconférence), 15 avril. (archives-ouvertes.fr) (Invité).
- 2021 S. Haque. « L'enseignement-apprentissage de l'ourdou à l'Inalco : donner sens et forme à une langue ». Au Carrefour des sens : Colloque international linguistique et littéraire. 30 septembre-1 octobre, Lviv, Ukraine. <https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/hal-03335117>
- 2021 S. Haque. "Language practices and linguistic landscapes in the Asylum camps of Paris and its suburbs: Focus on Urdu speakers". *Language and migration: Experience and Memory*, Organisé par Esther Schor; Humphrey Tonkin, 19 avril - 1 mai. Princeton, Etats-Unis, *En ligne*. <https://migration.princeton.edu/symposium> <https://mediacentral.princeton.edu/channel/Language%2Band%2BMigration%253A%2BExperience%2Band%2BMemory/207801383>
- 2021 S. Haque. "L'enseignement-apprentissage de l'ourdou à l'Inalco : donner sens et former à une langue". Au Carrefour des sens - Vème édition : Colloque international linguistique et littéraire. Université de Lviv. 30 septembre - 1 octobre. <https://hal-inalco.archives-ouvertes.fr/hal-03335117>
- 2020 S. Haque. "Battling inequalities, preserving patrimonies. Case studies on family language policies in France and in Pakistan" "Lutte des inégalités, préservation des patrimoines. Etude de cas sur la politique linguistique familiale en France et au Pakistan". 3ème Séminaire International de la Chaire. Plurilinguisme: hiérarchies, inégalités et marginalisations", Paris, 23-24 janvier.
- 2019 S. Haque. "Language practices of Asylum seekers in France : Focus on Urdu speakers", 5th International Conference of Applied Linguistics, 26-28 septembre, Vilnius, Lituanie.
- 2019 S. Haque. "La survie des langues : pratiques langagières et paysages linguistiques au sein des campements d'exilés en France. Colloque International Liminal". « L'urgence dans les langues : Interactions, médiations, et inventions langagières en migration. 10-11 septembre, Paris. Avec Anne Pauwells (SOAS, Londres).
- 2019 S. Haque. "Le rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou dès le 19ème siècle", Quelles compétences en langues, littératures et cultures étrangères? Expériences universitaires croisées Herzen/Inalco, 5-6 septembre, Saint-Pétersbourg, Russie.
- 2018 S. Haque. *Which Language for Practicing Islam in Multilingual Europe? Case Studies from Immigrants from the Indian Sub-Continent & Suriname*, Conference : European Languages as Muslim Lingua Francas, 13-14 décembre, Amsterdam, The Netherlands, 2018. (Invité).

- 2018 S. Haque. *Language practices, choices and policies in the Indian diaspora of Europe*, 20th International Congress of Linguists, The Dynamics of Language, 2-6 juillet, Cape Town, South Africa, 2018. (Invité).
- 2018 S. Haque. *Histoire de l'enseignement de l'ourdou en Inde et supports pédagogiques jusqu'au 20ème siècle*, Didactique des langues/cultures étrangères : objectifs, approches, supports, Colloque international, 14-15 juin, BFSU, Pékin, Chine.
- 2017 S. Haque (2017). *Hmong language speaker in a Parisian suburb*, Multilingualism : Minority and majority perspectives, Langscape conference, 12-14 octobre, Leeuwarden, Pays-Bas.
- 2015 S. Haque. *Comment accéder aux politiques linguistiques familiales en contextes migratoires ? Questionnements méthodologiques concernant les représentations et les pratiques quant à la transmission des langues des familles dans divers pays européens*, Processus de transmission dans les familles de migrants ou issues de l'immigration, Université Catholique de l'Ouest, Angers, 15-16 octobre.
- 2015 S. Haque. *Prestige linguistique et la place de l'anglais dans les répertoires verbaux des familles indiennes en Europe*, Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et l'anglais dans la mondialisation : dispositifs, pratiques et problématiques de l'internationalisation dans l'enseignement supérieur européen, Université Catholique de l'Ouest, Angers, 7-10 octobre.
- 2008 S. Haque. *Migrants' multilingual behavioral moods and language policy in Finland*, Mediating multilingualism : meanings and modalities, International conference, Université de Jyväskylä, 2-5 juin.
- 2008 S. Haque. *Place des langues natives et langues d'accueil chez les migrants indiens en Europe*, VALS-ASLA 2008, Lugano, Suisse, 7-9 février.
- 2016 S. Haque. *Language Status and Language Learning : Challenges for Urdu in the Indian Sub-continent*, Centre for Language Studies International Conference, National University of Singapore, 2 décembre.

Colloques internationaux sans comité de sélection et sans actes

- 2024 S. Haque. *Entre visibilité et invisibilité de l'ourdou en Inde : contexte sociopolitique macro et micro*, Colloque international « Penser la didactique des langues/cultures, des littératures et de la traduction : Perspectives algéro-françaises », DPFcc, Université de Monstaganem, Algérie. 27-28 avril.
- 2023 S. Haque. *Language Socialization of Urdu-Speaking Migrants in France: Invisible Men's Access to the Clandestine Labor Market*, Institut d'études avancées de Paris / University of Chicago, Center in Paris. 15-16 juin. (Invité).
- 2023 S. Haque. *Traduction en ourdou du conte Les Fées de Charles Perrault : enjeux et défis*, Colloque 'Les voix du conte : Pérégrinations didactiques et traductologiques autour des Fées de Charles Perrault', INALCO, Paris, 24 mars.

2009 S. Haque. *Truncated multilingual repertoire among Indian migrant families in four cities of Europe*, 10th Nordic Conference on Bilingualism, Université de Tartu, 27-29 octobre, 2009.

2009 S. Haque. *Role of religious languages in migrant Indian families in Europe*, Third National Symposium on Multilingualism in Tampere, Université de Tampere, 1 octobre.

Colloques nationaux avec comité de sélection et sans actes

2021 S. Haque. *Rôle de la littérature dans l'apprentissage du urdu comme langue étrangère en France*, Colloque national, INALCO, Paris, 12 mars.

2016 S. Haque. *Politiques linguistiques familiales : transmission et pratiques linguistiques des familles d'immigrés d'origine indienne en Europe et chinoises au Pakistan*, Symposium International, Université Catholique de l'Ouest, 27 mai.

Colloque national sans comité de sélection et sans actes

2019 S. Haque. *Language and migrants : Focus on Pakistani community in France*, Conférence pour le programme GPP French 1010C Global City for Social Justice, 10 janvier. (Invité).

Communications dans le cadre de séminaire de doctorat, d'associations scientifiques ou d'université

2025 S. Haque. *Langues, sociétés, pouvoirs, identités*. Membre du panel avec S. Manfredi, S. Babault, A. Donabedian-Demopoulos, N. Gernez et N. Quint. Assises de la recherche de l'Inalco. 22 janvier, 2025. (Invité).

2024 S. Haque. *La recherche sur les politiques linguistiques familiales en France : État des lieux et nouvelles directions*. Séminaire DyLis. 14 octobre, 2024. Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan. Invité.

2024 S. Haque. *History of Urdu teaching and research in France*. Séminar. 18 mars, Université d'Ankara, Ankara.

2024 S. Haque. *Quel avenir pour l'écriture ourdoue en Inde ? Histoire, évolution et politique linguistique nationale contemporaine*. Séminaire Inalco-Quai Branly, « Écritures du Monde : Langue, culture et technologie ». 22 mars. Musée de Quai Branly, Paris.

2023 S. Haque. *Urdu Teaching Workshop*. Atelier de recherche. Organisé par Beijing Foreign Studies University, Pékin. 2 novembre, Pékin. (Invité).

- 2023 S. Haque. Pourquoi diffuser ses recherches au grand public ? Contexte : L'ourdou en Inde. Table ronde animée par Delombera Negga. Visite HCERES du 4 octobre 2023. PLIDAM, INALCO, Paris. (Invité).
- 2023 S. Haque. *Histoire de vie, histoires de migration, histoire de langues*. Table ronde animée par Bien Dobui, Nabil Wakim, Shahzaman Haque, Grace Ly. Paris, INALCO, 10 juillet. (Invité).
- 2023 S. Haque. *Histoire de l'enseignement des langues indiennes et l'ourdou à l'INALCO*. Journée d'études. Résultats, idées, problèmes. La société d'activités et de recherches sur les mondes indiens (SARI). 25-26 mai 2023. INALCO, Paris.
- 2022 S. Haque. Atelier-Séminaire. *La Politique Linguistique Familiale : Inégalité, Invisibilisation et Intégration*. Ateliers Axe 2 Sociétés Inclusives, Maison des Sciences de l'Homme, Bordeaux, 21 novembre. (Invité).
- 2022 S. Haque (2022). Séminaire international. Teaching of Urdu in France. Heidelberg University, Heidelberg, 09 septembre. (Invité).
- 2022 S. Haque. Journée d'études - *(In)visibilité des multilinguismes : Pratiques plurilingues dans les sociétés à idéologie monolingue*. « L'invisibilisation du multilinguisme à l'échelle familiale : une étude monographique en France et ailleurs en Europe », <https://doi.org/10.5281/zenodo.6604609>, 01 juin.
- 2022 S. Haque. Séminaire académique des enseignants d'UPE2A du premier degré. « L'élève entre école et famille : le cas des langues d'héritage en France et ailleurs en Europe. Créteil, 24 mars.
- 2020 S. Haque (2020). Séminaire de la Soutenance Blanche (Mock Defense), Frederik Bissinger : « Language Maintenance of Lithuanian Immigrants in Sweden: An Investigation of Family Language Policies » sous la direction de Prof. Dr. Peteris Vanags and Prof. Dr. Anneli Sarhimaa. 11 décembre. Stockholm University and Johannes Gutenberg-University Mainz. <https://www.su.se/slabafinety/om-oss/evenemang/slutseminarium-frederik-bissinger-1.527848> (Invité).
- 2020 S. Haque. Colloque de l'Assemblée Nationale. « Cachemire : plus vieux conflit du monde ». Assemblée Nationale, Paris, 24 septembre. (Invité).
- 2017 S. Haque. Journée d'étude : Pratiques langagières familiales / Politiques linguistiques familiales, SeDYL, CNRS «*Why Family Language Policy is Crucial ? Case studies from France and Pakistan*», Paris, 28 septembre. (Invité).
- 2016 S. Haque. Séminaire Observatoire européen du plurilinguisme et CLILLAC-ARP - *Politique linguistique familiale : une étude monographique des familles indiennes immigrantes en Europe*, Université Paris Diderot, Paris, 13 mai, 2016.
- 2016 S. Haque. Language policy, attitudes & role of the Urdu in the sub-continent and in the diaspora. 22 avril, 2016. Université Ca'Foscari, Vénise, Italie.

- 2016 S. Haque. Urdu literature in 1940's – A focus on Ismat Chughtai's work. 21 avril, 2016. Université Ca'Foscari, Vénise, Italie.
- 2016 S. Haque. Literary & Classical History of Urdu. 20 avril, 2016. Université Ca'Foscari, Vénise, Italie.
- 2016 S. Haque. Urdu: The most underrated lingua franca of the Indian sub-continent. Introductory Public Seminar. 19 avril, 2016. Université Ca'Foscari, Vénise, Italie.
- 2015 S. Haque. Séminaire CEIAS – Histoire et anthropologie des sociétés musulmanes dans l'Asie du Sud contemporaine – Rôle et usages de l'ourdou en Inde, CEIAS, EHESS, Paris, 02 mars. (Invité).
- 2015 S. Haque. Journée d'étude – Entendre, chanter, voir et se mouvoir. Réflexion sur les supports employés dans la classe de langue, organisé par PLIDAM. Président de la séance, Inalco, Paris, 06 novembre.
- 2013 S. Haque. Table ronde - *Partir à l'étranger pendant son doctorat*. Réseau doctorat d'université, Paris-Est, 18 octobre.
- 2013 S. Haque. Séminaire Doctoral – *Méthodologie et présentation des données recueillies dans le foyer des familles indiennes immigrantes en Europe : pratiques langagières et transmission linguistique intergénérationnelle, Théories et données linguistique*, SeDyl, CNRS, Paris, 17 mai. (Invité).
- 2013 S. Haque. Séminaire Doctoral – *Méthodologie et résultats : une enquête sociolinguistique des pratiques linguistiques de familles indiennes immigrantes en Europe*, École doctorale de l'Inalco et de Paris Diderot, CNRS Villejuif, Paris, 22 février.
- 2012 S. Haque. Séminaire « Atelier Migration », *Place des langues sacrées chez des familles indiennes immigrantes*, École des hautes études en sciences sociales, Paris, 15 décembre.
- 2009 S. Haque. Séminaire « Linguistic Research », *A case study of language practices among migrant Indian families in four cities of Europe*, School of Modern Languages and Translation Studies, Université de Tampere, 22 avril.
- 2009 S. Haque. Séminaire du LIDILEM, *Notion de compétence tronquée parmi les migrants indiens en Europe*, Université Stendhal, Grenoble III, 12 février.
- 2008 S. Haque. Séminaire HT08, *Language practices and language transmission in Indian families across Europe : A sociolinguistic and ethnographic case study*, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, Université de Göteborg, 28 octobre.
- 2008 S. Haque. Séminaire du LIDILEM, *Enjeux des politiques linguistiques dans la transmission des langues chez des familles indiennes migrantes en Europe*, Université Stendhal, Grenoble III, 25 mars.

2007 S. Haque. Séminaire du Swiss Forum for Migration and Population Studies, *Pratiques langagières des familles indiennes migrantes en Europe : Un zoom sur les politiques linguistiques familiales et nordiques*, Université de Neuchâtel, 20 novembre.

Cours de sociolinguistique ou d'ourdou

2025 S. Haque. « Cours de conversation Urdu III ». (Cours en anglais). *South Asian Institute*, Université Heidelberg. Heidelberg. 16.01.2025.

2025 S. Haque. « Iftikhar Arif et son art d'élégie ». (Cours en anglais). *South Asian Institute*, Université Heidelberg. Heidelberg. 13.01.2025.

2025 S. Haque. « Cours de conversation Urdu I ». (Cours en anglais). *South Asian Institute*, Université Heidelberg. Heidelberg. 13.01.2025.

2025 S. Haque. « Biographie et œuvres de Saadat Hassan Manto : Analyse de sa nouvelle « Dhuan » (La Fumée) ». (Cours en anglais). *South Asian Institute*, Université Heidelberg. Heidelberg. 13.01.2025.

2024 S. Haque. “*Urdu Language : Linguistic features and sociocultural dimensions*”. Cours pour les étudiants de Licence 1ère année en ourdou. Invité par l’université de Beijing Foreign Studies, Pékin (via visioconférence). 26.12.2024.

2024 S. Haque. « La revanche d’un démuni ». Cours dans le cadre du séminaire « Littérature et idées de la modernité en Asie du sud ». 03.12.2024.

2024 S. Haque. « Spoken Urdu ». Cours pour Licence 1, 2 et 3^{ème} année. 17.03.2024. Université d’Ankara, Ankara.

2024 S. Haque. « Spoken Urdu ». Cours pour Licence 1, 2 et 3^{ème} année. 16.03.2024. Université d’Ankara, Ankara.

2023 S. Haque. « Sociolinguistics of Urdu in the Indian sub-continent : Focus on India ». Cours pour les étudiants de Licence 4^{ème} année. Invité par l’université de Beijing Foreign Studies, Pékin. 2.11.2023, Pékin.

2023 S. Haque. « Evolution and Origin of Urdu ». Cours pour les étudiants de Licence 4^{ème} année. Invité par l’université de Beijing Foreign Studies, Pékin (cinq jours). 30.10.2023, Pékin.

2022 S. Haque. Cours-Séminaire. Sociolinguistique, Théorie, Méthodologie et Politique Linguistique familiale. Cours Master DDL Fondamentaux de la méthodologie et du mémoire & de la recherche (DDLA510A), Paris, Inalco, 14.11.2022.

2022 S. Haque. Cours. History of Urdu. Beijing Foreign Studies University, Beijing, via visioconférence, 08.06.2022.

- 2020 S. Haque. Séminaire du Master. “Notion de frontière et déplacement dans la littérature pakistanaise”. Littérature & Société Asie du sud, Asie du sud-est & Himalaya (ASUA420a). Inalco, Paris. 15.12.2020.
- 2020 S. Haque. Cours. La sociolinguistique de l’ourdou : à la découverte d’une langue. Université de Galatasaray, Istanbul. 7.03.2020.
- 2020 S. Haque. Cours. Enjeux théoriques et méthodologiques de la notion de politique linguistique familiale. Université de Galatasaray, Istanbul. 4.03.2020.
- 2019 S. Haque. Cours. Aspects méthodologiques de la collecte de données. Université de Galatasaray, Istanbul. 3.05.2019.
- 2019 S. Haque. Cours. Politique linguistique familiale. Université de Galatasaray, Istanbul. 2.05.2019.

Traductions

- 2024 S. Haque. « La revanche d’un démuni » (Ali Akbar Natiq) – Traduit de l’ourdou (Pakistan) vers le français. Urduturnon (hypotheses.org) 06.09.2024.
- 2023 S. Haque. « Je suis étranger dans ta ville » (Arbaaz Ahmad) – Traduit de l’ourdou (Pakistan) vers le français. Dans Elsa Lafaye de Micheaux et Étienne Naveau (coordinateurs), *Les voix de l’exil (Malaisie) : Poèmes de migrants*. Toulouse : Éditions Arkuiris.
- 2023 S. Haque. « Les parallèles ». (Jacques Sternberg). Traduit du français vers l’ourdou. Urduturnon (hypotheses.org). 22.06.2023.
- 2022 S. Haque. « Liberté » (Paul Éluard). Traduit du français vers l’ourdou. Urduturnon (hypotheses.org). The Inquilab ePaper- Daily Urdu. 12.12.2022.
- 2022 S. Haque. « Avant Hiroshima, après Hiroshima » (Ahmad Nadeem Qasmi). Traduit de l’ourdou (Pakistan) vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 21.10.2022.
- 2022 S. Haque. « Le père la révolte de Montéhus » (Montéhus). Traduit du français vers l’ourdou. Urduturnon (hypotheses.org). 05.08.2022.
- 2022 S. Haque. « Les Fées » (Charles Perrault). Traduit du français vers l’ourdou. Urduturnon (hypotheses.org). 31.07.2022.
- 2022 S. Haque. « Le soldat mécontent » (Inconnu). Traduit du français vers l’ourdou. The Inquilab ePaper- Daily Urdu. 29.03.2022.
- 2021 S. Haque. « Le soldat de Marsala » (Gustave Nadaud). Traduit du français vers l’ourdou. The Inquilab ePaper- Daily Urdu. 07.11.2021.
- 2021 S. Haque. « Tant pis » (Jacques Prévert). Traduit du français vers l’ourdou. Urduturnon (hypotheses.org). 07.11.2021.

- 2021 S. Haque. « La grève des mères » (Montéhus). Traduit du français vers l'ourdou. The Inquilab ePaper - Daily Urdu. 01.09.2021.
- 2021 S. Haque. « La java des bombes atomiques » (Boris Vian). Traduit du français vers l'ourdou - Wirsal, vol. 2, n°3, p.74.
- 2020 S. Haque. « Le petit commerce ». (Boris Vian). Traduit du français vers l'ourdou - The Inquilab ePaper - Daily Urdu. 09.08.2020.
- 2020 S. Haque. « La colombe ». (Jacques Brel). Traduit du français vers l'ourdou - The Inquilab ePaper - Daily Urdu. 19.04.2020.
- 2020 S. Haque. « Le déserteur ». (Boris Vian). Traduit du français vers l'ourdou - The Inquilab ePaper - Daily Urdu. 01.03.2020.
- 2019 S. Haque. « Nous verrons ». (Faiz Ahmad Faiz). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 29.12.2019.
- 2019 S. Haque. « Professeur Syed Muhammad Mohsin ». (Syed Muhammad Hasnain). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 04.12.2019.
- 2019 S. Haque. « Mujibar Rahman Azeem Abadi ». (Syed Muhammad Hasnain). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 04.12.2019.
- 2019 S. Haque. « Dédicace ». (Ishrat Afreen). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 23.11.2019.
- 2019 S. Haque. « Le rat ». (Mumtaz Mufti). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 26.06.2019.
- 2018 S. Haque. « La vache ». (Enver Sajjad). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org). 29.12.2018.
- 2018 S. Haque. « Mahmood Ayaz ». (Nayier Masud). Traduit de l'ourdou vers le français. Urduturnon (hypotheses.org).
- 2015 S. Haque. “Am I small ?” (Philipp Winterberg (Auteur) et Nadja Wichmann (Illustrateur)).
- 2002 S. Haque. « Un pur moment de rock n' roll » de Vincent Ravalec. Traduit du français vers l'anglais. Non-publié. Premier prix du concours de Traduction organisé par le Service Culturel, Ambassade de France, New Delhi.

Traduction de mes publications

- [8] S. Haque (2024). “The survival of languages : language practices and linguistic landscapes in centres for refugees in France”, *in*, Saglio-Yatzimirsky, M.-C. & Galitzine-Loumpet, A. (eds.), *The talking camps : Language, violence and resistance in migration*, Setu Prakashani. [Lien](#). Chapitre dans un ouvrage collectif.
- [7] S. Haque (2023). «Why the Urdu Script Is Crucial for India’s Cultural Diversity» (publié en anglais). Traduit en mandarin par Yuhang. 20.02.2023. [Urdu writing and diversity of Indian culture \(qq.com\)](#)
- [6] S. Haque (2022). «L’ourdou mon amour: tirailé par deux hommes politiques Jinnah et Nehru» ([publié en anglais](#)). Traduit en mandarin par Yuhang. 09 février. [Presse Chinoise](#).
- [5] S. Haque (2022). «L'enseignement de l'ourdou en France » (publié en ourdou). Traduit en mandarin par Yuhang. 30 janvier. [Presse Chinoise](#).
- [4] S. Haque (2022). «The Wrath of Delhi», Sahara Express Daily, Traduit par Mohammad Rehan. 09 mai. Presse Ourdoue.
- [3] S. Haque (2019). «Eight advantages of learning Urdu», Traduit par Mohammad Raihan, 04.08.2019. <http://urdu.azadkhabar.in/9-benefits-of-learning-urdu-language/>
- [2] S. Haque (2019). «Why the Perso-Arabic Script Remains Crucial for Urdu», Traduit en mandarin par Yuhang. 31.01.2019. [Presse chinoise](#).
- [1] S. Haque (2018). «L’ourdou comme langue véhiculaire dans le sous-continent indien ?», Reportage sur mon intervention en mandarin par Yuhang. 15.06.2018. [Presse chinoise](#).

Encadrements d'étudiants

Dans le domaine des études ourdouphones, l'encadrement d'étudiants s'est avéré limité en raison de la faible affluence, voire de l'absence d'inscriptions au niveau du Master. Néanmoins, j'ai eu l'opportunité d'accompagner quelques étudiants en ourdou, et plus particulièrement en sociolinguistique, discipline pour laquelle j'ai été fréquemment sollicité, tant par les étudiants de l'INALCO que par ceux d'autres institutions partenaires de notre université. L'accompagnement des étudiants au niveau Master joue un rôle crucial dans leur formation. Il leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'appropriation du savoir scientifique et les initie au monde académique. Ce faisant, ils développent des qualités essentielles telles que l'autonomie dans le travail et la rigueur intellectuelle.

Depuis 2023, j'ai eu l'opportunité de codiriger une doctorante pakistanaise dans le domaine de la littérature, en collaboration avec mon collègue Étienne Naveau. Par ailleurs, depuis novembre 2024, je co-encadre un doctorant du Mozambique dans le domaine de la sociolinguistique, aux côtés de mon collègue Thomas Szende. Ces directions de thèse représentent un défi singulier et exigeant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les longues discussions avec les doctorants sur leurs travaux, bien qu'elles soient passionnantes et fructueuses, ne constituent pas l'aboutissement des études universitaires. Elles marquent plutôt le commencement d'une recherche originale. C'est précisément cette originalité qui est attendue des doctorants, et c'est à ce stade que le travail du directeur de thèse prend toute son importance. Son rôle consiste à guider le doctorant dans la planification cohérente et scientifique d'une contribution au savoir, soit en explorant un domaine jusqu'alors inexploré, soit en apportant des éclaircissements nouveaux sur un sujet donné.

Doctorats :

2. Depuis 2024 : Francisco Fernando : « Plurilinguisme des familles et inclusion scolaire Perspectives et défis dans l'enseignement/apprentissage du FLE au Mozambique », en co-direction avec Thomas Szende (INALCO, Paris).

1. Depuis 2023 : Humaira Sadaf : « La Perception du Temps Post-Crise : Analyse comparative de la Littérature Française (1945-1965) et Ourdoue (1947-1967) », en co-direction avec Étienne Naveau (INALCO, Paris).

Jury de thèse de doctorat :

5. 2025 : Membre du jury de thèse de Javeria Khan. Examineur. Soutenance de thèse en Sciences du Langage : « La similarité sémantique et phonétique français-ourdou et français-anglais à travers leurs vrais et faux amis » sous la direction de Philippe Monneret. 11.06.2025. Sorbonne Université.

4. 2024 : Membre du jury de thèse de Judith Sumindi Rodrigo. Examineur. Soutenance de thèse en sociolinguistique : « Répertoires langagier des immigrant.e.s cinghalais.e.s et transmission de la langue cinghalaise en contexte américain » sous la direction de Gilles Forlot. 06.12.2024. INALCO.

3. 2023 : Membre du jury de thèse de Zia Ullah. Examineur. Soutenance de thèse en Sociologie et démographie : « Faith, violence and exile : The study of Pakistani migrants to France » sous la direction de Brigitte Steinmann. 13.10.2023. Université de Lille.

2. 2020 : Membre du jury de thèse de Shazia Akbar Ghilzai. Rapporteur. Soutenance de thèse en Langue, Civilisation et Littérature Anglaise : « Framing Pakistani Hijras' Discursive Positioning on Gender, State and Society : Analyzing Transgender Language, Identity and Subjectivity » sous la direction de Chantal Zabus. 17.12.2020. Université Sorbonne Paris-Nord.

1. 2020 : Membre du jury de thèse de Blandine Rozier. Examineur. Soutenance de thèse en Sciences du Langage : La transmission de la langue française en contexte d'Alyah : le cas des migrants français en Israël » sous la direction de Carmen Alen Garabato. 14.12.2020. Université Paul Valéry, Montpellier 3.

Master 2 :

5. 2024 : Mutia Cokluk : « La transmission intergénérationnelle de la langue arabe chez les arabo-turcophones à Hatay ». Direction : S. Haque. Soutenance le 24.06.2024. Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

4. 2021 : Godelive Chaar : « La perception du discours sur le séparatisme islamiste par la communauté pakistanaise en France ». Direction : S. Haque et G. Forlot. Soutenance le 03.07.2021. INALCO.

3. 2021 : Mathieu Fagan : « Maintien et transmission de la langue d'héritage : Étude de cas de l'immigration italienne à Paris ». Direction : S. Haque. Soutenance le 02.06.2021. INALCO.
2. 2020 : Xialing Shen : « Étude de cas sur les politiques linguistiques familiales des familles d'origine chinoise à Paris ». Direction : S. Haque. Soutenance le 18.12.2020. INALCO.
1. 2019 : François Auffret : « Le discours du temps dans l'œuvre romanesque d'Intizar Hussain ». Direction : S. Haque et A. Montaut. Soutenance le 20.06.2019. INALCO.

Jury de mémoire de Master 2

6. 2024 : Aishwarya Ganesh Gham : « Les facteurs sociaux dans le parcours d'apprentissage du FLE : Étude de cas dans deux universités à Pune, Inde ». Direction : G. Forlot. Soutenance le 25.06.2024. INALCO.
5. 2022 : David Low : « Langues et identités chinoises à l'île Maurice : Le cas de la diaspora Hakka ». Direction : G. Forlot. Soutenance le 12.10.2022. INALCO.
4. 2020 : Sara Ahamed : « La transmission de la langue de façon intergénérationnelle au sein de la diaspora comorienne de France ». Direction : G. Forlot. Soutenance le 18.12.2020. INALCO.
3. 2020 : Clémence Martaud : « La langue ouïghoure dans la diaspora à Paris : maintien, transmission et gestion du multilinguisme ». Direction : C. Lamarre et J. Costa. Soutenance le 16.09.2020. INALCO.
2. 2019 : Jeanne Segonds-Pichon : « Représentations du bilinguisme chez les personnes en situation bilingue ». Direction : G. Forlot. Soutenance le 26.11.2019. INALCO.
1. 2015 : Johan Kreig : « Étude et statut de la langue française en Inde, 3 cas d'étude : Bénares, Chennai et Pondichéry ». Direction : G. Forlot. Soutenance le 20.10.2015. INALCO.

Master 1 :

2. 2023 : Mutia Cokluk : « La transmission intergénérationnelle de la langue arabe chez les arabo-turcophones à Antakya ». Direction : S. Haque. Soutenance le 05.07.2023. INALCO.
1. 2022 : Sehiban Çamkiran : « Rapports et dynamiques entre les politiques linguistiques nationales et familiales : Étude de cas des familles kurdes immigrées en France depuis la Turquie ». Direction : S. Haque. Soutenance le 08.09.2022. INALCO.

Jury de mémoire de Master 1

2. 2024 : Momath Diaw : « Contact de langues et emprunts lexicaux dans la commune de Wack Ngouna au Sénégal : une analyse sociolinguistique ». Direction : G. Alao et Joseph Jean François Nunez. Soutenance le 26.06.2024. INALCO.

1. 2023 : Yves Lemarié : « Les comédies du cinéma intermédiaire hindi en tant que genre cinématographique : Étude des aspects cinématographiques, sociaux et linguistiques de *Gol Maal* (1979) ». Direction : H. Joshi. Soutenance le 04.09.2023. INALCO.

Autres aspects institutionnels

Prix, bourses et distinctions

- 2025-27 Porteur du projet Programme Gilibert 2025 et 2026. Responsable de l'équipe française représentant l'INALCO et collaboration avec l'Université Vilnius.
- 2025 Mobilités Enseignements ERASMUS, Lieu de recherche et enseignements : Université d'Heidelberg, Heidelberg, Allemagne. 13 janvier – 17 janvier. Bourse.
- 2024 Mobilités Enseignements ERASMUS, Lieu de recherche et enseignements : Université d'Ankara, Ankara, Turquie. 15 mars – 19 mars. Bourse.
- 2023 Programs for Foreign Talent, Beijing Foreign Studies University, Pékin, Chine. 30 octobre - 3 novembre. Distinction.
- 2020 Mission d'enseignement. Consortium d'appui des établissements français d'enseignement supérieur à Galatasaray. Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie. 4 mai – 7 mai. Bourse.
- 2019 Mission d'enseignement. Consortium d'appui des établissements français d'enseignement supérieur à Galatasaray. Université de Galatasaray, Istanbul. 2 et 3 mai. Bourse.
- 2016 Mobilités Enseignantes ERASMUS, Lieu de recherche et enseignements : Università Ca' Foscari, Vénise, Italie. 18 avril – 22 avril. Bourse.
- 2010 CIMO Scholar Fellowship, Lieu de recherche : Université de Tampere, Finlande. Bourse. 01/10/2010 au 30/06/2010. Durée : 6 mois.
- 2009 CIMO Scholar Fellowship, Lieu de recherche : Université de Tampere, Finlande. Bourse. 01/03/2009 au 30/11/2009. Durée : 9 mois.
- 2008 *Guest Scholarship Programme for Phd Students, Swedish Institute*, Lieu de recherche : Université de Göteborg, Suède. Durée : 5 mois.
- 2008 Titre honorifique « Visiting Research Fellow » décerné par Queen Mary, University of London, Angleterre. Durée : 3 mois.
- 2007 Bourse jeunes aires culturelles, ministère de la Recherche, Lieu de recherche : Forum Suisse de Migration, Neuchâtel, Suisse. (1^{er} nov-30 nov).
- 2003 Bourse Égide, ministère des Affaires étrangères, Lieu d'étude : Université Grenoble. Durée – 9 mois.

- 2002 Bourse Égide, ministère des Affaires étrangères, Lieu d'étude : Université Grenoble. Durée : 12 mois.
- 2002 Premier prix de la traduction du texte « Un pur moment de rock n'roll » de Vincent Ravalec en anglais dans le concours de Traduction au Service Culturel Ambassade de France, New Delhi.

Séjours de terrain, recherche et enseignements à l'étranger

- Allemagne 5 jours (du 13 janvier 2025 au 17 janvier 2025)
 Chine 5 jours (du 30 octobre 2023 au 03 novembre 2023)
 Turquie 5 jours (du 15 mars au 19 mars 2024) ; 2 jours (du 2 et 3 mai 2019) et 4 jours (du 4 mars 2020 au 7 mars 2020).
 Italie 5 jours (du 18 avril 2016 au 22 avril 2016)
 Finlande 1 an et demi (janvier 2009-juin 2010), 3 jours (novembre 2024)
 Suède 6 mois (août 2008-décembre 2008)
 Suisse 3 mois (octobre 2007 – décembre 2007)

Sociétés savantes et réseaux de recherche

- Dep. 2025 Membre de l'Association des Amis de l'Europe (Adhésion en cours)
- Dep. 2023 Membre du Tract des Linguistes (Adhésion en cours)
- Dep. 2012 Membre du *UK Linguistic Ethnography Forum* (Adhésion en cours)
- Dep. 2009 Membre du RFS « Réseau Francophone de sociolinguistique ». (Adhésion en cours)
- 2012-2014 Membre du Conseil d'administration du « Collectif Confluence – Jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales ».

Activités éditoriales¹³⁵

Membre du comité

- (1) *Presses de l'Inalco (INALCO)*
- (2) *Taikomoji Kalbotyra (Applied Linguistics, Lituanie)*
- (3) *Wirsa (Héritage, Revue en ourdou, New York)*

Membre du comité de lecture

- (1) *Journal of Multilingual Theories and Practices (University of Toronto Press)*
- (2) *Journal of Intercultural Communication*
- (3) *Tashkeel (Revue en ourdou, University of Jhang, Punjab, Pakistan)*

Expertise indépendante des manuscrits pour les revues :

- (1) *Applied Linguistics (Oxford University Press)*
- (2) *Asian Englishes (Taylor & Francis Online)*
- (3) *Educazione Interculturale. Teorie, Ricerche, Pratiche (Società Italiana di Pedagogia)*
- (4) *Journal of Second and Multiple Language Acquisition*
- (5) *Language in Society (Cambridge University Press)*
- (6) *Language Policy (Springer)*
- (7) *Recherche en Didactique des Langues et Cultures (Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères)*
- (8) *Signs and Society (The University of Chicago Press)*
- (9) *Langage et société (Fondation Maison des sciences de l'homme)*
- (10) *International Journal of Bilingualism (Sage Publications)*
- (11) *Journalism (Sage Publications)*
- (12) *Canadian Journal of Applied Linguistics (University of New Brunswick)*
- (13) *Language & Education (Taylor & Francis Online)*
- (14) *Journal of Multilingual and Multicultural Development (Taylor & Francis Online)*
- (15) *Frontiers in Psychology*
- (16) *International Journal of Multilingualism (Taylor & Francis Online)*
- (17) *Journal of Language, Identity and Education (Taylor & Francis Online)*
- (18) *Journal of Language and Social Psychology (Sage Publications)*
- (19) *Linguistic Landscape (John Benjamins)*

¹³⁵ Une partie peut être consultée via ce permalien <https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-7218-2014>

Annexe 3 : Table synoptique des publications et communications

Type/Langue	Français	Anglais	Ourdou	Parus	À paraître	
Direction d'ouvrages	2	0	0	2	0	2
Articles de revues	6	7	1	14	0	14
Chapitres d'ouvrages	10	2	0	12	2	12
Préface	0	0	3	1	2	1
Communication à des colloques en tant qu'invité	17	11	1	29	0	29
Autres communications toutes confondues	26	19	1	45	0	45
Littérature grise	1	0	1	2	0	2
Divulgations écrites (blog, billet, tribune)	7	6	7	20	0	20
Traductions (ourdou-français, français-ourdou)	10	1	13	24	1	24
Total	78	45	27	149	5	303

Tableau 10

Annexe 4 : Organisation d'évènement scientifique (2016-2025)

Année et lieu	Nature et discipline	Intitulé	Intervenant
24 et 25/09/2025 (Prévu) INALCO, Paris	Colloque international / ourdou	Colloque internationale sur les études d'ourdou à Paris	Yuan Yuhang, BFSU, Chine
31/01/2025 INALCO, Paris	Séminaire / sociolinguistique et ourdou	Demi-journée d'études doctorales	Francisco Fernando Humaira Sadaf INALCO
22/03/2024 INALCO, Paris	Séminaire / sociolinguistique	Politique linguistique et situation sociolinguistique en Lituanie	Meilutė Ramonienė Université de Vilnius
07/03/2024 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	L'enseignement de l'ourdou au Japon	Amir Ali Khan Université d'études étrangères, Tokyo
20/02/2023 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	Critique du ghazal d'Akhtar Ansari	Mohammad Raihan Jamia Millia Islamai, New Delhi
06/10/2022 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	Les procédés de traduction conçus par Vinay et Darbelnet	F.K. Haidri Government College Township, Pakistan
03/10/2022 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	Tradition poétique et critique littéraire en ourdou	S. Rashid Université Allama Iqbal Open, Pakistan
19/04/2022 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	Traduction des œuvres de Premchand	M. Asaduddin Jamia Millia Islamia, New Delhi
29-30/11/2021 INALCO, Paris	Colloque international / sociolinguistique	Deuxième symposium international, « Politiques linguistiques familiales – oralité et transmission	Giovanni Agresti, XiaoLan Curdt-Christiansen, Annick de Houwer, Marinette Matthey et Bernard Spolsky (<i>keynotes</i>)
05/11/2019 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	Les romans contemporains indiens en ourdou	Rahman Abbas Écrivain indien
27/04/2017 INALCO, Paris	Séminaire / ourdou	L'écriture féminine en Inde et au Pakistan : hindi et ourdou	M. Asaduddin Jamia Millia Islamia, New Delhi
27/05/2016 Université Catholique de l'ouest, Angers	Colloque international /sociolinguistique	Politiques linguistiques familiales et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte migratoire	Bernard Spolsky, Marinette Matthey, Isabelle Légliše (<i>keynotes</i>)

Tableau 11

Annexe 5 : Invitations dans des universités étrangères (2008-2024)

Année et lieu	Nature et discipline	Lieu
26/12/2024	Cours pour les étudiants de Licence 1 ^{ère} année en ourdou	Beijing Foreign Studies, Pékin (visioconférence)
14-15/11/2024	Colloque international / sociolinguistique et ourdou	Centre Marc Bloch, Berlin
14/10/2024	Séminaire DyLis / Sociolinguistique	Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan
28-30/08/2024	Colloque international / sociolinguistique	Maulana Azad National Urdu University, Inde (visioconférence)
04/05/2024	Colloque international / ourdou	Wirsa, Urdu Markaz, New York (visioconférence)
18/03/2024	Séminaire / ourdou	Université d'Ankara, Ankara
17/03/2024	Séminaire / ourdou	Université d'Ankara/ Ankara
16/03/2024	Séminaire / ourdou	Université d'Ankara /Ankara
02/11/2023	Atelier d'ourdou	Beijing Foreign Studies University, Pékin
02/11/2023	Cours pour les étudiants en Licence 4 ^{ème} année / ourdou	Beijing Foreign Studies University, Pékin
30/10/2023	Cours pour les étudiants en Licence 4 ^{ème} année /ourdou	Beijing Foreign Studies University, Pékin
06-08/09/2023	Colloque international / sociolinguistique	MiRco, Madrid.
09/09/2022	Séminaire international / ourdou	Université d'Heidelberg, Heidelberg
08/06/2022	Cours d'ourdou	Beijing Foreign Studies, Pékin (visioconférence)
19/04/2021	Colloque international /sociolinguistique et ourdou	Princeton University, (visioconférence)
11/12/2020	Soutenance blanche / sociolinguistique	Université de Stockholm et Johannes Gutenberg-Université Mainz (visioconférence)
07/03/2020	Cours aux étudiants en Licence FLE / sociolinguistique	Université de Galatasaray, Istanbul.
04/03/2020	Cours aux étudiants en Licence FLE / sociolinguistique	Université de Galatasaray, Istanbul.
03/05/2019	Cours aux étudiants en Licence FLE / sociolinguistique	Université de Galatasaray, Istanbul.
02/05/2019	Cours aux étudiants en Licence FLE / sociolinguistique	Université de Galatasaray, Istanbul.
26-28/09/2019	Colloque international / sociolinguistique et ourdou	Vilnius université, Lituanie
13-14/12/2018	Colloque international	Université d'Amsterdam, Pays-Bas.
2-6/07/2018	Colloque international / sociolinguistique	20 th International Congress of Linguistics, Afrique du sud
2008 01 janvier-31 mars	Visiting Research Fellow / sociolinguistique	Queen Mary, University of London.

Tableau 12

Annexe 6 : Itinéraire académique et production scientifique (2002-2025)

Je présente ci-après un récapitulatif chronologique de mon parcours professionnel et de mes différentes affiliations depuis 2002. Cette présentation est accompagnée des éléments justificatifs de mes publications, comprenant les reproductions numérisées ou photocopiées des pages de couverture des revues et ouvrages, ainsi que les pages liminaires des articles publiés. Ces documents sont organisés selon la hiérarchie suivante : en premier lieu figurent les publications scientifiques, suivies des ouvrages de vulgarisation, puis de la littérature grise, et enfin des traductions.

- 1- De juin 2002 à juillet 2002 – j’ai été recruté en tant que chercheur assistant au Centre de Sciences Humaines, New Delhi en Inde.
- 2- De septembre 2002 à août 2003 – Lauréat de la bourse EGIDE, régie par ministère des Affaires étrangères. Inscription en 3^{ème} année Licence de FLE. Université Stendhal, Grenoble.
- 3- De septembre 2003 à août 2004 – Lauréat de la bourse EGIDE, régie par ministère des affaires étrangères. Inscription en Maîtrise FLE. Université Stendhal, Grenoble.
- 4- De septembre 2004 à décembre 2006 – Inscription en Master Sciences du Langage à l’université de Grenoble III, Grenoble.
- 5- De décembre 2006 à juin 2012 – Inscription au doctorat en Sciences du Langage à l’université de Grenoble III, Grenoble.
- 6- D’octobre à décembre 2007 – j’ai effectué un séjour de recherche et documentation à l’invitation par le Forum Suisse de la Migration, Neuchâtel en Suisse.
- 7- De janvier 2010 à juin 2010 – j’ai effectué un séjour de recherche à l’université de Tampere (Finlande) en tant que lauréat de la bourse doctorale « CIMO Scholar Fellowship », ce qui a été renouvelée.
- 8- D’avril 2009 à novembre 2009 - j’ai effectué un séjour de recherche à l’université de Tampere (Finlande) en tant que lauréat de la bourse doctorale « CIMO Scholar Fellowship ».
- 9- Du 1^{er} août au 31 décembre 2008 - j’ai effectué un séjour de recherche à l’université de Göteborg (Suède) en tant que lauréat de la bourse doctorale « *Swedish Institute* ».

- 10- De septembre 2014 à août 2015 – j’ai été affecté en tant qu’agent contractuel pour dispenser des enseignements d’ourdous à l’INALCO.
- 11- De septembre 2015 à août 2016 – j’ai été nommé maître de conférences stagiaire en ourdou à l’INALCO.
- 12- De septembre 2016 – Titularisation en qualité de maître de conférences (Ourdou) à l’INALCO.
- 13- Du 18 avril au 22 avril 2016 – j’ai effectué une mobilité Erasmus dans le cadre des enseignements à l’université Ca’Foscari, Vénise en Italie.
- 14- Du 2 au 3 mai 2019 – j’ai effectué une mission d’enseignement à l’université de Galatasaray, Istanbul en Turquie.
- 15- Du 4 mai au 7 mai 2020 – j’ai effectué une mission d’enseignement à l’université de Galatasaray, Istanbul en Turquie.
- 16- Du 30 octobre 2023 au 3 novembre 2023 – j’ai été invité au Département de l’ourdou de l’université de Beijing Foreign Studies en Chine pour donner des cours d’ourdou dans le cadre du Programs for Foreign Talent.
- 17- Du 15 mars 2024 au 19 mars 2024 – j’ai effectué une mobilité Erasmus dans le cadre des enseignements au *Department of Urdu Language and Literature* de l’université d’Ankara en Turquie.
- 18- Du 13 janvier 2025 au 17 janvier 2025 – j’ai effectué une mobilité Erasmus dans le cadre des enseignements à l’Institut de l’Asie de Sud (South Asian Institute) de l’université de Heidelberg en Allemagne.

53

Politiques linguistiques familiales
Family language policies

Shahzaman Haque, Françoise Le Lièvre (dir/eds.)

transversales

Langues, sociétés, cultures
et apprentissages

53

Shahzaman Haque,
Françoise Le Lièvre (dir/eds.)

Politiques linguistiques familiales

Échanges verbaux et
transmissions linguistiques

Family language policies

Verbal exchanges and
transmission of languages

PETER LANG

SHAHZAMAN HAQUE

(INALCO)

Introduction

En 2016, le premier symposium sur les *politiques linguistiques familiales*, en France, n'avait d'autre ambition que d'aborder dans son aspect le plus général¹, le concept, alors émergent dans la littérature scientifique d'expression francophone. Par la suite, le projet a porté sur une redéfinition du concept des politiques linguistiques familiales (dorénavant PLF); il s'est alors agi de montrer à quel point les échanges verbaux, dans les familles en contexte migratoire, s'avèrent cruciaux à l'échelle « micro-emblème » (Haque, 2012, p. 13). En 2021, le thème du second symposium a porté sur les « échanges verbaux » entendu comme toute communication réalisée lors d'un échange langagier fluide et intelligible entre deux individus au moins, appartenant à la même communauté linguistique². Ce symposium a réuni, pendant deux

- 1 Symposium International « Politiques linguistiques familiales et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte migratoire ». Organisateur: S. Haque et F. Le Lièvre in the year 2016. Organisé conjointement par l'Université Catholique de l'Ouest, Angers, l'Université de Nantes et l'INALCO.
- 2 Deuxième Symposium International, « Politiques linguistiques familiales - oralité et transmission ». Organisateur: S. Haque et F. Le Lièvre (2021). Organisé par l'INALCO, le POCLANDE, l'HaBiNet et la revue *Languages* (MDPI). Le programme du symposium peut être consulté ici <https://plf-oralite.sciencesconf.org/resource/page/id/10>

SHAHZAMAN HAQUE
PLIDAM, INALCO, Paris
shahzaman.haque@inalco.fr
ORCID: 0000-0002-9351-569X

Emotions and Family Language Policy: Some Case Studies of Immigrant Families from Europe

Abstract

This paper examines the family language policies in five case studies of immigrant families in Europe, focusing on the following emotions: *Pride, Joy, Sadness* and *Fear*. Families who immigrated from India and Laos to France, Sweden, Norway and Finland expressed their first and foremost emotions over the maintenance of their heritage languages in terms of language ideologies. The principal purpose of this paper is to explore critically the role of emotions of parents and of children regarding the maintenance or loss of the heritage language and the dominant position that the host language occupies in the framework of the family language policy. With an ethnographic approach, the principal tools were interviews, recording of conversations, participant observations and field notes, which yielded significant information on language attitudes, ideologies and practices toward the host-language and heritage language. Findings show that emotions of anxiety toward enfeeblement of the heritage language were common among parents, albeit not explicitly manifested in some families. Fear of losing the heritage language amounts to fear of losing linguistic and cultural identity over which some parents were frustrated, angry and helpless. Pride and joy were other affective displays, notably related to one's command of the host languages or powerful languages like English.

Keywords: family language policy; Indian diaspora in Europe; socialisation of emotion; emotions in family language policy; Hmong family in France; case studies from France, Sweden, Norway and Finland; Urdu speakers in Europe

مقدمہ

میرے والد محترم ڈاکٹر شاہ نواز حق (مرحوم) کی تمام زندگی اعمالِ صالحہ میں گزری۔ اُن کو مسجدوں سے خاصا لگاؤ تھا۔ بہ طور محقق شعبہ قدیم تاریخ و آرکیولوجی، پٹنہ یونیورسٹی سے ماسٹر کی سند حاصل کرنے کے بعد اُنھوں نے کچھ ماہ آثارِ قدیمہ علی گڑھ کے ایک پروجیکٹ پر کام کیا۔ یہ سنہ 1972ء کی بات ہے۔ پھر سیوان کے ایک کالج زکیہ آفاق اسلامیہ میں اُن کا بہ طور تاریخ کے لکچرر تقرر ہوا؛ لیکن اُن کو سیوان کی آب و ہوا اس نہ آئی، اس لیے وہ اس ملازمت سے دست بردار ہو کر واپس پٹنہ تشریف لے آئے۔ 1975ء کے اوائل میں انھیں خیال آیا کہ مساجد پر تحقیق کا کام کیا جائے جو بہار کی سرزمین کے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہوگا کیوں کہ انفرادی سطح پر مشہور و معروف مساجد کی تاریخ پر تو کتابیں موجود ہیں؛ لیکن کسی خطے یا صوبائی لحاظ سے مساجد پر تحقیق چند معدوداں ہے۔ تقسیم ہند کے بعد 1976ء میں لاہور کی مساجد طبع اول شائع ہوئی، جو میری دانست میں اس نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ اس کے بعد کتاب کی دوسری اشاعت 1977ء میں عمل میں لائی گئی۔ یوں دیکھا جائے تو اس دورانیے میں اب تک بہار کی مساجد پر کوئی تحقیقی کتاب منظرِ عام پر نہیں آئی۔

ڈاکٹر شاہ نواز حق (مرحوم) نے جب اس موضوع پر مارچ 1975ء تحقیق کا کام شروع کیا تو تب ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ فروری میں پٹنہ مسلم ہائی اسکول میں بہ طور تاریخ کے استاد، اُن کا تقرر ہوا۔ اس ملازمت سے قبل اُنھوں نے اپنے نجی وسائل سے بہار کی مساجد کا دورہ کیا۔ انھیں ملازمت کی وجہ سے فیلڈ ورک کے لیے وقت کی کمی کا

Space, family language policy and invisibility of languages

Shahzaman Haque

 <https://orcid.org/0000-0002-9351-569X>

DOI: <https://doi.org/10.55245/energeia.2023.003>

Abstract

This paper draws upon arguments about spaces as a central idea in order to understand language inequality and invisibility through the framework of family language policy. Tracing the history of sociolinguistic studies, space occupies a pivotal role whose importance has been revealed making contribution to many useful theories. Family language policy is the private sphere within the concept of space, long neglected, but renewed interest over the past 20 years has demonstrated in a sustained manner the tussle over the maintenance of the heritage language in the face of the host language. Language invisibilization within the family domain is not confined to heritage language and its accents but also to other non-reported languages, such as secret language and sacred languages. More in-depth empirical observations with new innovative methodologies are needed to understand the inequality and invisibility of languages at micro-level. The importance of the Family domain as the first place of socialization for children, compels us to seek a better understanding of spatially organized language practices and beliefs which have an impact on the whole upcoming generation.

 PDF

 HTML

Published
2023-10-31

Issue
[VIII \(2023\)](#)

Section

فرانس میں اردو صحافت

شاہ زماں حق

(صدر شعبہ اردو، اناٹکو، پیرس، فرانس)

عصر حاضر میں فرانس میں اردو صحافت ناپید ہے۔ حالانکہ بقول محترم مسمن شاہ، صدر پیرس ادبی فورم، فرانس میں انہوں نے خود اردو صحافت کو بڑھا دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہیں۔ انہوں نے بطور چیف ایڈیٹر سنہ ۱۹۹۸ میں دو ماہ نامہ 'میگزین تڑپ' اور 'سویرا' پیرس سے شائع کیا لیکن چند سالوں کے بعد یہ دونوں رسالے بند ہو گئے۔ ان کے مطابق فرانس کے اہل اردو مطالعہ میں کم دلچسپی لیتے ہیں اور خرید کر پڑھنے کے تو قطعی روادار نہیں ہیں۔ ایک اردو اخبار 'جسارت' کے نام سے بھی 90 کے عشرے میں شائع ہوتا تھا لیکن اُس کی بھی اشاعت منقطع ہو گئی۔

انٹرنیٹ کی آمد سے جب آن لائن صحافت کا رجحان بڑھا تب فرانس میں 'جیو اردو' کے نام سے ایک ویب سائٹ کافی عرصے تک چلی لیکن وہ بھی بند ہو گئی۔ محترم مسمن شاہ نے دو ویب سائٹس کے نام کا ذکر کیا ہے جو فرانس کی خبریں دیتی ہیں لیکن ان کا ڈومین پاکستان میں ہے۔ ایک 'ہجرات لنک' کے نام سے ہے لیکن یہاں پر زیادہ تر خبریں پاکستان کے حوالے سے ہوتی ہیں اور ویب سائٹ دیکھنے پر یہ نظر نہیں ہوتا کہ اس کا ربط فرانس سے بھی ہے۔ دوسری ویب سائٹ ڈیلی 'پکار' ہے لیکن مجھے اس کا صرف ایک فیس بک پیج ملا۔ ڈیلی 'پکار' میں فرانس کے علاوہ خبریں دیگر یورپین ممالک برسلز، جرمنی و دی لیڈر لینڈز سے بھی ہیں جہاں ان کے نمائندے موجود اور سرگرم ہیں۔ یہاں پر خبروں کا موضوع پاکستانی سیاست و پاکستانی سفارت خانوں میں مختلف ثقافتی پروگرام اور تقاریب پر مشتمل ہوتا ہے۔

فرانس میں اردو صحافت کے قحط کی سب سے بڑی وجہ یہ مانی جاتی ہے کہ اردو کو فرانسیسی سرکاری سرپرستی نہیں مل پائی۔ بقول جناب محمد یونس، بیورو چیف آج ٹی وی، فرانس، "اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک کو دیکھتے ہیں تو جرمنی میں ڈی ڈی ڈی کی اردو سروس ہے اور برطانیہ میں 'بی بی سی' اردو سروس بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، تو اس طرح کی حمایت اور مالی امداد فرانس میں حکومت کی جانب سے اردو کو مہیا نہیں ہے۔"

غور طلب یہ بھی رہے کہ فرانس میں اکثر اہل اردو کے گھروں میں ڈش ٹیلی ویژن چینلز لگے ہوتے ہیں جن میں پاکستان یا برصغیر کے کم و بیش سارے چینلز دستیاب رہتے ہیں۔ چونکہ نجی ٹیلی ویژن چینلز سے اردو میں خبریں نشر ہوتی ہیں تو ناظرین اس ذرائع سے ہی شاید مطمئن رہتے ہوں اور انہیں اردو خبر کے مطالعے کی ضرورت نا محسوس ہوتی ہو۔ بقول رضا چودھری، سینئر اردو صحافی، فرانس کے معتمدی کینیل اوپریٹر بھی برصغیر کے کچھ چینلز نشر کرتے ہیں جن میں 'جیو نیوز' اردو خبر کے لیے اہم ہے۔ مزید برآں فرانسیسی زبان کا غلبہ روزمرہ زندگی میں مثلاً معاش یا بچوں کی تعلیم میں رہنے کی وجہ سے اردو کا استعمال کنبے میں کم ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی جلاوطنوں میں پنجابی طبقے کی اکثریت ہے اور ہندوستانی

Article de revue

Les demandeurs d'asile ourdouphones dans le marché du travail clandestin en France

Par [Shahzaman Haque](#)

Pages 113 à 131

Article Résumé Bibliographie Auteur(e)s Sur un sujet proche

Plan Notes

Introduction

1. Méthodologie d'enquête
2. Présence des langues sur le terrain
3. Langues de travail des demandeurs d'asile
4. Quatre études de cas

Conclusion

English version

Versión en español

Introduction^[1]

Connue comme terre d'asile, l'Europe de l'Ouest reçoit des milliers de migrants, depuis les années 1980 (Simone 2021) en raison d'une situation géopolitique instable ou pour « quitter un régime liberticide » (Gérard-François Dumont 2018) dans leur pays d'origine. Une « crise des migrants » a été identifiée « dans les médias et les déclarations politiques à partir de l'été 2015 » (Blanchard & Rodier 2016). La France, jouissant depuis la Révolution Française d'une image traditionnelle de pays d'accueil pour les réfugiés, comme l'atteste l'article 120 de la Constitution du 24 juin 1793^[2], a enregistré, pour sa part, une hausse des demandes d'asile, passant de 74 468 demandes en 2015 à 123 530 demandes en 2019^[3]. Dans ce contexte, comment peut-on imaginer l'accueil sur le sol français de centaines de milliers d'exilés, parmi lesquels une grande partie d'allophones^[4], exprimant leur détresse

Rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère en France

Shahzaman HAQUE

Plidam, Inalco, Paris

Pour citer cet article :

HAQUE, Shahzaman (2022), «Rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère en France», in LIU, Michel (dir.), *Echantillons représentatifs et discours didactiques...*, Editions des archives contemporaines, Coll. «Plidam», France, ISBN : 9782813004758, pp. 43-54, doi : <https://doi.org/10.17184/eac.6538>

Résumé :

Cette étude se propose d'examiner à la lumière de la didactique le rôle de la littérature, dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère proposée dans un programme universitaire en France. L'histoire didactique de l'ourdou montre qu'il n'existait, en dehors des textes littéraires, aucun autre support pédagogique pour l'apprentissage de la langue. Les documents littéraires abordés dans le cours d'ourdou suscitent-ils l'intérêt des apprenants allophones et non-allophones poursuivant des études universitaires en France ? Les cours intitulés « Initiation à la littérature ourdou moderne », « Romans, nouvelles et poésies en ourdou », « Histoire de la littérature classique » et « Paroles et musiques en ourdou » sont offerts dans le cadre du programme de Licence en ourdou et leur rôle sera analysé. Si le recours à des textes littéraires pose un certain nombre de questionnements quant à l'enseignement-apprentissage de la langue, le profil de l'étudiant joue également un rôle important pour que ce support pédagogique puisse aider à la réussite de l'apprentissage de la langue.

Mots Clefs :

Didactique de l'ourdou ; ourdou en Inde ; manuel d'ourdou ; ourdou langue étrangère ; littérature ourdou

Chapitre 7. La survie des langues : pratiques langagières et paysages linguistiques au sein des centres d'exilés en France

*The survival of languages: language practices and linguistic landscape within
exile centers in France*

Shahzaman Haque
p. 225-252

So Civilised

Les idées éducatives d'une langue rare : enseignements de l'ourdou

Olivier Marty (1), Shahzaman Haque (2)

[Afficher plus de détails](#)

- 1 ADEF - Apprentissage, Didactique, Evaluation, Formation
- 2 PLIDAM EA 4514 - Pluralité des langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations

Résumé fr

Cet article situe la langue ourdoue dans le contexte français et en extrait des idées pour renouveler la réflexion philosophique sur l'éducation-il précise en cela les méthodes interculturelles contemporaines. L'article est l'occasion de montrer l'importance de la pédagogie active portée par « l'alif causatif » dans cette langue, mais aussi la place de l'enseignant pour cette civilisation. La généalogie de l'ourdou débouche sur une vision spatiale de l'éducation : la leçon est au centre de l'école, la connaissance à l'endroit du savant. Nous retrouvons alors une définition orientale de l'éducation. Enfin, ce document se veut une contribution à une encyclopédie multilingue de l'éducation, qui reste à construire collectivement.

Mots clés en fr

Ourdou Philosophie de l'éducation Philosophie avec les enfants
Philosophie - Langage Anthropologie Linguistique
Education -- Recherche Savoir enseignant

Domaines

Sciences de l'Homme et Société Education

OPEN ACCESS

Language Use and Islamic Practices in Multilingual Europe

Shahzaman Haque

PDF

PDF PLUS

Abstract

Full Text

Abstract

This article draws on fieldwork conducted into the linguistic practices of religious languages by three Muslim individuals in the Nordic countries and the Netherlands. All informants or their ancestors in the study were born in the Muslim quarter of the Indian sub-continent, with the exception of one informant who hails from Suriname. Few works (Schor 1985; Haque 2012, 2014; Zolberg and Woon 1999) in sociolinguistics focus on the practice of Islam by immigrants in their daily lives, where a plethora of languages are used for different functions. As a field of social inquiry, there is also an attempt to understand the role or impact of religion in the immigrant's life as a practicing Muslim. The findings suggest that Arabic remains the principal liturgical language for prayers, while Urdu was rendered as a sanctified language for many believers, as literature on Islamic teaching is widely available in this language.

Signs and Society
Volume 8, Number 3
Fall 2020

Published on behalf of the Semiosis
Research Center at Hankuk University of
Foreign Studies

Article DOI

<https://doi.org/10.1086/710157>

**QUESTIONNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES ET
NOTIONNELS CONCERNANT LES POLITIQUES
LINGUISTIQUES FAMILIALES CHEZ DES FAMILLES
TRANSNATIONALES MAROCAINES ET INDIENNES :
UNE ÉTUDE COMPARATIVE**

**Shahzaman Haque
Françoise Le Lièvre
PLIDAM, EA 4514**

Mots-clés

Politique linguistique familiale – méthodologie - ethnographie – famille indienne migrante en Europe – famille marocaine immigrante en France

Keywords

Family language policy – methodology – ethnography – Indian immigrant family in Europe – Moroccan immigrant family in France

Résumé

Cet article est le fruit d'un travail mené d'une part auprès d'une famille migrante marocaine transnationale et d'autre part auprès de familles migrantes d'origine indienne installées en France, Suède, Norvège et Finlande. Le travail vise à aborder les questions de complexité méthodologique et notionnelle quant aux politiques linguistiques familiales envisagées à travers le prisme de la transmission ou de la non-transmission des langues dans les fratries.

Rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère en France

Shahzaman HAQUE

Plidam, Inalco, Paris

Résumé : Cette étude se propose d'examiner le rôle de la littérature dans l'apprentissage de l'ourdou comme langue étrangère proposée dans un programme universitaire en France. L'histoire didactique de l'ourdou montre qu'il n'existait, en dehors des textes littéraires, aucun autre support pédagogique pour l'apprentissage de la langue. Les documents littéraires abordés dans le cours d'ourdou suscitent-ils l'intérêt des apprenants allophones et non-allophones poursuivant des études universitaires en France ? Les cours intitulés « Initiation à la littérature ourdou moderne », « Romans, nouvelles et poésies en ourdou », « Histoire de la littérature classique » et « Paroles et musiques en ourdou » sont dans le cadre du programme de Licence en ourdou. Si le recours à des textes littéraires pose un certain nombre de questionnements quant à l'enseignement-apprentissage de la langue, le profil de l'étudiant joue également un rôle important pour que ce support pédagogique puisse aider à la réussite de l'apprentissage de la langue.

Mots-clés : Didactique de l'ourdou ; l'ourdou en Inde ; manuel d'ourdou ; ourdou langue étrangère ; littérature ourdoue

Introduction

Lors d'un état des lieux relatif à la didactique de la littérature française, Pierre Kuentz (1972) évoque une « crise de l'enseignement de la littérature » (Daunay 2007 : 139) dont le débat porte le plus souvent sur la place de la littérature dans la vie scolaire. S'agissant de la didactique du Français Langue Étrangère (FLE), Puren (2018) souligne l'importance des documents littéraires « pendant le long demi-siècle de méthodologie active officielle, des années 1920 aux années 1960 ». Pour Shaeda (2006), la littérature comme outil didactique est remise en cause dès les années soixante avec l'approche communicative. Il convient cependant de relever que la littérature a depuis retrouvé sa place dans les approches didactiques. Dans un ouvrage récemment publié, Denizot *et al.* (2019) considèrent l'approche didactique de la littérature comme un nouveau champ de recherche, au titre duquel nous pouvons également citer, entre

Image 3 : Direction de l'ouvrage. Publié en 2019. (Haque 2019). 235 pages.

Introduction

1. POLITIQUE LINGUISTIQUE FAMILIALE: ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES. L'un des objectifs du premier symposium¹ organisé en France sur la thématique de la politique linguistique familiale était de parvenir à explorer une discipline encore peu investiguée dans les écrits académiques français alors qu'elle est abondamment documentée depuis quelques années déjà, notamment dans les écrits anglo-saxons². En France, les quelques travaux menés dans ce sens (Deprez 1989:80, 1996, Deprez et Varro 1991, Varro 1987:141, Caubet 1999:236) envisagent et promeuvent la politique linguistique familiale comme permettant de « renforcer le bagage des enfants » (Caubet *ibid*); dans un contexte migratoire comme celui de la France, par exemple, les quelques références faites à la notion de politique linguistique familiale sont succinctes ou se font *ex abrupto* sans aucune référence à un cadre théorique³; seule la thèse de Haque (2012) s'est récemment saisie de la politique linguistique familiale comme d'un objet de recherche en soi et ce travail a permis de porter un regard nouveau sur les enjeux et les tensions quant aux pratiques langagières des familles migrantes. Le deuxième objectif du symposium était, à un moment où les mobilités humaines et les circulations - porteuses de ressources immatérielles comme les langues - n'ont jamais été aussi fortes et variées, de parvenir à asseoir le champ d'un point de vue théorique grâce à la participation des principaux promoteurs de la discipline en Europe.

¹ <http://www.inalco.fr/evenement/politiques-linguistiques-familiales-processus-transmissions-intergenerationnelles-contexte>

² Suite au 18th *Sociolinguistic Symposium* qui s'est tenu à Southampton en 2010, Li Wei (2012:1) déplorait dans son éditorial le manque d'attention accordé par les sociolinguistes à la politique linguistique familiale.

³ Deprez (1996) est la seule à avoir tenté de théoriser le rôle des parents dans la transmission et le maintien des langues parentales face à une politique linguistique nationale divergente pouvant aller à l'encontre des pratiques langagières. Malgré le peu d'écrits de Deprez sur le sujet, il convient de reconnaître qu'elle reste la seule à avoir défendu avec vigueur le rôle et l'importance de la famille dans la transmission des langues d'héritage. On trouve aussi le terme « politique linguistique familiale » chez Calvet (1993:111) qui succinctement, en une ligne, décrit le terme comme étant l'élaboration d'une politique linguistique qui se formalise, selon lui « lorsqu'une diaspora (les sourds, les gitans, les yiddishophones...) se réunissent en congrès pour décider d'une politique linguistique ».

« On ne lâche pas notre langue »: étude monographique sur la politique linguistique d'une famille hmong réfugiée du Laos en France

1. INTRODUCTION. Suite à la guerre d'Indochine et du Vietnam, le peuple Hmong, une des quarante-neuf ethnies du Laos, s'est trouvé contraint d'immigrer dès le début des années 1970 vers les États-Unis, l'Argentine, l'Australie mais également vers la France où malgré sa forte présence attestée en particulier en Guyane française¹, il reste encore relativement méconnu². On notera que le peuple hmong, au travers de ses flux migratoires successifs, est considéré comme un peuple soumis³ et qu'il ne répugne pas à faire des efforts pour s'adapter car il s'agit principalement pour lui d'une question de survie. Les Hmong ont une réputation d'agriculteurs et plus particulièrement de riziculteurs, et selon Géraud (1997), ils devaient se consacrer à la riziculture en Guyane où ils sont en fait devenus maraichers. Les qualités de guerrier, chasseur, chaman et nomade sont également reconnues à ce peuple par les ethnologues (Hassoun 1997, Géraud 1997). Il existe dans le domaine de l'ethnologie une abondante littérature sur les Hmong, notamment deux thèses⁴ de doctorat sur les réfugiés⁵ Hmong en France écrites par Hassoun (1984) et Yim (1985) et citées par Géraud (1997).

¹ En Guyane, les Hmong ont commencé à s'installer en 1975. Selon les informations recueillies sur les forums/blogs entretenus par la communauté hmong en France, ils sont en grande partie installés dans la région parisienne, ainsi qu'à Ambroise, Chartres, Nîmes, Rennes, Toulouse et Tours. <http://simon.lyfoung.free.fr/> consulté le 15.01.2018.

² Voir l'article publié par Amnesty International, "Les Hmong, ces oubliés du monde" – Amnesty n° 49, 2007. <https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2007-2/hmong-oublies-du-monde>, consulté le 03.12.2017.

³ Selon Tapp (2007), ils sont « *economically subjugated* ».

⁴ On peut se reporter à d'autres thèses soutenues ou en préparation sur la communauté Hmong: [https://www.theses.fr/?q=hmong&fq=dateSoutenance:\[1965-01-01T23:59:59Z+TO+2017-12-31T23:59:59Z\]&checkedfacets=&start=0&sort=none&status=&access=&prevision=&filtrepersonne=&zone1=titreRAs&val1=&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSouth](https://www.theses.fr/?q=hmong&fq=dateSoutenance:[1965-01-01T23:59:59Z+TO+2017-12-31T23:59:59Z]&checkedfacets=&start=0&sort=none&status=&access=&prevision=&filtrepersonne=&zone1=titreRAs&val1=&op1=AND&zone2=auteurs&val2=&op2=AND&zone3=etabSouth), consulté le 19 juillet 2017.

⁵ Mon enquête fait partie des familles réfugiées du Laos installées en France depuis les années 1970.

Les Hakka du Pakistan: étude de cas sur la politique linguistique familiale de quelques foyers d'origine chinoise. Un enjeu majeur ou une cause perdue ?

1. INTRODUCTION. Cette contribution vise à appréhender les enjeux des politiques et pratiques langagières familiales pour des individus d'origine chinoise installés dans différentes villes du Pakistan. L'étude sur l'immigration chinoise, principalement celle du peuple hakka originaire de la région de Meixian¹ (nord du Guangdong) au Pakistan, s'inscrit dans le cadre d'un mémoire de Master soutenu en 2016². Ce choix du Pakistan comme terrain de recherche est important puisque cette région n'est guère abordée dans les études publiées sur la migration chinoise. Le peuple hakka, dont le nom signifie communément « familles visiteuses »³ s'est installé vers la fin du XIX^e siècle dans le sous-continent indien sous domination britannique⁴. Considérée principalement comme une migration économique du peuple hakka depuis la Chine (Constable 1996), la présence de la diaspora chinoise s'est retrouvée dans les villes portuaires de Kolkata en Inde, Dacca et Chittagong au Bangladesh, et Karachi au Pakistan. Suite à la fin de la colonisation britannique et à la partition de l'Inde britannique en deux États indépendants en 1947, les familles d'immigrés d'origine chinoise se sont réparties entre l'Inde

¹ Cette ville du nord de la province du Guangdong est reconnue comme la capitale culturelle des Hakka.

² Lin, Alice Ping-Hsiu. *Être Chinois au Pakistan: réinventions identitaires et tradition au Pays des Purs*. Mémoire, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2016. Nous avons présenté ensemble une communication intitulée « Politiques linguistiques familiales: transmissions et pratiques linguistiques des familles d'origine indienne en Europe et chinoise au Pakistan » lors du premier colloque sur la politique linguistique familiale qui s'est tenu en France, à Angers, en mai 2016. Les travaux sur les familles hakka du point de vue de la sociolinguistique ne sont pas connus en France, et afin de pallier ce manque, je m'appuierai principalement sur les données recueillies par Alice Ping-Hsiu Lin.

³ Le terme hakka, en mandarin *kei jia* 客家, signifie “les hôtes” soit, comme l'a expliqué Hsieh (1929), « “strangers” or “guests” and not the original inhabitants of the region they occupy ».

⁴ Voir la carte réalisée par mes soins (Annexes, Figure 1, p.65).

Why family language policy is crucial? Case of France with some new perspectives

1. INTRODUCTION. This final chapter illustrates some points, drawing attention to the essence of family language policy, which has long been overlooked by sociolinguists, particularly in France, where almost no research work has been carried out in this area. The importance of language maintenance, practices and transmission in the family in the context of migration has attracted many researchers in France and in Europe (Varro 1996, Depez et al. 2014, Zarate 1997, Gohard-Radenkovic 2014), but the intricacies of this maintenance and the choice of other languages in respect of the family language ideology were hardly ever examined. Furthermore, in the absence of long-term ethnographic data observing the family, language policies within the family were never the focal point of researchers, until recently when Depez (1996) and Spolsky (2012) emphasized their importance, drawing a parallel with language policy at the macro-level and suggesting a similar framework at the micro-level in the household, where family members play an important role in deciding and shaping the family's verbal repertoire. Pleas for an understanding of family language policy from Depez (1996) and Dreyfus (1996), among the very first researchers of the issue in France, fell on deaf ears and adequate light has not been shed on why the family may be the crucial domain where the future of languages lies.

Family remains an important constituent in the maintenance of traditional and cultural heritage among its members. As argued by Bastardas-Boada (2015), "unlike other social institutions dealing with multilingualism, families appear to promote multidimensional language policy practices driven by the socio-economic context, but also cognitive and emotional aspects". It is in the sphere of family where the children socialize and are addressed in the first language(s) of the parents before they are enrolled in day-care or in a school. In an immigrant context, the parents have to properly weigh the value of their home language, and they must take some decisions in order to maintain their first tongue, if they find it valuable.

Article de revue

Langues et accents : pouvoir politique et lutte des castes

Par [Shahzaman Haque](#)

Pages 139 à 161

Analyse de discours Politique européenne Formes d'état et de gouvernement

Article Résumé Bibliographie Auteur(e)s Illustrations 69 Cité par Sur un sujet proche

Plan Notes

1. Introduction

2. Parcours politique de LPV et accent bihari

3. Accent, humour et pouvoir politique

4. Corpus et codage d'extraits vidéo

Extraits I

Extraits II

Extraits III :

Extrait IV :

Extrait V :

Extrait VI :

5. Conclusion

English version

Versión en español

1. Introduction

Les travaux sur la prosodie, et plus particulièrement sur l'usage de l'accent dans les discours politiques aux fins d'influencer l'électorat, ont été, semble-t-il, peu entrepris. On trouve notamment la thèse de Duez (1978) sur la prosodie du discours politique, portant essentiellement sur la fonction des pauses dans la parole de l'homme politique. L'analyse des phrases prosodiques par Bruce et Touati (1992) et Touati (1991) montre que les discours politiques français sont marqués par l'accent focal (importance de mots dans une phrase selon le contexte), le contraste sur la tonalité et l'utilisation des pauses. Toutefois, ces études fondées sur une approche acoustique-phonétique n'ont pas eu pour but de rechercher les retombées de la prosodie dans la communication à visée politique. Comme le signalent Braga et Marques (2004) cités par Pejčić (2014 : 142), « le discours politique peut être réalisé en termes de code prosodique, constitué d'éléments suprasegmentaux, de structures syntaxiques, de choix lexicaux et de significations pragmatiques ». Parmi les différentes fonctions caractérisant la prosodie, comme celles de structuration, d'interaction, d'identification du locuteur ou d'expression de l'affect, (Portes 2004 : 7), notre intérêt se focalisera sur l'accent régional mis en valeur comme un marqueur d'identité, en nous

éditions
des archives
contemporaines

Le proche et le lointain / *The Near and the Far*

Enseigner, apprendre et partager des cultures étrangères
/ *Teaching, Learning and Sharing of Foreign Cultures*

Sous la direction de / Edited by **Évelyne Argaud, Malek Al-Zaum & Elena Akborisova Da Silva**

Feuilleter
l'ouvrage

Dire que l'apprentissage des langues étrangères doit être culturellement contextualisé revient à enfoncer une porte ouverte. Mais une fois énoncée cette évidence, se posent inévitablement des problèmes de définition et de méthode. Où commence, où cesse l'objet culturel : au « faire » (culture matérielle), au « croire » (culture immatérielle), au « dire » (la langue) ? Quels modèles, quelles théories solliciter pour repérer et sélectionner les faits culturels ?

Parler une langue suppose de recourir aux éléments nécessaires à la communication et de maîtriser les références qui habitent la mémoire culturelle de la population désignée. Tout message doit être émis et perçu adéquatement, notamment à partir d'un savoir collectif (mythes fondateurs, croyances, représentations explicites et implicites...) qui se transmet de génération en génération et alimente les jugements des locuteurs, leurs façons de s'approprier le monde et d'interpréter l'altérité.

Abordant ces questions fondamentales, le présent volume contient une sélection des communications présentées lors du colloque international organisé par l'unité de recherche PLIDAM EA 4514 (Institut national des langues et civilisations orientales) à Paris, les 9 et 10 juin 2016.

Contributeurs & Table des matières

Préface, **Thomas Szende** ■ Introduction, **Malek Al-Zaum, Évelyne Argaud** et **Elena Da Silva Akborisova** ■ Vladimir Nabokov, un écrivain plurilingue, **Olga Anokhina** ■ Écrire un texte argumentatif en français : le défi de la variabilité culturelle, **Évelyne Argaud** ■ Les goûts et les odeurs en laari-kikoongo, **Élise Solange Bagamboula** ■ Contenus culturels et discours sur l'altérité dans les manuels de FLE finlandais : une évolution surprenante, **Mélanie Buchart** ■ Représentations et usages de l'ourdou en tant que langue littéraire chez Intizar Hussain et Ashfaq Ahmad, **Shahzaman Haque** ■ L'expérience de traduire. Le jeu

PLACE DE L'ANGLAIS CHEZ DES FAMILLES INDIENNES IMMIGRANTES EN EUROPE OCCIDENTALE : NOTIONS DE PRESTIGE LINGUISTIQUE ET CHRONOTOPE

SHAHZAMAN HAQUE¹

Abstract. This article is a reflection on the notion of linguistic prestige related to the transmission of languages among the immigrant families in Europe, in diverse spatial and temporal contexts. The data comes from a prolonged field survey on four Indian families living in Europe (France, Sweden, Norway and Finland). The languages of prestige for the families of the Indian diaspora are mainly English and, in some cases, the language of the host country. Parents cultivate a new pride in transmitting to their children the prestigious languages that are connoted as languages of success, sometimes to the detriment of Indian languages. What arguments are invoked to assign value to a language? Interviews and ethnographic tools used in the field show that the answers to these questions vary depending on the context and the language repertoire concerned but that the English-centric approach proves crucial as a phenomenon of chronotope in order to allow the children to benefit from a promising future.

Keywords: linguistic prestige, Indian immigrant families in Europe, chronotope, English.

1. INTRODUCTION

La notion de prestige linguistique reste l'un des thèmes centraux de la sociolinguistique, depuis les travaux remarquables de Labov (1966) jusqu'à aujourd'hui, dans notre ère de globalisation d'une mobilité sans précédent, tant des humains que des objets, grâce à l'évolution de la technologie. Bien que le prestige linguistique n'ait pas été clairement défini, il apparaît que les critères fonctionnels d'une langue (Lüdi 1989, cité par Joubert 2009 : 99) par rapport à une autre caractérisent sa valeur en termes de prestige. En ce sens, on peut évoquer la notion de diglossie dans laquelle, d'une manière générale, la variété haute ou standard est considérée prestigieuse alors que la variété basse est marginalisée. Comme le

¹ PLIDAM, INALCO, Paris; Courriel : shahzaman.haque@inalco.fr

Article de revue

Place des langues sacrées chez des immigrants indiens en Europe : quelles compétences, quels rôles et quels usages ?

Par [Shahzaman Haque](#)

Pages 117 à 135

Article Résumé Bibliographie Auteur(e)s Illustrations Sur un sujet proche

Plan Notes

- 1. Les méthodes de recueil des données
- 2. Les informations déclarées et les hypothèses postulées
- 3. Langue sacrée : pratique, rôle et fonction
 - 3.1. Famille en France
 - 3.2. Famille en Norvège
 - 3.3. Famille en Finlande
 - 3.4. Famille en Suède
- 4. Non-déclaration des langues sacrées
- 5. Conclusion

English version

La thématique autour de la langue et de la religion est assez récente dans le domaine de la sociolinguistique, comme l'ont souligné Darquennes et Vandenbussche (2011 : 1). D'après les mêmes auteurs, même si l'on trouve quelques ouvrages abordant cette thématique dans l'histoire de la sociolinguistique, comme ceux de Fishman *et al.* (1966), Stewart (1968) ou encore de Samarin (1976), il importe de constater que les recherches n'ont pas été suffisamment menées à ce sujet, notamment par des sociolinguistes. Notre propos visera ici la place des langues sacrées, leurs fonctions et leur importance dans les foyers d'immigrants, ainsi que les processus mis en œuvre par les parents en vue de transmettre des valeurs religieuses à la deuxième génération. Pour ce faire, la présente étude s'appuie sur les données empiriques de notre thèse dans laquelle les pratiques langagières et les politiques linguistiques nationales et familiales de quatre familles indiennes immigrantes sont évoquées dans quatre pays européens que sont la France, la Suède, la Norvège et la Finlande (Haque 2012*b*).

Reading: Toward an Identity Stress: Language and religious affiliations of an immigrant adolescent in Norway

Download

Research

Toward an Identity Stress: *Language and religious affiliations of an immigrant adolescent in Norway*

Shahzaman Haque

Abstract

This paper explores the usefulness of different languages in determining and shaping the notions of identity of a second-generation immigrant adolescent in Norway. This research is part of a doctoral study based on the sociolinguistic ethnographic method of inquiry on an Indian immigrant family. The verbal repertoire of the Norwegian informant includes many languages and each of the languages contributes to different meanings in the construction of the informant's identity. The informant's language practices are influenced by the language ideologies of his parents, who endeavor to maintain the culture and languages of their country of origin. One of the core issues for the family members is the perseverance of their religion and hence a religious identity is manifested in the narratives of the informant. Besides, a lack of adequate language competencies in parental languages and a desire to maintain the culture of origin in the family premises, the young adolescent shows signs of identity stress.

Keywords: [Identity stress](#), [Family language policy](#), [Islamic identity](#), [Indian immigrant family in Norway](#), [Language practices](#)

Year: 2012

[Volume: 2 Issue: 3](#)

Page/Article: 224-231

[DOI: 10.2478/v10202-011-0044-7](#)

▶ Submitted on Mar 29, 2020

📅 Published on Sep 1, 2012

📄 Peer Reviewed

📄 [CC BY-NC-ND 4.0](#)

332

Views

41

Downloads

6

Citations

Truncated multilingual repertoire in Indian migrant families in three cities of Europe

Shahzaman Haque

DOI: <https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.2.02>

Published
2011-12-31

Abstract

This paper outlines a case study of language choices between three Indian immigrant families residing in three different countries of Europe – France, Norway, and Finland. The issue is to focus on the language practices of the immigrant members when the verbal repertoire is composed of several languages owing to truncated competencies. What are the languages at their disposal and how do they exploit their truncated multilingual repertoire within different social settings? The sociolinguistic and ethnographic empirical observations have yielded useful information on the multiple usages of languages by our participants. This paper reveals how several languages are handled in the daily life with limited or high competence in each of them displaying the intricacies of truncated multilingual repertoire. The latter has been found playing a pivotal role in situating language practices with different segments of the society

How to Cite

Haque, S. (2011). Truncated multilingual repertoire in Indian migrant families in three cities of Europe. *Eesti ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics*, 2(2), 29–47. <https://doi.org/10.12697/jeful.2011.2.2.02>

More Citation Formats

Issue

[Vol. 2 No. 2 \(2011\)](#)

Section

Articles

Downloads

Migrant family language practices and language policies in Finland

Shahzaman Haque

 pdf

Abstract

This article investigates the language practices and language policies of an Indian migrant family in their daily life in Finland. The purpose of this paper is to consider the potential of an empirical case study on migration to understand the interrelationship between macro and micro analyses of language policies and practices. Though the migrant language instruction is encouraged and executed under the national language policy in Finland, the second generation of the Indian family was taught their parental languages at home. The family members resort to English as the principle language of communication in their daily life interaction with local inhabitants. The diachronic study further reveals patterns of language shift for the mother toward the Finnish language. This shift has an impact on the language practices of the children.

ISSUE

Vol. 5 No. 1 (2011): Special issue on mediated multilingualism

SECTION

Articles

PUBLISHED

2011-06-17

HOW TO CITE

Haque, S. (2011). Migrant family language practices and language policies in Finland. *Apples - Journal of Applied Language Studies*, 5(1), 49–64. Retrieved from <https://apples.journal.fi/article/view/97814>

More Citation Formats

Place des langues natives et d'accueil chez trois familles migrantes indiennes en Europe

Shahzaman HAQUE

Université Stendhal, Grenoble III, BP 25, F-38040 Grenoble cedex 9
haque.shahzaman@gmail.com

This paper focuses on the language practices and language policies of the three migrant Indian communities, settled in France, in Norway and in Finland. What is the status of native language in the home and what is the role of a host language in their daily life? Commencing with a brief study on the language policies of the three nations, the issue will be raised in particular about the family language politics in relation to several languages in the repertoire of family members.

The preliminary report highlights the fact that the migrant family opts for the conservation of native languages at the detriment of host languages. Moreover, the language conflict, between migrant parents and host countries, has consequences on the migrant children who are believed to be torn apart between two cultures and two countries.

Key words:

Family language policy, national language policy, Indian migration in Europe, truncated competency

1. Introduction

Nous nous proposons d'étudier la place des langues natives et d'accueil telle que ces trois familles migrantes indiennes installées dans trois pays d'Europe que sont la France, la Norvège et la Finlande, l'ont définie dans leur politique familiale propre.

Nous avons affaire à une communauté migrante dont les parents ont grandi en Inde et ont été scolarisés dans les langues indiennes, et dont les enfants sont nés et ont été scolarisés, pour la majorité, dans le pays de résidence et donc dans d'autres langues que celles de leurs parents. D'emblée, il est possible de remarquer deux pôles au sein de la famille, l'un formé par les parents et l'autre par les enfants, deux pôles qui diffèrent dans leurs choix langagiers du fait de l'espace dans lequel ils ont grandi. En effet, interviennent les politiques linguistiques tant familiales que nationales, qui ont un effet incontestable sur les deux pôles, étant en accord ou non avec leurs convictions linguistiques. Il en ressort que les facteurs liés à l'idéologie linguistique prônée par l'État et celle prônée par la famille migrante elle-même ont un rôle prépondérant sur la place des langues natives et des langues d'accueil dans le foyer des migrants.

Par les langues d'accueil, nous entendons des langues officielles telles que le français pour la France, le norvégien pour la Norvège et le finnois pour la Finlande. Nous excluons le suédois qui a le même statut officiel en Finlande que le finnois, mais qui ne concerne pas la famille étudiée. Par langues

Enjeux des politiques linguistiques: pratiques et comportements langagiers multilingues dans un pays monolingue

From the book Tome I-VII

Shahzaman Haque

<https://doi.org/10.1515/9783110231922.1-163>

Cite this

Share this

Contemporary linguistics, Vol. 65 No. 1, 2008.

Preliminary communication

Differences de politiques linguistiques entre nation et famille: Etude de cas de trois familles indiennes migrantes dans trois pays d'Europe

Shahzaman Haque ; Universite Stendhal - Grenoble III

Full text: [french pdf 130 Kb](#)

page 57-72

downloads: 1.056

Abstract

Cet article se base sur une étude de la pratique langagière de trois familles indiennes installées dans trois pays d'Europe qui sont la France, la Norvège et la Finlande. La pratique langagière d'une famille migrante rejoint rarement la politique linguistique de son pays d'accueil. Avec la globalisation et un changement rapide et perpétuel du monde, le migrant, jadis simple main-d'oeuvre peu ou non qualifiée, était traité comme une commodité et n'avait que des droits restreints. Depuis une vingtaine d'années, on observe une évolution du statut des migrants qui ne sont plus seulement considérés comme une main-d'oeuvre mais comme une élite qualifiée qui a fait de longues études. Etant donné que c'est une étude de cas de trois familles, l'objectif n'est pas d'être représentatif mais d'observer consciencieusement les processus linguistiques prenant place au sein de la vie familiale des migrants en minorité en Europe, tout en rappelant que la communauté indienne est plurilingue de par sa formation et de la politique linguistique de son pays d'origine. Cette étude tente de dévoiler quelques caractéristiques de la politique linguistique familiale de la communauté indienne migrante peu étudiée dans le cas de ces trois pays.

Keywords

politique linguistique; pratique langagiere; migration; plurilinguisme; les migrants indiens en Europe

Hrčak ID:

25188

URI

<https://hrcak.srce.hr/25188>

Publication date:

1.7.2008.

Article data in other languages: [croatian](#) [english](#)

Preliminary communication

Differences de politiques linguistiques entre nation et famille: Etude de cas de trois familles indiennes migrantes dans trois pays d'Europe

Shahzaman Haque ; Universite Stendhal - Grenoble III

Full text: [french pdf 130 Kb](#)

page 57-72

downloads: 1.056

Abstract

Cet article se base sur une étude de la pratique langagière de trois familles indiennes installées dans trois pays d'Europe qui sont la France, la Norvège et la Finlande. La pratique langagière d'une famille migrante rejoint rarement la politique linguistique de son pays d'accueil. Avec la globalisation et un changement rapide et perpétuel du monde, le migrant, jadis simple main-d'oeuvre peu ou non qualifiée, était traité comme une commodité et n'avait que des droits restreints. Depuis une vingtaine d'années, on observe une évolution du statut des migrants qui ne sont plus seulement considérés comme une main-d'oeuvre mais comme une élite qualifiée qui a fait de longues études. Etant donné que c'est une étude de cas de trois familles, l'objectif n'est pas d'être représentatif mais d'observer consciencieusement les processus linguistiques prenant place au sein de la vie familiale des migrants en minorité en Europe, tout en rappelant que la communauté indienne est plurilingue de par sa formation et de la politique linguistique de son pays d'origine. Cette étude tente de dévoiler quelques caractéristiques de la politique linguistique familiale de la communauté indienne migrante peu étudiée dans le cas de ces trois pays.

Keywords

politique linguistique; pratique langagiere; migration; plurilinguisme; les migrants indiens en Europe

Hrčak ID:

25188

URI

<https://hrcak.srce.hr/25188>

Publication date:

1.7.2008.

Article data in other languages: [croatian](#) [english](#)

Édition: France - Faire un don Recevoir nos newsletters

Devenir auteur S'inscrire en tant que lecteur Connexion

THE CONVERSATION
L'expertise universitaire, l'exigence journalistique

Culture Économie + Entreprise Éducation + Jeunesse Environnement International **Politique + Société** Santé Science Podcasts

En anglais

Rechercher...

« Prafekchar », « ejent », « waraq » : les mots des demandeurs d'asile racontent leur histoire

Publié: 28 juillet 2020, 20:02 CEST · Mis à jour le : 8 septembre 2020, 19:46 CEST

Une femme somalienne réfugiée sous une tente dans un camp sur le bassin de la Villette à Paris le 27 mai 2020. Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Auteur

Shahzaman Haque
Co-Directeur, Département Asie du sud et l'Himalaya, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Déclaration d'intérêts

Shahzaman Haque est membre du projet Liminal (<https://liminal.hypotheses.org/>) 2017-2021 (Médiation linguistique et culturelle entre acteurs en situation de crise migratoire, programme ANR porté par l'INALCO-Langues O) qui se renseigne sur les questions des pratiques langagières des migrants.

Partenaires

INALCO
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) apporte un financement en tant que membre adhérent de The Conversation FR.

Voir les partenaires de The Conversation France

Creative Commons
Nous croyons à la libre

Image 12 : Article non-universitaire paru The Conversation, le 22.04.2020.

THE CONVERSATION
L'expertise universitaire, l'exigence journalistique

Culture Économie + Entreprise Éducation + Jeunesse Environnement **International** Politique + Société Santé Science Podcasts

En anglais

Rechercher...

Au Cachemire, la guerre des langues fait rage dans l'ombre

Publié: 22 avril 2020, 22:07 CEST

Dal Lake, Srinagar, sous des nuages chargés. Massimo Montorfano/Flickr, CC BY-NC-ND

Auteur

Shahzaman Haque
Co-Directeur, Département Asie du sud et l'Himalaya, Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Déclaration d'intérêts

Shahzaman Haque ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

Partenaires

INALCO
Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) apporte un financement en tant que membre adhérent de The Conversation FR.

Voir les partenaires de The Conversation France

Creative Commons
Nous croyons à la libre circulation de l'information

Image 11 : Article non-universitaire « Pourquoi l'ourdou devient une langue véhiculaire parmi les migrants du sous-continent en France ? », paru dans The Wire Urdu, le 17.11.2019.

اوستان

فرانس میں کیوں اردو برصغیر کے پناہ گزینوں کی مشترکہ زبان بن رہی ہے؟

26/10/2019

شہزاد احمد

Share | Post | Print | More

کیوں میں ایک ساتھ رہنے سے افغانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی کے لئے اردو خود بخود مشترکہ زبان بن گئی ہے۔ دراصل جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ سب کسی نہ کسی طرح اردو یا ہندی سے وابستہ ہیں۔ شمالی پاکستان اور پنجاب کے علاقوں میں اردو کرنی وی پختلوں یا ریڈیو یا درسگاہوں میں غالب ہے تو افغانستان اور بنگلہ دیش میں بالی ووڈ کی ہندی فلمیں یا انٹرنیٹ ڈرامے کافی مقبول ہیں۔

Image 10 : Article non-universitaire « Quelles seront les conséquences de la suppression de l'ourdou au Jammu-et-Cachemire », paru dans The Wire Urdu le 26.10.2019.

فکر و نظر

جموں و کشمیر سے اردو کو ہٹانے کا کیا اثر ہوگا؟

26/10/2019

شہزاد احمد

Share | Post | Print | More

کشمیری لسانی منظر نامے سے اردو کو ہٹانے سے اردو بولنے والوں اور دیگر زبان کے بولنے والوں میں شورش پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ جبکہ کشمیری پہلے ہی بہت چوٹ کے شکار بن چکے ہیں۔ کیا یہ ایک مناسب وقت ہے کہ کسی زبان کی بحیثیت کے ذریعے ان زخموں پر ایلٹے ہوئے تیل کو پھینک دیا جائے، جس کے خطرات ابھی پوری طرح ماسپے نہیں گئے ہیں؟

26/10/2019 10:00 AM

THE PULSE | SOCIETY | SOUTH ASIA

Why the Urdu Script Is Crucial for India's Cultural Diversity

India is a country whose wonderful diversity stems from the richness of its past. That includes the Urdu script.

By **Shahzaman Haque**
January 21, 2023

Image 9 : Article non-universitaire paru dans *The Diplomat*, le 15.07.2019.

FEATURES | SOCIETY | SOUTH ASIA

India's War on Urdu

Urdu is a long-time part of Indian culture, not an alien presence to be purged.

By **Shahzaman Haque**
July 15, 2019

Pakistan-Inde : l'ourdou en partage ?

Publié: 21 février 2022, 22:05 CET

Un panneau en langue ourdou situé à la frontière entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire proclame : « Oubliez les différends du passé, nous écrivons ensemble de nouvelles histoires dans une nouvelle ère. » Aamir Qureshi/AFP

Auteur

Shahzaman Haque

Co-Directeur, Département Asie du sud et l'Himalaya, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)

Déclaration d'intérêts

Shahzaman Haque ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

Partenaires

Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) apporte un financement en tant que membre adhérent de The Conversation FR.

[Voir les partenaires de The Conversation France](#)

Nous croyons à la libre circulation de l'information

Reproduisez nos articles gratuitement, sur papier ou en ligne, en utilisant notre licence Creative Commons.

RECENT FEATURES

SOCIETY

On Great Nicobar: 20 Christmases After the 2004 Indian Ocean Tsunami

SECURITY

Space Oddity: At 70, is the Baikonur Cosmodrome Nearing Retirement?

ENVIRONMENT

Nepal's Mountain Communities Contemplate the End of 'Himalayan Gold'

THE PULSE | SOCIETY | SOUTH ASIA

For Love of Urdu: Language and the Legacies of Jinnah and Nehru

That the two founding figures of Indian and Pakistani independence were united by a shared love of Urdu speaks eloquently of the language's rich history.

By **Shahzaman Haque**

January 28, 2022

Shahzaman Haque

Maître de conférences en ourdou

Abonné-e de Mediapart

2 Billets | 0 Édition

BILLET DE BLOG 2 MAI 2020

La Colère de Delhi

Le pogrom meurtrier de Delhi, conséquence du changement de majorité dans la démocratie indienne

[Signalez ce contenu à notre équipe](#)

 Imprimer

Delhi, poétiquement surnommée la *Rome d'Asie*, a été détruite puis reconstruite à sept reprises au cours de son histoire. Jusqu'à récemment, aucun Indien de la génération actuelle n'avait connu ni même pu imaginer la destruction concrète de la ville, mais les trois jours de saccages, de destruction et de mort qui ont commencé le 23 février 2020 et qui ont été diffusés en direct – horrifiant non seulement les Indiens doués d'une conscience morale, mais aussi toute personne sensée dans le monde entier – ont changé la donne.

Le projet de Shahzaman Haque, Maître de conférences à l'INALCO

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
2.19K subscribers

 Subscribed

La linguistique ourdou, entretien avec Shahzaman Haque (Inalco)

Image 8 : Article non-universitaire « La conception de la mort chez des enfants », paru dans Millat Times, le 12.02.2019.

بچوں میں موت کا تصور

By ZafarSiddiqui - February 12, 2019

f t w p J'aime 53 Post

ڈاکٹر شاہ زمانہ حق

ڈیپٹی ڈائریکٹر شعبہ جنوبی ایشیا و بحالیہ، پیرس (فرانس)

CULTURE

Why the Perso-Arabic Script Remains Crucial for Urdu

Shahzaman Haque
29/Jan/2019 · 5 min read

A script is the shield of any written language. Erasing a script, or migrating from one script to another, is the first step in destroying the essence of a language.

Credit : www.brecorder.com

Image 6 : Article non-universitaire « Pourquoi veut-on apprendre l'ourdou en Chine ? », paru dans *The Wire Urdu*, le 01.07.2018

چین میں لوگ اردو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟

شاءِ نساں جی 01/07/2018

شہنہ کریوں

Share 0 Post Print More

چین اور جنوب ایشیائی ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے پیش نظر اردو زبان کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے مستقبل میں ملازمت کے مواقع ہیں۔

بی ایف ایس یو کے شعبہ اردو کی ایک علامتی تصویر / فوٹو: شہنہ

Image 5 : Article non-universitaire « Mariam Abou Zahab : célèbre traductrice française d'ourdou » paru dans *The Wire Urdu*, le 30.12.2017

مریم ابو ذہاب : اردو کی نامور فرانسیسی مترجم

شاءِ نساں جی 30/12/2017

شہنہ کریوں

Share 0 Post Print More

مریم ابو ذہاب کو اردو سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کا سفر ان کے لئے کسی سفرِ عشق سے کم نہیں تھا جہاں انہیں اپنی پسندیدہ زبان کو استعمال کرنے اور اس پر کام کرنے کا موقع ملتا تھا۔

Photo: Institute of Regional Studies

صفحہ اول / نگارشات / انگریزی کی دھاک۔ ڈاکٹر شاہ زماں حق

انگریزی کی دھاک۔ ڈاکٹر شاہ زماں حق

مکالمہ

June 2024

یہ تحریر 1901 مرتبہ دیکھی گئی۔

Post

Like 34

Share

انگریزی کو شاید اگر ایک لسانی وائرس کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ اس وائرس کا شکار پندرہ سالہ لڑکا راکیش ہوا تھا جو کہ ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ کے ایک نجی انگریزی میڈیم سکول میں نویں درجے کا طالب علم تھا۔ ویسے تو راکیش ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا مگر باوجود اس کے، کوئی بھی گھر کا فرد انگریزی زبان نہیں بولتا تھا۔ انگریزی زبان سے بیگانگی کے باوجود انگریزی کا دخل گھر میں ٹی وی اشتہاروں اور مقابلے کے امتحانوں کے رسائل کے ذریعے ہو چکا تھا۔

راکیش کے والدین کی مادری زبان بھوج پوری تھی اور راکیش کو بھی بھوج پوری

میں اچھی مہارت تھی۔ بہار کے شمال میں گوپال گنج نامی چھوٹے شہر سے راکیش کے والد طالب علمی کے زمانے یعنی ستر کی دہائی میں پٹنہ آئے اور کچھ سالوں کی کڑی محنت کے بعد وہ بہار پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ ان کی پوسٹ زندگی بھر ایک تھانے میں سب انسپکٹر کی رہی اور وہ زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ ان کو یہی ملال رہا کہ اگر انگریزی آتی ہوتی تو مجھے میں بہتر ترقی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے شادی اپنے گاؤں میں کی اور کچھ عرصے کے بعد اپنے دو چھوٹے بھائیوں کو بھی پٹنہ بلا لیا۔ راکیش کے والد اپنے بھائیوں کو انگریزی پر زیادہ زور دینے کے لیے کہتے تھے۔ ان دونوں کا پیشہ تو کچھ خاص نہیں تھا لیکن انگریزی پر اچھی گرفت ہونے کی وجہ سے خاندان میں دونوں کی عزت ہونے لگی۔ دونوں کی شادی کے لیے بھی یہ سہ استعمال کیا گیا کہ لڑکے فر فر انگریزی بولتے ہیں۔

صفحہ اول / نگارشات / فرانسیسی دھن (حصہ اول)۔۔ ڈاکٹر شاہ زماں حق

فرانسیسی دھن (حصہ اول)۔۔ ڈاکٹر شاہ زماں حق

March 2021 7

یہ تحریر 5601 مرتبہ دیکھی گئی۔

Post

شیلر کریں

14 لائک کریں

دہلی میں دو سال فریج پڑھنے کے بعد جب مجھے اس زبان سے مزید قربت ہوئی، تب میرے اندر ایک جنون پیدا ہو گیا کہ ہر پل اسی زبان کو بولتا رہوں۔ دراصل اگر زبان نہ بولی جائے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس پر عبور حاصل نہیں ہے۔ اس تیوری کا علم مجھے کئی سالوں کے بعد ہوا جب میں نے فریج ہی میں ماسٹر کیا۔

فریج سیکھنے کے لئے ذاتی عمل میں میں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جنون کا یہ عالم تھا کہ روز آٹھ سے دس گھنٹے میں جم کر مشق کرتا تھا۔ دوستوں اور احباب نے ٹوکا بھی کہ ”اتنی محنت سے تو آئی اے ایس نکل جائیگا۔ کہاں زبان کے پیچھے پڑے ہو؟“

مگر مجھے شاہی نو کر بننے کا شوق نہ تھا بلکہ ایک نئی زبان، نیا ادب اور نئی دنیا کو معائنہ کرنے اور دورہ کرنے کی تمنا تھی۔ دراصل میں نے بچپن ہی میں شاہی افسروں کو لالو پر ساد یاد کے سامنے پنکھا جھلٹے ہوئے دیکھا تھا۔ اوپر سے کچھ اکڑ میرے خون میں بھی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ خیر آئی اے ایس کی تیاری نہ کرنے کا بہانہ بھی اچھا تھا۔ اوپر سے خاندانی مسلمان ہونے کے ناطے بقول معروف مصنف احمد علی کے کچھ کالمیت کا بھی شکار تھا۔

Image 4 : Traduction de la chanson « La Java des bombes atomiques » de Boris Vian publiée dans le quotidien ourdou *The Inquilab* le 20 juin 2021.

The Inquilab, 20 Jun 2021, Mumbai

اس میں، اہل بوئے
اسوں پر لکھنوی ای میں ہے
کمانڈر حفاظت کے انتظام
غور سب ہوا دکانے میں نقل
پھر جو ہم بودہما کہ
تھوڑوں میں سے
کوئی کسی زخمہ نہ بچ سکا
اس نکتے کے ساتھ
اسوں پاگل دکھرائے
خونہ بوقوف کا ہر کیا
جب ان پر مقدمہ چلا
جب ان کے سامنے
اکڑواؤی زبان میں بولے
پھر مہر میں بڑا دستہ جاہلے
لیکن کئی قسم

وہ ہے کہ جہاں کرتا ہے ہم
پھر کڑ بڑ ہے
مجھے فرامانا ہے
واہیں کا خانے میں
جب تانگے کے آوار
نظر آئے تھے
تو دریا کے بڑے بڑے حکمراں
اسوں کے سر
چکا لگانے لگے
ان سب کا اسوں نے
استیصال کیا
اور مدھرتگی کی
سکشاہد تھا
ان کا خاندان
جیسی تمام حکمراں

ہوں نے ان تک
کام کیا
کئی دن تک
بہت ہی کم کے ساتھ
کم کہہ رہا تھا
جب وہ کہا نے پر بیٹھے
بہار سے ہاتھ
تو نکل جاتے
انکے ہی گونڈ میں
اسے نو ڈاکا سوپ
آکھیں مال ہوجا میں
اکڑمان میں ان کے ہاتھ
سرور پڑا میں
بہت وقت سے
چہرے

میرے بچہ بچھین کر
انہم پر ہن
پاگل ہاتھ کاکیل ہے
بچہ ہاتھ نکر ہے
تو چند منٹوں کی بات ہے
اور ہاتھ روڑ میں ہم
اس میں کئی دن کی پیڈنگ
اس کا کہہ چڑ ہے
جس نے مجھے پر بیٹان
کر کہا ہے
میرے کم کے بیٹھے کا ہاتھ
سے جسے مارا ہے میں تیز
پھر کڑ ہے
مجھے فرامانا ہے
واہیں کا خانے میں

میرے سے ہاں
ایک سیر سہری
نانا سے بھرتی
انہم
بنا کہ کھٹے ہوئے
وہ مجھے بڑے جھنڈ
خونہ بوقوف کر لیتے
تازہ ہوا کا خانے میں
تازہ ہے
چھریوں کوئی جامہ پر ہاتھیں
شام کو جب
دو گھر وہاں آتے
ہاہری سے ہالی ہیکر
تمام ہاؤن کا خانہ
ہم سے بیان کرتے

ایٹم بم کا قرض

بوریان
مترجم: شاہ زماں حق
(عشرہ اورہوا، لکھنوی)

Image 3 : Traduction de la chanson « Le petit commerce » de Boris Vian publiée dans le quotidien ourdou *The Inquilab* le 9 août 2020.

فرانسیسی ادب سے ایک نظم

کاروباری

بوریس ویان (۱۹۲۰ء-۱۹۵۹ء)
مفتوحہ: شاہزادہ حسن
(شعبہ اردو، انام، بی بی سی)

<p>میں نے چھوٹا کھڑا کاروبار ڈرافٹ کروا دیا میں نے چھوٹا کسی کی گریس چھوٹی کوڑی جیتی</p> <p>تجیروں میں نے قہقیہاں اور اس سے سے ہائیڈ کاٹھکی کھکیاں بازن ترائی منسٹر</p> <p>آزادی اسی میری بھی گلہ سوس کی لطف کے کر دیکھتے ہیں لٹی گریس مرست کھڑا ہوئی دستیں</p> <p>پتار سے کا تاربا سوک کے غلط جانب میں پگل ہو چکا تھا</p>	<p>اور قدر دان بہتیرے میں تو پاؤں کا تیر پائی ہوں آئیے چھوٹے بولا ہے بازار میں ہے تو پاؤں کا آپ کے آئی کہاڑے سے ڈھنکی ہیں پتے ہیں لائیے اپنے ٹوکے گا کون ڈور بجھائے کس ٹوکے کام کھی کھاتا ہے کسی خواب دیکھتے ہیں بکلیں، پیسے اور چھت کے</p> <p>کس سے تیر پائی پس کی گریس میں تجیروں کا لڑا پاں چلا رہا ہوں جب میں نے پاپا زنی کا راز ایک ہڈی خریدی کھانا سا تین غلام کھے اور ایک ڈرا پیڑی راہ چلنے کھانے ایسے ٹوکے ساری بیسے پری ہوں ان سے قدم آسانی</p> <p>میں پتیا ہوں تو ہیں لائی اور چھوڑی چھوٹی بڑی تو ہیں گھبرا رہا ہوں</p>	<p>یہی ہوتے ہیں اور خیالی گھریا ساتے ہیں تو ہیں تجیروں کی گری لیکن ہندیا کھینچ رہی تھی گل گورکھوں کی چاندی ہوئی گلاب میں سڑک پر آ گیا ہوں اسے کھی قدر دان گائے گنگنا تے جاں سخن ہو گئے تجاہوں میں باکلی تھا سب سے پہلے ہوں سے پرانے کو چوں کھڑے استھالی کا کون کی دھن پر مستندار ناچتا ہوں گرفت پاتھ پر کوئی نہیں آئیے تو پاؤں کی تیلانی ہے</p>
--	---	---

Image 2 : Traduction de la chanson « La colombe » de Jacques Brel publiée dans le quotidien ourdou *The Inquilab* le 19 avril 2020.

فرانسیسی شاعر اور گلوکار ڈاک پریل کس ایک نظم... (ترجمہ) شاہزادہ حسن

فاختہ

<p>تھی ہے تیری زمین پر ناو آج بھول ہفت پر کیوں یا تے دلے دن؟ پاؤں کو لا پڑے گا تاری ہمت کی پٹا کس مر آدھ آتھی او حنا پ پائے گی ہر چنگوں میں جا میں گے فانڈری ہے ہر چنگوں میں جا میں گے ہارے انہوں دھرا پ پائے گی</p>	<p>ہر چنگوں میں جا میں گے فانڈری ہے ہر چنگوں میں جا میں گے ہارے انہوں دھرا پ پائے گی</p>	<p>کیوں یہ بھاری جی بیڑے؟ غای انہوں سے سہو زنگ ہاری کس فب میں انگروں کے گھٹے گاٹے کیوں یہ پائیں کیوں؟ کیوں پرل ما کیوں؟ تو جتاں کہا تے کیوں یوں ہی راتوں میں چار کا کیوں ہر چنگوں میں جا میں گے فانڈری ہے</p>	<p>کیوں کریں یہ گنگ دیا؟ فوی ہیں ہفتار بند لوکے ہیں منسٹر رمل کے پیٹے کا دم پر کیوں یہ لیلہ ی ہولی؟ تو غورنی منڈانی تھی اس کے کس لے جاے غلغہوں کی راہ پر کیوں بگاری ہے چھائی؟ مٹی پائی کس لے جاے؟</p>
--	--	---	---

19 April 2020 The Inquilab Daily Urdu

Image 1 : Traduction de la chanson « Le déserteur » de Boris Vian publiée dans le quotidien ourdou *The Inquilab* le 01 mars 2020.

فرانسیسی ادب سے ایک نظم

فراری

مشہور فرانسیسی شاعر اور گلوکار بوریس ویان ۱۰ مارچ ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوئے تھے۔ ان دنوں ان کا ۱۰۰ سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ سرزمین فرانس ہی سے انقلاب کے قاری شاہزادہ حسن نے، جو ان لوگوں میں شہرہ آبرو کے پروفیسر ہیں، ویان کی مشہور جنگ مخالف نظم کا اردو ترجمہ کیا ہے جو نئے نئے قارئین سے:

<p>تکرمات ما تو صاف اکلار کرو جنگ پر نہ جاؤ گھر چھوڑ کر نہ جاؤ گرگزی کو بتا سنے خون جنا ب صدر عالی! تو آپ اپنا دیر خون آپ سے نہ یاد کون منانی جنا ب صدر عالی! گر ہوا راتقا تب تو سپاہیوں سے کہو دین میں رہوں گا نہتیا وہ چلا گئے ہیں کوئی! جنا ب صدر عالی!!</p>	<p>آپ غفالت ہوں سکر لازم ہے بتانا ہوں پرمز مارا وہ ہے کاسی کس میں خون کا فراری جب سے ہوئی میری پینڈا پاپ کوہر سے ہوئے دیکھا ہماریوں کو چھڑتے ہوئے دیکھا اور پچوں کو دے ہوئے دیکھا</p> <p>میری ماں مرغی رنج میں آپ لٹی ہے تجھ میں کوئی پر وہ نہ فرق ہے اسے بم پھینے یا پھینگی گرسے</p>	<p>جنا ب صدر عالی! میں آپ کا گھر ہاؤس خط آپ شاید پڑھ لیں گر بیسرو پوچھ کر صحت ابھی ابھی مجھے لا پھرتی تم نامہ کس جاؤں صاف جنگ پر نہ جھرتا سے پہیلے جنا ب صدر عالی! میں چاہتا تھا میں جنگ لڑنا مقتدرتیں میرا مضمونوں کو مارنا</p>
---	---	--

Annexe 7 : Liste des tableaux

Tableau 1 : Enseignements sociolinguistiques à l'université de Tampere 2009-2010 et 2010-2011...	17
Tableau 2 : Enseignements du hindi à l'INALCO 2012-2013.....	18
Tableau 3 : Enseignements du FLE pour la société privée, Pontoise, 2012-2013.....	18
Tableau 4 : Enseignements du hindi à l'INALCO 2013-2014.....	19
Tableau 5 : Mes enseignements à l'INALCO 2014-2015.....	20
Tableau 6 : Mes enseignements à l'INALCO 2016-2017 ¹³⁶	23
Tableau 7 : Mes enseignements à l'INALCO 2023-2024.....	25
Tableau 8 : Mes enseignement à l'INALCO 2024-2025.....	27
Tableau 9 : Distribution des enseignements assurés : typologie pédagogique et ancrage disciplinaire en ourdou et sciences du langage.....	27
Tableau 10 : Table synoptique des publications et communications.....	191
Tableau 11 : Organisation d'évènements scientifiques (2016-2025).....	193
Tableau 12 : Invitations dans des universités étrangères (2008-2024).....	195

¹³⁶ Les enseignements ont été identiques pour la période 2017 (septembre) à 2023 (août).

Annexe 8 : Liste des abréviations

API	Alphabet Phonétique International
ASUH	Asie du Sud et Himalaya
ANR	Agence Nationale de Recherche
BFSU	Beijing Foreign Studies University
BULAC	Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations
CADA	Commission d'Accueil de Demandeurs d'Asile
CASNAV	Centre Académique pour la Scolarisation des Enfants Allophones Nouvellement Arrivés
CEIAS	Centre d'Études de l'Inde et de l'Asie du Sud
CERLOM	Centre d'Étude et de Recherche sur les Littératures et les Oralités du Monde
CESAH	Centre d'Études des Sociétés et Aires culturelles Himalayennes
CHU	Centre d'Hébergement d'Urgence
CHUM	Centre d'Hébergement d'Urgence des Migrants
CIMO	Centre for International Mobility
CNDA	Cour Nationale du Droit d'Asile
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
CNU	Conseil National des Universités
CPA	Centre de Premier Accueil
DIRVED	Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Études Doctorales
DyLis	Dynamique du Langage In Situ
EGIDE	Centre Français pour l'Accueil et les Échanges Internationaux
EHESS	École des Hautes Études en Sciences Sociales
EILE	Enseignements Internationaux de Langues Étrangères
EISAT	Études indiennes, sud-asiatiques et tibétaines
ELCO	Enseignements de Langue et de Culture d'Origine
FLE	Français Langue Étrangère
FLP	Family Language Policy
HaBiNet	The Harmonious Bilingualism Network
INALCO	Institut National des Langues et Civilisations Orientales
LIDILEM	Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles
LIMINAL	Linguistic and Intercultural Mediations in a Context of International Migrations
LLCER	Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales
MDPI	Multidisciplinary Digital Publishing Institute
NCPUL	National Council for Promotion of Urdu Language
NLPD	National Language Promotion Department
OFII	Office Français de l'Immigration et de l'Intégration
OFPRA	Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
POCLANDE	Populations, Cultures, Langues et Développement
PLF	Politique Linguistique Familiale
PLIDAM	Pluralité des Langues et des Identités : Didactique, Acquisition, Médiations

A

Accent · 69, 74
aérāb · 73, 156
ahl-e-zubaan · 8
 altérité · 11
 anglais · 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 33, 36, 37, 49, 53, 56, 59, 61, 62, 64, 80, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 104, 107, 108, 121, 124, 127, 132, 137, 148, 153, 176, 188, 194, 201, 202, 204, 207
 arabe · 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 73, 81, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 104, 108, 124, 126, 130, 138, 139, 141, 146, 157, 158, 159, 163, 171, 204, 205
 asile · 15, 24, 71, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 173, 187, 190
 ASUH · 6, 22, 27, 29, 40, 184, 259

B

BFSU · 60, 136, 137, 138, 140, 194, 212
 bilinguisme · 10, 12, 142, 172, 205
 Billiez · 5, 2, 16, 86, 113, 170, 171, 181, 187
 Blommaert · 5, 7, 56, 60, 65, 66, 104, 121, 138, 163, 170
 Boris Vian · 147, 200, 201, 254, 255
 Bourdieu · 2, 75, 112, 114, 120
 Boyer · 113, 171

C

Calais · 104, 107
 Calvet · 71, 108, 156, 171, 172
 capital culturel · 112, 114, 170
 Chine · 137, 163, 191
 Chughtai · 133, 149, 197
 CIMO · 17, 206, 207, 216, 259
 communauté pakistanaise · 17, 73, 98, 101, 159, 205
 compétence · 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 42, 63, 73, 80, 84, 106, 126, 146, 148, 149, 198

D

de Tassy · 142, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 172
 Deprez · 7, 2, 115, 123, 125, 171
 Désoulières · 7, 21, 36, 143, 145, 156, 172
 diachronique · 2, 3, 81, 94, 125
 diaspora · 30, 37, 72, 93, 94, 98, 99, 116, 123, 125, 132, 156, 158, 161, 172, 184, 188, 194, 197, 205
dictionnaire · 67, 146, 155, 156, 159, 160
 Dictionnaire · 37, 170

E

école · 4, 13, 16, 18, 94, 112, 123, 126, 171, 196, 259
 EGIDE · 31, 216, 259
 émotion: émotionnelle · 128, 129, 130
 émotions · 128, 129, 131
 expatrié · 73

F

Faiz · 4, 144, 175, 201
 famille: familiale · 1, 2, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 30, 33, 57, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 95, 98, 99, 105, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 128, 130, 144, 162, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 187, 188, 189, 196
 FLE · 1, 16, 20, 181, 204, 205, 216, 257
 FLP · 259

G

Garcin de Tassy: de Tassy · 152, 153, 154
 gestion · 2, 9, 32, 43, 44, 61, 97, 114, 120, 122, 205
Ghalib · 4, 176
 Gramsci · 112, 114, 172
 Grenoble · 5, 1, 2, 16, 17, 19, 33, 101, 125, 170, 177, 181, 187, 198, 207, 216

H

Hakka: hakka · 71, 73, 94, 95
 Haque · 7, 18, 40, 76, 77, 79, 100, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 130, 132, 152, 162, 166, 172, 173, 174, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 230
 hégémonie · 74, 112, 114, 123
Hindi: hindi · 20, 21, 40, 69, 176, 185
 Hmong: hmong · 83, 130, 174, 177, 194

I

identité · 8, 13, 16, 49, 51, 69, 75, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 93, 96, 97, 108, 110, 116, 118, 126, 129, 135, 140, 148, 164
 idéologie · 91, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 123, 126, 196
 immigration · 6, 2, 74, 86, 94, 95, 98, 115, 123, 124, 125, 133, 175, 194, 205
 INALCO · 6, 5, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 67, 145, 151, 154, 172, 173, 181, 183, 184, 185, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 209, 217, 257, 259
 Inde: India · 5, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 23, 26, 31, 32, 33, 40, 41, 43, 44, 59, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 90, 91, 92, 118, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 153, 154, 163, 181, 190, 191, 194, 196, 197, 205, 216, 259
 indexicalité · 114
 Iqbal · 4, 38, 55, 98, 99, 170, 176, 212

J

Jacques Brel · 147, 200, 255
Jamia Millia Islamia · 14, 38, 39, 181

L

Lalu Prasad Yadav: LPY · 32, 74, 75
langue d'héritage · 1, 82, 84, 91,
93, 94, 96, 103, 111, 115, 118,
119, 123, 126, 129, 130, 131,
161, 162, 163, 184, 205
langue étrangère · 11, 14, 16, 132,
189, 195
langue maternelle · 8, 9, 12, 31,
53, 83, 92, 96, 101, 105, 106,
118, 126, 145, 148
légitimité · 90, 117, 121, 128
LIDILEM · 2, 98, 125, 198
LIMINAL · 103, 107, 109, 175, 185,
259
lingua franca · 14, 91, 92, 108, 197
littérature · 14, 16, 17, 22, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 36, 39, 40, 48,
51, 53, 90, 91, 92, 98, 109, 114,
131, 132, 133, 134, 135, 136,
141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 153, 161, 183,
189, 192, 193, 195, 199, 203,
216
Lituanie · 37, 56, 166, 185, 193,
209

M

Manto · 23, 133, 144, 145
Matthey · 5, 6, 17, 39, 42, 181,
187, 188, 212
migration · 34, 71, 87, 104, 107,
108, 110, 112, 119, 122, 163,
171, 172, 173, 175, 177, 189,
193, 196, 202

N

NCPUL · 33, 170, 259
New Delhi · 14, 15, 16, 31, 32, 33,
38, 69, 71, 181, 186, 201, 207,
216
NLPD · 33, 37, 259

O

ourdou · 3, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 47, 49, 50, 52,
55, 57, 59, 60, 62, 67, 69, 71,
72, 73, 74, 76, 85, 88, 90, 91,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 104, 106, 108, 109, 116,
118, 125, 130, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 140, 141, 142,

143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 172, 183,
187, 189, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 209, 210,
217, 244, 245, 251, 252, 254,
255, 257

P

Pakistan · 1, 11, 12, 16, 23, 26, 31,
33, 37, 38, 40, 43, 44, 49, 50,
52, 55, 56, 62, 71, 72, 73, 91,
93, 94, 95, 96, 99, 100, 104,
106, 123, 125, 133, 137, 138,
143, 154, 170, 171, 174, 175,
176, 189, 190, 192, 193, 195,
197, 199, 200, 209, 212
Patna · 5, 3, 5, 13, 15, 18, 74, 75,
76, 157, 158, 181, 190
patrimoine · 8, 9, 12, 59, 77, 84,
103, 112, 118, 121, 129, 131,
141, 144, 149, 160
pendjabi · 11, 12, 17, 30, 73, 74,
80, 95, 96, 99, 100, 102, 104,
105, 106, 108, 126, 130, 135,
138, 163, 164
persan · 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 73, 90,
91, 108, 124, 141, 142, 146,
153, 157
Phulwarisharif · 5
PLF · 259; politique linguistique
familiale · 111, 115, 122, 131,
165, 166
PLIDAM · 6, 37, 38, 181, 184, 196,
197, 259
pluriculturalisme · 194
plurilinguisme · 2, 34, 108, 113,
122, 125, 176, 184, 194, 197
Pondichéry · 15, 205
pratiques · 6, 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16,
17, 23, 30, 33, 34, 47, 62, 69,
72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 89, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 102, 103,
104, 107, 108, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 121, 122,
125, 128, 129, 144, 145, 150,
152, 159, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 170, 173, 174, 175,
181, 187, 189, 193, 194, 195,
197
préservation · 8, 33, 40, 77, 84, 93,
96, 103, 110, 116, 119, 121,
124, 127, 131, 139, 159, 160,
162, 193
prestige · 9, 55, 62, 88, 99, 112,
127, 141, 188

Q

qawwali · 5

R

Réfugiés: réfugiée · 24, 106, 259
répertoire · 6, 8, 9, 12, 72, 93, 104,
108, 157, 162
représentation · 177;
représentations · 104, 113,
114, 139, 140, 150, 184

S

sacrées: sacrée · 78, 79, 80, 81, 82,
85, 87, 89, 119, 126, 174, 188,
198
Saglio-Yatzimirsky · 6, 103, 107,
173, 189, 202
Silverstein · 110, 114, 116, 176
Spolsky · 7, 39, 42, 65, 66, 114,
115, 212
stratification · 6, 127
sud-asiatique · 6, 39, 155, 160, 163
survie · 107, 173, 189, 193
Szende · 6, 145, 160, 177, 203, 204

T

traduction · 24, 36, 38, 39, 40,
106, 136, 140, 142, 143, 144,
145, 147, 153, 154, 183, 194,
207
Traduction · 19, 20, 21, 24, 27, 29,
39, 145, 177, 195, 201, 202,
207, 254, 255
traductions · 9, 67, 137, 140, 141,
143, 145, 147, 153, 216
transmission · 2, 4, 39, 40, 50, 59,
64, 75, 77, 79, 82, 83, 84, 85,
88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 101,
103, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 123, 125, 129, 130, 131,
140, 141, 149, 161, 162, 164,
165, 171, 172, 173, 174, 175,
184, 187, 188, 194, 195, 197,
198, 204, 205

U

urdu · 13, 132, 190, 191, 195, 202
Urdu · 32, 33, 37, 38, 40, 41, 76,
109, 125, 132, 139, 170, 172,
175, 176, 190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 217, 244, 245,
251, 252

Urduturnon · 67, 144, 190, 199,
200, 201

usage · 2, 6, 12, 40, 71, 73, 79, 80,
87, 91, 92, 96, 104, 107, 108,
110, 116, 124, 126, 132, 135,
141, 159, 164, 165

usages · 2, 13, 79, 86, 109, 114,
115, 126, 174, 188, 189, 197

V

valorisation · 9, 35, 47, 59, 66, 68,
118, 131, 259

visibilité · 54, 62, 65, 196

Y

Yuhang · 7, 36, 137, 138, 140, 202,
212

